

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

«Neue Autorität» Die Umsetzung in der Schule Friedheim

Handlungen der Lehrpersonen und
Sichtweisen der Schüler*innen

Abbildung 1: Titelbild (Sonder, 2022)

eingereicht von: Christina Sonder

Begleitung: lic. phil. Annette Lütolf Belet

Datum der Abgabe: 24.06.2022

Abstract

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die konkrete Umsetzung der **Neuen Autorität nach Haim Omer** in der Schule Friedheim zu erforschen. Mittels Beobachtungen der Lehrpersonen wurde der Frage nachgegangen, welche Handlungen die Umsetzung der Neuen Autorität sichtbar machen. Zudem wurden vier Jugendliche narrativ befragt, um zu eruieren, welche Aspekte der Neuen Autorität durch Alltagsbeschreibungen deutlich werden. Die Daten wurden durch die qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet und gemäss der genannten Fragestellungen diskutiert. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auf, dass wichtige Haltungs- und Handlungsaspekte wie *Präsenz, Selbstkontrolle, Transparenz, Vernetzung, Protest gegenüber Widerstand* sowie *Geste der Beziehung und Wiedergutmachung* sowohl durch Handlungen der Lehrpersonen als auch durch die Alltagsbeschreibungen der Jugendlichen erkenntlich werden. Damit stehen die Ergebnisse im Einklang mit dem „Wabenmodell“ von Lemme und Körner, welches die Neue Autorität spezifisch auf die Schule transferiert.

Dank

An erster Stelle möchte ich der Schule Friedheim in Bubikon für das Interesse, die Offenheit und das Vertrauen danken, insbesondere ihrem Leiterteam und den Lehrpersonen der Schule, die immer offene Türen und Ohren für mich hatten. Ich fühlte mich stets herzlich willkommen.

Ein grosser Dank geht an die vier interviewten Schüler*innen, die bereitwillig, aufrichtig und motiviert Einblick in ihren «Friedheim-Alltag» gaben. Es war für mich eine Bereicherung und nützlich für die vorliegende Arbeit wie auch für meine Tätigkeit als Schulische Heilpädagogin.

Ich bedanke mich bestens bei meiner Betreuerin Frau Annette Lütolf Belet für die fachliche Begleitung und den wichtigen Informationsaustausch.

Einen herzlichen Dank richte ich an das Team der Schule Schwerzenbach für die Unterstützung während meiner Studienzzeit sowie an meine Familie und Freunde, welche mir immer wieder mental beistanden und mich stets unterstützten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Ausgangslage	6
1.2	Zielsetzung und Fragestellungen	7
1.3	Relevanz der Fragestellung	7
1.4	Aufbau der Arbeit	8
2	Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand	9
2.1	Zum Begriff Autorität	9
2.2	Der Wandel des Begriffs Autorität.....	9
2.3	Neue Autorität	10
2.4	Neue Autorität in der Schule	11
2.5	Modelle der Neuen Autorität	12
2.5.1	Das Säulenmodell.....	12
2.5.2	Das Fischernetz von isi (Institut für systemische Impulse).....	12
2.5.3	Modell von Körner und Lemme.....	13
2.6	Beschreibung des Modells von Lemme und Körner	13
2.6.1	Präsenz und wachsame Sorge	13
2.6.2	Handlungsaspekt: Haltung, Entscheidung, Werte	19
2.6.3	Handlungsaspekt: Selbstkontrolle, De-Eskalation	20
2.6.4	Handlungsaspekt: Transparenz, Öffentlichkeit	22
2.6.5	Handlungsaspekt: Unterstützung, Netzwerke.....	23
2.6.6	Handlungsaspekt: Protest, Gegenüber, Widerstand	24
2.6.7	Handlungsaspekt: Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung.....	26
2.7	Aktueller Forschungsstand zur Neuen Autorität in der Schule.....	27
2.8	Kritik gegenüber dem Konzept der Neuen Autorität.....	28
2.9	Schule Friedheim	29
2.10	Präzisierung der Fragestellung	30
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	31
3.1	Qualitative Forschung	31
3.2	Beobachtung	31
3.2.1	Offene standardisierte/strukturierte Beobachtung	31
3.3	Qualitative Interviews	32
3.3.1	Narratives Interview	32

3.3.2	Interviews mit Jugendlichen.....	33
3.4	Begründung der Methoden	33
3.5	Forschungsdesign.....	34
3.5.1	Das Beobachtungsfeld.....	34
3.5.2	Erstellung eines Beobachtungsschemas.....	34
3.5.3	Durchführung und Festhaltung der Beobachtungen.....	35
3.5.4	Auswertung der Beobachtungen	35
3.5.5	Leitfaden für die Narrativen Interviews	35
3.5.6	Stichprobe der interviewten Jugendlichen	35
3.5.7	Vortest	36
3.5.8	Durchführung des Interviews	36
3.5.9	Transkribieren der Interviews	36
3.5.10	Qualitative Inhaltsanalyse	36
4	Forschungsergebnisse	38
4.1	Präsenz und Wachsame Sorge	38
4.2	Haltung, Entscheidung, Werte	40
4.3	Selbstkontrolle, De-Eskalation	42
4.4	Transparenz, Öffentlichkeit	44
4.5	Unterstützung, Netzwerke.....	46
4.6	Protest, Gegenüber, Widerstand.....	48
4.7	Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung.....	50
5	Evaluation und Diskussion.....	53
5.1	Pointierte Beantwortung der Fragestellungen.....	53
5.2	Diskussion unter Einbezug des Forschungsstandes und der theoretischen Aspekte.....	56
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	60
6	Fazit und Ausblick.....	61
7	Literaturverzeichnis.....	63
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	67
9	Anhang	69

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

«Jedes fünfte Kind stört den Unterricht» (NZZ, 19.09.2020). So titelt die Neue Zürcher Zeitung in einem Artikel das Ergebnis einer Studie von Reto Luder, bei der 450 Lehrpersonen aus der Stadt Zürich und Winterthur befragt wurden. Es zeigte sich, dass das störende Schülerverhalten für 60 % der Lehrpersonen die grösste Belastung im Lehrerberuf darstellt (ebd.). Neben dieser Belastung für den Schulalltag werden noch weitere Herausforderungen, wie z. B. Gewalt und Mobbing, genannt.

In einer anderen Studie (Nievergelt, Keller, Luder, Fabian & Kunz, 2022) wurde die Bedarfsklärung von Gewaltprävention und -intervention in Schulen untersucht mit dem Ergebnis, dass zusätzlich zur Unterrichtsstörung die Gewalt auf dem Pausenplatz die grösste Belastung für Mitarbeitende der Schulen darstellt.

«Es braucht wieder mehr Autorität», sagt die Schulleiterin einer Zürcher Schule und Buchautorin Regina Haller im selben Zeitungsartikel (NZZ, 19.09.2020) und distanziert sich allerdings von der traditionellen Autorität sowie auch vom «Laisser-faire»-Erziehungsansatz; vielmehr meint sie damit die Autorität, welche durch Präsenz und Beziehung entsteht und die fernab ist von Machtausübung und Strafen.

Spätestens seit der Hattie-Studie (2014) ist die Relevanz für den Lernerfolg der Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung klar beschrieben. Einschliesslich der Beziehungsgestaltung ist gleichzeitig die Führung für eine gesunde Entwicklung des Kindes wichtig (Bauer, 2009, S. 56). Die Lehrperson balanciert demnach zwischen der Nähe zu den Schüler*innen und einer klaren Führung im Schulzimmer.

Um den Herausforderungen, wie Unterrichtsstörungen, Mobbing und Gewalt, sowie dem Balanceakt zu begegnen, übernehmen immer mehr Schulen das Konzept der sogenannten «Neuen Autorität» – dieser Begriff wurde von Haim Omer in den 1980er Jahren eingeführt. Vorbildcharakter für diesen Erziehungsansatz hat der «gewaltfreie Widerstand» von Mahatma Gandhi. Die Neue Autorität begegnet Auffälligkeiten der Menschen systemisch. Das heisst das Individuum wird stets in der Wechselwirkung zum sozialen Umfeld (Körner, Lemme, Ofner, Seefeldt, von der Recke & Thelen, 2019, S. 16f.) gesehen.

Ursprünglich wurde dieses systemische Konzept für den familiären Kontext entwickelt, um Eltern im Umgang mit ihrem gewalttätigen Kind zu unterstützen. Studien über die Wirksamkeit im familiären Kontext sowie deren Implementierung sind bereits bekannt. In einer randomisierten kontrollierten Studie von Weinblatt und Omer (2008) zeigten Eltern nach einem Training im Vergleich zur Wartegruppe vermindert eskalierendes Verhalten, erlebten vermehrt mehr soziale Unterstützung und berichteten weniger störende Verhaltensweisen von den Kindern. Auch verminderte sich die erlebte elterliche Hilflosigkeit.

Zur Wirksamkeit im Kontext Schule hingegen gibt es noch wenige Untersuchungen. 2019 erstellte Lemme eine Querschnittstudie, in der zwei Gruppen von Pädagog*innen miteinander verglichen wurden. Die eine Gruppe aktiv als «Coach für Neue Autorität» und die andere Gruppe ohne entsprechenden Lehrgang. Dabei zeigte sich, dass bei Personen mit der Ausbildung in Neuer Autorität eine signifikante

Verbesserung der Selbstwirksamkeitserwartung und der professionellen Präsenz festgestellt werden konnte und diese zudem auch weniger Stress empfanden (Lemme, 2019, S. 556ff.).

Solche Ergebnisse fundieren das Interesse von Schulen das Konzept der Neuen Autorität umzusetzen.

Die vorliegende Arbeit möchte einen Beitrag zur Erforschung der Neuen Autorität im Kontext der Schule leisten. Grundlage dazu bildet das Beispiel der Schule Friedheim in Bubikon, welche Kinder und Jugendliche mit sozialem und emotionalem Förderbedarf beschult und bereits seit mehr als fünf Jahren mit dem Konzept der Neuen Autorität arbeitet.

1.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Diese Arbeit setzt sich zum Ziel, die Umsetzung der Neuen Autorität am Beispiel der Bildungsstätte und Schulheim Friedheim in Bubikon zu beschreiben.

Durch die folgenden untenstehenden Fragestellungen wird eruiert, wie der Transfer von der Theorie in die Praxis vollzogen wird.

Hauptfrage:

Wie setzt die Schule Friedheim das Konzept der Neuen Autorität konkret um?

1.3 Relevanz der Fragestellung

Lehrpersonen geben an, unter Verhaltensstörungen im Unterricht zu leiden. Viele Schulen sind von Mobbing, Gewalt und herausfordernden Verhalten betroffen (siehe Einleitung 1.1).

Schwierige Situationen, Verhaltensprobleme und herausfordernde Verhaltensweisen von Lernenden gehören zum Schulalltag. Es braucht – wo Störungen und Auffälligkeiten längerfristig sind und diese die Entwicklung der Lernenden und des Systems Klasse erheblich beeinträchtigen – Spezialkenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten (Schriber & Steppacher, 2016, S.19).

So wird in der HfH-Broschüre der Berufsalltag der Schulischen Heilpädagogik beschrieben.

Um auf die schulischen Herausforderungen adäquater reagieren und den pädagogischen Alltag besser bewältigen zu können, suchen viele Schulteams aktuell nach neuen Ansätzen. Dabei stossen sie immer wieder auf das Konzept der Neuen Autorität von Haim Omer. Dieses Konzept geniesst aufgrund der reichhaltigen Literatur sowie der Aktivitäten des Sina (systemisches Institut für neue Autorität) mittlerweile eine grosse Bekanntheit. Zur Attraktivität dieses Ansatzes gehört, dass das Konzept – liest man die Bücher – schnell intuitiv einleuchtend erscheint.

Die Relevanz eines schulischen Konzeptes zeichnet sich aber nicht durch seine Theorie, sondern durch die Umsetzbarkeit im Alltag aus. Genau hier setzt diese Arbeit an: Die vorliegende Studie liefert einen Beitrag zur Praxis des Konzeptes, indem sie untersucht, was konkret sichtbar ist, wenn nach diesem Konzept gearbeitet wird.

Diese Fragestellung ist für all die Lehrer*innen und Schulteams relevant, die auf der Suche nach neuen pädagogischen Konzepten sich mit der Neuen Autorität befassen oder sogar in Betracht ziehen, dieses Konzept in der eigenen Schule einzuführen.

Mit der Schule Friedheim steht eine geeignete Institution für die vorliegende Studie zur Verfügung: Sie ist Kooperationspartner der Hochschule für Heilpädagogik. Wichtiger aber ist, dass die Schule Friedheim bereits seit 2016 nach dem Konzept der Neuen Autorität arbeitet. Zudem ist sie ausgerichtet auf Schüler*innen mit Verhaltensproblemen, also für jene Schüler*innen, die im schulischen Alltag besonders herausfordernd sind und die meistens den Anlass geben, weshalb sich ein Schulteam nach neuen Konzepten umsieht.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapiteln. Das erste Kapitel besteht zum einen aus der Einleitung, in der der Zugang zur Thematik dargestellt wird, und zum anderen aus der Zielsetzung und der daraus folgenden Fragestellung mit deren Relevanz.

Im zweiten Kapitel wird der theoretische Bezugsrahmen erläutert. Zuerst wird der Begriff «Autorität» definiert, danach wird auf die Entstehung der Neuen Autorität eingegangen, bevor verschiedene Modelle vorgestellt werden. Das Modell von Lemme und Körner (2020) wird im Detail beschrieben. Zudem werden kritische Stimmen erläutert sowie auf die aktuelle Forschung eingegangen. Ausserdem wird die Schule Friedheim vorgestellt. Das Kapitel endet mit der Präzisierung der Fragestellung.

Das dritte Kapitel besteht aus der Skizzierung des forschungsmethodischen Vorgehens. Zuerst wird die qualitative Forschung kurz erklärt sowie die Beobachtung und das narrative Interview. Im nächsten Unterkapitel geht es um das Forschungsdesign, worin die Erstellung des Beobachtungsbogens, die Durchführung und das Festhalten der Beobachtungen beschrieben werden. Zudem wird das Erstellen des Interview-Leitfadens, die Vorbereitung und die Durchführung der Interviews dargestellt sowie die Stichprobe und der Vortest. Zum Schluss dieses Kapitels wird die Inhaltsanalyse erklärt.

Im Mittelpunkt des vierten Kapitels stehen die Ergebnisse, welche dann im fünften Kapitel evaluiert und diskutiert werden. In diesem Kapitel wird die Fragestellung beantwortet und das forschungsmethodische Vorgehen kritisch beleuchtet.

Abgeschlossen wird die Forschungsarbeit im Kapitel sechs mit dem Fazit und einem Ausblick.

2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

In diesem Abschnitt wird der theoretische Bezugsrahmen dieser vorliegenden Forschung erläutert. Zuerst wird der zentrale Begriff «Autorität» definiert. Danach wird auf die Entwicklung des Begriffs eingegangen, in dem der Wandel der Pädagogik beschrieben wird. Nachdem verschiedene Modelle der «Neuen Autorität» präsentiert wurden, wird auf das Modell von Lemme und Körner näher eingegangen. Dabei werden die beiden Begriffe Präsenz und die Wachsame Sorge sowie die sechs Haltungs- und Handlungsaspekte (Waben) im Kontext Schule näher beleuchtet. Als erster Schritt für den Transfer in die Praxis wird die Theorie nach Lemme und Körner zusammenfassend tabellarisch dargestellt, dadurch wird jeder Haltungs- und Handlungsaspekt («Waben») erkenntlich und sichtbar gemacht. Zum Schluss wird auf den aktuellen Forschungsstand und auf kritische Stimmen des Konzeptes der Neuen Autorität eingegangen und die Fragestellung präzisiert.

2.1 Zum Begriff Autorität

Der Begriff Autorität stammt aus dem lateinischen Wort «auctoritas» und wird im Herkunftswörterbuch Duden als «die zwingende Macht des Überlegenen; Ansehen, angesehene, massgebliche Persönlichkeit» übersetzt» (Riecke, 2014, S. 142).

Laut Duden hat es folgende zwei Bedeutungen:

- «1. auf Leistung oder Tradition beruhender massgebender Einfluss einer Person oder Institution und daraus erwachsende Ansehen»
 - «2. einflussreiche, massgebende Persönlichkeit von hohem [fachlichem] Ansehen»
- (Kunkel- Razum, 2015, S. 134).

Baumann und Habersack (2015) beschreiben den Begriff Autorität folgendermassen:

- «Eine Autoritätsperson muss zunächst entschieden haben, diese Funktion bzw. Rolle/Aufgabe auch einnehmen zu wollen, zum anderen benötigt Autorität die Anerkennung durch die anvertrauten Personen» (Lemme & Körner, 2020, S. 59 zitiert nach Baumann & Habersack, 2015).

2.2 Der Wandel des Begriffs Autorität

In der Anwendung von Erziehung und Bildung von Kindern setzte die Pädagogik jahrhundertlang auf Hierarchie, Distanz und Strafen. «Eltern und Lehrern war Gehorsam zu zollen, einzig und allein, weil sie Eltern und Lehrer waren» (Omer & von Schlippe, 2010, S. 23). Wer nicht gehorchte, wurde verurteilt und bestraft. Diesen Grundsatz vertraten die Öffentlichkeit, Medien und Institutionen. Der Begriff Autorität durchlebte in den vergangenen Jahrzehnten einen starken Wandel; ein Umbruch unter anderem als Folge, weil sich die Daseinsformen, Lebensgewohnheiten sowie Lebenseinsichten des Menschen im Einzelnen oder der Gesellschaft im Allgemeinen modifiziert haben. Das althergebrachte Verständnis von Autorität widerfuhr Abweisung und geltende Pädagogikkonzepte wurden in Frage gestellt mit dem

Vorwurf, die autoritäre Erziehung rufe unnatürliche Entwicklungen bei Kindern hervor. Daraus folgend bewegte sich die Pädagogik in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts in eine andere Richtung. Zur neuen Strömung wurden die *antiautoritäre Erziehung* und die *Antipädagogik* und hatten die Haltung, Kinder partnerschaftlich und mit viel Respekt, Liebe, Unterstützung und Verständnis zu erziehen, mit der Annahme, dass sich die Kinder dadurch emotional gesünder entwickeln würden. Forschungen in den 80er Jahren zeigten jedoch, dass sich die jungen Menschen, anders als erwartet, entwickelten und es wurden mehr Gewalt, Schulabbrüche und Drogenkonsum beobachtet. Zudem fiel auf, dass die Kinder ein geringes Selbstwertgefühl aufzeigten, da sie sich wenig selbstwirksam fühlten, weil sie seltener mit herausfordernden Situationen konfrontiert wurden. Dieser Erziehungsstil warf Fragen auf und ihre Grenzen wurden sichtbar. Als Folge dieser Erkenntnis wurden neue Konzepte entworfen. Eines dieser neuen Ansätze ist das der sogenannten Neuen Autorität, welches versucht «... die Polarisierung zwischen dem «Entweder» der Disziplin und dem «oder» der Partnerschaftlichkeit zu vermeiden» (Omer & von Schlippe, 2010, S. 24ff.).

2.3 Neue Autorität

Das systemische Konzept der Neuen Autorität wurde vom israelischen Psychologen Haim Omer Mitte der 1980er Jahre entwickelt und 1999 durch Arist von Schlippe nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz gebracht (Lemme & Körner, 2020, S. 11). Omers Ansatz zielte ursprünglich auf Eltern ab, welche sich infolge ihres gewalttätigen Kindes handlungsunfähig und sogar bedroht fühlten. Sie sollten Interventionen an die Hand bekommen, die dem Kind die Botschaft vermitteln, dass mit Beharrlichkeit alles unternommen wird, um die Situation zu verändern, dies allerdings ohne verbale oder körperliche Gewalt (Körner et al., 2019, S. 19).

Eine zentrale Haltung der Neuen Autorität ist, dass das Verhalten systemisch betrachtet wird; d. h. das Verständnis für das Verhalten eines Menschen wird kontextabhängig gesehen. Dabei finden ein Wechselspiel und eine Abhängigkeit zwischen den persönlichen Bedürfnissen und Gefühlen sowie in diesem Kontext involvierten Personen statt. «Verhaltensauffälligkeiten werden also nicht primär als Symptom eines tief sitzenden innerpsychischen Problems verstanden (was damit allerdings nicht ausgeschlossen ist), sondern als Reaktion auf den Kontext, in dem das Verhalten stattfindet» (ebd.). Diese Ansicht beeinflusst die Praxis insofern, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen dem herausfordernden Verhalten und der Person, welche dieses Verhalten zeigt. Dadurch entsteht die Möglichkeit, sich gegen unerwünschtes Verhalten aufzulehnen, gleichzeitig aber die Beziehung aufrechtzuerhalten. Diese humanistische Sichtweise hat folgende Konsequenzen für die praktische Umsetzung: Auf der einen Seite wird zwischen dem herausfordernden Verhalten und der Person, welche sich herausfordernd verhält, unterschieden. Auf der anderen Seite wird bewusst, dass das eigene Verhalten geändert werden muss und diese Veränderung Einfluss auf den Kontext und somit auch auf das problematische Verhalten haben kann (Körner et al., 2019, S. 19f.).

Weiter fließen Elemente der Traumapädagogik in dieses Konzept mit dem Annehmen des «Guten Grundes» als relevante Grundhaltung ein. Das Verhalten eines Kindes ergibt dadurch Sinn

(Schmidsberger, 2018, S. 36). Auch die gewaltfreie Kommunikation (vgl. Rosenberg) beeinflusst die Neue Autorität, unter anderem um Eskalationen zu minimieren. Die Grundwerte der Neuen Autorität sind Schutz und Sicherheit und die Umgangskultur von Respekt und Kooperation (Schiermeyer-Reichl, 2020, S. 8f.).

Nach Omer und von Schlippe (2010) ist das Ziel der Neuen Autorität, nicht das Verhalten des Kindes zu kontrollieren, sondern Präsenz zu zeigen und somit die Beziehung zu stärken sowie als «Anker» zu fungieren (S. 47).

Folgende Tabelle zeigt zusammenfassend die grundlegenden Aspekte der Neuen Autorität im Vergleich zu der traditionellen Autorität auf:

Tabelle 1: Traditionelle Autorität vs. Neue Autorität (Körner et al., 2019, S. 30).

Traditionelle Autorität	Neue Autorität
Furcht/Distanz	Präsenz/Beziehung
Kontrolle	Selbstkontrolle
Hierarchie	Netzwerk (Wir)
Vergeltungspflicht/Strafen	Eskalationsvorbeugung
Immunität vor Kritik	Transparenz
Dringlichkeit	Beharrlichkeit

«Stärke ist nicht mehr mit Macht gleichgesetzt, nicht mehr Mittel, den anderen zu kontrollieren, sondern bedeutet Wahrung der eigenen Präsenz, unabhängig vom Verhalten des Gegenübers» (Omer & von Schlippe, 2010, S. 47).

2.4 Neue Autorität in der Schule

Seit 2002 wird die Neue Autorität nebst dem familientherapeutischen Setting nach und nach ausgeweitet und in weiteren pädagogischen und therapeutischen Settings, wie z. B. der Schule, implementiert und modifiziert (Lemme & Körner, 2019, S. 15). Der schulische Alltag kann geprägt sein vom herausfordernden Verhalten der Kinder oder von Konflikten, Verweigerungen, Provokationen, Lustlosigkeit, usw. Zudem kann sich die Elternzusammenarbeit als schwierig darstellen. Mit Hilfe der systemischen Sichtweise kann den Lehrpersonen bewusst werden, dass Schüler*innen sowie Elternverhalten in Wechselwirkung von Leben und Schulalltag stehen. Folglich müssen die Schulen vermehrt auf Faktoren eingehen, die für ein erfolgreiches Unterrichten und Lernen verantwortlich sind, indem beispielsweise die Lehrperson an Autorität gewinnt, wenn sie eine tragfähige Beziehung zu den Schüler*innen aufbaut (Hattie-Studie, 2014) oder sie sich bewusst wird, auf welchen anderen Wegen sie die Lernenden kontrollieren oder zu einer Handlung bringen kann. Denn der Verzicht auf Sanktionen gelingt nur, wenn die Lehrperson ihre innere Sichtweise stärkt und danach handelt (Lemme & Körner, 2020, S. 9f.).

2.5 Modelle der Neuen Autorität

Nach der Ausweitung der Neuen Autorität wurden verschiedene Modelle entwickelt, die sich im Grundsatz ähnlich sind, allerdings eine Variation von Darstellungen und Begriffen aufzeigen. Folgend werden drei Modelle aufgezeigt. Vertieft ausgeführt wird nur das Modell von Lemme und Körner, da sich die Arbeit später auf dieses Modell konzentriert.

2.5.1 Das Säulenmodell

Abbildung 2: Die 7 Säulen der Neuen Autorität (Körner et al., 2019, S. 21).

2.5.2 Das Fischernetz von isi (Institut für systemische Impulse)

Abbildung 3: Netz der Neuen Autorität (sina, 2022, <https://neue-autoritaet.ch/ueber-uns/haltung-lehre>)

2.5.3 Modell von Körner und Lemme

Abbildung 4: Haltungs- und Handlungsaspekte der Neuen Autorität nach (Lemme & Körner, 2020, <https://neue-autoritaet.ch/ueber-uns/haltung-lehre>)

Lemme und Körner stellen mit ihrem Modell die Haltungs- und Handlungsaspekte der Neuen Autorität dar mit dem Ziel, die Präsenz der Lehrperson zu stärken, weshalb diese das Zentrum bildet. Die Präsenz wird umhüllt von sechs «Waben», welche der Lehrperson Haltungs- und Handlungsmöglichkeiten geben, mit deren Hilfe die Präsenz gestärkt werden kann. Das Auseinandersetzen mit der persönlichen Wertehaltung wird unter den Begriffen «Haltung, Entscheidung, Werte» beschrieben. Die Wabe «Selbstkontrolle, De-Eskalation» erklärt, wie die Lehrperson in herausfordernden Momenten reagieren und bei sich bleiben kann. «Transparenz, Öffentlichkeit» und «Unterstützung, Netzwerke» bilden zwei weitere Waben, wobei es sich um das Sichtbarmachen und die Vernetzung handelt. Eine weitere Wabe besteht aus den Schlagwörtern «Protest, Gegenüber, Widerstand»; dabei geht es zum einen um den gewaltfreien Widerstand und zum anderen aber auch darum, dem Kind deutlich gegenüberzutreten. Die Wabe «Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung» steht für die Beziehungsgestaltung und für das Handeln nach einem unerwünschten Verhalten (Körner et al. 2019, S. 23).

2.6 Beschreibung des Modells von Lemme und Körner

Die vorliegende Arbeit richtet den Fokus auf dieses Modell, da Lemme und Körner jenes für den Kontext Schule modifiziert und passende Haltungs- und Handlungsaspekte entwickelt haben. Zudem wird die Präsenz hier in sechs Dimensionen (siehe Kapitel 2.6.1) differenziert. Die folgenden Unterkapitel führen die Präsenz und wachsame Sorge und die sechs Haltungs- und Handlungsaspekte aus. Gemäss Lemme und Körner (2020) lassen sich diese zwar einzeln beschreiben, allerdings sind sie nur in Wechselwirkung und zusammenhängend sinnvoll (S. 55). Abschliessend werden nach jedem Kapitel zusammenfassend wichtige sichtbare Handlungen der Lehrperson herausgefiltert.

2.6.1 Präsenz und wachsame Sorge

Die Präsenz des Gegenübers bildet die Quelle der Autorität. Sie entsteht einerseits von innen heraus und andererseits über das Ansehen und dem Zutrauen der anderen. Lemme und Körner (2020)

beschreiben die Präsenz folgendermassen: «Präsenz lässt sich beschreiben als die Möglichkeit des Erwachsenen, pädagogisch wirksam zu sein. Dies bezieht sich sowohl auf das eigene Erleben als auch auf das Handeln» (S. 21).

Um in der Erziehung wirksam zu sein, spielt die Bereitschaft eine wichtige Rolle. Fühlt sich die Bezugsperson innerlich stabil, befähigt sie sich, auch in herausfordernden Gegebenheiten beharrlich zu bleiben und den Glauben an die stabile Beziehung nicht zu verlieren (Körner et al., 2019, S. 24). Nach Omer und Haller (2020) ereignet sich die pädagogische Präsenz auf drei Ebenen: Schüler*in, Klasse und Schule. Markiert eine Lehrkraft auf allen drei Ebenen Präsenz, steigt ihre Bedeutung bei den Lernenden. Zudem stärkt sie das Sicherheitsgefühl in der ganzen Schule. Situationen, wie z. B. das Schreiten übers Schulareal, sind für das Lehrerteam eine gute Chance, die Präsenz zu markieren (S. 37).

Präsenz in der Klasse: Wie präsent eine Lehrkraft ist, steht in Verbindung mit deren Auftrittskompetenz und dem Interesse an den Schüler*innen. Bewegt sich die Lehrperson durch das Klassenzimmer, geht auf hilfeschuchende oder störende Lernende zu oder sorgt sich um Lernmaterialien, strahlt sie eine Präsenz aus (Omer & Haller, 2020, S. 40). In amerikanischen Studien fand Frederic Jones (2000) heraus, dass die physische Präsenz des Pädagogen einen direkten Zusammenhang zum Geräuschpegel im Schulzimmer hat; während die Lehrperson am Schreibtisch sitzt, steigt der Pegel aufs Maximum, bewegt sie sich durch das Zimmer, sinkt er aufs Minimum. Zudem wurde auch ausfindig gemacht, dass die Anordnung der Schülertische eine entscheidende Rolle spielt; sind die Abstände zwischen den Schülerpulten ausreichend gross, sodass die Lehrperson frei umhergehen kann, signalisiert dies den Lernenden, dass die Lehrperson auf direktem Weg zügig bei ihnen ist und sie unterstützen oder eingreifen kann (Jones, 2000, in Omer & Haller, 2020, S. 40).

In Bewegung und mit einer wachen, dynamischen und entschlossenen Art wird sie zu einer Führungsperson, ohne distanziert und unbeteiligt zu sein. Zudem zeigen Jones Studien auf, dass Lehrpersonen eine gewisse Achtung gewinnen, wenn sie Grenzen markieren und bei störendem Verhalten die Präsenz verstärkt wird. Die im Vorfeld bewusste Beschäftigung der Lehrperson, bei welchen Störungen eine Grenzüberschreitung vorliegt, ist hilfreich für die Entscheidung, wann sie auf eine Störung reagieren soll und wann nicht. Gemäss Jones (2000) wird diese Grenze «rote Linie» genannt, die, sobald sie überschritten wird, die Unterrichtsqualität negativ beeinflusst und zur Unterbrechung des Unterrichts führen muss. Markiert die Lehrperson in solchen Momenten Präsenz, kann sie den Störungen entgegenwirken und ihre Stellung stärken und weiter unterrichten (Omer & Haller, 2020, S. 41).

«Die zeitliche Investition in den Aufbau von Präsenz zahlt sich also für den Lehrer in Form von mehr effektiver Unterrichtszeit aus» (ebd.).

Entscheidend ist nicht unbedingt, wo die Lehrkraft eingreift, zentral ist, dass die rote Linie definiert, mitgeteilt und eingefordert wird. Wird diese rote Linie von einem Kind oder Jugendlichen überschritten, wird der Unterricht von der Lehrperson unterbrochen. Mit dem ganzen Körper wendet sich die Lehrperson zum «Störefried», nennt ihn/sie beim Namen, bleibt stehen, schaut zum Kind, ohne eine verzogene Miene und wartet bis dieses sich wieder auf das Lernen konzentriert. In dieser Haltung verharrt die Lehrperson ca. zwanzig Sekunden. Diese Bereitwilligkeit, in Ruhe zu warten, strahlt eine entschlossene Präsenz aus. Reagiert das Kind nicht auf diese Intervention oder antwortet unangebracht, geht die Lehrperson näher und wartet erneut zwanzig Sekunden. Reagiert das Kind positiv auf die Aufforderung,

bleibt die Lehrkraft noch einen Augenblick stehen, bevor sie weiter unterrichtet und dreht sich körperlich immer mal wieder dem Kind entgegen. So teilt sie eine Verbindlichkeit mit. Wirkt auch diese erhöhte Intervention nicht, kann sie noch weiter intensiviert werden, indem die Lehrperson den Namen des Kindes auf eine Karte schreibt oder einen Warnzettel auf dem Schülertisch befestigt. Wird trotz alledem die Störung wiederholt, soll das Kind nach dem Unterricht im Klassenzimmer bleiben und es findet ein Gespräch statt. Mit der Botschaft «Ich bin hier und bleibe hier!» wird die Autorität zum Ausdruck gebracht (Omer & Haller, 2020, S. 42).

Präsenz in der Schule: Die Pausenaufsicht auf dem Schulhausplatz und in den Gängen des Schulhauses ist eine gute Möglichkeit, um die Präsenz sicherzustellen. Brennpunkte, also Orte, bei denen das Risiko für externalisierendes Verhalten erhöht ist, werden von mehreren Personen gleichzeitig besucht. Ein Gelände- sowie ein Einsatzplan, welcher für alle sichtbar ist, schafft eine Verbindlichkeit (Omer & Haller, 2020, S. 53).

Klare Handlungsabläufe bei herausfordernden Situationen können in akuten Fällen sehr hilfreich sein und für eine angemessene Reaktion sorgen. Kommt es auf dem Pausenplatz zu einem Zwischenfall (z. B. Verweigerung oder Provokation gegenüber der Lehrperson), kann die Aufsichtsperson um Unterstützung von Kollegen bitten. «Entschlossene, pädagogische Präsenz funktioniert ohne Heldentaten, die Aufsichtspersonen in Gefahr bringen kann. Es ist kein Zeichen von Schwäche, in einer kritischen Situation Hilfe anzufordern» (ebd.). Ziehen sich einzelne Lehrpersonen in das Lehrerzimmer zurück, gilt dies als ein Zeichen schwindender Autorität. Dieses Verhalten kann Kindern oder Jugendlichen mit aggressivem Potential Macht verleihen. Entscheidet sich ein Lehrerteam im ganzen Schulhausareal auch in unübersichtlichen Ecken präsent zu sein, übernehmen sie Verantwortung (ebd.).

Lemme und Körner (2020) differenzieren die pädagogische Präsenz in sechs Dimensionen. Die folgende Abbildung illustriert die Wirkungsbereiche und zeigt auf, dass sie sich gegenseitig beeinflussen (S. 20).

Abbildung 5: Dimensionen der Präsenz (Lemme & Körner, 2020, <https://achtsamkeit-heppenheim.de/wp-content/uploads/2018/05/Praesenz.jpg>)

Physische Präsenz

Lehrpersonen oder andere Bezugspersonen bringen körperliche Präsenz zum Ausdruck, wenn sie Verantwortung übernehmen und bereit sind, überall auf dem Schulareal anwesend zu sein und zu intervenieren. Wenn die Lehrperson im Schulzimmer durch die Bankreihen geht, signalisiert sie auf diese Weise, dass sie für Sicherheit und Ordnung sorgt. Die Lehrperson erreicht dadurch alle Lernenden und vermindert gleichzeitig ihre Aggressionsbereitschaft. Ziehen sich die Lehrpersonen im Lehrerzimmer zurück, schauen beim Pausenrundgang weg oder konzentrieren sich nur auf die Lernenden der eigenen Klasse, schwächt dies die Präsenz. Vermeiden Lehrpersonen gewisse Orte auf dem Schulhausareal, übernehmen die Schüler*innen dort überhand (Omer & von Schlippe, 2010, S. 204f.).

Schon Olweus fand 1991 in seinen Studien heraus, dass die verstärkte Präsenz der Pädagogen in allen Schulbereichen Grundvoraussetzung für weniger Mobbing ist (Olweus, 1991, in Omer & von Schlippe, 2010, S. 205).

Lemme und Körner (2020) beschreiben die Intention hinter der körperlichen Präsenz in der Ausharrung anstatt der Abwendung. Die Lehrpersonen gehen also offen auf Konflikte zu und bleiben dabei stets beharrlich, aber in Verbundenheit (S. 22).

Emotional-Moralische Präsenz

Mit der emotionalen Präsenz ist das aufrichtige Interesse an dem einzelnen Lernenden, der ganzen Klasse und den Ereignissen auf dem Pausenplatz gemeint. Die Lehrperson strahlt dabei Nähe aus und zeigt gleichzeitig auch die Grenzen auf (Omer & Haller, 2020, S. 39). Ausserdem geht es um die Übereinstimmung zwischen den Handlungen und der persönlichen Haltung, d. h. Kongruenz (Lemme & Körner, 2020, S. 23).

Intentionale Präsenz

Die Lehrperson nimmt die Schüler*innen als eigenständige Persönlichkeit wahr und stärkt so deren Selbstwertgefühl. Laut Lemme und Körner (2020) steigt die Anerkennung einer Lehrperson, wenn sie auch abseits des Unterrichtes auf die Lernenden zugeht und sie mit ihrem Namen oder auf ein vergangenes Ereignis anspricht (S. 26).

Pragmatische Präsenz

Die Sicherheit und die Vertrautheit auch in herausfordernden Situationen Handlungsmöglichkeiten zu kennen, steigert bei der Lehrperson das Selbstvertrauen und lässt sie handlungsfähig bleiben. Menschen, welche in schwierigen Situationen aktionsfähig bleiben, werden als kompetent und leitend wahrgenommen. Hilfreich ist dabei zu wissen, dass man in kritischen Situationen nicht unmittelbar reagieren muss (Lemme & Körner, 2020, S. 28).

Internale Präsenz

In dieser Dimension der Präsenz geht es darum, dass die Lehrperson ihre Emotionen kontrollieren kann. «Unter dem Einfluss heftiger Emotionen (Wut, Scham, Schuldgefühle, Angst, Hilflosigkeit) verringert sich die Chance, differenziert und kreativ Möglichkeiten des Handelns zu finden» (Lemme & Körner, 2020, S. 32).

Systemische Präsenz

Aus dem «Ich bin präsent» wird ein «Wir sind präsent» (Omer & Haller, 2020, S. 40). Vor allem in herausfordernden Situationen hilft es zu wissen, dass man unterstützt wird und von einem Netzwerk umgeben ist. Allein dieses Wissen gibt der Lehrperson die Möglichkeit, klarer aufzutreten (Körner et al., 2019, S. 26f.).

Wachsamer Sorge

Sicherheit und Schutz unterstützen eine gesunde Entwicklung und eine positive Entfaltung des Kindes oder Jugendlichen. Lehrpersonen, welche Achtsamkeit und Präsenz ausstrahlen, können den Lernenden das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Das verbindliche Interesse, welches die Lehrkraft dem Kind oder dem Jugendlichen entgegenbringt und auch in Kontakt mit den Eltern oder anderen Beteiligten beibehält, wird als «Wachsamer Sorge» bezeichnet (Lemme & Körner, 2020, S. 39). Von Omer und von Schlippe (2010) wurde der Begriff Wachsamer Sorge genannt, um sich von dem Begriff «Aufsicht», welches von der traditionellen Autorität geprägt ist, zu distanzieren (S. 48). Dahinter steht der Gedanke, dass die Bezugsperson grundsätzlich und schon vor dem Entstehen von Schwierigkeiten wachsam ist und eine mögliche Eskalation verringern kann oder bei Bedarf vorbereitet ist (Körner et al., 2019, S. 27).

Omer und von Schlippe (2010) betonen, dass die Aufmerksamkeit je nach Bedingung variiert. Bei einer Phase der Ruhe kann die Bezugsperson dem Kind Raum geben und ihm ein Autonomiegefühl vermitteln, allerdings immer mit einer gewissen Offenheit, falls Notsituationen auftreten. Bei Unruhe wird die Präsenz verstärkt und Schutzmassnahmen werden eingeleitet (S. 79). Insbesondere bei auffälligem Verhalten von Seiten des Kindes dient die Anwendung der wachsameren Sorge als Schutzfaktor. Sie wirkt unterstützend im Aufbau der Selbstfürsorge (Körner et al., 2019, S. 28).

Für ein besseres Verständnis wird die Wachsamer Sorge in drei Grade unterteilt:

Offener Dialog und Aufrichtigkeit:

Konkret für den Kontext Schule bedeutet dies Verantwortungsgefühl gegenüber den Lernenden zu zeigen sowie den Willen zu haben, herausfordernde oder «kaputte» Beziehungen wieder zu «reparieren» und sich für das Netzwerk der Schüler*innen verantwortlich zu fühlen. Erreichbarkeitszeiten kommunizieren und auch Dialoge führen, können dabei hilfreich sein (Lemme & Körner, 2020, S. 40f.). Nach Omer und von Schlippe (2010) kann das Erlernen eines offenen Dialoges eine Herausforderung sein. Um diese offene und aufrichtige Basis zu schaffen, braucht es neben dem Interesse auch Zeit und eine vertraute Atmosphäre. Die Bezugspersonen sollen dem Kind Vertrauen schenken, sodass es sich bei Herausforderungen selbst schützen kann und relevante Geschehnisse mitteilt (S. 80).

Direkte Befragung und erste Aufmerksamkeit:

Wandlungen, Stimmungsänderungen oder erste Probleme, welche den Bezugspersonen auffällig erscheinen oder gar Sorge bereiten, weisen darauf hin, dass eine fokussierte Aufmerksamkeit nötig ist. Ziel ist es, durch ein direktes Ansprechen des Kindes oder des Jugendlichen eine Veränderung zu erreichen (Körner et al., 2019, S. 28). Nach den Erfahrungen von Lemme und Körner (2020) warten die Lehrpersonen meist lange ab bis sie ins Handeln kommen. Durch Zeitdruck und dem Bedürfnis nach

Besserung der Situation läuft man Gefahr, zu rigide Aktionen durchzuführen. Die Etablierung des 1. Grades gibt der Lehrperson die Möglichkeit, rechtzeitig Schritt für Schritt und nicht nur in Krisen zu intervenieren. Konkret heisst das, dass die Lehrperson, welche in diesem Moment eine Offenheit und Neugierde aussendet, ein Gespräch mit dem Lernenden sucht. Dabei geht es darum Fragen zu stellen und nicht zu moralisieren oder zu bekehren. Für das Kind oder für den Jugendlichen können solche Fragen eine Herausforderung sein. «Es nimmt die Schüler damit in ihrer Verantwortung ernst und ist ein Zeichen der Kooperation» (Lemme & Körner, 2020, S. 44). In dieser Phase können auch schon Interventionen, wie das «Schweigende Gespräch» oder eine kleine Ankündigung (siehe Kapitel 2.5.6), gemacht werden (S. 43f.).

Schutz und einseitige Massnahmen:

Spitzt sich die Situation zu, braucht es Schutz und ein eindringliches, intensiveres Vorgehen. In dieser Phase übernimmt die Bezugsperson (Eltern, Lehrperson) die Verantwortung (Körner et al., 2019, S. 29f.). Mit Protest und Sorge, ohne Zustimmung des Kindes bzw. Jugendlichen, wird der 3. Grad der wachsamem Sorge durchgeführt. «Dabei steht nach wie vor im Vordergrund, die Integrität und den Schutz des Einzelnen zu wahren, auch wenn Lehrkräfte in ihren Schritten möglicherweise deutlichen Protest ausdrücken» (Lemme & Körner, 2020, S. 45).

Lemme und Körner listen auf, welche Punkte bei einer wachsamem Sorge 3. Grades erforderlich sind:

- emotionale und praktische Vorbereitung
- Aufbau eines Unterstützungssystems
- Herstellen von Öffentlichkeit
- Eskalationsvorbeugung
- Demonstration der Beziehung und Sorge des «Gegenübers»

(ebd.).

Die einzelnen Schritte der Massnahmen werden geplant und bedacht umgesetzt – ohne Impulsivität, sondern eher mit Ausdruck von Geduld und Mühe. Dazu müssen Entschlossenheit sowie Entschiedenheit signalisiert werden (Lemme & Körner, 2020, S. 46).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 2: Sichtbarkeit Präsenz und wachsame Sorge

Wodurch werden die Präsenz und die *Wachsame Sorge* sichtbar?

- Lehrperson geht offen auf die Kinder und Jugendlichen zu. Sie geht während des Unterrichtens durch die Tischreihen.
 - Die Lehrperson wendet sich Störungen körperlich zu.
 - Die Lehrperson zeigt aufrichtiges Interesse dem Kind oder dem Jugendlichen gegenüber, indem sie nach dem Namen fragt oder über vergangene Ereignisse nachfragt.
 - Die Lehrperson verbringt die Pause auf dem Pausenplatz.
 - Die Lehrperson besucht auch «versteckte Orte» auf dem Pausenplatz.
 - Die Lehrperson spricht auch Kinder anderer Klassen an.
 - Die Lehrperson setzt bei störendem Verhalten Grenzen.
 - Die Lehrperson strahlt eine Sicherheit aus, die anhand einer offenen Haltung ersichtlich ist.
 - Die Lehrperson zeigt Interesse, indem sie Fragen stellt und das Gespräch mit den Schüler*innen sucht.
 - Die Lehrperson ist achtsam gegenüber Verhaltensveränderungen seitens des Kindes oder des Jugendlichen und reagiert darauf.
 - Die Lehrperson spricht das Kind bzw. den Jugendlichen bei Verhaltensänderung/Sorge direkt an.
 - Die Lehrperson spricht ruhig und klar mit dem Kind bzw. Jugendlichen.
- (Zusammenstellung C. Sonder)

2.6.2 Handlungsaspekt: Haltung, Entscheidung, Werte

Wichtige Aspekte der Neuen Autorität sind die innere Entschiedenheit, die Verantwortung für die Beziehung bzw. für deren Reparatur zu übernehmen, auch wenn es immer wieder zu Enttäuschungen und schwierigen Situationen kommt sowie selbst wenn Klarheit und das Einfordern von Regeln benötigt werden. Aus der Haltung entsteht Handlung (Lemme & Körner, 2020, S. 55). Ein Instrument, um mit den verschiedenen Verhaltensweisen umzugehen, ist die «Körbe-Methode». Diese Methode hilft der Lehrperson zu skalieren, inwiefern die Verhaltensweisen des Kindes akzeptiert werden können oder bei welchen interveniert werden sollte (Körner, et al. 2019, S. 31).

Der Körper und die Sprache sind ein wichtiges Element, um die Präsenz auszustrahlen. Wie im obigen Kapitel erwähnt, soll die Lehrperson durch die Bankreihen gehen, sich Störungen körperlich zuwenden und in der Pause Sichtbarkeit zeigen.

Ausserdem schenken die Lehrpersonen den Schüler*innen Aufmerksamkeit, indem sie sich für ihre Lebenswelt interessieren und auch ausserhalb des Unterrichts mit den Kindern sprechen. Auch Schulabwesenheit von Lernenden zu bemerken und Hausaufgaben einzufordern gehören dazu.

Respekt und Wertschätzung von Seiten der Lehrpersonen und den Schüler*innen bilden die Basis in der Interaktion, umso mehr in schwierigen Situationen (Lemme & Körner, 2020, S. 55ff.).

Elementar ist es, sich darauf einzustellen, dass der Umgang mit den Schüler*innen Zeit in Anspruch nimmt. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass das Angehen von Problemen nicht immer von Erfolg gekrönt ist und daher sind Lösungs- und Heilversprechen sowie auch der Gedanke an Sofortlösungen dringend zu vermeiden. Der Fokus soll auf der Zukunft liegen, auch werden keine Schuldzuweisungen gemacht. Davon ausgehend ist es ratsam, dass sich die Lehrperson auf ein Gespräch einlässt und dabei eine möglichst lösungsabstinente Haltung einnimmt. Ideen zu möglichen Lösungsansätzen sollen von den Schüler*innen selbst geäußert oder hergeleitet werden. Führt dies nicht zu einem Fortschritt, hat die Lehrperson die Möglichkeit, Parallelen zu anderen Fällen und deren Lösungsansätzen aufzuzeigen. Dabei ist aber stets die Haltung einzunehmen, dass dies nur Lösungsvorschläge sind und nicht zwingend einer dieser gewählt oder angewendet werden muss.

Interpretationen bezüglich der Aussagen des Kindes bzw. des Jugendlichen sind in den meisten Fällen zu vermeiden. Einer Lösung soll sich schrittweise genähert werden, denn der Gedanke an radikale Möglichkeiten führt meist nicht zum Erfolg.

In der Lösungsfindung verliert die Lehrperson nie die Rolle des Experten und es dürfen und sollen auch Verknüpfungen und Zusammenhänge aufgezeigt werden. Je nach Fall ist es durchaus möglich, dass eine Intervention – jedoch stets auf den geschilderten Tatsachen beruhend – wohlwollend provozierend sein darf mit der Idee, dem Kind dadurch eine distanzierte Reflexion der Sachverhalte zu ermöglichen. Von der Arbeit mit Belohnungssystemen wird grundsätzlich (ausser das Kind möchte es) abgeraten, da es ein Machtmittel sein kann (Lemme & Körner, 2019, S. 73ff.).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 3: Sichtbarkeit Haltung Entscheidung Werte

Wodurch werden *Haltung, Entscheidung, Werte* sichtbar?

- Die Lehrperson zeigt dem Kind bzw. dem Jugendlichen, dass sie sich Zeit nimmt.
- Die Lehrpersonen fordert geltende Regeln ein.
- Die Lehrperson macht keine Schuldzuweisungen.
- Die Lehrperson weiss, dass hinter einem Verhalten ein Bedürfnis steckt und handelt dementsprechend.
- Die Lehrperson macht Scherze.
- Die Lehrperson sucht mit dem Kind bzw. mit dem Jugendlichen nach Lösungen.
- Die Lehrperson bleibt in der Rolle des Experten.
- Die Lehrperson arbeitet nicht mit Belohnungssystemen, ausser es wird vom Kind bzw. Jugendlichen gewünscht.

(Zusammenstellung C. Sonder)

2.6.3 Handlungsaspekt: Selbstkontrolle, De-Eskalation

Im Schulalltag gibt es immer wieder Situationen, in denen bei der Lehrperson durch das Verhalten von Kindern und Jugendlichen ein Gefühl von Provokation und Abwertung aufkommt und sie folglich oft mit

Wut oder Beleidigungen reagieren. In Fortbildungen von Lemme und Körner (2020) berichten Lehrpersonen häufig, dass sie sich in Konfliktsituationen unter Druck gesetzt fühlen, Angst haben, ihr Gesicht vor der Klasse zu verlieren und meinen, die Klasse warte auf eine Reaktion. Im Nachhinein sind die Lehrpersonen unzufrieden mit ihrer Reaktion und finden sie wenig wirksam (S. 69).

Gemäss Omer und Haller (2020) liegt in der Selbstkontrolle die Stärke, denn diese setzt den Fokus auf die eigene Handlung in Unabhängigkeit des Verhalten des Kindes (S. 201). Wer sein individuelles Handeln reflektiert, bleibt handlungsfähig. Infolgedessen ist es relevant, dass die Lehrperson Kontrolle über ihr Selbst und ihre Gefühle hat. Allerdings kann das Gegenüber beruhigt werden, wenn es Selbstkontrolle spürt. Droht eine Situation dennoch zu eskalieren, sollen die Bezugspersonen aus den Kreisläufen der Eskalation heraustreten. In diesem Moment kann meist noch keine Klärung stattfinden, aber das Ziel muss sein, alle Involvierten zu schützen, z. B. wenn Kinder einander prügeln, müssen sie voneinander getrennt werden (Körner et al., 2019, S. 34f.).

Die berühmte Metapher von Omer (2010) «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist» (S. 54) beschreibt das Verzögerungsprinzip. Demzufolge gewinnt die Lehrperson zeitlichen Spielraum, Handlungen und nächste Schritte zu planen und sich mit anderen Fachpersonen auszutauschen. «Überstürzt verhängte Strafen hinterlassen bei den Jugendlichen oft das Gefühl, nicht gehört oder ungerecht behandelt zu werden» (Omer & Haller, 2020, S. 201f.). Die Zeit hat nicht nur für die Lehrperson eine positive Wirkung, sondern auch für das Kind bzw. den Jugendlichen. Es gibt dem Kind die Möglichkeit, über sein Verhalten nachzudenken und vielleicht einsichtig zu sein. Schüler*innen nehmen dieses Prinzip wahr und können es mit der Zeit übernehmen. Wenn sich die Lehrkraft an einen Vorfall erinnert und diesen anspricht, gewinnt sie an Autorität (ebd.).

Eine wirksame Methode, um seine eigene emotionale Betroffenheit zu entlasten, ist das Einnehmen der Metaperspektive. Diese ist nützlich, weil die Situation mit einer gewissen Distanz angeschaut wird und so Zusammenhänge, die zu diesem Verhalten führen, verstehbar werden (Lemme & Körner, 2020, S. 71f.).

Körner et al. (2019) schlagen folgende Tipps für eine Deeskalation vor:

- Nicht drohen oder predigen
- Eigene Knöpfe kennen, welche starke Emotionen hervorrufen
- Beruhigungsstrategien kennen
- Provokationen und Beschimpfungen stoppen, inneres Mantra aufsagen
- «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist»
- Öffentlichkeit suchen

(S. 34f.).

Omer (2013) bewertet eine durchgestandene Krise ohne Eskalation als ein Zeichen von Autorität, unabhängig vom Verhalten des Kindes (Omer, 2013, S. 29f.).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 4: Sichtbarkeit Selbstkontrolle, De-Eskalation

Wodurch wird die *Selbstkontrolle, De-Eskalation* sichtbar?

- Die Lehrperson lässt sich von den Schüler*innen nicht provozieren.
 - Die Lehrperson reflektiert ihr Handeln.
 - Die Lehrperson verlässt den Kreislauf der Eskalation (Beziehung, Zeit, usw.).
 - Die Lehrperson sorgt für Schutz und Sicherheit aller Beteiligten.
 - Die Lehrperson handelt bei Störungen und Beleidigungen nicht direkt.
 - Die Lehrperson kommt zu einem späteren Zeitpunkt auf das Kind zurück, welches unerwünschtes Verhalten gezeigt hat.
 - Die Lehrperson vernetzt sich mit anderen Lehrpersonen.
- (Zusammenstellung C. Sonder)

2.6.4 Handlungsaspekt: Transparenz, Öffentlichkeit

«Die Kultur der Gewalt lebt davon, dass sie geheim gehalten wird, während die Offenlegung der Gewalt ihr die Grundlage entzieht» (Omer & von Schlippe, 2010, S. 258).

Regelverstösse, Mobbing oder auch Gewalt finden meist im Verborgenen statt. Aus dieser Erkenntnis leitet die Neue Autorität Handlungsaspekte ab, wie das Bewusstsein dafür fördern und die Bereitschaft, gegen die Geheimhaltung zu handeln sowie Taten transparent und öffentlich zu machen. Eine Lehrperson kann beispielsweise eine Beobachtung dem Lehrerteam oder der Schulleitung kundtun, um gemeinsam die Verantwortung für die Aufklärung zu übernehmen (Lemme & Körner, 2020, S. 77). Wenn den Betroffenen bewusst ist, dass ihr Vergehen dem ganzen Team kommuniziert wird, erhöht dies meist die Präsenz aller Beteiligten. Beobachtetes Verhalten wird benannt, die Verantwortung geklärt und nächste Schritte werden kommuniziert. Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich hierbei um eine wohlwollende Öffentlichkeit (partielle Öffentlichkeit) handelt und es nicht darum geht, jemanden bloss zu stellen, d. h. es werden keine Personennamen genannt. Durch eine offene Kommunikation innerhalb des Helfersystems gewinnt die Situation an Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit. Der Gedanke der Transparenz und der Öffentlichkeit hat auch noch den weiteren Vorteil: Anerkennt eine Gruppe bestimmte Normen und diese werden von einer Person überschritten, so wird sie von den anderen Gruppenmitgliedern auf den Verstoss aufmerksam gemacht (Körner et al., 2019, S. 35f.).

Durch die Haltung von Transparenz und Öffentlichkeit spüren die Kinder, wie die Lehrpersonen bei Regelverstössen, Eskalationen vorgehen und wie verbindlich sie dabei sind. Sinnvollerweise werden Vorgehensweisen und auch Lösungen kommuniziert. Sprechen sich die Lehrkräfte untereinander ab, hat dies auf die Schüler*innen eine Wirkung und das Sicherheitsgefühl steigt. Auch ein offenes Schulzimmer vermittelt die Haltung, dass die Lehrperson nicht allein ist, sondern stets im Austausch mit dem Kollegium steht (Lemme & Körner, 2020, S. 79ff.).

Häufig fällt auf, dass im Kontext Schule beobachtete Auffälligkeiten eher nicht öffentlich kommuniziert werden wollen, obwohl diese Auffälligkeiten im Umfeld, insbesondere unter den Mitschüler*innen bekannt sind. Als Grund dafür ist anzuführen, dass negative Reaktionen von der Öffentlichkeit erwartet werden (Lemme & Körner, 2019, S. 103).

Weiter betonen Lemme und Körner (2019), dass wenn Sachverhalte offen angesprochen und kommuniziert werden, eine Grundlage geboten wird, welche dazu führt, dass sich Betroffene mit dem Sachverhalt auseinandersetzen und diesbezüglich eine Position einnehmen. Dies wiederum senkt die Tabuisierung im Umgang mit dem Sachverhalt. Transparente Kommunikation bewirkt einerseits ein vorsichtigeres Verhalten von Schüler*innen, welche einen Regelverstoss begangen haben, aber andererseits auch, dass sich Schüler*innen, welche wohl bezüglich des Falles passiv geblieben wären, daran partizipieren (S.104).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 5: Transparenz und Öffentlichkeit

Woran werden *Transparenz, Öffentlichkeit* sichtbar?

- Die Lehrperson ist bereit, gegen Geheimhaltung vorzugehen.
- Die Lehrperson teilt Beobachtungen von Regelverstössen, Mobbing, Gewalt dem Lehrerteam mit.
- Die Lehrperson spricht das Vorgehen bezüglich eines beobachteten Fehlverhaltens offen an.
- Die Lehrperson nennt beobachtetes Verhalten beim Namen, ohne dadurch das Kind bzw. den Jugendlichen blosszustellen.
- Die Lehrperson kommuniziert die weiteren Massnahmen gegenüber den Kindern und deren Umfeld klar.
- Die Lehrperson öffnet das Schulzimmer.

(Zusammenstellung C. Sonder)

2.6.5 Handlungsaspekt: Unterstützung, Netzwerke

«Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf.» Dieses afrikanische Sprichwort unterstreicht den Handlungsaspekt «Unterstützung und Netzwerke». Körner et al. (2019) bestätigen, dass die selbstwahrgenommene Autorität, die man als Teil eines Teams erlebt, stärker ist, als wenn man sich allein fühlt (S. 37). Zusätzlich kann ein Austausch innerhalb eines Netzes, das sich mit den eigenen Stärken und Schwächen beschäftigt, die Persönlichkeitsentwicklung positiv fördern. Werden die Handlungen und nächsten Schritte zur Vorbeugung eines unerwünschten Verhaltens allen Beteiligten mitgeteilt und auch, wie angekündigt, von allen durchgeführt, wirkt das spürbare Netzwerk auf die Arbeit an inadäquatem Verhalten. «In allen Zusammenhängen, in denen die Pädagogik und Erziehung gut gelingen, ist das «Wir-Gefühl» eines Teams bzw. Kollegiums mit der zentralste Faktor für die Wirksamkeit» (Lemme & Körner, 2020, S. 82).

Für die Schulkultur nicht untypisch, wird Unterstützung als «Eingeständnis von Schwäche» angesehen und Erfolg oft mit «alleinigem Handeln verbunden». Diesbezüglich sollte ein Umdenken stattfinden (Körner et al., 2019, S. 38). Herausfordernde Kinder sollen von der ganzen Schule getragen werden (Buttinger, 2018, S. 137).

Von Vorteil ist es, eine Helfergruppe bereits vor einer herausfordernden Situation zu bilden und zu festigen, da in akuten Momenten schnell reagiert werden muss. Im Kontext Schule bilden sich drei mögliche Ebenen der Kooperation: Erstens die Vernetzung mit dem Kollegium beispielsweise durch Fallbesprechungen bzw. Supervisionen oder auch das Einrichten von Räumen, in denen man sich über seine persönliche Befindlichkeit austauschen kann. Zweitens die Kooperation auf Elternebene für die Lehrkörper von der negativen Anhaftung lösen; beim Auftreten von Problemen mit Lernenden schwingt bei den Lehrpersonen oftmals die Angst mit, selbst in die Kritik zu geraten. Sicherheit und Schutz können verloren gehen, wenn Konflikte zwischen den Erziehungsberechtigten und den Lehrkräften entstehen. Falls Eltern schlecht über die Lehrperson sprechen, kann diese ihre Autorität verlieren. Beziehungsstärkend wirken Einladungen der Eltern bei Klassenübernahmen und Schulbesuchen oder das frühzeitige Einbeziehen bei Schwierigkeiten (Lemme & Körner, 2020, S. 90). Das dritte Feld ist die Kooperation mit den Externen, z. B. Schulpsychologischer Dienst, Therapeut*innen, Beistände, Ärzt*innen usw. Die Kontaktaufnahme mit Fachpersonen gibt die Möglichkeit, das Verhalten des Kindes positiv zu beeinflussen (ebd.). Omer argumentiert 2013 folgendermassen: «Das Aufbauen eines Unterstützungssystems ist ein Sinnbild dafür, wie sich Eltern selbst verankern und dadurch auch dem Kind als Anker fungieren können» (Omer, 2013, S. 27).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 6: Unterstützung und Netzwerke

Woran werden <i>Unterstützung und Netzwerke</i> sichtbar?
<ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson traut sich, Unterstützung zu holen, indem sie sich mit anderen Lehrpersonen austauscht. - Die Lehrperson dokumentiert Beobachtungen und macht sie für andere Bezugspersonen öffentlich. - Die Lehrpersonen führen untereinander Supervisionen durch. - Die Lehrperson legt Helfergruppen fest. - Die Lehrperson tauscht sich regelmässig mit Eltern aus (Elterngespräche, Telefone, Einladungen). - Die Lehrperson tauscht sich mit externen Fachpersonen aus, z. B. Ärzt*innen, Schulpsychologischer Dienst, usw. aus. <p>(Zusammenstellung C. Sonder)</p>

2.6.6 Handlungsaspekt: Protest, Gegenüber, Widerstand

Die Massnahmen, welche bei einem gewaltfreien Widerstand gewählt werden, sind sehr kontextabhängig. Grundsätzlich geht es auf der einen Seite darum, eine entschlossene Haltung gegenüber dem Widerstand zu demonstrieren und unakzeptables, und auf der anderen Seite Kooperation und Verbesserungswillen zu zeigen. Dieser Vorgang soll transparent sein. Dieses Prozedere geht meist beharrlich und wiederholend vonstatten (Körner et al., 2019, S. 38). «Damit stellt sich die Lehrkraft erziehungsverantwortlich in die Rolle einer aktiv handelnden Person, die sich mit den beteiligten Schülern auseinandersetzen will und wird» (Lemme & Körner, 2020, S. 92). Bereits auf der Stufe der Wachsamkeit Sorge

beginnt der Widerstand. Die Bezugsperson soll ein Gegenüber, also modellwirkend und orientierend sein. Verknüpft mit dem Prozessmodell der Wachsamkeit (siehe Kapitel 2.5.1) können die Massnahmen vorerst wiederholt werden und je nach dem durch erhöhte Unterstützung wirksamer gemacht werden und schliesslich durch die Intensivität noch gesteigert werden (ebd).

Im Folgenden werden praxisnahe Beispiele im Kontext Schule für den gewaltfreien Widerstand beschrieben:

Ausrufezeichen: Lemme und Körner (2020) beschreiben diese Intervention angelehnt an Bookmark von Idan Amiel (2006). Die Lehrkraft bewegt sich während dem Unterrichten dorthin, wo Unruhe herrscht, unterrichtet weiter, blickt aber intensiv für einige Augenblicke die Störenfriede an. Nützt dies nicht, unterbricht die Lehrperson den Unterricht und schaut die betreffenden Lernenden still an. Danach spricht die Lehrperson eine kurze Instruktion aus, schaut sie nochmals schweigend an und unterrichtet weiter. Ein weiterer Schritt könnte dann eine Ankündigung sein, bei der man auch Eltern und Kollegen ins Boot holt. Wichtig ist, dass die Lehrperson die Ankündigungen auch durchführt und die weiteren Schritte transparent kommuniziert (S. 93f.).

Ankündigung: Bei der Ankündigung geht es weder um eine Machtdemonstration noch um eine Bestrafung. Vielmehr handelt es sich dabei um eine bewusste Entscheidung, ein weiteres beruhigendes und ordnendes Vorgehen zu verfolgen. Anhand eines Briefes, welcher von den Erziehungsverantwortlichen laut vorgetragen oder mündlich geäussert wird, wird das inakzeptable Verhalten benannt. Zudem werden nebst der Empfindung der Grund des eigenen Handelns, die positiven Gedanken dazu und die nächsten Schritte erklärt; z. B. die Ausbreitung des Unterstützungsnetzwerks, Öffentlichkeit oder verstärkte Präsenz (Lemme & Körner, 2020, S. 96ff.).

Schweigendes Gespräch: Bezugspersonen setzen sich unvorhersehbar neben das Kind oder Jugendlichen und berichten, dass sie an eine Handlungsgrenze gekommen sind und bitten das Kind daher, sich kooperativ zu zeigen. Danach findet für ca. drei Minuten ein Schweigen statt. Nach der Verabschiedung wird noch ein Unterstützungsgedanken mitgeteilt (Körner, et al., 2019, S. 40).

Sit-in: Anders als beim schweigenden Gespräch ist die Schweigezeit bei einem Sit-in auf zehn Minuten angesetzt. Dieses Vorgehen wird angekündigt und mindestens zwei Erziehungsverantwortliche nehmen daran teil. Nach der Eröffnungssequenz, ähnlich wie beim schweigenden Gespräch, wird geschwiegen. Wenn gute Anregungen seitens der Lernenden kommen oder die die Situation zum Eskalieren droht, wird der Prozess beendet. Am Schluss wird nochmals das Angebot zur Unterstützung ausgesprochen (Körner et al., 2020, S. 40).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 7: Protest, Gegenüber, Widerstand

Woran wird der *Protest, Gegenüber, Widerstand* sichtbar?

- Die Lehrperson reagiert bei Protest beharrlich und gibt nicht auf, zeigt jedoch Akzeptanz dem Kind gegenüber.
- Die Lehrperson strahlt eine entschlossene Haltung gegenüber Widerstand aus.
- Die Lehrperson kündigt weitere Schritte klar mit.
- Die Lehrperson bewegt sich dorthin, wo Unruhe herrscht.
- Die Lehrperson spricht unakzeptables Verhalten laut aus.
- Die Lehrperson kennt Massnahmen wie das schweigende Gespräch, Ankündigung, Sit-in, usw.

(Zusammenstellung C. Sonder)

2.6.7 Handlungsaspekt: Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung

Gesten der Beziehung und Versöhnung können durch positive und ehrliche Kommentare oder körperliche Ausdrücke gebracht werden, allerdings sollten sie nicht an Bedingungen geknüpft sein. Durch Streit oder Eskalationen kann die Beziehung starken Belastungen ausgesetzt werden. Aus diesem Grund muss diese vorerst stabilisiert werden, damit die Beziehung wieder gestärkt und verbessert wird (Körner et al., 2019, S. 41). Bei der Beziehungsstörung zweifelt der Täter bzw. die Täterin an seiner bzw. ihrer Gruppenzugehörigkeit. Das Opfer fühlt sich verraten mit dem Gefühl, von der Gemeinschaft zu wenig beschützt worden zu sein. Alle anderen Mitglieder der Gruppe erleben eine Unterlassung der gegenseitigen Verantwortung (Omer & von Schlippe, 2010, S. 266). Die Lehrperson hat also die Aufgabe, für positive Gesten zu sorgen, damit sich die Kinder wieder zugehörig fühlen. Diese Gesten nach einem Konflikt oder nach einer Eskalation zu zeigen, fällt einigen Lehrpersonen schwer, da sie befürchten, mit dieser Handlung eine Botschaft der Schwäche oder des Vergessens vermittelt. Unsere Gesellschaft tendiert dazu, Strafen als nützliche Erziehungsmethode zu sehen und aus Hilflosigkeit greifen Lehrpersonen oft auf Strafmittel zurück (Steinkellner & Ofner, 2017, S. 61).

In der Neuen Autorität wird mit dem Prozess der Wiedergutmachung folgendermassen umgegangen: Wenn ein Kind Schaden (körperlich oder materiell) anrichtet, wird nicht gefordert, dass es selbständig eine Wiedergutmachung leistet; stattdessen wird ihm signalisiert, dass das Unterstützungsnetzwerk ihm zur Seite steht und Halt gibt. Die Erziehungsberechtigten nehmen Stellung und vermitteln die Aussage: «Wir können dich nicht dazu zwingen die Verantwortung für den Vorfall zu übernehmen oder die Verletzung wiedergutzumachen. Aber uns ist bewusst, dass eine Verletzung erfolgt ist und es ist klar, dass dem eine Wiedergutmachung und Entschädigung folgen muss!» (Omer & von Schlippe, 2010, S. 267). Der Prozess wird vom Erwachsenen geleitet und dieser ist dafür verantwortlich, dass er vonstattengeht, auch wenn das Kind nicht möchte.

Konkrete Anwendung für den Schulalltag sehen Lemme und Körner (2020) vor allem in der Wiedergutmachung. Dies konkretisieren sie mit zwei Sachverhalten: Zuerst wird der «Tathergang» sowie das Bedauern in einem Bericht oder Brief beschrieben, welcher das Kind zusammen mit der Lehrperson verfasst. Die Lehrperson übernimmt dabei eine unterstützende Rolle und falls sich das Kind weigert,

kann auch ein «schweigendes Gespräch» oder ein «Sit-in» helfen. In einem zweiten Schritt geht es um eine sichtbare Wiedergutmachung, bei dem es um eine «Geste des Willens» geht. Diese soll konkret sein und beim Gegenüber ein positives Gefühl auslösen. Auch können dadurch besondere Fähigkeiten der Beteiligten integriert werden (S. 105, 108).

Folgend werden zusammenfassend die sichtbaren Handlungen der Lehrpersonen dargestellt:

Tabelle 8: Gesten der Beziehung und Versöhnung und der Wiedergutmachung

Woran werden die Gesten der Beziehung und Versöhnung und Wiedergutmachung sichtbar?

- Die Lehrperson gibt dem Kind bzw. dem Jugendlichen verbal ehrliche Rückmeldungen.
- Die Lehrperson signalisiert Nähe und Akzeptanz z. B. durch Körperberührungen (Hand auf die Schulter legen).
- Die Lehrperson unterstützt und sorgt dafür, dass der «Täter» bzw. die «Täterin» sich verantwortlich fühlt und in einem Brief seine Tat beschreibt.
- Die Lehrperson unterstützt den «Täter» bzw. die «Täterin» bei der Wiedergutmachung.

(Zusammenstellung C. Sonder)

2.7 Aktueller Forschungsstand zur Neuen Autorität in der Schule

Interventionsprogramme, die auf gewaltlosem Widerstand basieren, wurden in diversen sozialen und kulturellen Kontexten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit beforscht (Omer & Lebowitz, 2016). In Institutionen, wie psychiatrischen Kinder- und Jugendstationen sowie Wohnheimen bewirkte die Umsetzung der Neuen Autorität unter anderem ein erhöhtes Vertrauen in berufsbezogene Fähigkeiten, mehr Gelassenheit und Sinn für Teamarbeit bei den Fachpersonen sowie ein verbessertes Gruppenklima (Goddard et al., 2009, zitiert nach Omer & Lebowitz, 2016; van Gink, 2018a; van Gink, 2018b; Visser et al., 2021). Auch an Schulen nahm das Konzept der Neuen Autorität zunehmend Eingang (Omer & Lebowitz, 2016; Seefeldt, 2019). Eine erste systematische Erforschung in diesem Kontext führten Omer, Ibauch, Berger & Katz-Tissona im Jahre 2006 durch. Die Autoren untersuchten die Implementation eines gewaltlosen Widerstands-basierten Programmes an einer israelischen Mittelschule mit 800 Schüler*innen in Bezug auf schulische Gewalt (Omer, Ibauch, Berger & Katz, 2006, zitiert nach Omer & Lebowitz, 2016). Die Implementation ging ein Jahr nach Einführung des Programmes mit einer bedeutsamen Abnahme von Gewaltverhalten zwischen Schüler*innen und innerhalb von Lehrpersonen-Schüler:innen-Interaktionen einher. Des weiteren berichteten die Lernenden im Vergleich zum Vorherzustand ein Jahr nach der Einführung des Programmes, dass sie sich im Umgang mit Gewalt an der Schule vermehrt auf Lehrpersonen oder die Schuldirektion verlassen konnten. Im Einklang mit diesem Erleben, stieg auch die Bereitschaft der Schülerschaft, beobachtete oder erlebte Gewalt zu berichten.

Eine erste Evaluation der Weiterbildung «Coach für Neue Autorität» im Jahre 2018 beschäftigte sich weiterhin mit den Wirkungen, welche sich bei Pädagog*innen einstellen, nachdem sie das Ausbildungsprogramm (115 Unterrichtseinheiten) durchliefen. Lemme (2019) untersuchte die Selbstwirksamkeit, die pädagogische Präsenz und die Empfindung des Stresses. Laut den Ergebnissen stehen die drei Gebiete in Wechselwirkung zueinander. «Die Ergebnisse bestätigen einen signifikanten Unterschied in der

professionellen pädagogischen Präsenz sowie dem Stresserleben bei Pädagogen, die die Weiterbildung absolviert haben, im Vergleich zu jenen, die sie nicht absolviert haben» (Lemme, 2019, S. 556). Solche Ergebnisse fundieren das Interesse von Schulen, das Konzept der Neuen Autorität einzuführen. Gleichzeitig besprechen Gink et al. (2018a) das Interesse und das Vorhaben das Konzept der Neuen Autorität in einer Institution umzusetzen als unzureichend. Entscheidend sei eine beständige und qualitativ hochwertige Implementation. Ein weiteres Forscherteam um Gink et al. (2018b) zeigte auf, dass der Implementationserfolg von Gewaltfreier Widerstand-Programmen wesentlich von der konkreten Umsetzung beeinflusst ist. Nach Fiske et al. (2005) hängen Implementationen im Allgemeinen von der alltäglichen Umsetzung ab.

Umso wichtiger erscheint es, eine nachhaltige, praktische Umsetzung der Neuen Autorität an einem Beispiel wie der Schule Friedheim systematisch zu dokumentieren und zu beforschen. Dies ermöglicht Zusammenhänge sowie umsetzbare Praktiken des Konzepts zu identifizieren und schafft eine fundierte Grundlage, um in einem weiteren Schritt Programmleitfäden zur Neuen Autorität in der Schule/der Neuen Autorität als Schulleitbild zu abzuleiten und zu optimieren (vgl. Schrom, 2022).

Insgesamt gilt eine Implementation als Prozess, der hinreichend zeitliche, finanzielle und personelle Ressourcen benötigt (Fixsen et al. 2005; Visser et al., 2020). Modelle wie das Wabenmodell können Schulen hilfreiche Orientierung bei der Umsetzung der Neuen Autorität bieten (Seefeldt, 2019).

2.8 Kritik gegenüber dem Konzept der Neuen Autorität

Nebst vielen positiven gibt es auch kritische Stimmen gegenüber dem Konzept. Folgend werden diese kurz dargestellt.

Dierbach (2016) kritisiert den Fokus, der auf die handelnden Erwachsenen gelegt wird, anstatt den Blick auf die Kinder und die Jugendlichen zu setzen. Weiter äussert er, dass das soziale Setting von den Erwachsenen bestimmt wird und Machtmittel eingesetzt werden. Die Haltung «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist», sei zwar eine gute Metapher, aber nur auf der einen Seite zu bearbeiten. Das Konzept werde als Pauschalrezept verkauft, sei aber nicht multiperspektiv (ebd., S. 5-11).

In der Taz (31.1.2019), einer deutschen Tageszeitung äussert sich Lutz kritisch, spricht jedoch positiv aus, dass das Konzept Handlungssicherheit für die Lehrpersonen verspricht und auch, dass das Handeln der Autoritätsperson angeschaut wird, was Raum gibt für Selbstreflexion.

Die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis ist sehr wichtig. In der Theorie geht es um die Wiederherstellung der verloren geglaubten Autorität. «Die jungen Menschen werden nur sehr bedingt als Subjekte wahrgenommen, die eigene Rechte haben und mit denen in pädagogische Aushandlungsprozesse gegangen wird» (ebd.). Dabei wird vergessen, dass eine Erziehungssituation immer von beiden Seiten beeinflusst wird. Der Aufschiebung von Konflikten sieht Lutz positiv, allerdings käme es auf die Umsetzung an. Im ursprünglichen Konzept wird von Seite des Erwachsenen, unabhängig vom Kind, entschieden, wann das Geschehene reflektiert wird. Lutz habe allerdings auch schon in Wohngruppen gesehen, wie die Kinder in diesen Entscheidungen miteinbezogen wurden. Das Thema Schämen wird in Verbindung mit dem Konzept immer wieder aufgegriffen. Obwohl die Erwachsenen sagen, dass es nicht beschämend ist, weiss man nicht wie die Kinder dies auffassen, meint er. Laut Lutz grenzt die «Telefonrunde», um ein Unterstützungsnetz aufzubauen, an Mobbing. Das Konzept habe viele positive Elemente, es wäre schön, wenn man das Kind mehr selbstbestimmt miteinbeziehen könnte (ebd.).

2.9 Schule Friedheim

Die Schule Friedheim (Kategorie als A-Typus-Sonderschule) in Bubikon (Zürcher Oberland) arbeitet bereits seit 2016 Jahren nach dem Konzept der Neuen Autorität.

Kinder und Jugendliche von der 1. Primarschule bis zur 3. Sekundarschule werden in dieser Schule betreut und beschult.

Es stehen 32 Plätze zur Verfügung: 24 Internatsplätze, welche auf drei Wohngruppen aufgeteilt sind, und 8 Plätze in der Tageschule.

- Drei Wohngruppen (mit je acht Plätzen)
- Eine Tagesgruppe (mit 8 Plätzen)
- Vier Schulklassen (mit je 6 bis 10 Plätzen)

Zudem werden die Kinder und Jugendliche ins hauswirtschaftliche Angebot integriert.

Zur Zielgruppe gehören normalbegabte Schüler*innen mit Förderbedarf im sozio-emotionalen Bereich oder auch mit Lernbeeinträchtigungen.

«Die Hinführung zur Selbständigkeit, die Integration in die Regelschule und in das Berufsleben sowie die Wiedereingliederung in die Familien sind die grundlegenden Zielsetzungen» (Uehli, Schläfli Bieri, Jany, & Mühle-Tschudi, 2021, S.1).

Die Grundhaltung der Schule ist geprägt von einer positiven und optimistischen Erwartungshaltung, welches zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls und zur Erhöhung der Motivation der Kinder und Jugendlichen führen soll, damit sie ihr individuelles Leistungspotenzial entfalten können. Das Kind wird grundsätzlich ernst genommen und akzeptiert (Uehli, et al., 2021, S.10).

Die Schule Friedheim orientiert sich neben dem Lehrplan 21 am Konzept der Lösungs- und Ressourcenorientiertheit und der Systemtheorie (Uehli, et al., 2021, S. 3).

Als Walter Uehli 2015 die Gesamtleitung des Friedheims übernommen hatte, war ihm das Konzept der Neuen Autorität bereits bekannt. Davor arbeitete die Schule mit dem lösungs- systemischen Ansatz. Dieser lässt sich allerdings gut mit der Neuen Autorität verbinden.

Die Einführung des Konzeptes erfolgte dadurch, dass alle Mitarbeiter als Weihnachtsgeschenk das Buch «Stärke statt Macht» bekamen und es anschliessend auf Leitungsebene diskutiert wurde. Sowohl im März und als auch im November 2016 gab es extra eine Start-Veranstaltung durch eine externe Referentin. «Die Umsetzung des Konzeptes ist ein fortlaufender Prozess, der nicht oder nie wirklich abgeschlossen ist» (Uehli, 2022).

Um das Konzept der Neuen Autorität lebendig zu halten, werden immer wieder Weiterbildungen wahrgenommen und für die neuen Mitarbeitenden gibt es jeweils eine zweitägige Weiterbildung. Reflexion und Diskussionen schaffen eine gemeinsame Haltung (Uehli & Jany, 2022, Auszug aus einer schriftlichen Befragung, siehe Anhang VII).

2.10 Präzisierung der Fragestellung

Nach der theoretischen Auseinandersetzung und unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes wird folgend die Fragestellung erneut aufgegriffen und präzisiert.

Hauptfrage:

Wie setzt die Schule Friedheim das Konzept der Neuen Autorität konkret um?

Um einen vertieften Einblick über die Umsetzung im Friedheim zu erhalten, werden anschliessend zwei Unterfragen formuliert:

Erste Unterfrage:

Welche Handlungen der Lehrpersonen machen die Umsetzung der Neuen Autorität in der Schule Friedheim sichtbar?

Diese erste Unterfrage ist wesentlich, da das Konzept der Neuen Autorität die Handlungsfähigkeit der Lehrperson ins Zentrum rückt und zum Ziel hat, die Lehrperson durch Führung und Beziehung autoritär zu machen.

Die zweite Unterfrage setzt den Fokus auf die Schüler*innen:

Zweite Unterfrage:

Welche Aspekte der Neuen Autorität werden anhand von Alltagsbeschreibungen der Schüler*innen deutlich?

Besonders wird hier darauf geachtet, welche Aspekte der Neuen Autorität für die Schüler*innen im Mittelpunkt stehen.

Die Handlungen der Lehrpersonen und die Sicht der Schüler*innen geben einen differenzierten Blick bezüglich der Umsetzung. Das «Wabenmodell» von Lemme und Körner (2020) mit den Haltungs- und Handlungsaspekten bilden dabei die Basis der Untersuchung.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen der vorliegenden Arbeit erläutert. Zu Beginn werden die Grundlagen der qualitativen Forschung, schwerpunktmässig die offene standardisierte Beobachtung, und das Narrative Interview beschrieben. Dazu wird die Methodenwahl begründet. In einem weiteren Schritt wird das Forschungsdesign vorgestellt.

3.1 Qualitative Forschung

Bei der qualitativen Forschung liegt der Fokus, anders als bei der quantitativen, auf dem Rekonstruieren von Bedeutungen und dem Verständnis für bestimmte Handlungen. Dabei werden mit nicht-standardisierten Daten, wie z.B. einer Narration oder biografischen Interviews, gearbeitet. Die Überprüfung von Vorannahmen steht nicht im Zentrum, sondern das Eruiere neuer Erkenntnisse aus Daten bzw. Angaben. Deshalb wird die Fragestellung auch meist offen formuliert und es können mehrere Antworten zugelassen werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 169ff.).

«Für die qualitative Sozialforschung ist der Mensch nicht nur ein Untersuchungsobjekt, sondern auch ein erkennendes Subjekt» (Lamnek & Krell, 2016, S. 44). Dies führt dazu, dass diese Forschungsmethode nicht objektiv ist und die forschende Person eigene Erwartungen einfließen lässt (ebd.).

3.2 Beobachtung

Anders als bei einer alltäglichen Beobachtung hat die qualitative Beobachtung ein bestimmtes Motiv, welches fokussiert und verfolgt wird. Ein weiterer Unterschied ist der Versuch der Unvoreingenommenheit und das Ausblenden von Interpretationen. Es kann sein, dass die forschende Person Abläufe beeinflusst (Schreier, 2013, S. 238f.). Da bei der Beobachtung die eigene Wahrnehmung miteinfliesst und es nicht möglich ist, alles auf einmal wahrzunehmen, wird das Bild selektiv. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine gezielte Auswahl der Beobachtung zu treffen. Für eine Qualitätssteigerung werden mehrere Beobachtende empfohlen. Wichtig beim Beobachten ist zudem das klare Trennen von Beobachtung und Interpretation. Eine effektive Beobachtung erfordert eine sorgfältige Auseinandersetzung mit der Theorie, da eine gute Begründung bezüglich der zu untersuchenden Materie unerlässlich ist. Die wissenschaftliche Beobachtung ist nicht zu unterschätzen, da die Beeinflussung der eigenen Verfassung eine Beeinflussung sein können. Auch die sogenannte Reaktivität, also das Verstellen des Verhaltens, weil das Gegenüber weiss, dass es beobachtet wird, kann die Messung beeinflussen (Leutwyler & Roos, 2017, S. 207-220). Es gibt verschiedene Arten von Beobachtungen. Folgend wird die offene standardisierte Beobachtung erläutert.

3.2.1 Offene standardisierte/strukturierte Beobachtung

Um der Frage nachzugehen, welche Handlungen der Lehrpersonen die Neue Autorität sichtbar machen, empfiehlt sich für die Arbeit das standardisierte/strukturierte Beobachten, welches «theorie- und kriteriengeleitet» ist und anhand eines Beobachtungsplanes und nach festen Kriterien durchgeführt wird (Leutwyler & Roos, 2017, S. 213). Theoretische Begriffe, welche nicht direkt beobachtbar oder messbar

sind, werden so übersetzt, dass sie sichtbar werden. Dieser Vorgang wird Operationalisierung genannt (Schnell, Hill & Esser 2008, in Roos und Leutwyler, 2017, S. 176). In diesem Fall bilden die operationalisierten Handlungs- und Handlungsaspekte (Waben), welche tabellarisch zusammengefasst sind, die Kriterien. Beispielsweise ist die Präsenz nicht messbar, da sie eine latente Variable ist. Wandelt die Lehrperson durch die Bankreihe, so ist dies ein Indikator.

3.3 Qualitative Interviews

Kruse beschreibt 2015 das Hauptmerkmal eines qualitativen Interviews folgendermassen:

Das Hauptmerkmal qualitativer Interviews ist es also den Befragten so viel offenen Raum wie möglich zu geben, damit diese so weitgehend wie möglich ohne fremdgesteuerte Strukturierungsleistungen und theoretischen Vorannahmen – die von aussen an sie herangetragen werden – ihre subjektiven Relevanzsysteme, Deutungen und Sichtweisen verbalisieren zu können (S. 148).

Eine Methode, um eine solche Offenheit bei einem Gespräch zu erreichen, ist die des narrativen Interviews.

3.3.1 Narratives Interview

Das narrative Interview ist eine Form, in der die befragte Person selbst wählt, wie intensiv sie sich zu einem Thema äussern möchte. Zudem können durch diese Methode auch heikle Informationen entlockt werden (Küsters, 2006, S. 21).

Küsters zitiert Schütze, welcher 1987 schreibt: «Oberstes Handlungsziel des narrativen Interviews ist es, über expandiertes Erzählen die innere Form der Erlebnisaufschichtung des Informanten hinsichtlich der Ereignisse zu reproduzieren, in welche er handelnd und erleidend selbst verwickelt war» (Küsters, 2006, S. 22). Seite kontrollieren

Für die Fragestellung welche Aspekte der Neuen Autorität anhand von Alltagserzählungen der Schüler*innen deutlich werden, wird bewusst die Methode des narrativen Interviews gewählt, da das Gespräch mit Schüler*innen geführt wird, welche eine einschneidende, oft negative Schulvergangenheit haben. Durch diese Methode können die Jugendlichen selbst wählen, wie weit sie mit ihren Erzählungen gehen und wie persönlich sie von ihrem Schulalltag berichten möchten.

Ein narratives Interview ist folgendermassen aufgebaut:

- Vorgespräch
- Eingangsfrage, Erzählstimulus
- Nachfragephase, Immanentes Nachfragen: Auf das gerade Erzählte nochmals eingehen, nachfragen
- Exmanentes Nachfragen: Der Fragende kann in dieser Phase nun auch selbstgewählte Themen einbringen oder andere interessierte Sachverhalte einbringen
- Nachgespräch (Küsters, 2006, S. 54-66).

3.3.2 Interviews mit Jugendlichen

Bei einem Interview mit Kindern und Jugendlichen muss sensibel vorgegangen werden. Die fragende Person ist für eine entspannte Atmosphäre zuständig und soll darauf achten, dass kein Machtverhältnis entsteht. Zur Unterstützung und für eine aufgelockerte Atmosphäre kann auch ein kinästhetischer Gegenstand (wie Knete) dienen, damit der Heranwachsende etwas spüren und in der Hand halten kann. Delfos (2015) nennt folgende Qualitäten für ein gutes Gespräch: Die Gesprächspartner sollen sich gegenseitig respektieren, das Gespräch soll offen sein, sodass der Jugendliche seine Gefühle äussern kann und der Jugendliche gibt Informationen ohne Druck vom Erwachsenen (S. 160f.).

Folgend wird erklärt, worauf je nach Alter geachtet werden soll:

Im Alter von zwölf bis vierzehn Jahren sind den Jugendlichen gewisse Gesprächsregeln bekannt und sind fähig, einen wechselseitigen Dialog differenzierter zu führen. Trotzdem sind sie noch auf metakommunikative Unterstützung angewiesen. So ist es hilfreich mit «Ich- Botschaften» zu sprechen, damit der Jugendliche weiss, dass jeder seine Meinung offen kommunizieren kann. Es ist hilfreich, wenn man sie beim Gespräch immer wieder leitet, z. B. durch die Nachfrage: «Verstehe ich das richtig, dass du meinst, es sei vorige Woche geschehen?» (Delfos, 2015, S. 278).

Die Dauer des Gesprächs ist vor allem beeinflusst durch die Stimmung des Jugendlichen, daher soll es nicht zu lange dauern. In einer lockeren Atmosphäre oder in Bewegung fällt es den Jugendlichen leichter, ein Gespräch einzugehen. Obwohl der Wortschatz auf einem differenzierten Niveau ist (bei fremdsprachigen Jugendlichen ist dies evtl. nicht so), sollen komplizierte Ausdrücke vermieden werden. Der nonverbale Aspekt ist wichtig und so soll man dem Jugendlichen zeigen, dass er ernst genommen wird. Mit den richtigen Fragen kann man ihnen Antworten entlocken. Offene Fragen sind in diesem Alter eher noch eine Herausforderung. Durch eine gute Atmosphäre und mit einer geschlossenen Frage könnte sich die jugendliche Person allerdings öffnen (Delfos, 2015, S. 276–281).

Die Jugendlichen zwischen vierzehn und sechzehn Jahren kennen normalerweise die Gesprächsregeln. Ihnen ist bewusst, dass man bei einem Gespräch meist ein Thema behandelt und dass jeder zum Sprechen kommt. Während die Jugendlichen in diesem Alter in ihrem Peergroups ausführlich sprechen, sind die Gespräche mit den Erwachsenen eher bescheiden.

Da die Jugendlichen in diesem Alter ihre Gedanken ausdrücken können, können offene Fragemethoden gut angewandt werden. Achten sollte man allerdings aufs Nachfragen. Einerseits kann das Nachfragen zu Verärgerung führen, andererseits zeigt Nachfragen auch Interesse gegenüber dem Jugendlichen. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Jugendliche für ein Gespräch motiviert ist. Um ihn zu motivieren, kann aufrichtiges Interesse hilfreich sein (Delfos, 2015, S. 281–285).

3.4 Begründung der Methoden

Wie bereits erwähnt, ist das Ziel dieser vorliegenden Arbeit die Umsetzung der Neuen Autorität in der Schule Friedheim zu erforschen. Aus zwei verschiedenen Blickwinkeln soll ein ganzheitliches Bild entstehen. Triangulation nennt man in der Forschung, wenn verschiedene Zugänge und Blickwinkel gebraucht werden. «Dabei können etwa die Sichtweisen von verschiedenen Messzeitpunkten oder verschiedenen Erhebungsmethoden trianguliert werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 199). Durch die

Beobachtung lässt sich ein «unverfälschtes Bild» machen. Es geht darum, dass man die Haltung und Handlungen der Lehrpersonen miterleben kann. Bei einer mündlichen Befragung der Lehrperson könnten die Antworten absichtlich oder unabsichtlich verfälscht werden (Roos & Leutwyler, 2017, S. 211). Um die Sicht der Jugendlichen der Schule Friedheim zu erforschen, bietet sich das narrative Interview an, da es Raum gibt, Schwerpunkte selbst zu setzen und heikle Themen zu entlocken. Beim Leitfadenterview birgt hingegen die Gefahr der Verzerrung, wie zum Beispiel die soziale Erwünschtheit oder auch die ausweichende Reaktion auf persönliche Themen (Küsters, 2006, S. 21).

3.5 Forschungsdesign

Im Folgenden geht es um die Beschreibung des Forschungsdesign dieser Arbeit. Zuerst wird auf die Vorbereitung und die Durchführung der Beobachtung eingegangen. Als weiterer Schritt werden die Vorbereitungen der narrativen Interviews beschrieben sowie die Stichprobe und den Vortest. Danach wird das Durchführen der Interviews dargestellt, mit dem Augenmerk auf Interviews mit Jugendlichen. Die Transkription wird auch Thema sein, bevor die Auswertung anhand qualitativer Inhaltsanalyse genauer beschrieben wird.

3.5.1 Das Beobachtungsfeld

In dieser Arbeit wurden Beobachtungen in der Schule Friedheim vorgenommen. Schwerpunkt der Beobachtungen waren der schulische Kontext und nicht die Wohngruppen.

Im Schuljahr 2021/2022 wurden zwischen August und Mai vier Beobachtungen durchgeführt.

Folgende Beobachtungszeitpunkte wurden ausgewählt:

- Der 1. Schultag (8.30 Uhr–15.30 Uhr)
- An drei weiteren, zufälligen Vormittagen (8.15 Uhr–10.30 Uhr) wurden der Tageseinstieg, der Unterricht in den zwei Oberstufenklassen und die Pausen näher angeschaut.

Der erste Schultag wurde gewählt, da dieser ein wichtiges Ereignis für alle Schüler*innen sowie Angestellte ist. Der Tageseinstieg wurde ausgesucht, da dort alle Schüler*innen und das ganze Team zusammen kommen. Zudem wurden bewusst die zwei Oberstufenklassen gewählt, da diese Jugendlichen auch bei den Interviews teilnahmen. Die Pausensituationen wurden erforscht, mit der Vermutung, dass dort Konfliktsituationen stattfinden könnten.

3.5.2 Erstellung eines Beobachtungsschemas

Es wurden standardisierte strukturierte Beobachtungen durchgeführt, denn in den empirischen Sozialforschungen wird meist theorie- und kriteriengeleitet beobachtet (Roos & Leutwyler, 2018, S. 213).

Vor Beginn der Beobachtungen wurde ein Beobachtungsschema erstellt. Die theoretische Ausgangslage dafür waren die einzelnen «Waben» aus dem «Wabenmodell» von Lemme und Körner (2020). Aus der Theorie wurden sichtbare Tätigkeiten der Lehrpersonen herauskristallisiert und daraus ein Schema entwickelt (siehe Anhang I).

3.5.3 Durchführung und Festhaltung der Beobachtungen

Es fanden offene Beobachtungen statt, da die Lehrpersonen und die Schüler*innen über die Durchführung von Beobachtungen informiert wurden, allerdings nicht, was genau beobachtet wurde. Gemäss Roos und Leutwyler (2018) spricht man von Reaktivität, wenn sich die Beobachteten anders verhalten, da sie beobachtet werden. Dies könne sich allerdings bei längerer Beobachtungszeit legen (S. 213). Während der Beobachtungen wurde mit Stichwörtern gearbeitet, welche unmittelbar per Computer ausgeführt wurden, damit eine Präzision der Dokumentation stattfinden konnte. Roos und Leutwyler (2017) weisen darauf hin, dass bereits bei der Verschriftlichung und auch bei der Beobachtung schon die Notation von Interpretation möglich ist. Es muss allerdings eine trennscharfe Linie zwischen Beobachtung und Interpretation gemacht werden (S. 219).

Für jeden Beobachtungsbesuch wurde ein neues Formular verwendet. Im Anhang II sind die Beobachtungen ersichtlich. Nebst den Beobachtungen wurden Datum, Zeit, Ort und auch noch Besonderheiten, wie z. B. «Schneefall» oder «vor Wochenende», notiert.

3.5.4 Auswertung der Beobachtungen

Anhand des operationalisierten Beobachtungsschemas wurden die Beobachtungen nach den verschiedenen «Waben» der Neuen Autorität zugeordnet und zu Ergebnissen zusammengefasst.

3.5.5 Leitfaden für die Narrativen Interviews

Bevor die narrativen Interviews durchgeführt wurden, wurde der Aufbau eines solchen Interviews bewusst gemacht. Zuerst wurde eine passende Stimulusfrage als Erzählanstoss für den Jugendlichen formuliert. Im Leitfaden wurden nebst den immmanenten Fragen (also bezogen auf das bereits erzählte) auch noch exmanente Fragen notiert. Diese Fragen wurden gestellt, wenn die Schüler*innen bei den Erzählungen noch nicht auf diese Themen eingingen (siehe Kapitel 3.3.1). Der Interviewleitfaden befindet sich im Anhang III.

Da (vgl. Kapitel 3.3.2) offene Fragen eine Herausforderung in diesem Alter aufzeigen, wurden sechs laminierte Kärtchen mit folgenden Begriffen erstellt: Schule, Wohngruppe, Freundschaften, Rituale, Pausenplatz, Regeln. Diese Inputs wurden gewählt, da diese den Alltag und ihre Umwelt prägen.

3.5.6 Stichprobe der interviewten Jugendlichen

Wichtig bei der Auswahl waren folgende Faktoren:

- Schüler*innen im Jugendalter: da die Reflexionsbereitschaft grösser ist, sie mit Gesprächsregeln vertraut sind und sie besser mit anderen Schulen vergleichen können
- Freiwilligkeit der Jugendlichen: mit dem Gedanken dahinter, dass sie motivierter auf die Interviews reagierten

Während des ersten Schulbesuches wurden erste Kontakte geknüpft und so wurden vier Jugendliche (zwei weibliche und zwei männliche) im Alter von 14 bis 16 Jahren ausgewählt, welche in zwei unterschiedlichen Klassen unterrichtet werden und unterschiedlich lange in der Schule Friedheim wohnten.

Da die Jugendlichen noch minderjährig sind, wurde vorgängig eine schriftliche Einwilligungserklärung von den Eltern eingeholt. Diese befindet sich im Anhang IV.

3.5.7 Vortest

Vorgängig wurde ein narratives Interview mit einem 14-jährigen Teenager durchgeführt, welcher nicht im Friedheim beschult wird. Ziel dieses Vortestes war es, die Stimulusfrage und die Kärtchen dahingehend zu prüfen, ob sie die Versuchsperson hinreichend zum Gespräch anregen. Leutwyler & Roos (2017) empfehlen diese Vortests, damit allenfalls eine Optimierung erfolgen kann (S. 258). Da sich die Materialien im Pre-Test bewährten, wurde der Leitfaden angenommen.

3.5.8 Durchführung des Interviews

Für die Interviews wurde ein ruhiger, ungestörter Raum gewählt. Auf dem Tisch lagen kineastische Gegenstände wie Knete, Stressball oder Bleistift und es wurde darauf hingewiesen, dass diese benutzt werden dürfen. Zudem wurde Studentenfutter angeboten.

Die Kärtchen mit den sechs Begriffen wurden hingelegt und der Interviewer und die befragte Person sassen sich gegenüber. Die Aufnahme der Interviews erfolgte mit dem Handy und sicherheitshalber zusätzlich mit dem Tablet. Die Empfehlungen von Delfos (2015) fanden Berücksichtigung (vgl. Kapitel 3.3.2).

3.5.9 Transkribieren der Interviews

«Erst durch diese sogenannte Transkription, die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 240). Aus diesem Grund wurden die vier Interviews zeitnah verschriftlicht. Die Audiodaten wurden in langsamer Geschwindigkeit abgespielt – dies erleichterte die Verschriftlichung. Die Verschriftlichung erfolgte auf Mundart, für die Ergebnisse wurden die Aussagen auf Schriftsprache übersetzt und geglättet. Durch das Verschriftlichen der Daten konnte schon erste Reflexionen und Gedanken zur Auswertung gemacht werden. Folgende Kürzel wurden für die Transkription verwendet:

- Interviewerin = I
- Schüler*innen = S. 1-4

Die Transkriptionen befinden sich im Anhang V.

3.5.10 Qualitative Inhaltsanalyse

«Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, in dem das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystem bearbeitet» (Mayring, 2016, S. 114). Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist das Strukturieren und Bündeln von den ausgiebigen Daten. Dabei geht es um das Herausschälen von wichtigen Informationen (Leutwyler & Roos, 2017, S. 294).

Die Inhaltsanalyse wurde wie folgt durchgeführt.

- Zuerst wurden relevante Textstellen markiert und Randbemerkungen gemacht.

- Als zweiter Schritt wurde die Ausarbeitung der Hauptkategorien vollzogen. Dies kann sowohl induktiv anhand des Materials oder deduktiv (aus der Theorie abgeleitet) vonstattengehen. Im Falle dieser Arbeit wurde deduktiv ausgewertet, da die «Waben» die Hauptkategorien waren, wie auch im Beobachtungsbogen.
- In der nächsten Phase wurden die Transkriptionen Schritt für Schritt durchgegangen und verschiedenen Kategorien zugeteilt. Dieser Vorgang nennt man Codieren. Daraus wurde ein Kategoriensystem entwickelt (siehe Anhang VI).
- Weiter wurden alle Textstellen, welche mit den gleichen Hauptkategorien codiert wurden, zusammengefasst und schlussendlich wurden Ergebnisse entlang der sieben «Waben» ausgeführt
(Mayring, 2016, S. 100–110).

Die Inhaltsanalyse wurde mit dem Computerprogramm «MAXQDA» vollzogen. Mit diesem Programm lassen sich Daten analysieren. Codierungen, Memos und Tabellen können damit erstellt werden (Rädiker & Kuckartz, 2019, S. 2f.). Auch die Ergebnisse aus dem Beobachtungsbogen wurden mit «MAXQDA» zusammengestellt.

4 Forschungsergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Beobachtungen der Lehrpersonen und des gesamten Friedheim Teams sowie die Interviews mit den vier Jugendlichen erläutert. Für einen besseren Überblick wurden die Ergebnisse in zwei folgende Ebenen unterteilt:

- Ebene Schule (Strukturen während Pausen, Foyer-Treffen, usw.)
Unter Mitglied des Schulteams wird verstanden: Schulleiter, pädagogischer Leiter, Lehrpersonen, Sozialpädagog*innen, Zivildienstleistende, Praktikant*innen, Hausdienst und Teamleiterin Hauswirtschaft
- Ebene Unterricht (Strukturen während der Unterrichtszeiten)

Aussagekräftige Zitate der interviewten Jugendlichen sind in direkter Rede aufgeführt und kursiv geschrieben. Um eine bessere Lesbarkeit gewährleistet zu können, wurden die Aussagen sprachlich angepasst (Schriftsprache). Damit die Zitate der Jugendlichen im Anhang besser gefunden werden, wurden nach den Zitaten wie folgt Klammern gesetzt:

- Interview = (Int.)
- Zeile = (Z.)

4.1 Präsenz und Wachsame Sorge

Beobachtetes Handeln und Haltung der Lehrpersonen

Sowohl auf dem Pausenplatz, im Korridor des Schulhauses sowie im Schulzimmer konnte die Präsenz und die wachsame Sorge beobachtet werden.

Ebene Schule

Jeden Morgen trafen sich alle Mitglieder des Schulteams im Foyer des Schulhausgebäudes. Bei diesem gemeinsamen Start in den Tag wurden alle Teammitglieder und Schüler*innen per Handschlag oder Händedruck begrüßt, dabei wurde in der Regel der Name genannt. In diesem Kontext werden Kinder aller Klassen angesprochen. Das Lehrpersonal ging direkt auf die Lernenden zu und fragten sie nach ihrem Befinden und vergangenen Ereignissen oder sprach mit ihnen über andere Themen in ihrem Interessensgebiet, womit aufrichtiges Interesse ersichtlich war. Folgende zwei Beispiele schildern beobachtete Situationen, welche das Agieren von Lehrpersonen auf der Ebene Schule aufzeigen:

- Die Lehrperson kommt aus dem Schulhausgebäude, wo bereits Schüler*innen auf den Unterrichtsbeginn warten. Sie geht auf ein Kind zu und fragt: «*Wie war es gestern beim Fussballmatch?*»
- Eine Lehrperson läuft einem Kind über den Weg, welches gerade «Pokémonkarten» in den Händen hält und spricht es mit den folgenden Worten an: «*Welches ist dein Lieblingspokémon?*»

In jeder beobachteten Pause waren mehr als vier Teammitglieder auf dem Pausenplatz. Sie waren während der Aufsicht stets in Bewegung und sprachen adäquat mit den Schüler*innen. Die Lehrpersonen agierten und reagierten oft non-verbal mit einer offenen Körperhaltung und gingen bei Störungen auf die Schüler*innen zu. Beispielfhaft zeigen die folgenden beobachteten Situationen diese Art:

- Als ein Kind einem anderen die Mütze wegriss, ging die Lehrperson wortlos und langsam auf das sich (gemäss den Schulregeln) fehlverhaltende Kind zu. Dabei hielt sie stets den Blickkontakt. Anschliessend gab dieses die Mütze zurück.
- Während einer beobachteten Eskalation, bei der es sich um einen nicht erlaubten Steinwurf handelte, näherten sich drei Teamglieder, wodurch der Knabe von selbst damit aufhörte.

Ebene Unterricht

Während des Unterrichts gingen die Lehrpersonen von Tisch zu Tisch, gaben Hilfestellungen oder unterstützen die Lernenden. Wenn sie den Schüler*innen etwas erklärten oder mit ihnen sprechen wollten, setzten sie sich neben sie. Neben den schulischen gingen die Lehrpersonen auch auf die persönlichen Bedürfnisse der Jugendlichen ein. Bei Bewerbungen oder bei der für ein Vorstellungsgespräch auszuwählenden adäquaten Kleiderwahl wurde den Schüler*innen Unterstützung geboten. Es wurde aber auch über persönliche Ereignisse, wie beispielsweise einen Reitkurs, gesprochen. Folgende Schilderung zeigt eine Unterhaltung dieser Art, in dem sie Fragen stellen:

- Die Lehrperson spricht mit einem Kind und sagt: *«Weisst du, weshalb du so schlecht geschlafen hast? Ist es vielleicht wegen dem Gespräch? Brauchst du noch Zeit, um es vorzubereiten?»* oder *«Du siehst müde aus. Geht es dir nicht gut?»* Das Kind möchte nicht darüber sprechen, worauf die erwachsene Person mit folgenden Worten reagierte: *«Ich bin für dich da, wenn etwas ist.»*
- Als eine Lehrperson zur Lernenden hingehen will, sagt Kind: *«Was kommst du schon wieder!!!»* Oder ein anderes Beispiel: *«Gehen sie weg.»* Darauf sagte die Lehrperson: *«Ich wollte nur schnell schauen, was du machst.»*

*Aspekte aus den Alltagsbeschreibungen der Schüler*innen*

Ebene Schule

Alle vier Jugendlichen erzählten von der täglichen Versammlung im Foyer. Sie beschrieben den Sachverhalt, dass sie von allen Lehrpersonen beim Namen genannt werden, als selbstverständlich. Gemäss der Aussagen der Jugendlichen wird die Pausenaufsicht der Lehrpersonen in Schichten abgehalten. Wer keine Aufsicht hat, sei meist im Gemeinschaftsgebäude bei Speis und Trank. Eine befragte Person berichtete, dass sie sich in der Pause manchmal auf der Toilette einsperre und dort mit anderen privaten Gesprächen führe.

Die Aufmerksamkeit der Pädagogen werde fokussiert, wenn ein Kind bzw. ein Jugendlicher unerlaubt das Friedheim-Areal verlassen:

- *«Ja, du bekommst dann einfach drei Tage begleitete Freizeit, das heisst du darfst auch hier im Friedheim-Areal nur begleitet raus, mit einem Erwachsenen»* (Int. 3, Z. 332-333). Zudem müsse ein «Kurvenprotokoll» ausgefüllt werden.

Die Pädagogen teilten den Schüler*innen mit, dass sie stets für ein offenes Gespräch bereit wären und sie sich gerne Zeit für die Kinder nehmen würden. Dabei gälte auch stets Schweigepflicht. Folgende Interviewaussage zeigt dies auf:

- *«Also sie haben selber gesagt, wenn etwas ist, darf man gerne zu ihnen gehen und reden. Sie nehmen sich gerne Zeit für die Kinder. Ich zum Beispiel vertraue einer Betreuerin sehr. Was ich halt sehr schätze ist, dass sie es nicht weitererzählt oder so. Wenn man sagt: «Bitte erzähl es nicht weiter», dann sagen sie, ja solange es nichts Schlimmes ist» (Int. 4, Z. 224-230).*

Ebene Unterricht

Eine befragte Person beschrieb, dass sich die Lehrperson zu ihr setze, wenn es ihr an Motivation fehle. Zusätzlich bekäme man stets Unterstützung, wenn es um das Schreiben von Bewerbungen gehe. In einem Interview wurde ersichtlich, dass die Lehrpersonen merkten, wenn sich die Schüler*innen anders verhielten. Sie würden sie darauf ansprechen und nachfragen. Ausserdem würden sich die Schüler*innen von den Pädagog*innen ernst genommen fühlen, weil die Lehrpersonen den Zugang zu ihnen stets suchen.

- Eine befragte Person sagte, dass die einen Lehrpersonen nerven würden, da sie so viele Anforderungen an die Schüler*innen hätten.

4.2 Haltung, Entscheidung, Werte

Beobachtete Haltung und Handlungen der Lehrpersonen

Ebene Schule

Noch vor Schulbeginn spazierten immer wieder Teammitglieder über den Pausenplatz und begrüßten alle freundlich. Alle Teammitglieder zeigten respektvolles wohlwollendes Verhalten gegenüber den Schüler*innen.

Ebene Unterricht

Die Lehrpersonen suchten stets den Zugang zu den Jugendlichen und stellten aber auch klare Forderungen und es wird gemeinsame Lösungen gesucht. Dies wird an folgenden Beispielen ersichtlich:

- Während die Lehrperson im Unterricht etwas erklärte, fiel ihr auf, dass vier Jugendliche anstelle des Zuhörens miteinander sprachen. Daraufhin sagte sie zu ihnen, dass sie merke, dass nach den Ferien anscheinend das Bedürfnis vorhanden sei, sich über die Erlebnisse auszutauschen. Aus diesem Grund gäbe sie ihnen noch Zeit bis zur Pause dem nachzugehen. Anschliessend würde jedoch gearbeitet.
- Als ein Kind nicht arbeiten wollte, ging die Lehrperson zu ihm hin und sagte: *«Weisst du noch was du wolltest? Du wolltest heute Werken. Ich möchte einfach, dass du heute noch Mathematik und Deutsch machst. Du darfst aber selbst entscheiden, wann du das machst. Ob du zuerst die Fächer abarbeitest oder du ins Werken gehst. Sobald du dich entschieden hast, rufe ich den Werklehrer an.»*
- Ein Jugendlicher schlief im Gang. Die Lehrperson sagte: *«Du darfst dich jetzt noch ausruhen, aber nach der Pause arbeiten wir.»*

- Ein Kind weigerte sich, beim Pausenkiosk mitzumachen und blieb mit den Kopfhörern auf dem Stuhl sitzen. Daraufhin fragte die Lehrerin, warum es nicht mitmachen wolle. Das Kind antwortete nichts. Die Lehrperson forderte das Kind auf mit den Gruppenmitgliedern darüber zu sprechen und eine Lösung zu suchen. Einige Minuten später kam das Kind zurück. Nach dem Schildern des Lösungsvorschlags erwiderte die Lehrerin: *«Für heute ist es OK. Aber langfristig müssen wir eine gemeinsame Lösung finden.»*

Die Lehrpersonen zeigten immer wieder Humor im Unterricht oder es wurden lebensnahe Beispiele gemacht was das folgende Beispiel aufzeigt:

- Während des Unterrichts trug ein Schüler eine Kapuze. Die Lehrperson ging hin und sagte: *«Weisst du, was mir gefällt ist, dass du gestern keine Kapuze anhattest.»*
- Als ein Kind sagt, dass es diese Aufgabe nicht lösen kann, sagte die Lehrperson: *«Machen wir eine Wette um eine Glace, ich weiss du kannst das, aber stell dich nicht absichtlich dumm, damit du eine Glace bekommst.»*

Aspekte aus den Alltagsberichten der Schüler*innen

Ebene Schule

Laut den Interviewaussagen würde man in der Schule Friedheim akzeptiert, wie man ist und stets von allen unterstützt. Freunde könnten schnell gefunden werden, da die Menschen offen auf einen zukommen und nach den Interessen fragen. Alle befragten Personen sagten, dass es hier fast nie Mobbing gäbe. Ein Grund dafür sei, gemäss einer Interviewaussage, dass alle schon Erfahrungen damit gemacht hätten, also einen «Rucksack» in diesem Bereich tragen würden. Sowohl auf der Wohngruppe als auch in der Schule gebe es viele klar nachvollziehbare Regeln. Die Schüler*innen berichteten bei Interviews von den Regeln, die in der Schule herrschen (Handy-, Tablet-Regelungen, Schneeballregelungen, usw.). Beim Schuleintritt werde man von den Lehrpersonen oder auch von den Mitschüler*innen über die Regeln aufgeklärt. Laut einem Interview, zwar nicht so viele wie in der Regelschule.

Ebene Unterricht

In diesem Bereich wurden von den Schüler*innen während der Interviews viele verschiedene Aussagen gemacht, welche anhand der folgenden Aufzählung zusammengefasst werden:

- Allgemein wurden die Lehrpersonen von allen Jugendlichen als nett, «chillig» und lustig beschrieben.
- Es sei möglich mit den Lehrpersonen Witze zu machen und es bestünde ein gutes Verhältnis. Zusätzlich zeigten sie Verständnis für die Anliegen der Schüler*innen.
- *«Ja, sie (die LP) sind nett. Man kann auch seine schlechten Tage haben, an denen man einfach nicht mehr kann. Aber sie versuchen dich trotzdem nicht zu beleidigen oder so, sondern sie bleiben respektvoll. Weil jeder Mensch hat ja seine schlechten Tage»* (Int. 1, Z. 106- 109)
- Beleidigungen gäbe es nicht, es herrsche ein respektvolles Klima.
- Eine Interviewaussage beschrieb die Lehrpersonen als kinderfreundlich.
- Von den Erziehungsverantwortlichen würde weniger Druck gemacht und man hätte mehr Zeit als in der Regelschule.

- Obwohl sich von den Lehrpersonen viel Zeit für die Jugendlichen genommen werde, würden sie manchmal jedoch schon nerven mit ihren Anforderungen, erzählte eine Jugendliche.
- Es würde auf die Interessen der Schüler*innen eingegangen. Als Beispiel dafür wurde ein wichtiger Fussballmatch erwähnt, welcher am nächsten Tag von der Lehrperson nochmals aufgegriffen wurde.
- Teilweise erhalte man die Erlaubnis in einer anderen Klasse den Sportunterricht zu besuchen, weil man Sport sehr möge.
- Wenn man aufgrund einer höheren Konzentration lieber im Gang arbeiten würde, erhalte man grundsätzlich diese Erlaubnis.
- Wenn man nicht arbeiten möchte, erhalte man von der Lehrperson teilweise leichteren Schulstoff. Sie würden dann nicht sagen: «Das musst du machen!», da es den Lehrpersonen wichtig sei, dass die Lernenden nicht unter Druck oder in Stress kämen.
- Bei Krisen sei es erlaubt, draussen rennen zu gehen.

4.3 Selbstkontrolle, De-Eskalation

Beobachtetes Handeln der Lehrpersonen

Ebene Schule

Während dem täglichen Foyer-Treffen im Gang konnten folgende Elemente der Selbstkontrolle und Deeskalation beobachtet werden:

- Der Schulleiter stand am Morgen im Halbkreis vor den Schüler*innen, ging einen Schritt auf sie zu und wartete dabei, bis es ruhig wurde. Wenn einige Schüler*innen noch miteinander sprachen, erwiderte der Schulleiter mit ruhiger, klarer Stimme: «*Ich warte, bis es ruhig ist.*»
- Als ein Kind während der Ansprache mit einem Ball spielte, sagte niemand etwas. Ein Pädagoge warf ihm lediglich immer wieder einen Blick zu.

Auf dem Schulhausareal kam es häufig zu Eskalationen:

- Als ein Kind wiederholt gegen den Basketballkorb schlug, bis der Korb zu Bruch ging, blieben zwei Erwachsene, welche in der Nähe waren, stehen, um für Schutz und Sicherheit zu sorgen, damit sich niemand dem Geschehen nähert.
- Die gleiche Reaktion und Handlung konnte beobachtet werden, als ein Kind mit dem Stock gegen ein Fenster schlug.

In beiden Situationen ging nach einiger Zeit ein Erwachsener zum Kind hin und zusammen verliessen sie die den Ort des Geschehens. Beide Delikte hatten Konsequenzen und Wiedergutmachungen (siehe Kapitel 6.7) zur Folge.

Ebene Unterricht

Obwohl die Schüler*innen Leistungen verweigerten, hereinriefen, das Zimmer verliessen oder Beleidigungen machten, blieben die Lehrpersonen in allen Situationen selbstkontrolliert, ruhig und klar. Sie vermittelten durch deutliche Aussagen, was sie von den Schüler*innen erwarten und liessen sich in

keiner Weise in den Eskalationskreislauf hereinziehen. Folgende beobachtete Situationen schildern diesen Sachverhalt:

- Schüler*innen unterbrachen die Lehrpersonen beim Erklären und riefen dazwischen. Die Lehrpersonen liessen sich dabei nicht unterbrechen und sprachen klar sowie zielgerichtet weiter. Je nach Situation gingen sie auf die Unterbrechung adäquat ein, mit der Botschaft, dass sie später darauf zurückkommen werden. Eine andere Art der Reaktion war das Ignorieren.

Auf Verweigerung oder Motivationsproblemen reagierten die Lehrpersonen oft mit ruhiger Stimme, was folgende Beobachtungen aufzeigen:

- Als ein Kind draussen im Gang ist und rief, dass es keine Lust zum Arbeiten habe, ging die Lehrperson hin und sagte: *«Später arbeiten wir dann zusammen.»*
- Ein Kind stöhnte und sagte, dass es nicht arbeiten möchte. Die Lehrperson geht hin und sagt: *«Komm ich helfe dir.»* Die Lehrperson setzt sich neben das Kind hin. Da das Kind noch nicht arbeitete und sich abwendete, begann die Lehrperson mit der Aufgabe und erklärte dies Schritt für Schritt. Das Kind verliess das Schulzimmer und als es nach einigen Minuten wieder ins Zimmer kam, meinte die Lehrperson: *«Schön, dass du wieder da bist.»* Dann arbeitete das Kind.

Aspekte aus den Alltagsbeschreibungen der Schüler*innen

Ebene Schule

Aus den Alltagsbeschreibungen der Schüler*innen zeigen folgende Beispiele wie Jugendliche die Selbstkontrolle und De-Eskalation erleben:

- Im Unterschied zu früher, meinte eine jugendliche Person, trete die Ruhe im Foyer wesentlich schneller ein.
- Bei Streitigkeiten untereinander in der Pause halte man sich raus, wenn man nicht direkt involviert sei. Dies sei Sache der Erwachsenen. Man müsse in diesen Situationen weggehen.
- Streit auf dem Pausenplatz gäbe es wenig, eher werde beleidigt als geschlagen. Wenn jemand Streit habe, werde der andere meistens nicht reingezogen. Eine befragte Person machte ein Beispiel: *«Wenn eine Schülerin oder ein Schüler zum Beispiel ein Fenster kaputt macht, hält man sich am besten raus und hält es aus. Sonst wird man nur reingezogen und das möchte man nicht»* (Int. 4, Z. 523-525).
- Auf die Frage, ob die Schüler*innen auch selbst ausrasten, verneinten die einen und die anderen sagten, sie haben ihre Gefühle unter Kontrolle und suchen sich lieber Ruhe.
- Die Lehrperson seien aber verständnisvoll gegenüber Gefühlsausbrüchen.
- Im Interview wurde auf eine vergangene Eskalation eingegangen: Ein Vergleich mit der alten Schule ergab, dass in jener Situation eine Schlägerei ausgebrochen wäre. Auf die Frage, warum im Friedheim nicht, wurde geantwortet: *«Die Grösseren wissen, was sie machen müssen und die Erfahrenen lassen sich halt nicht provozieren. Sie ignorieren entweder oder helfen, dass sie nicht mehr auf andere zielen.»* (Int. 4, Z. 370-372).

Ebene Unterricht

Die Frage, ob die Lehrpersonen wütend werden oder gar toben, wenn man nicht arbeitet, verneinten alle Schüler*innen. Eine verbale Beleidigung werde laut Interviewantworten zuerst von der Lehrperson ignoriert oder evtl. kurz nachgefragt, warum diese geäußert wurde, wie das nächste Beispiel veranschaulicht: *«Zuerst lässt sie dir noch Zeit, weil sie denkt, dass du wütend bist. Sie wird es der Wohngruppe mitteilen, dass sie mit uns spricht. Oder sie sagt, dass es so nicht geht»* (Int. 4, Z. 644-647).

Ein weiteres Beispiel zeigt die De-Eskalation:

- Es gäbe auch immer wieder Situationen, in denen die Lehrperson dem Kind sagt, es solle rausgehen und runterfahren, damit es sich nachher wieder auf die Schule konzentrieren könne.
- Eine jugendliche Person verglich im Interview die Schule Friedheim mit der vorgängigen und bemerkte, dass die Lehrpersonen hier viel «chilliger» seien und sie sich mehr erlauben können. Und man könne viel weiter gehen. Manchmal müsse man schon auch vor die Türe, aber nie so oft wie in der Regelschule. In früheren Schulen seien Einträge an der Tagesordnung gewesen. *«Es fällt auf, dass weniger vor die Tür gestellt wird, in dieser Zeit, seit ich hier bin nur 2,3 Mal»* (Int. 3, Z. 263-264).
- Eine befragte Person sagte, dass sich eine Fachperson provozieren liess und sie sogar nach Hause geschickt wurde, nachdem sie die jugendliche Person und deren Familie beleidigt hatte. Dies sei jedoch eine Ausnahme.

4.4 Transparenz, Öffentlichkeit

Beobachtetes Handeln der Lehrpersonen

Ebene Schule

Beim Treffen im Foyer wurde gesehen, wie informative Mitteilungen gegeben, auf Erlebnisse eingegangen und Rückmeldungen gegeben wurden.

Beobachtetes Verhalten wurde benannt, was an folgenden Beobachtungsbeispielen sichtbar wird:

- *Der Schulleiter sagt: «Guten Morgen. Wow, super, ich muss euch ein Kompliment machen, wir haben unser Ziel heute erreicht und alle sind pünktlich. Es gibt ein Buch das heisst Meisterklasse. Wir sind aber eine Meisterschule.»*
- Als der Schulleiter abwesend war, sagten die Erwachsenen wenig im Foyer.

Diese zwei weiteren Beispiele zeigen, wie bei Vorfällen mit Transparenz und Öffentlichkeit umgegangen wird:

- Ein Kind, mit einer langen Vorgeschichte, musste aus Sicherheitsgründen auf die Wohngruppe gebracht werden. Zudem setzte sich die Lehrperson mit der Polizei telefonisch in Verbindung, um ein Zeichen zu setzen. Daraufhin fragten zwei Schüler*innen, ob die Polizei informiert wurde. Anschliessend antwortete die Lehrperson. *«Ja, Gewalt akzeptieren wir hier nicht.»* Die Lehrperson kommuniziert in diesem Moment weitere Massnahmen gegenüber Kindern offen.
- Nach einem Vorfall auf dem Pausenplatz ging der Schulleiter von Schulzimmer zu Schulzimmer, reflektierte das Geschehen und gab den Kindern und Jugendlichen eine Rückmeldung

betreffend das Verhalten in der Pause. Er lobte sie, dass sie sich nicht von der Situation negativ beeinflussen liessen. Zudem sagte er, dass sie Vorbilder seien.

Ebene Unterricht

Die Türen standen meist offen. Immer wieder kamen Mitglieder des Teams herein, sei es der Schulleiter, der etwas besprechen wollte, ein Zivildienstleistender, welcher mit einer Liste umher ging oder eine andere Lehrperson, die kurz etwas besprechen musste.

Aspekte der Alltagsbeschreibungen der Schüler*innen

Ebene Schule

Die Transparenz und Öffentlichkeit im Foyer beschreiben die Jugendlichen folgendermassen:

- Alle Schüler*innen betreten um halb 9 Uhr das Gebäude, in dem sie von den Erwachsenen begrüsst werden. Der Schulleiter oder die Lehrpersonen informieren über wichtige Ereignisse *«... zum Beispiel, wenn ein Kind krank ist oder nicht mehr kommt, oder neue Sachen, welche passiert sind oder besondere Situationen. Dies ist gut, so ist man immer auf dem neusten Stand» (Int. 4, Z. 249-251)*. Diese Aussage wird bestärkt durch eine andere Aussage: Das Treffen sei da, um Informationen auszutauschen, die für alle relevant sind.
- Das obengenannte Ritual dauerte ca. 5–10 Minuten. In der alten Schule ginge man direkt ins Schulzimmer und wartete bis die Lehrperson kam. Es sei ein langsamer Einstieg in den Schultag.

Mit einem nächsten beschriebenen Ritual im Foyer wird die Transparenz und Öffentlichkeit weiter sichtbar gemacht:

- Jeden Montag wird das Verhalten der Woche reflektiert über folgende *«Holzklotz-Methode»*: Es gäbe eine Stange im Foyer. Wenn die ganze Woche nichts beschädigt wird, wird ein Holzklotz in die Stange geschoben. Erfolgte bei einer Beschädigung eine Wiedergutmachung, wird dies über einen Klotz in der Stange ersichtlich.
- Ein solcher Klotz habe den Wert von 62.50 Franken.

Auf die Frage, ob alle Schüler*innen informiert werden, wenn jemand gegen Regeln verstösst, wurde wie folgt geantwortet:

- Wenn jemand auf *«Kurvengang»* (unerlaubtes Verlassen des Schulhausareals) ist, werde dies in der Wohngruppe kommuniziert. Der Grund dafür werde aber nicht erläutert, das ist Privatsache.

Eine weitere Aussage klärt den Informationsfluss im Foyer weiter:

- *«Ja, aber es steht nicht einer hin. Obwohl ab und zu im Foyer sagt der Schulleiter schon, gestern ist ein Blödsinn passiert. Wir unterstützen jetzt die Jugendlichen, um wieder in die Schule zu kommen, damit sie wieder Anschluss finden. Das sagt der Schulleiter so, man sagt ja nicht: Die Polizei war hier wegen diesem und diesem Kind, die haben wieder Scheiss gemacht. Ja, es ist wirklich immer das Gleiche» (Int.3, Z. 349-354.)*.

Im Falle vom Mobbing wird transparent und öffentlich umgegangen. In der folgenden Aussage wird dies beschrieben:

- Bei Mobbing sage der Schulleiter im Foyer etwas dazu: *«Ja wir, also ich finde es nicht OK, dass zum Beispiel diese Person, diese Person gemobbt hat oder die andere Person angestiftet hat. Dies sagen die Erwachsenen, dass sich die Person ein bisschen schämt und so. Später sagt der Schulleiter: «Ja, es ist gut, dass es aufgehört hat.» Dann sagt er auch gute Sachen, aber meistens im Treffpunkt am Morgen oder wenn jemand gemobbt wird. Dann helfen die meisten. Die grossen Kinder und die Erwachsenen.»* (Int. 4, Z. 534-539).

Ebene Unterricht

Zur Ebene Transparenz und Öffentlichkeit im Unterricht wurde nichts berichtet.

4.5 Unterstützung, Netzwerke

Beobachtete Handlungen der Lehrpersonen

Ebene Schule

Das gemeinsame Frühstück am 1. Schultag des Schuljahres mit allen Mitarbeitenden aus allen Bereichen, mit den Schüler*innen sowie den Eltern und das gleichzeitige Vorstellen der neuen Kinder und Mitarbeitenden, zeigen das Wir-Gefühl auf. Die neuen Schüler*innen bekamen einen «Götti», welcher ihnen beim Einleben in der Schule helfen soll. Auch das gemeinsame lebensgrosse «Töggelikasten»-Spielen, bei dem alle Mitarbeitenden mitmachten, fördert die Gemeinschaft. An einem Morgen wurde im Foyer beobachtet, wie alle für ein Teammitglied «Happy Birthday» sangen und zwei Kinder von sich aus ein Geschenk überreichten.

Gemeinsame Vernetzung und Verantwortungsbewusstsein wurden immer wieder sichtbar:

- Als ein Kind im Foyer Gegenstände rumwarf, kümmerte sich ein Teammitglied, welches nicht dessen Bezugsperson war, darum.
- Eine Lehrperson bat eine andere Lehrperson in der Pause um Unterstützung, als ein Kind aggressiv wurde.
- Es gab auch immer wieder Szenen, in denen der Hauswart Verantwortung gegenüber den Kindern zeigte.

Direkten Elternkontakt konnte in diesem Beobachtungszeitraum nur am ersten Schultag gesichtet werden, als die Eltern der neuen Schüler*innen frühstückten. Hinweise auf die Einbindung der Eltern gab es zudem durch das Notieren des Elternbesuchstags in die Schüleragenda ca. drei Monate später.

In den Pausen kam es ebenfalls zu Situationen, in denen sich die Lehrpersonen gegenseitig unterstützten und gemeinsam gegen Konflikte oder Gewalt vorgehen:

- Als ein Kind aggressiv wurde, fragte eine Lehrperson eine andere Lehrperson um Hilfe.

Bei einer Ankündigung (siehe Protest/Gegenüber/Widerstand) gegen Mobbing wurde die geschlossene Haltung der Teammitglieder spürbar. Damit wird es in dieser Schule aktiv gelebt.

Ebene Unterricht

Die gegenseitige Unterstützung wurde im Unterricht wie folgt sichtbar:

- Eine Lehrperson betrat ein anderes Schulzimmer und sagte, dass zwei Jugendliche aus je einer Klasse das Schulzimmer verlassen hatten. Nun bat er die andere Lehrperson, nach dem rechten zu schauen.
- Um Ruhe und um eine gute Arbeitsatmosphäre zu erschaffen, hatten die Schüler*innen die Möglichkeit in einem anderen Klassenzimmer zu arbeiten.

*Aspekte aus den Alltagserzählungen der Schüler*innen*

Ebene Schule

Die Vernetzung mit den Teammitgliedern und den Schüler*innen wird anhand folgender Beschreibung ersichtlich:

- Die Schüler*innen berichteten vom «Schulgespräch», welches alle zwei Wochen stattfindet. Es beginne um 11.45 Uhr und jedes Kind setzt sich mit der Sozialpädagogin bzw. dem Sozialpädagogen und der Lehrperson zusammen, reflektiere die vergangenen zwei Wochen und setze ein neues Ziel. Es kann ein Ziel für die Schule oder auch für die Wohngruppe sein. *«Man macht es immer so: Man redet, was gut ist und schlecht ist in der Schule und dann macht man ein Ziel und dann nach zwei Wochen trifft man sich wieder und sagt wieder, ob es gut oder schlecht gegangen ist.»* (Int. 4, Z. 666-669).
- Eine interviewte Person bemerkte, dass es sich bewähre, wenn die Koordinationsperson, welche für einen zuständig ist, am Schulgespräch teilnehme. Wenn diese verhindert sei, komme eine andere Person von der WG.

Die Zusammenarbeit und Vernetzung innerhalb des Teams wird von den Schüler*innen folgendermaßen beschrieben:

- Laut einer Interviewaussage werde im «E-Case-Programm» (Dokumentationsprogramm) alles notiert, was die «Kinder sagen und besser machen als andere». Das E-Case-Programm wird als Unterstützung betrachtet und nicht als Verrat oder Kontrolle.

Die nächste Aussage präzisiert noch diese oben genannte Schilderung:

- Die Teammitglieder arbeiten derart miteinander, dass sie sich oft anrufen. Ein wenig verraten fühle sich die interviewte Person, aber sie findet es auch gut: *«Als Lehrerin würde ich auch gerne fragen, warum das Kind auf einmal so anders ist, so depressiv oder so. Keine Ahnung ...»* (Int. 4, Z. 678- 681). Zudem wisse die Person in der WG dann auch Bescheid.
- *«Ja sie unterhalten sich miteinander. Zum Beispiel, wenn etwas in der Schule passiert ist, dann kommt auch mal die Lehrperson auf die Wohngruppe und sagt, das und das ist gelaufen. Und dann schaut man dies miteinander an»* (Int. 3, Z. 518-520).

Der Austausch mit externen Fachpersonen wurde wie folgt beschrieben:

- An jährlichen oder halbjährlichen Gesprächen tauschen sich alle Beteiligten (Beistand, Schulpsychologe, Eltern, Koordinationsperson, Pädagogischer Leiter, usw.) mit dem Jugendlichen

aus. Dabei werden Ziele vereinbart, welche auch im Schulgespräch integriert werden. Bei der Zielsetzung werden die Schüler*innen mit einbezogen. Wenn das Kind keine Zielsetzung formulieren kann, werden diese von den Fachpersonen formuliert, wobei das Kind miteinbezogen wird.

4.6 Protest, Gegenüber, Widerstand

Beobachtete Handlungen der Lehrpersonen

Ebene Schule

Im Folgenden werden Beobachtungen dargestellt, welche die Beharrlichkeit gegenüber Widerstand von Seiten der Lehrpersonen sichtbar machen:

- Während der Begrüßung im Foyer unterhielten sich einige Schüler*innen. Infolgedessen ging der Schulleiter einen Schritt nach vorne und sagte entschlossen: *«Ich bin bereit und warte»*, woraufhin die Kinder ihre Unterhaltung unterbrachen.
- Als ein Kind Gegenstände herumwarf und andere Kinder schlug brachten zwei Pädagog*innen das Kind in die Wohngruppe und sagten: *«Gewalt wird hier nicht akzeptiert.»*
- Nach einer Eskalation in der Pause ging der Schulleiter von Schulzimmer zu Schulzimmer und bekannte sich klar gegen die Gewalt.

Bei einem vermuteten Mobbingfall wurde folgendermassen reagiert:

- Das Schulteam traf sich in der Turnhalle. Ein Sozialpädagoge (aber nicht Bezugsperson) sprach zu den vier Schüler*innen, welche grinsten: *«Wir beobachten hier Sachen, welche in eine komische Richtung gehen. Wir akzeptieren hier kein Mobbing und keine Gewalt. Wir sind da, um euch zu unterstützen. Wir sehen das Gute in euch und wollen nicht, dass so etwas bei uns passiert. Wir beobachten die Situation und werden darauf zurückkommen»*.

Ebene Unterricht

Im Unterricht wurden viele Situationen der Verweigerung beobachtet. Bei Verweigerungen wurden zum einen Botschaften vermittelt, die verdeutlichen, was von den Lernenden erwartet wird und zum anderen ausgedrückt, was die Haltung der Lehrperson *«Ich bin da und bleibe da.»* aussage. Die nachfolgenden Beispiele zeigen auf, wie die Lehrpersonen damit umgingen:

Bei den Beobachtungen wurden immer wieder Momente der Verweigerung festgestellt.

- Eine lernende Person verweigerte die ganze Stunde, die Lehrperson teilte dem Schüler klar mit, dass er jetzt noch fünf Minuten für seine Sprachaufgabe habe. Dabei blieb die Lehrperson neben ihm stehen, bis er mit der Arbeit begann.
- Bei einer weiteren Beobachtung bezog sich die Lehrperson auf den Vortag, bei dem eine Schülerin eine wöchentliche Aufgabe verweigerte. Die Lehrperson verstehe die Situation, aber trotzdem müsse zusammen eine Lösung gefunden werden. *«Merke dir: Das nächste Mal suchst du das Gespräch mit mir und dann können wir zusammen eine Lösung finden.»*

- Eine Lehrperson bezog sich auf die vergangene Woche und sagte: *«Wir haben letzte Woche etwas abgemacht und ich möchte dies mit dir noch abschliessen.»* Zuerst geht der Jugendliche weg. Die Lehrperson zeigt allerdings mit ihrer Körperhaltung eine Entschlossenheit, die Situation zu klären. Als der Jugendliche wieder kommt, fragt die Lehrperson, ob er eine Idee habe.

Aspekte aus den Alltagsberichten der Schüler*innen

Ebene Schule

Im narrativen Gespräch erwähnten die vier Jugendlichen spontan das Thema Mobbing (vgl. Transparenz und Öffentlichkeit).

An dieser Schule fände wenig Mobbing statt. Wenn es Mobbing gäbe, interveniere der Schulleiter im Foyer. Untenstehende Beschreibungen gehen näher darauf ein:

- Aus Sicht des Jugendlichen sagte der Schulleiter: *«Wir, ich finde es nicht OK, dass zum Beispiel diese Person eine andere Person mobbt oder eine andere dazu angestiftet hat.»* (Int. 4, Z. 534-535). Laut interviewter Person wird dies gesagt, damit sich die Person ein bisschen schämt und das Mobbing aufhöre.
- Wenn jemand gemobbt wird, helfen die meisten – die grossen Kinder und die Erwachsenen.
- Ein Jugendlicher sagt, es passiere nichts bei Mobbing. Man entschuldige sich bei allen.
- Ein Kind erklärt, dass es wenig Mobbing gäbe, weil alle schon Mobbing erlebt haben.
- Ein weiteres Kind sagt, dass jeder sein Ding mache und jeder akzeptiert werde, wie er ist.

Die zwei nächsten Beispiele zeigen den Umgang mit Gewalt und Aggressionen auf:

- *«Dann muss man glaube ich ein Gewaltprotokoll ausfüllen in der Wohngruppe. Weil da akzeptieren sie keine Gewalt oder so. Was auch gut ist und auch Mobbing oder so»* (Int. 4, Z. 499-504).
- Beim Gewaltprotokoll werde ausgefüllt, wie die Situation aus Sicht des Kindes ist sowie der Grund der Gewalt.
- *«Und danach habe ich halt gesehen, dass sich hier niemand schlägt. Vielleicht gibt es mal Aggressionen, das ist normal zwischen zwei Kindern. Aber es geht nach einem Tag meistens wieder weg.»* (Int. 4, Z. 232-235).

Auf die Frage, was bei Regelverstössen passiere, kamen folgende Antworten:

Weitere Schritte werden klar angekündigt, z. B. wenn Ämter nicht ausgeführt, Handys unerlaubt genutzt werden, geraucht ohne Rauchervertrag oder wenn das Areal verlassen wird. Auf die Frage was passiere, wenn Regeln gebrochen werden, wurde geantwortet:

- Entweder Bestrafung oder Verwarnung, Schulzimmer putzen, wenn man das Schulzimmer mit Schuhen betreten werde
- Wenn ein Handy ins Schulzimmer geschmuggelt werde, gäbe es zwei Monate Handyverbot
- Wenn Aufträge nicht erledigt werden, müssen diese spätestens am kommenden Tag nachgeholt werden
- *«Also es gibt Konsequenzen, man wird nicht bestraft, sondern man muss dann etwas dafür machen.»* (Int. 1, Z. 185-186.)

- Werden Schneebälle geworfen, müssen die Regeln abgeschrieben werden
- Falls Vorfälle, wie Wutausbrüche, Randalen oder Mobbing, passieren, sage ein Pädagoge im Foyer: «Gestern gab es einen Vorfall, wir versuchen nun das Kind so zu unterstützen, dass nichts mehr passiert.» (Int. 3, Z. 365-367).

Ebene Unterricht

Im Umgang mit Beleidigungen müssen Gespräche mit der Lehrperson geführt werden. Folgende zwei Aussagen dazu:

- «nachher musst du Zeit vergeuden, um diesen Lehrpersonen alles anzuschauen.» (Int. 3., Z. 524-525).
- Werde eine Lehrperson beleidigt, müsse ein Gespräch mit dieser geführt werden. Eine interviewte Person sieht dies als Nachsitzen.

4.7 Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung

Beobachtende Handlungen der Lehrpersonen

Ebene Schule

Nachstehende Situationen gehen auf die Gesten der Beziehung ein:

- In einer Foyer-Situation überreichte der Schulleiter einem Kind eine Dankeskarte.
- Am ersten Schultag wurden nebst der Begrüssung der neuen Schüler*innen und dem gemeinsamen Frühstück auch eine Überraschung für die neuen Schüler*innen organisiert.

Nach Eskalationen zeigten Pädagogen, dass sie sich für die Beziehungserhaltung verantwortlich fühlten und sich dafür einsetzten:

- Nachdem der Lernende den Basketballkorb beschädigt hatte, ging ein Pädagoge zu ihm hin und legte seinen Arm auf dessen Schulter. Diese Gesten konnten auch bei weiteren ähnlichen oder eskalierenden Situationen beobachtet werden.

Ebene Unterricht

Beziehungsgesten zeigten sich während den Beobachtungsphasen häufig anhand von verbalen Rückmeldungen wie «Gut gemacht, weiter so» oder «Siehst du, wenn du mal arbeitest, bist du schnell» usw.

*Aspekte der Alltagberichte der Schüler*innen*

Ebene Schule

Die Interview-Teilnehmer*innen berichteten, dass die Lehrpersonen und die Sozialpädagogen oft humorvoll seien und die Schüler*innen zum Schmunzeln bringen. Im Foyer werde gesungen, wenn jemand Geburtstag habe. Zudem seien die meisten Lehrpersonen «cool» und man könne ihnen vertrauen.

In den Interviews wurde betont, dass regelmässige gemeinsame Unternehmungen relevant sind:

- Eine Gruppenaktivität jeden Mittwoch oder ein Gruppenwochenende
- Rituale wie Weihnachtsfeier oder Begrüssungsfeier

- Jeden Freitag nach der Schule finde das GTA (Gemeinsam Treffen Austauschen) statt. Dabei sitzen alle zusammen und es gibt eine Wochenrückblick, bei dem Fotos der vergangenen Woche gezeigt werden.

Folgende Aussagen verdeutliche, wie mit Beschädigungen umgegangen werde:

- «So eine Wiedergutmachung, das was du kaputt gemacht hast. Also zum Beispiel, wenn du einen Stuhl kaputt gemacht hast, dass du ihn wieder in Ordnung machst. Im Werken» (Int. 3, Z. 143-148).
- Flecken werden weggeschliffen oder bezahlt.
- Wenn ein Stuhl defekt ist, wird er im Werken mit einer erwachsenen Person erneuert.
- Wird randaliert, muss alles wieder weggeräumt werden.
- Zum Teil müsse auch bezahlt werden.

Im Friedheim gäbe es ein Entschuldigungsblatt und ein Vorfallprotokoll, welches nach einer Tat angeschaut und mit dem Erwachsenen besprochen werde. Grössere Schäden müssen auch finanziell beglichen werden.

- Nach dem Vergehen wird darüber gesprochen, jedoch immer zu einem späteren Zeitpunkt, also erst nachdem sich die Schüler*innen beruhigten und ihre Emotionen regulierten.
- Das aufrichtige Gespräch wird ins Zentrum gesetzt.
- Entschuldigungsschreiben werden, laut Interviewaussage, nicht immer verlangt. Dahingegen berichtet eine andere Person, es müssten sehr wohl welche verfasst werden.

Ebene Unterricht

Auf Ebene des Unterrichts haben die Jugendlichen nichts zu einer Wiedergutmachung berichtet.

Folgend werden die Ergebnisse tabellarisch zusammengefasst:

LP = Lehrperson, SuS = Schüler*innen

Tabelle 9: Zusammenfassung Ergebnisse

Waben	Beobachtungen	Interviews	Mögliche erste Wirkungen auf Schüler*innen
Präsenz und wachsame Sorge	<ul style="list-style-type: none"> - Aufrichtiges Interesse der Kinder - LP geht durch Tischreihen - LP wendet sich Störungen körperlich zu - LP verbringt Pausen in Schichten - LP begrüsst alle SuS - LP nennt SuS beim Namen - LP stellt Fragen 	<ul style="list-style-type: none"> - Foyer-Treffen - Pausenaufsicht - LP unterstützt die SuS - LP bemerkt Verhaltensänderungen 	«Ich schlage nicht, weil man mich hier sieht.»

	<ul style="list-style-type: none"> - LP spricht SuS bei Verhaltensänderung an → regelmässiges Foyer-Treffen 		
Haltung, Entscheidung, Werte	<ul style="list-style-type: none"> - LP nimmt sich Zeit - LP sucht mit SuS nach Lösungen - LP macht z. T. Witze, wandelt destruktives Verhalten um 	<ul style="list-style-type: none"> - SuS fühlen sich respektiert und akzeptiert - SuS haben weniger Druck und mehr Zeit - SuS finden LP nett und kinderfreundlich, z.T. lustig 	
Selbstkontrolle, De-Eskalation	<ul style="list-style-type: none"> - LP interveniert ruhig und klar - LP verlässt Kreislauf der Eskalation z. B. mit Humor - LP sorgt für Schutz und Sicherheit - Vermitteln von «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.» - LP kommt später nochmals unerwünschtes Verhalten zurück 	<ul style="list-style-type: none"> - LP rastet nicht aus, es wird später darüber gesprochen - LP ist «chillig» 	«Es gibt wenig Streit. Man halte sich bei Streitigkeiten raus.»
Transparenz, Öffentlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> - LP spricht Vorgehen bezüglich beobachtetem Fehlverhalten an (z. B. Schulleiter) - Die meisten Türen sind offen 	<ul style="list-style-type: none"> - Klötzligeld - Regeln und Rituale wurden klar genannt 	
Unterstützung, Netzwerke	<ul style="list-style-type: none"> - LP holt sich Unterstützung durch andere Pädagog*innen - LP hat Kontakt zu Eltern (1. Schultag) - Verschiedene Kooperationsfelder 	<ul style="list-style-type: none"> - LP arbeitet zusammen - ECase - Standortgespräche alle zwei Wochen - Halbjahresgespräche mit externen Fachpersonen 	«Wenn es ihm wieder besser geht, sage ich ihm, dass das so nicht geht.» → Unterstützungsnetz
Protest, Gegenüber, Widerstand	<ul style="list-style-type: none"> - LP reagiert beharrlich und gibt nicht auf - LP drückt aus: «Ich bin da und bleibe da!» - LP spricht unakzeptables Verhalten aus. - LP macht eine Ankündigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ankündigungen - Gewaltprotokoll - Kurvenprotokoll 	«Hier gibt es kein Mobbing.» Es war wenig Gewalt zu sehen.
Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung	<ul style="list-style-type: none"> - LP gibt SuS verbale Rückmeldungen - LP signalisiert Nähe 	<ul style="list-style-type: none"> - Wiedergutmachungstagen - Keine Strafen, man muss etwas dafür tun 	

5 Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse evaluiert und diskutiert. Im Abschnitt 5.1 werden die Forschungsfragen pointiert beantwortet. Basierend darauf werden unter 5.2 die Diskussion der Resultate vorgenommen und ein Vergleich mit dem Forschungsstand bzw. der Einordnung der theoretischen Aspekte vollzogen. Im letzten Unterkapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen reflektiert.

5.1 Pointierte Beantwortung der Fragestellungen

Die vorliegende Masterarbeit hat zum Ziel, die Umsetzung der Neuen Autorität an der Schule Friedheim zu untersuchen. Um diese Hauptfrage differenziert zu beantworten, wurden zwei Unterfragen definiert und erforscht. Im Folgenden werden die Nebenfragen beantwortet, um dann aus den Ergebnissen auf die Hauptfragestellung einzugehen.

Erste Unterfrage:

Welche Handlungen der Lehrpersonen machen die Umsetzung der Neuen Autorität in der Schule Friedheim sichtbar?

Viele Handlungen der Lehrpersonen, die beobachtet werden konnten, zeigten Elemente auf, wie die Schule Friedheim die Neue Autorität umsetzt.

Präsenz und wachsame Sorge:

Der tägliche als Ritual gestaltete Morgeneinstieg im Foyer, bei dem sich das gesamte Team (Schulleitung, pädagogische Leitung, Sozialpädagog*innen, Lehrpersonen, Praktikant*innen, Zivildienstleistende, Hauswart und Leitung der Hauswirtschaft) mit den Schüler*innen trifft, sich begrüsst und Informationen austauscht, ist Ausdruck der Präsenz. Das Bündnis, welches in diesem Moment entsteht, strahlt Präsenz und somit Autorität aus.

Gezeigt wurde echtes Interesse gegenüber den Schüler*innen, indem die Lehrpersonen die Nähe zu den Kindern bzw. zu den Jugendlichen suchten, mit ihnen sprachen, sei es auf dem Schulhausareal, im Schulzimmer oder im Hausflur/Treppenhaus. Dabei wurde nicht nur mit den Kindern der eigenen Klasse Kontakt aufgenommen, sondern mit allen Anwesenden. Während den Pausen wechselten die Lehrpersonen die Aufsicht im Schichtbetrieb. In den Pausen sprachen sie mit den Schüler*innen und bei Störungen oder drohenden Eskalationen fokussierten sie ihre Aufmerksamkeit, indem sie sich entweder der Störung körperlich zuwandten oder die Präsenz erhöhten oder indem weitere Lehrpersonen auf den Pausenplatz kamen. Im Unterricht gingen sie von Tisch zu Tisch und setzten sich meist zu den Schüler*innen, um ihnen etwas zu erklären oder sie wohlwollend zu unterstützen.

Haltung, Entscheidung, Werte:

Die Lehrpersonen versuchten auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, ihnen aber auch klar zu kommunizieren, was sie von ihnen fordern. Diese Haltung vermittelt den Kindern, dass sie angenommen werden, wie sie sind. Gleichzeitig sind die Lehrpersonen für die Kinder wie ein sicherer Anker bzw.

Leuchtturm, welcher ihnen Grenzen aufzeigen und so Sicherheit vermitteln. Die Lehrpersonen konnten destruktives Verhalten umwandeln und erkennen, was die Kinder beschäftigt. Die Kinder bzw. die Jugendlichen wurden sichtbar wohlwollend und respektvoll behandelt.

Selbstkontrolle, De-Eskalation:

Die Lehrpersonen handelten stets selbstkontrolliert. Im Falle einer drohenden Eskalation reagierten sie deutlich und beharrlich, aber trotzdem ruhig. Sie liessen sich nicht in den Eskalationskreislauf ziehen, sondern handelten nach dem Prinzip «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist.» Übereifriges Reagieren konnte im Schulzimmer nicht betrachtet werden. Eskalierte eine Situation (Steine herumwerfen, Stock gegen Fenster schlagen, usw.), sorgten die Lehrpersonen für Schutz und Sicherheit, indem sie schauten, dass sich nicht andere Kinder einmischten oder niemand verletzt wurde. Solche Delikte wurden zu einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgegriffen.

Transparenz, Öffentlichkeit:

Bei Regelverstössen, Gewalt oder Mobbing handelten die Lehrpersonen geschlossen als Team und transparent für alle Beteiligten. Sie sprachen deutlich die nächsten Schritte aus. Bei einem Mobbingfall wurde eine Ankündigung gemacht und weitere Schrittfolgen wurden entschieden artikuliert.

Unterstützung, Netzwerke:

Ein gemeinsames, starkes Netz konnte beobachtet werden, weil sich die Lehrpersonen gegenseitig unterstützten und sich austauschten. Auch das tägliche Treffen oder beim gemeinsamen Frühstück am ersten Schultag wurde ersichtlich, dass die Lehrpersonen und das ganze Team miteinander arbeiteten. Elternkontakt konnte nur am ersten Schultag beobachtet werden.

Protest, Gegenüber, Widerstand:

Bei einem Regelverstoss oder Protest kam von Seiten der Lehrpersonen zum Ausdruck, dass hier ein solches Verhalten nicht geduldet werde und sie sprachen jeden Verstoss auch gleich an: «Hier akzeptieren wir keine Gewalt.» Bei einem Mobbingverdacht kam es in der Turnhalle zu einer Ankündigung. «Sit-ins» und Schweigendes Gespräch konnten nicht beobachtet werden.

Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung:

Es wurden bei der Lehrperson viele verbale und nonverbale Gesten der Beziehung (Hand auf Schulter legen) als Ausdruck des Kontakthaltens zu den Schüler*innen gesehen. Rastete ein Kind aus oder zerstörte es einen Gegenstand, wurde das Kind nicht bestraft, sondern zuerst als Beruhigungsmassnahme auf die Wohngruppe gebracht.

Zweite Unterfrage:

Welche Aspekte der Neuen Autorität werden anhand von Alltagsbeschreibungen der Schüler*innen deutlich?

Aus den Alltagberichten der Jugendlichen konnten folgende Aspekte der Neuen Autorität deutlich erkennbar werden:

Präsenz und wachsame Sorge:

Es wurde etwa vom täglichen Treffen im Foyer, welches aus Sicht der Kinder als Informationsaustausch dient, berichtet. Die Lehrpersonen sind während Pausen anwesend und ansprechbar; wenn etwas ist, darf man jederzeit zu ihnen gehen. Die Pausenaufsicht läuft in Schichten ab. Man kann auf die Erwachsenen zugehen und ihnen Vertrauen; man fühlt sich von ihnen unterstützt, z. B. auch beim Bewerbungsschreiben.

Haltung, Entscheidung, Werte:

An dieser Schule wird man so akzeptiert, wie man ist und respektvoll behandelt. Die Lehrpersonen sind meist «chillig», manche auch humorvoll. Man bekommt viel Zeit, hat weniger Druck als in anderen Schulen und die Grenzen seien dehnbarer, obwohl es Regeln gibt.

Selbstkontrolle, De-Eskalation:

Auf dem Pausenplatz gibt es wenig Streitigkeiten. Kommt es jedoch dazu, mischen sich die übrigen Kinder nicht ein und auch die älteren Schüler*innen lassen sich nicht provozieren. Zuständig für allfällige Aktionen sind die Erwachsenen. Die Lehrpersonen lassen sich ebenfalls nicht auf Provokationen ein. Wenn Pädagog*innen beleidigt werden, wird dies meist zuerst ignoriert und später nochmals, evtl. mit der Wohngruppe, besprochen.

Transparenz, Öffentlichkeit:

Die Schüler*innen kennen die Regeln, Rituale und Abläufe ganz genau. Jeden Montag erhält die Schule ein Holzstück, wenn in der vergangenen Woche nichts in Brüche ging oder eine Wiedergutmachung erfolgte (Klötzligeld). Bei unerlaubtem Verlassen des Areals wird dies der Wohngruppe kommuniziert, ein Grund dafür werde nicht erwähnt. Begeht jemand einen gröberen Regelverstoss, werde dies im Foyer kommuniziert, damit die ganze Schule diesem Kind Unterstützung geben kann. Es wird jedoch im Foyer nicht getadelt.

Unterstützung, Netzwerk:

Die Schüler*innen merken, dass das Lehrerteam miteinander im Austausch steht. Alle zwei Wochen werden gemeinsam mit der zuständigen Lehrperson, mit der Bezugsperson von der Wohngruppe und mit dem Kind ein Gespräch geführt, um Ziele zu setzen. Zudem finden halbjährlich Gespräche mit externen Fachpersonen statt. Die Lehrpersonen sind durch ein Beobachtungs-Computertool stets in Kontakt.

Protest, Gegenüber, Widerstand:

Die Schüler*innen behaupten, dass es an der Schule im Vergleich zu anderen Bildungseinrichtungen wenig Mobbing gebe. Viele kennen dieses Thema von früher. Im Falle von Mobbing findet ein Treffen statt, bei dem man sich klar dazu bekenne, dass Mobbing in der Schule nicht akzeptiert wird. Bei Gewalt

muss ein Gewaltprotokoll ausgefüllt werden. Bei Regelverstößen werden die Schritte der Konsequenzen klar angekündigt.

Gesten der Beziehung und Versöhnung, Wiedergutmachung:

Die Schüler*innen berichteten, dass die Lehrpersonen humorvoll seien und sie immer wieder zum Schmunzeln bringen. Es wird zum Geburtstag gesungen und man unternimmt gemeinsam Aktivitäten. Jeden Freitag sitzen alle zusammen und es gibt einen Fotorückblick.

Wird etwas beschädigt, gibt es keine Strafe, sondern das Defekte wird zusammen mit einem Erwachsenen repariert.

Hauptfrage:

Wie setzt die Schule Friedheim das Konzept der Neuen Autorität um?

Die Beantwortung der oben aufgeführten Unterfragen ergeben einen vertieften Einblick, wie die Schule Friedheim das Konzept der Neuen Autorität umsetzt und im Alltag lebt.

Anhand von festgelegten Ritualen, wie das tägliche Foyer-Treffen, das «Klötzligeld», der gemeinsame Wochenabschluss, wird die Theorie der sieben «Waben» der Neuen Autorität umgesetzt. Sowohl aus den Beobachtungen als auch aus den Alltagsbeschreibungen wurde ersichtlich, dass das ganze Schulteam präsent und wachsam arbeitet, die Verantwortung für alle Kinder übernimmt, transparent und vernetzt vorgeht und sich entschlossen gegen Gewalt bekennt.

5.2 Diskussion unter Einbezug des Forschungsstandes und der theoretischen Aspekte

Wie in der Einleitung beschrieben, versprechen sich viele Schulen durch das Konzept der Neuen Autorität aus der Ohnmachtsspirale herauszukommen, sodass sich die Lehrpersonen wieder handlungsfähig fühlen. Durch Präsenz und Beziehung war diese Handlungsfähigkeit im Friedheim spürbar.

Lemme und Körner (2020) setzen im Gegensatz zu dem «Säulenmodell» (siehe Kapitel 2.5.1) die Präsenz mit ihren verschiedenen Dimensionen ins Zentrum des Modells und gehen davon aus, dass sie die Quelle der Autorität bildet. Anhand der Beobachtungen der Lehrpersonen und den Alltagsbeschreibungen der Jugendlichen wurde die Gesamtheit der Präsenz sichtbar und kann somit als umgesetzt gewertet werden.

Die *körperliche Präsenz* setzten die Lehrpersonen um, indem sie auf dem Schulhausplatz, im Gang oder im Schulzimmer körperlich anwesend waren und sich bei Störungen den Schüler*innen körperlich zuwandten. Auch die *emotional-moralische Präsenz* wurde stark wahrgenommen. Die Lehrpersonen zeigten aufrichtiges Interesse gegenüber den Schüler*innen, was durch die Interviews bestätigt wurde. Da die Lehrpersonen den Lernenden Verantwortung bei gewissen Entscheidungen übergaben, steigerte dies das Selbstvertrauen der Kinder. Das Vertrauen, welches die Lehrperson dem einzelnen Kind gegenüber signalisierte, stärkte wiederum das Ansehen gegenüber der Lehrperson (Interaktionen). Die

pragmatische Präsenz konnte daran im Friedheim erkannt werden, dass sich die Lehrpersonen stets ruhig verhielten und in der Handlungsfähigkeit blieben, da sie ihre Gefühle unter Kontrolle hatten.

Die *systemische und interpersonale Präsenz* bildet sich, wenn die Lehrpersonen kooperieren. Sowohl die Beobachtungen als auch die Aussagen der Schüler*innen bestätigen dies. Insofern kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen im Friedheim die Haltung der Präsenz anwenden, da sie das Modell kennen, reflektieren und bewusst umsetzen. In Weiterbildungen und im Schulalltag wird dieser Ansatz immer wieder zum Thema gemacht.

Während der Beobachtungen wurden die Handlungen, welche zu Präsenz führen, sehr stark sichtbar. Die Lehrpersonen waren wachsam und interessierten sich für die Kinder und Jugendlichen. Das allmorgendliche Treffen im Foyer als Ritual ist dabei ein wichtiges Instrument der Schule. Im Foyer werden die Kinder persönlich begrüßt und willkommen geheißen. Dieses Ritual gibt den Kindern nicht nur Sicherheit, sondern lässt Nähe spüren und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Zudem werden in diesem Foyer-Treffen wichtige Informationen übermittelt und Rückmeldungen gegeben, was wiederum zu Transparenz und Öffentlichkeit führt. Zudem hat Friedheim vernetzenden und transparenten Charakter, denn die Einrichtung stärkt durch solche Massnahmen die Präsenz und strahlt nach aussen Stärke und Zusammenhalt aus. Demnach verbinden die Treffen alle «Waben» miteinander. Auch alle interviewten Schüler*innen berichteten von diesem Ritual.

Die Teammitglieder wirkten stets wach und achtsam. In der Pause gingen sie auf die Lernenden zu, unterhielten sich mit ihnen über Erlebnisse oder über deren Empfinden. Durch diese Authentizität wird eine natürliche Autorität ausgestrahlt.

Eine zu hohe Präsenz könnte allgemein hin als Kontrollmittel missverstanden werden und derart in ihrer Wirkung die Autonomie und das Selbstwirksamkeitsgefühl der Schüler*innen einschränken. Dieser Effekt kann gemildert werden, wenn die Präsenz in Balance ist und bewusst in den richtigen Situationen benutzt wird. Der Schule Friedheim gelingt dieser Spagat, indem die Akteure das Mass der Präsenz dosieren und diese Haltung bewusst einsetzen.

Die Stufe der Wachsamkeit (vgl. Kapitel 2.6.1) konnte gut wahrgenommen werden: Solange die Schüler*innen sich an die wichtigsten Regeln hielten und ein adäquates Verhalten zeigten, wurde ihnen auch viel Spielraum gelassen (Ausruhen während des Unterrichts, Spezialprogramm absolvieren, usw.) und Vertrauen geschenkt. Das Ganze wurde begleitet von einer offenen Aufmerksamkeitshaltung der Lehrpersonen. Diese wurde sofort erhöht, wenn sie Störungen oder mögliche Eskalationspotentiale bemerkten, was dann auch in einem körperlichen Draufzugehen sichtbar wurde. Die dritte Stufe der Wachsamkeit konnte in der Ankündigung beobachtet werden. Wenn nötig, wurde eine solche schnell umgesetzt, was darauf hinweist, dass die Lehrpersonen diesbezüglich geschult sind. Die Ankündigung erfolgt nicht nur von der Schulleitung oder von der Bezugsperson, sondern auch von einer Person ausserhalb des engsten Bezugskreises, was wiederum die Bündnisstärke aufzeigt. Die öffentliche Ansage: «Jeder von uns hier findet das Verhalten inakzeptabel!» stärkt die Autorität sowie das gemeinsame, sichere und klare Handeln des ganzen Teams und wirkt auch auf andere Schüler*innen.

Dass die Neue Autorität in der Schule die Grundhaltung des humanistischen Weltbildes widerspiegelt, wurde nicht nur beobachtet, sondern auch durch die Schüler*innen bestätigt. Sie fühlen sich akzeptiert

und die Erwachsenen seien verständnisvoll gegenüber Gefühlen und gehen auf die Bedürfnisse ein. Dies erinnert an den personenzentrierten Ansatz von Carl R. Rogers (2005), dessen Gesprächshaltung auf «Kongruenz», «Wertschätzung» (Akzeptanz) und «Empathie» basiert. Auch der systemische Ansatz (Wechselwirkung mit dem sozialen Umfeld) wird im Friedheim umgesetzt, indem die Lehrpersonen das Kind im Kontext mit seinem Verhalten stellt und die Person als solche von ihrem Verhalten differenziert. Diese Trennung ist durch folgende Aussage spürbar: «Jedes Verhalten macht Sinn.», was ebenso impliziert, dass unbewusste Absichten hinter einem Verhalten stecken kann.

Viele Kinder mit herausforderndem Verhalten besuchen die Schule, trotzdem konnte im Alltag eine gewisse Ruhe (keine Hektik) beobachtet werden. Gründe dafür könnten die, im Verhältnis zur Regelschule, kleineren Klassengrößen sein, sowie dass sich die Lehrpersonen selbstkontrolliert verhalten. Dies würde die Studie von Lemme (siehe Lemme, 2019) insofern bestätigen, dass Coaches der Neuen Autorität sich selbstwirksamer fühlen. Sowohl den Beobachtungen als auch den Interviews kann entnommen werden, dass sich die Lehrpersonen nicht in den Eskalationskreislauf hineinziehen lassen und beharrlich nach dem Satz von Omer «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist» handeln. Sie kommunizieren stets klar, aber ruhig und dies oft auch mit einer Prise Humor. Selbstkontrolle lässt die Lehrpersonen handlungsfähig machen, denn dadurch stehen sie unter weniger Druck, direkt zu handeln und können sich Zeit für die Reflexion und Vorhaben nehmen. Aus den Aussagen geht hervor, dass die Schüler*innen im Friedheim mehr Zeit haben und die Lehrpersonen weniger Druck ausüben. Dies könnte darauf deuten, dass sich die Ruhe der Lehrpersonen auf die Schüler*innen überträgt.

Zudem nehmen die Schüler*innen die Lehrpersonen als «chillig» wahr und, im Vergleich zu anderen Schulen, hätten sie mehr Verhaltensspielraum. Diese Aussagen zeigen, dass die Schule den Balanceakt schafft zwischen Klarheit, Sicherheit und Beziehung. Grund dafür könnte auch die kleinere Klassengröße sein.

Die Jugendlichen sagten aus, dass sie sich bei Streitigkeiten raushielten. Könnte dieses Verhalten mit der Wirkung der Neuen Autorität korrelieren? In der Studie von Omer et al. (2006) konnte nach einem Jahr der Rückgang des Gewaltverhalten beobachtet werden (Omer & Lebowitz, 2016), was diese Hypothese bestätigen würde.

Alle befragten Schüler*innen sagten aus, dass es in der Schule kein Mobbing gebe und erläuterten allerdings genau, was im Falle von Mobbing intern passiere. Ob die Aussagen der Schüler*innen mit der Realität übereinstimmt, bleibt offen. Entweder gründen diese Aussagen auf Erfahrungen in der ehemaligen Schule oder es wirkt sich die Umsetzung der Neuen Autorität positiv gegen das Mobbing aus. Trotz der fragilen Peerdynamik schafft dieses pädagogische System, die Dynamik von Mobbing zu durchbrechen.

Auffallend bei den Interviews war, dass die Schüler*innen die Tagesabläufe, Regeln und Rituale sehr genau benannten. Auch der Jugendliche, welcher noch nicht lange im Friedheim ist, konnte darüber sehr detailliert Auskunft geben. Mit Hilfe des «Chlötzigeldes» werden gelungene Situationen visualisiert. Dies bedeutet, dass die Transparenz gelingt. Aus den Erzählungen geht hervor, dass bei Vorkommnissen die Folgeschritte offen kommuniziert werden. Im Foyer werden Delikte öffentlich gemacht, um an sich die Schüler*innen zu stärken und zu unterstützen. Laut einer Schüleraussage bezwecke

dieses Öffentlich machen allerdings, dass sich die Person schämt. Die Transparenz wird immer wieder als Blossstellung kritisiert. Dies entspricht, je nach genauer Umsetzung, der Kritik von Lutz (2019). Regina Haller (2020) sagt, dass das Gefühl Scham ein wichtiges Element in der neuen Autorität darstelle. Dies sei aber nicht nur negativ. «Scham und soziale Kontrolle gehören zum gesellschaftlichen Lernprozess, um Kinder und Jugendliche einzumitten bei der Frage, was sich gehört und was nicht» (NZZ, 19.9.2020). Die Friedheim-Kinder hingegen fühlen sich nicht zu stark kontrolliert und erleben kaum Blossstellungen. Transparenz und Öffentlichkeit wird demzufolge an der Schule Friedheim erfolgreich umgesetzt.

Die Teammitglieder arbeiten vernetzt und unterstützen sich gegenseitig. Dies geht nur, wenn eine gemeinsame Haltung und eine gute Stimmung im Team herrschen. In vielen Beobachtungen hatte der Schulleiter eine tragende Rolle und war präsent. Dies könnte darauf hinweisen, dass es für eine erfolgreiche Implementierung verantwortliche Personen braucht. Seefeldt (2019) meint: «Eine nachhaltige Veränderung der pädagogischen Haltung im Sinne der Neuen Autorität ist umso aussichtsreicher, je mehr Prozessebenen involviert sind und ihr Commitment zeigen» (S. 238). Beeindruckend zu sehen war, dass auch der Hauswart über die Kinder Bescheid wusste und sie, wo nötig, zurechtwies, passend zur Meinung: «Ein Kind wird von der ganzen Schule getragen». Gemeinsam mit den Schüler*innen werde nach Lösungen gesucht, sei es in Konfliktsituationen oder bei den Standortgesprächen, wo die Schüler*innen ihre Ziele setzen. Dies widerspricht der Aussage, dass die Neue Autorität von Einseitigkeit des Erwachsenen geprägt wird (Dierbach, 2016). Im Friedheim wird vielmehr grosser Wert auf die Partizipation (Schülerrat, Pausenkiosk, usw.) gelegt.

Im Theoriebeschrieb wurden Instrumente zur Unterstützung gegenüber Widerstand, wie die Ankündigung, Sit-ins, Schweigendes Gespräch, erwähnt. Sowohl bei den Beobachtungen als auch bei den Interviews waren nur die Ankündigungen Thema. Entweder beeinflussen die anderen Waben die Kinder so gut, dass es nur wenige Sit-ins oder schweigende Gespräche braucht, oder es wurde aufgrund des limitierten Beobachtungszeitraumes nicht gesehen. Der Wiedergutmachungsprozess, anstelle von Strafen, wurde von den Schüler*innen genau beschrieben, während den Beobachtungen allerdings nicht gesehen.

Die Kinder und Jugendlichen, welche im Friedheim unterrichtet und betreut werden, haben häufig eine traumageprägte Schulvergangenheit oder leben in einem herausfordernden familiären Kontext. Folgedessen benötigen sie ein stabiles, sicheres Umfeld in der Schule. Gemäss der Theorie der Neuen Autorität können Klarheit, Beziehung und Vernetzung ein Feld des Vertrauens schaffen. Die Schule bietet den Schüler*innen einen sicheren Rahmen, damit sie ihr Potenzial ausschöpfen und sich sozial und emotional bestmöglich entwickeln können.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Durch die standardisierte Beobachtung konnte das Geschehen und die Umsetzung des Konzeptes direkt miterlebt werden, ausserdem Interaktionen und Reaktionen wahrgenommen und festgehalten werden. Die Studie weist allerdings einige Limitationen auf: Durch die limitierte Anzahl der Beobachtungsmessungen (vier Messungen) sind die Ergebnisse Momentaufnahmen und nicht abschliessend zu bewerten. Zudem könnte die Reaktivität der beobachtenden Zielgruppe die Ergebnisse teilweise beeinflusst haben. Durch dass nur eine Forschende die Beobachtungen durchführte, könnte die Qualität und die Objektivität eingeschränkt sein. Daher empfehlen Roos und Leutwyler (2017) eine weitere beobachtende Person herbeizuziehen (S. 212).

Der Beobachtungsbogen, welcher auf Grundlage der Theorie, hier gemäss dem «Wabenmodell» von Lemme und Körner, operationalisiert wurde, war ein hilfreiches Instrument und könnte angepasst auch für andere Schulen benutzt werden. Dieses Instrument ist reliable (verlässlich), da er das misst, was beobachtet werden soll.

Die Stichprobe der narrativen Interviews kann eine Limitation aufzeigen, da die geringe Anzahl der Interviews nicht repräsentativ ist.

Allerdings sind die Stichproben selbst durch die Triangulation, die Sicht der Beobachtenden und die Sicht der Schüler*innen ganzheitlich und somit als Datengrundlage reliabel und valide.

Die Fremdsprachigkeit, die emotionale Verfassung der Jugendlichen während der Interviews oder die soziale Erwünschtheit könnten die Ergebnisse beeinflusst haben.

Die Datenanalyse mit dem Computerprogramm MAXQDA erwies sich als hilfreich, da es in Kürze eine klare Übersicht ermöglichte. Das Erstellen des Kategoriensystem mit klaren Abgrenzungen war aufgrund der Verknüpfung der Waben immer wieder eine Herausforderung. Auch Kuckartz (2016) sieht die exakte Trennung als Schwierigkeit bei der deduktiven Kategorienbildung (S. 67).

Zudem könnte die Inhaltsanalyse als subjektiv bewertet werden, da sowohl die Kategorienbildung als auch die Codierung nur von einer Person verfasst wurde.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, in der Schule Friedheim die praktische Umsetzung der Neuen Autorität zu untersuchen. Eine Hauptfrage und zwei Unterfragen führten zur differenzierten Analyse. Einleitend zur Hauptfragestellung, «Wie setzt die Schule Friedheim das Konzept der neuen Autorität um?», brauchte es überprüfbare Aspekte der täglichen Arbeit. Dazu wurden einerseits die Handlungen der Lehrpersonen über vier Tage beobachtet, um zu überprüfen, ob darin die Neue Autorität in ihrer Umsetzung sichtbar wird. Als operationalisierter Beobachtungsbogen diente das «Wabenmodell» von Lemme und Körner, das für den Kontext Schule modifiziert wurde.

Andererseits interessierte, welche Auswirkungen die Neue Autorität auf die Jugendliche hat und wie sie diese erleben. Die Frage «Welche Aspekte der Neuen Autorität werden anhand von Alltagsberichten von Jugendlichen deutlich?» wurde anschliessend untersucht. Mittels narrativer Interviews mit vier Jugendlichen, die ihre Alltagserlebnisse schilderten, konnte die praktische Umsetzung differenziert dargestellt und mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse diese Ergebnisse ausgewertet werden. Aus diesen Beobachtungen und den Aussagen der Jugendlichen ergab sich ein umfassendes Bild über die Umsetzung des Konzeptes der Neuen Autorität in der Schule Friedheim.

Die Präsenz und die wachsame Sorge sind sehr klar ersichtlich und spürbar. Das allmorgendliche Treffen im Foyer ist dafür ein zentrales Ritual, welches alle wichtigen Elemente der Neuen Autorität vereint. Die ganze Schule ist geprägt von der humanistischen Grundhaltung. Der systemische Ansatz kam derart zum Vorschein, dass die Erwachsenen die Kinder im Kontext der Umwelt betrachteten. Der Wille, für die Beziehung verantwortlich zu sein, fungiert als Anker (Omer, 2013, S. 27).

Infolge der Selbstkontrolle bleiben die Lehrpersonen handlungsfähig, ganz gemäss nach Omers Satz «*Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist*» (2010, S. 54) und übertragen diese Ruhe auch auf die Schüler*innen. Durch das vernetzte Denken und Handeln jedes Teammitgliedes sowie der Verantwortungsübernahme aller entsteht ein gemeinsames Wir-Gefühl, welches die Präsenz stärkt und die Lehrpersonen autoritär wirken lässt.

Gewaltdelikten, Mobbing, Widerständen und herausforderndem Verhalten wird in der Schule mit Nähe, Klarheit und Wiedergutmachungsritualen entgegengewirkt.

Abschliessend kann gesagt werden, dass die Schule Friedheim das Gedankengut von Haim Omer praktiziert und die Umsetzung nach dem Modell von Lemme und Körner gelingt.

Diese Untersuchung bestätigt, dass die Neue Autorität als pädagogischer Weg der Zukunft gesehen werden kann. Das Konzept gibt den Schulen die Möglichkeit, herausforderndem Verhalten durch Beziehung, Präsenz und Klarheit präventiv und interventiv zu begegnen, damit Schulen ein positiver Ort für alle Beteiligten werden können und vor allem damit sich Schüler*innen zu selbstbestimmten, verantwortungsbewussten und sozialen Erwachsenen entwickeln können.

Dieser Weg führt nur durch das gemeinsame Verantwortungstragen als Team und als gesamter Schulorganismus zum Ziel, ganz im Sinne von: «Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile». Es ist eine Haltungsfrage und diese gemeinsame Haltung bleibt nur durch regelmässige Weiterbildungen und Diskussionen lebendig sowie muss sie kontinuierlich aktiv ausgelebt, durchdacht und bearbeitet werden.

Die Autorin sieht folgende Möglichkeiten der Forschung, welche an diese vorliegende Arbeit anknüpfen könnten:

- Langzeitstudie, welche die Wirkung der Neuen Autorität in der Schule Friedheim erforscht und die gesamte Schule inkl. Wohngruppe und verschiedene Kooperationsgruppen miteinbezieht.
- Die Umsetzung des Konzeptes zum Vergleich in einer Regelschule mit anderen Voraussetzungen (Klassengrösse, umfassender Lernstoff).
- Langzeitstudie, in der eine Schule begleitet wird, welche die Neue Autorität implementieren möchte.

Die Arbeit wird mit einem Zitat von Haim Omer und von Schlippe (2010) abgeschlossen:

«Stärke ist nicht mehr mit Macht gleichgesetzt, nicht mehr Mittel, den anderen zu kontrollieren, sondern bedeutet Wahrung der eigenen Präsenz, unabhängig vom Verhalten des Gegenübers.» (S. 47).

7 Literaturverzeichnis

- Bauer, J. (2018). *Lob der Schule: sieben Perspektiven für Schüler, Lehrer und Eltern* (9. Aufl.). München: Heyne.
- Beglinger, M. (2020, 19. September). Jedes fünfte Kind stört den Unterricht. Mit dem Konzept der Neuen Autorität sehen Lehrer und Eltern einen Ausweg aus ihrer Ohnmacht. *Neue Zürcher Zeitung*. Verfügbar unter <https://www.nzz.ch/gesellschaft/warum-es-wieder-mehr-autoritaet-in-der-schule-braucht-ld.1576703>
- Buttinger, A. (2018). Neue Autorität und Schulhauskultur. In W. Schönangerer & H. Steinkellner (Hrsg.), *Neue Autorität macht Schule* (2. Aufl., S. 135-178). Wien: Berger.
- Delfos, M. (2015). „Wie meinst du das?“. *Gesprächsführung mit Jugendlichen; 13 – 18 Jahre* (6., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Dierbach, S. (2016). Der Plan von der Abschaffung der Ohnmacht. *Forum für Kinder und Jugendarbeit*, 3, 4-11.
- Fixsen, D.L., Naoom, S. F., Blase, K.A., & Friedman, R. M. (2005). Implementation research: A synthesis of the literature. Tampa: the National Implementation Research Network Louis de la Parte Florida Mental Health Institute, University of South Florida.
- Goddard, N., Van Gink, K., Van der Stegen, B., Van Driel, J., & Cohen, A. P. (2009). “Hit the iron when it is cold”: Non-violent resistance in an acute psychiatric ward for adolescents. *Maandblad Geestelijke Volksgezondheid*, 64, 531–539.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Herausgegeben von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer (5. unveränderte Aufl., überarbeitete deutschsprachige Ausgabe). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Körner, B., Lemme, M., Ofner, S., Seefeldt, C., von der Recke, T. & Thelen, H. (2019). Das Konzept der Neuen Autorität oder: Stärke statt (Ohn-)Macht. In B. Körner, M. Lemme, S. Ofner, T. von der Recke, C. Seefeldt & H. Thelen (Hrsg.), *Neue Autorität-Das Handbuch* (S. 16-43). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.

- Kunkel-Razum, K. (2015). *Das Fremdwörterbuch* (11., vollständig überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Berlin: Dudenverlag.
- Küsters, I. (2006). *Narrative Interviews: Grundlagen und Anwendungen* (1. Aufl.). Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaft.
- Kutter, K. (2019, 31. Januar). Wir brauchen das nicht. *Tageszeitung (taz)*. Verfügbar unter <https://taz.de/Sozialwissenschaftler-ueber-Neue-Autoritaet/!5566958/>
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6., vollständig überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lemme, M. & Körner, B. (2020). „*Neue Autorität*“ in der Schule: *Präsenz und Beziehung im Schulalltag* (5. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Lemme, M., Körner, B., & Omer, H. (2019). *Neue Autorität in Haltung und Handlung: ein Leitfaden für Pädagogik und Beratung* (2. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Lemme, S. (2019). Weiterbildung «Coach für Neue Autorität». Wirkungen des Konzepts der Neuen Autorität auf das Stressempfinden, die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung und die pädagogische professionelle Präsenz bei Pädagogen. In B. Körner, M. Lemme, S. Ofner, T. von der Recke, C. Seefeldt & H. Thelen (Hrsg.), *Neue Autorität-Das Handbuch* (S. 556-566). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Nievergelt, M., Keller, R., Luder, R., Fabian, C. & Kunz, A. (2022). *Bedarfsabklärung «Gewaltprävention und – intervention an Schulen»*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/bildung/bildungssystem/studien-in-der-bildung.html>
- Omer, H. (2013). Die elterliche Ankerfunktion als Mittel zwischen Autorität, Autonomie und Bindung. In M. Grabbe, J. Borke & C. Tsirigotis (Hrsg.), *Autorität, Autonomie und Bindung: die Ankerfunktion bei elterlicher und professioneller Präsenz* (S. 17-41). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Omer, H. & Haller, R. (2020). *Raus aus der Ohnmacht: das Konzept Neue Autorität für die schulische Praxis* (2., durchgesehene Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Omer, H. & Lebowitz, E. R. (2016). Nonviolent Resistance: Helping Caregivers Reduce Problematic Behaviors in Children and Adolescents. *Journal of Marital and Family Therapy*, 42(4), 688–700. <https://doi.org/10.1111/jmft.12168>

- Omer, H. & von Schlippe, A. (2010). *Stärke statt Macht: neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Rädiker, S. & Kuckartz, U. (2019). *Analyse qualitativer Daten mit MAXQDA* (1. Aufl.). Wiesbaden: Springer
- Riecke, J. (2014). *Das Herkunftswörterbuch* (6., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Dudenverlag.
- Rogers, C. (2005). *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie* (21. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe.
- Schiermeyer-Reichl, I. (2020). *Neue Autorität in der Grundschule: innere Stärke entwickeln, beharrlich Haltung zeigen, zuverlässig Beziehungen gestalten* (1. Aufl.). Hamburg: Persen.
- Schmidsberger, K. (2018). Gelingende Beziehungsgestaltung im Rahmen der Neuen Autorität. In W. Schönangerer & H. Steinkellner (Hrsg.), *Neue Autorität macht Schule* (2. Aufl., S. 16-46). Wien: Berger.
- Schreier, M. (2013). Qualitative Erhebungsmethoden. In W. Hussy, M. Schreier & G. Echterhoff (Hrsg.), *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor* (2., überarbeitete Aufl., S. 189-221). Berlin: Springer.
- Schriber, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen* (2. Aufl.). Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_SHP/hfh_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_low_nb.pdf
- Schrom, D. (2022). Das Konzept der Neuen Autorität und deren Implementierung an der Praxismittelschule Mayerweckstraße. *R&E-SOURCE*. <https://doi.org/10.53349/resource.2022.is22.a1031>
- Seefeldt, C. (2017). Anders als man denkt ... Ein systemischer Blick auf lernende Organisationen. *Journal für Schulentwicklung*, 21 (1), 24-26.
- Seefeldt, C. (2019). Neue Autorität in der Schule. In B. Körner, M. Lemme, S. Ofner, T. von der Recke, C. Seefeldt & H. Thelen (Hrsg.), *Neue Autorität-Das Handbuch* (S. 233-264). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Steinkellner, H. & Ofner, S. (2018). Die sieben Säulen der «Neuen Autorität». In W. Schönangerer & H. Steinkellner (Hrsg.), *Neue Autorität macht Schule* (2. Aufl., S. 47-66). Wien: Berger.
- Uehli, W., Schläfli Bieri, M., Jany, M. & Mühle-Tschudi, Ch. (2021). *Rahmenkonzept und Leitbild. Schule Friedheim*. Verfügbar unter https://friedheim.ch/fileadmin/user_upload/Downloads/Konzepte/Rahmenkonzept.pdf
- van Gink, K., Vermeiren, R., Goddard, N., van Domburgh, L., van der Stegen, B., Twisk, J., Popma, A. & Jansen, L. (2018b). The influence of Non-violent Resistance on work climate, living group climate and aggression in child and adolescent residential care. *Children and Youth Services Review*, 94, 456–465. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.08.009>
- van Gink, K., Visser, K., Popma, A., Vermeiren, R. R. J. M., van Domburgh, L., van der Stegen, B. & Jansen, L. M. C. (2018a). Implementing Non-violent Resistance, a Method to Cope with Aggression in Child and Adolescent Residential Care: Exploration of Staff Members Experiences. *Archives of Psychiatric Nursing*, 32(3), 353–359. <https://doi.org/10.1016/j.apnu.2017.11.025>
- Visser, K. M., Popma, A., Jansen, L. M. C., Kasius, M. C. & Vermeiren, R. R. J. M. (2021). Improvement of group climate in a residential setting for juveniles with mild intellectual disability through training of staff in Non-Violent Resistance. *Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities*, 34(6), 1592–1601. <https://doi.org/10.1111/jar.12910>
- Visser, K. M., van Gink, K., Thissen, F., Visser, T. A., Rimehaug, T., Jansen, L. C. M. & Popma, A. (2019). Development and Preliminary Evaluation of the Reaction to Unacceptable Behavior Inventory: A Questionnaire to Measure Progress in Implementation of Non-violent Resistance. *Child & Youth Care Forum*, 49(1), 43–57. <https://doi.org/10.1007/s10566-019-09517-5>
- Weinblatt, U. & Omer, H. (2008). Nonviolent Resistance: A Treatment for Parents of Children with Acute Behavior Problems. *Journal of Marital and Family Therapy*, 34(1), 75–92. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2008.00054.x>

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Traditionelle Autorität vs. Neue Autorität (Körner et al., 2019, S. 30).....	11
Tabelle 2: Sichtbarkeit Präsenz und wachsame Sorge.....	19
Tabelle 3: Sichtbarkeit Haltung Entscheidung Werte	20
Tabelle 4: Sichtbarkeit Selbstkontrolle, De-Eskalation	22
Tabelle 5: Transparenz und Öffentlichkeit.....	23
Tabelle 6: Unterstützung und Netzwerke	24
Tabelle 7: Protest, Gegenüber, Widerstand	26
Tabelle 8: Gesten der Beziehung und Versöhnung und der Wiedergutmachung	27
Tabelle 9: Zusammenfassung Ergebnisse	51
Abbildung 1: Titelbild (Sonder, 2022)	1
Abbildung 2: Die 7 Säulen der Neuen Autorität (Körner et al., 2019, S. 21).	12
Abbildung 3: Netz der Neuen Autorität (sina, 2022, https://neue-autoritaet.ch/ueber-uns/haltung-lehre)	12
Abbildung 4: Haltungs- und Handlungsaspekte der Neuen Autorität nach (Lemme & Körner, 2020, https://neue-autoritaet.ch/ueber-uns/haltung-lehre)	13
Abbildung 5: Dimensionen der Präsenz (Lemme & Körner, 2020, https://achtsamkeit-heppenheim.de/wp-content/uploads/2018/05/Praesenz.jpg)	15

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit zum Thema «Neue Autorität» selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angaben der Quellen kenntlich gemacht.

Pfäffikon, 24. Juni 2022

Christina Sonder

9 Anhang

I Beobachtungsbogen	4
II Beobachtungsprotokolle.....	12
III Narratives Interview: Leitfaden.....	24
IV Brief an die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen.....	26
V Transkribierte Interviews.....	27
VI Kategoriensystem	105
VII Mail-Austausch über die NA mit der Schulleitung und der Gesamtleitung	108

Abkürzungsverzeichnis

GTA	Gemeinsam Treffen Austausch
LP	Lehrpersonen
S	Schülerin oder Schüler
SuS	Schülerinnen und Schüler
SL	Schulleitung

Anmerkung:

Lehrpersonen, Sozialpädagogen, Teammitglieder werden in den Beobachtungen als Pädagogen benannt.

I Beobachtungsbogen

Datum:	Uhrzeit:
Allgemeiner Eindruck/ Besonderheiten:	
Beobachtungen:	
Tageseinstieg:	
Unterricht:	
Pause:	

Definition Präsenz:

Die Präsenz bildet das Zentrum des Konzeptes, wodurch die Autorität entsteht und den Erwachsenen pädagogisch wirksam macht. Anhand eines «anwesenden» Verhaltens wird die Präsenz sichtbar und wächst durch eine innere Stabilität, einer Bereitschaft beharrlich zu handeln, sowie über das Ansehen und Zutrauen von aussen (Lemme & Körner, 2016, S. 20f.).

Definition Wachsame Sorge:

Unter der wachsamem Sorge wird die Wachheit verstanden, welche die Bezugsperson schon vor Beginn von Schwierigkeiten signalisiert. Ziel ist es Eskalationen abzuschwächen oder darauf vorbereitet zu sein. Es gibt drei Zustände der Aufmerksamkeit: die offene Aufmerksamkeit, die fokussierte Aufmerksamkeit und der Schutz.

(Lemme & Körner, 2020, S. 39f.).

Wodurch werden die Präsenz und die *Wachsame Sorge* sichtbar?

- Lehrperson geht offen auf die Kinder und Jugendlichen zu. Sie geht während des Unterrichtens durch die Tischreihen.
- Die Lehrperson wendet sich Störungen körperlich zu.
- Die Lehrperson zeigt aufrichtiges Interesse dem Kind oder dem Jugendlichen gegenüber, indem sie nach dem Namen fragt oder über vergangene Ereignisse nachfragt.
- Die Lehrperson verbringt die Pause auf dem Pausenplatz.
- Die Lehrperson besucht auch «versteckte Orte» auf dem Pausenplatz.
- Die Lehrperson spricht auch Kinder anderer Klassen an.
- Die Lehrperson setzt bei störendem Verhalten Grenzen.
- Die Lehrperson strahlt eine Sicherheit aus, die anhand einer offenen Haltung ersichtlich ist.
- Die Lehrperson zeigt Interesse, indem sie Fragen stellt und das Gespräch mit den Schüler*innen sucht.
- Die Lehrperson ist achtsam gegenüber Verhaltensveränderungen seitens des Kindes oder des Jugendlichen und reagiert darauf.
- Die Lehrperson spricht das Kind bzw. den Jugendlichen bei Verhaltensänderung/Sorge direkt an.
- Die Lehrperson spricht ruhig und klar mit dem Kind bzw. Jugendlichen.

(Zusammenstellung C. Sonder)

Definition Haltung, Entscheidung, Werte:

Unter Haltung, Entscheidung und Werte wird eine gemeinsame Haltung beschrieben, bei der primär die Entschiedenheit steht, für das Kind da zu sein, da zu bleiben und sich verantwortlich für die Beziehungsgestaltung zu zeigen. Es geht dabei um das Auseinanderhalten der Person und dessen Verhalten (Lemme & Körner, 2020, S. 51f.).

Wodurch werden *Haltung, Entscheidung, Werte* sichtbar?

- Die Lehrperson zeigt dem Kind bzw. dem Jugendlichen, dass sie sich Zeit nimmt.
- Die Lehrpersonen fordert geltende Regeln ein.
- Die Lehrperson macht keine Schuldzuweisungen.
- Die Lehrperson weiss, dass hinter einem Verhalten ein Bedürfnis steckt und handelt dementsprechend.
- Die Lehrperson macht Scherze.
- Die Lehrperson sucht mit dem Kind bzw. mit dem Jugendlichen nach Lösungen.
- Die Lehrperson bleibt in der Rolle des Experten.
- Die Lehrperson arbeitet nicht mit Belohnungssystemen, ausser es wird vom Kind bzw. Jugendlichen gewünscht.

(Zusammenstellung C. Sonder)

Definition Selbstkontrolle, De-Eskalation:

Durch selbstkontrolliertes Verhalten kann die Lehrperson, unabhängig vom Verhalten des Kindes, wirksam und in eskalierenden Situationen handlungsfähig bleiben. Unter «Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist» (Omer, 2010) versteht man das Austreten aus dem Eskalationskreislauf und eine Verzögerung der Reaktion, damit sowohl die Lehrperson als auch das Kind Zeit fürs Reflektieren haben. Schutz und Sicherheit aller Beteiligten hat Priorität. (Lemme & Körner, 2016, S. 68ff.).

Wodurch wird die *Selbstkontrolle, De-Eskalation* sichtbar?

- Die Lehrperson lässt sich von den Schüler*innen nicht provozieren.
- Die Lehrperson reflektiert ihr Handeln.
- Die Lehrperson verlässt den Kreislauf der Eskalation (Beziehung, Zeit, usw.).
- Die Lehrperson sorgt für Schutz und Sicherheit aller Beteiligten.
- Die Lehrperson handelt bei Störungen und Beleidigungen nicht direkt.
- Die Lehrperson kommt zu einem späteren Zeitpunkt auf das Kind zurück, welches unerwünschtes Verhalten gezeigt hat.
- Die Lehrperson vernetzt sich mit anderen Lehrpersonen.

(Zusammenstellung C. Sonder)

Transparenz

Öffentlich-
keit

Definition Transparenz und Öffentlichkeit:

Unter Transparenz und Öffentlichkeit wird das Offenlegen und Kommunizieren von Regelverstößen oder Gewalt verstanden. Dadurch werden Vernetzung, Verbindlichkeit und Klarheit gefördert (Lemme & Körner, 2020, S. 76ff.).

Woran werden *Transparenz*, *Öffentlichkeit* sichtbar?

- Die Lehrperson ist bereit, gegen Geheimhaltung vorzugehen.
- Die Lehrperson teilt Beobachtungen von Regelverstößen, Mobbing, Gewalt dem Lehrerteam mit.
- Die Lehrperson spricht das Vorgehen bezüglich eines beobachteten Fehlverhaltens offen an.
- Die Lehrperson nennt beobachtetes Verhalten beim Namen, ohne dadurch das Kind bzw. den Jugendlichen blosszustellen.
- Die Lehrperson kommuniziert die weiteren Massnahmen gegenüber den Kindern und deren Umfeld klar.
- Die Lehrperson öffnet das Schulzimmer.

(Zusammenstellung C. Sonder)

Definition Unterstützung und Netzwerke:

Unter Unterstützung und Netzwerke wird das Bündnis verstanden, welches mit Team-Kollegen, Eltern aber auch mit anderen Fachpersonen eingegangen wird. Durch Austausch, Offenheit und Verbindlichkeit entsteht ein Wir-Gefühl, welche eine spürbare Stärke ausstrahlt.

(Lemme & Körner, 2020, S. 82).

Woran werden *Unterstützung und Netzwerke* sichtbar?

- Die Lehrperson traut sich, Unterstützung zu holen, indem sie sich mit anderen Lehrpersonen austauscht.
- Die Lehrperson dokumentiert Beobachtungen und macht sie für andere Bezugspersonen öffentlich.
- Die Lehrpersonen führen untereinander Supervisionen durch.
- Die Lehrperson legt Helfergruppen fest.
- Die Lehrperson tauscht sich regelmässig mit Eltern aus (Elterngespräche, Telefone, Einladungen).
- Die Lehrperson tauscht sich mit externen Fachpersonen aus, z. B. Ärzt*innen, Schulpsychologischer Dienst, usw. aus.

(Zusammenstellung C. Sonder)

Definition Protest, Gegenüber, Widerstand:

Unter Protest, Gegenüber, Widerstand versteht man die beständige Entschlossenheit gegen unerwünschtes Verhalten vorzugehen und den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel oder Grund zur Sorge ist. Die Lehrperson übernimmt dabei eine aktiv handelnde Rolle ein (Lemme & Körner, 2020, S. 92).

Woran wird der *Protest, Gegenüber, Widerstand* sichtbar?

- Die Lehrperson reagiert bei Protest beharrlich und gibt nicht auf, zeigt jedoch Akzeptanz dem Kind gegenüber.
- Die Lehrperson strahlt eine entschlossene Haltung gegenüber Widerstand aus.
- Die Lehrperson kündigt weitere Schritte klar mit.
- Die Lehrperson bewegt sich dorthin, wo Unruhe herrscht.
- Die Lehrperson spricht unakzeptables Verhalten laut aus.
- Die Lehrperson kennt Massnahmen wie das schweigende Gespräch, Ankündigung, Sit-in, usw.

(Zusammenstellung C. Sonder)

Definition Gesten der Beziehung und Versöhnung und Wiedergutmachung:

Durch positive Rückmeldungen oder kleine Gesten, welche nicht an das Verhalten gekoppelt werden, wird die Beziehung zum Kind bzw. zum Jugendlichen gestärkt.

Wird eine Regel massiv verletzt, erfolgt mit Hilfe eines selbst erfassten Briefs und einer sichtbaren Geste z. B. reparierter Stuhl eine Wiedergutmachung. Die Unterstützung durch die Lehrperson wirkt dabei beziehungsstärkend und ist eine Alternative zur Strafe (Lemme & Körner, 2020, S. 106).

Woran werden die *Gesten der Beziehung und Versöhnung und Wiedergutmachung* sichtbar?

- Die Lehrperson gibt dem Kind bzw. dem Jugendlichen verbal ehrliche Rückmeldungen.
- Die Lehrperson signalisiert Nähe und Akzeptanz z. B. durch Körperberührungen (Hand auf die Schulter legen).
- Die Lehrperson unterstützt und sorgt dafür, dass der «Täter» bzw. die «Täterin» sich verantwortlich fühlt und in einem Brief seine Tat beschreibt.
- Die Lehrperson unterstützt den «Täter» bzw. die «Täterin» bei der Wiedergutmachung.

(Zusammenstellung C. Sonder)

II Beobachtungsprotokolle

Datum: 23.8.21	Uhrzeit: 8.30 Uhr-11.45 Uhr / 13.40 – 16.00 (wurde nicht alles beobachtet)
Allgemeiner Eindruck/ Besonderheiten: Erster Schultag nach den Ferien. Viele Leute, grosse Aufregung. Alle treffen sich in der Turnhalle.	
Beobachtungen: Begrüssung zum neuen Schuljahr bei einem Frühstück (8.30 Uhr - 9.30 Uhr) Das ganze Team (inkl. Koch, Hauswart, Reinigungspersonal) und die Schüler:innen treffen sich in der Turnhalle und sitzen an verschiedenen Tischen. Die Tische sind mit Blumen dekoriert. Eltern von 1. Klässlern sind auch da. Alle sprechen miteinander. Lehrpersonen (LP) fragen Kinder, wie Ferien gewesen sind. Alle sprechen durcheinander. Gesamtleiter und Schulleiter gehen einen Schritt auf die Leute zu, stehen aufrecht hin und warten, bis es ruhig ist. Sie begrüßen alle Anwesenden und heissen alle Schüler:innen (SuS) herzlich willkommen. Jedes neue Mitglied wird mit Namen angesprochen und vorgestellt. Die SuS bekommen ein Begrüssungsgeschenk. Die neuen Angestellten werden vorgestellt und bekommen einen Blumenstrauss. Ich werde auch freundlich begrüsst und meine Funktion wird erklärt. Während der Rede sind die SuS still. Danach wird Frühstück gegessen. Schülerorganisation Nach 15 Min. klingelt der Schulleiter/ Gesamtleiter mit einem Löffel auf das Glas und signalisiert so, dass er etwas sagen möchte. Er steht ruhig und aufrecht. Nach vier Sekunden ist es ganz ruhig. Er bittet einige SuS nach vorne; diese begrüßen die kleinen SuS und sagen, sie übernehmen die Patenschaft. Danach kommen zwei Jugendliche nach vorne. Sie sind von der Schüler:innenorganisation und sagen sie hätten eine Überraschung. Alle sollen sich in den Gang verteilen, ausser die Unterstufe. Draussen im Gang stellen sich alle vis a vis auf und bilden so ein Tor für die Kleinen. Die Kinder treten durch das Tor und lachen. Eine 1. Klässlerin schreitet sogar zweimal durch. Der Schulleiter sagt: «Jetzt dürfen alle Kinder in ihre Klasse. Einen guten Schulstart. Wir sehen uns später wieder.»	

Unterricht (9.45 Uhr – 10.05 Uhr)

Im Schulzimmer hat jeder Jugendliche ein eigenes «Büro». SuS richten sich ein.

Zwei Mädchen lesen mit LP den Tablet-Vertrag (7 Regeln) durch. LP setzt sich dafür mit ihnen in den Kreis und fragt immer wieder, ob sie den Text verstanden haben. Im Zimmer ist es ruhig.

Ein Mädchen schreibt am Computer eine Nachricht für ihre Beiständin. LP geht zu ihr hin und setzt sich daneben. Sie fragt: «Geht's?» Schülerin nickt. Nach 5 Min setzt sie sich nochmals hin und fragt nach.

Ein Junge sitzt da und schaut die Wand an. LP fragt: «Bist du noch müde? Ich verstehe dich, ich bin auch noch nicht im Rhythmus».

Ein weiterer Junge googelt eine Lehrstelle.

Die zwei Mädchen dürfen das Tablet ausprobieren. Ein Mädchen fragt: «Dürfen wir über «Teams» miteinander schreiben?»

LP sagt ruhig: «Ihr dürft es mal ausprobieren.» Kinder schreiben sich gegenseitig.

Es ist Pause.

Pause (10.05 Uhr- 10.25 Uhr)

Es sind ca. 20 Erwachsene draussen. Auch der Schulleiter.

Sie trinken Kaffee oder sprechen mit den Kindern. Die Erwachsenen fragen zum Beispiel: «Wie war es in Spanien?» oder «Bist du wieder gesund?» Die Kinder antworten und fragen zum Teil zurück. Einige Erwachsene spazieren mit den Schülerinnen und Schülern herum.

Die einen Kinder spazieren herum, die einen essen, andere rennen herum. Einige sitzen und sprechen.

Die Jugendlichen sprechen offen mit mir über ihre Geschichten.

Um 10.25 Uhr gehen die einen LP langsam wieder ins Schulhaus. Die eine Person sagt: «Kommt, die Schule geht weiter.» Die Schülerinnen und Schüler gehen wieder ins Schulzimmer. Zwei Jungs pöbeln. Eine Lehrperson, welche daneben steht, fragt sie: « Und was habt ihr in den Ferien gemacht?»

Unterricht (10.25 Uhr- 11.45 Uhr)

LP bespricht am grossen Gruppentisch den Stundenplan. Kinder unterbrechen ihr immer wieder LP spricht ruhig und klar. LP geht manchmal auf ihre Aussagen ein, manchmal sagt LP nichts dazu.

Jedes Kind bekommt eine Agenda. Als erstes schreiben sie die Geburtstage ihrer Klasse ein. Danach schreiben sie wichtige Termine in den Kalender. Ein Mädchen verlässt den Raum.

Die zwei Jungs sitzen während der Termineinträge nicht am Gruppentisch, sondern an ihrem persönlichen Platz, machen aber mit.

Die LP sagt: «Schreibt bitte am 11.11. Besuchstag ein». Darauf antwortet ein Mädchen: «Oh man Frau X, können sie nicht den richtigen Namen sagen, nicht 11.11. Oh mann, ich schnalle das nicht.» Sie legt ihren Kopf auf den Tisch. Die LP sagt: 11. November. Plötzlich steht das Mädchen auf und marschiert aus dem Zimmer. Sie knallt die Türe zu. LP bleibt

ruhig und sagt: «Wer hilft ihr und schreibt die Daten in die Agenda?» Ein Mädchen sagt: « Soll ich sie holen?» LP: «Nein, nein, sie kommt sicher gleich wieder.»

Nach einer Minute. kommt sie wieder. Ein Mädchen fragt, ob sie sich wieder beruhigt hat. «Ja, man Arschloch. Ich habe in die Wand geschlagen.» LP sagt: «und jetzt hat die Wand ein Loch?» S bleibt ruhig und arbeitet weiter.

Es kommen immer wieder Personen ins Zimmer. Ein Zivi klärt etwas mit einem Jungen. Als er rausspaziert merkt er, dass der eine Junge müde aussieht und geht zu ihm hin. Und sagt: «Du siehst müde aus. Geht es dir nicht gut?» Der Junge möchte nicht darüber sprechen, weshalb er so traurig/ müde aussieht. Der Zivi sagt: «Ich bin für dich da, wenn etwas ist.» und verlässt das Zimmer.»

Eine S sagt während des Unterrichts: « Ich bin so müde.» LP sagt: «Oh das wird jetzt noch ca. 1 Woche gehen und dann seid ihr wieder drin.»

Zwei SuS entdecken die «Kleberli» in der Agenda und beginnen, die Agenda zu verzieren. Sie hören nicht mehr zu, was die Lehrerin sagt.

Lehrperson: «Ich sehe, ihr wollt die Agenda mit den «Kleberli» dekorieren und über die Ferien schwatzen. Ich lasse euch mal.»

Die Lehrperson verlässt für 2 Min das Zimmer.

Die Schüler:innen arbeiten ruhig weiter.

Ein anderes Mädchen aus einer anderen Klasse kommt ins Schulzimmer und fragt, wo sie sitzen soll. (Sie kommt in dieses Zimmer, wenn es ihr in der anderen Klasse zu laut ist).

Eine weitere LP tritt ins Schulzimmer und geht zu einem Mädchen. «He wie waren die Ferien und wie fühlst du dich in der neuen Klasse?» (Das war der alte Klassenlehrer von ihr).

Plötzlich kommt S der anderen Klasse ins Schulzimmer und sagt:

«Ihr seid alles «Schwuchteln.»

LP und SuS reagieren nicht. Der Junge verlässt wieder das Klassenzimmer.

LP gibt den Auftrag, die neuen Mathebücher durchzublättern. «So wisst ihr, was auf euch zu kommt.» Sie bespricht mit einzelnen SuS, auf welche Mathethemen sie sich freuen.

Plötzlich rollt ein Mädchen, welches vor einigen Minuten das Klassenzimmer verlassen hat, mit einem Bürostuhl ins Zimmer.

Die LP sagt ruhig.: «Schau, der Stuhl kommt nicht da rein, roll ihn bitte wieder aus dem Zimmer.» Das Mädchen schiebt ihn raus.

Die Lehrperson sagt: «Oh es ist schon Zeit, ihr dürft aufräumen und dann Mittagessen gehen. En Guete».

Nachmittag (13.40 Uhr - 16.00 Uhr)

Am Nachmittag findet eine Begrüssungsfeier statt.

Die neue Wohngruppe und das neue Klassenzimmer wird gezeigt. Gestaffelt besichtigen alle die neuen Wohngruppen und Klassenzimmer.

Am Schluss werden Gruppen gebildet und die ganze Schule spielt zusammen ein lebens-

grosses «Töggelturnier». Auch viele LP/Betreuer/Zivis/ Hauswirtschaftsdienst... machen mit. Als das Turnier fertig ist, wirf ein neuer Schüler den Basketballkorb zu Boden. Die Erwachsenen bleiben zum Teil stehen, und beobachten die Situation. Niemand sagt etwas. Junge schaut herum und schlägt immer wieder auf den Basketballkorb und schaut immer wieder herum. Ca. 2 Minuten später geht ein Zivi zu ihm hin und sagt: «Komm wir gehen auf die Wohngruppe.»

Später erfahre ich, dass der Junge zusammen mit dem Hauswart den Korb reparieren musste.

Datum: 1.12.2021	Uhrzeit: 8.15 Uhr – 10.20 Uhr
Allgemeiner Eindruck/ Besonderheiten: Schnee, alle wollen sich austoben	

Beobachtungen:

Tageseinstieg:

LP geht über Pausenplatz und begrüsst mich.

Einige SuS spielen im Schnee. Einige sprechen vor dem Gebäude miteinander. Ein Erwachsener spricht vor dem Gebäude mit einem Kind über die Reitstunde. Ein anderer Erwachsener plaudert mit zwei SuS.

Es läutet. Alle gehen in das Schulhausgebäude.

Die Pädagog*innen stehen im Foyer im Halbkreis und begrüßen alle die das Foyer betreten. Ohne Handschlag (Corona). Die einen machen eine Ellbogenbegrüßung, andere verneigen sich.

Alle sprechen durcheinander. Ein S liegt am Boden. Ein Erwachsenen kniet sich an den Boden und legt seine Hand auf Rücken. S setzt sich hin.

Schulleiter geht einen Schritt nach vorne und sagt: «Guten Morgen. Wir haben wieder einen Gast hier. Willkommen. Sie kommt ein bisschen schauen, was wir machen. Ihr könnt ihr alles zeigen und Fragen beantworten.» Einige SuS schwatzen. Ein S ruft: «Wie alt sind sie?» Ich beantworte die Frage.

Der SL spricht weiter: «Heute schneit es, denkt daran, ihr Grossen seid Vorbilder. Einen schönen Tag.»

Während die SuS und LP die Treppen hinaufgehen, spricht eine LP mit einem Kind und sagt: «He mega cool, dass du gestern doch noch beim Sport mitgemacht hast. Find ich echt toll, dass du dich motivieren konntest.»

Unterricht:

LP verteilt Tagesplan. Jede S schaut, was er/ sie zu tun hat.

S stöhnt. «Och ich mag nicht.»

S arbeitet nicht und legt Kopf auf den Tisch. LP sagt: «Komm ich helfe dir.» LP setzt sich neben S hin. S arbeitete nicht. Und schaut gerade aus. LP beginnt mit der ersten Aufgabe und erklärt Schritt für Schritt. Die S steht auf verlässt das Schulzimmer.

S spricht mit anderer S. LP geht zu S und setzt sich dazu. Zusammen arbeiten sie.

S arbeitet nun selbständig.

S sucht Lehrstelle. LP sitzt mindestens 10 Min. neben S und schaut mit ihr die Stellen an und stellt Fragen, beantwortet diese auch. «Weisst du schon, was du mit ans Vorstellungsgespräch nimmst... und was du anziehst?»

S ruft: «Siiiiie, ich möchte lieber ein Bild malen, anstatt zu rechnen.» LP sagt: «Und jetzt, was machen wir in dieser Situation?» S «ich darf jetzt ein Bild malen, ist meine Idee.» LP schmunzelt: «Wie weit bist du mit dem Plan? Schau, ich möchte, dass du jetzt noch bis hier machst (zeigt auf Plan) und darfst du zeichnen, ok?»

S arbeiten, LP sitzt bei einem Kind.

S arbeitet nicht, sondern hört Musik und kritzelt herum. LP stellt sich neben S hin und wartet. Nach einigen Sekunden sagt S. «He gehen sie weg.» LP sagt: «Nein ich bleibe hier, ich möchte nämlich, dass du jetzt diese Seite erledigst.» S wirft Bleistift weg und sagt: «Scheisst mich aber an.» LP antwortet darauf: «Das verstehe ich, aber trotzdem möchte ich, dass du es jetzt anpackst. Schau, es ist schon bald Pause. Bis dahin schaffst du es.»

Wegen eines Mobbingverdacht wird eine Ankündigung eingeleitet.

LP, SL, Gesamtleiter, Zivis, Hauswart, Sozialpädagogen und die betroffene Schüler treffen sich in der Turnhalle. Erwachsene stellen sich hin.

Eine Person (aber nicht die Bezugsperson) spricht zu den vier Jungs. S grinsen.

«Wir beobachten hier Sachen die in eine komische Richtung gehen. Wir akzeptieren hier kein Mobbing und keine Gewalt. Wir sind da um euch zu unterstützen. Wir sehen das Gute in euch und wollen nicht das so etwas bei uns passiert. Ein S schaut nach oben, ein anderer S schaut gerade aus. S sind ganz ruhig. Wir beobachten die Situation und werden darauf zurück kommen». Alle LP bleiben stehen. Danach verlassen alle wieder die Turnhalle.

Pause:

Es sind ca. vier LP in der Pause.

Znüni liegt bereit im Wagen

Eine LP schwatzt mit 5 Jugendlichen.

Eine LP spaziert herum.

Ein S nimmt dem anderen S die Mütze weg. LP geht näher und bleibt stehen. S hört auf.

Ein S wirft Steine um sich und rennt mit einem Stock herum. Es kommen immer mehr LP auf den Pausenplatz. Eine LP geht immer näher. Kind rastet aus. Kind wirft Steine auf ein anderes Kind. Ein anderes Kind ruft: «Schlägli, Schlägli!!!!»

Die anderen SuS bleiben sitzen. Eine LP sagt: «Geht alle ins Schulhausgebäude.» S beruhigt sich, als alle im Gebäude sind. S legt Stock hin. Ein Erwachsener setzt sich mit ihm auf eine Bank.

Im Gebäude sagt ein S: «Wenn es ihm wieder besser geht, sage ich ihm, dass man das nicht macht.»

Nach der Pause:

Schulleiter geht von Zimmer und Zimmer und sagt und bezieht sich auf sich auf die Pausensituation: «Ich finde es toll, dass ihr euch nicht von dem Jungen provoziert habt. Ihr seid Vorbilder.»

Datum:12.05.22	Uhrzeit: 8.15 Uhr – 10.20 Uhr
<p>Allgemeiner Eindruck/ Besonderheiten:</p> <p>Sonne scheint</p> <p>Pausenkiosk: Da einige Kinder für den Pausenkiosk zuständig sind, sind nur 2 Kinder in einem Schulzimmer.</p>	
<p>Beobachtungen:</p> <p>Tageseinstieg:</p> <p>Ich sitze auf dem Pausenplatz. Teamleitung Hauswirtschaft begrüsst mich und fragt nach meinem Namen. Wir sprechen kurz miteinander. Hauswart fährt mit dem Velo vorbei. Teamleiterin Hauswirtschaft begrüsst ihn und ruft «Happy Birthday» Immer mehr Kinder aus den Wohngruppen kommen auf den Pausenplatz. Ein Wohngruppenleiter sagt einem Kind: «(Name)ich habe mit Herrn (Name) abgemacht, dass du in der ersten Stunde zu ihm kommen kannst.» Kinder sagen sich ebenfalls «Hallo». Ein S geht zur Wohngruppe der Grossen und begrüsst zwei ältere S. Ein Erwachsener sagt mir «Guten Morgen» und geht auf den S zu, welcher ein Pokémon-Plüschtier in der Hand hält und legt die Hand über die Schulter des Jungen. Er sagt: «Sag mal, welcher ist dein Lieblingpokémon?» Sie sprechen zusammen während sie über den Pausenplatz gehen. Eine LP kommt aus der Schulhaustür und begrüsst die Kinder. Sie spricht mit Einzelnen. «Wie war es gestern beim Fussball?»</p> <p>Dann öffnet sich die Türe und alle Kinder und Erwachsenen betreten das Foyer. Die Erwachsenen stehen im Halbkreis (Schulleiter, Lehrer, Zivis, Sozialpädagogen, Hausdienst, Hauswirtschaft). Jedes Kind oder jeder Erwachsene wird durch Handschlag oder Ellenbogenbegrüssung begrüsst. Die einen sprechen noch mit den Kindern und fragen etwas.</p> <p>Dann sagt der Schulleiter: «Guten Morgen, wow super, ich muss euch ein Kompliment machen, wir haben unser Ziel erreicht und alle sind pünktlich! Es gibt ein Buch, das heisst Meisterklasse. Wir sind aber eine Meisterschule.» Er lacht. Während der Schulleiter spricht, spielt der eine Junge mit dem Ball; niemand sagt etwas. Ein anderer unterbricht. Eine LP schaut ihn an, ohne etwas zu sagen. Der Schulleiter spricht weiter: «Ich habe noch einige Infos zu sagen». Vier Kinder auf dem Bänkli schwatzen miteinander. Der Schulleiter geht einen Schritt nach vorne und sagt mit ruhiger Stimme: «Ich warte, bis es ruhig ist». Die SuS hören auf zu schwatzen. Der Schulleiter spricht weiter: «Info für die 7,8,9 Klasse um 15.15 Uhr bitte für eine 10 Minuten-Info zu mir kommen. Das GTA finden zwischen 9 Uhr und 10 Uhr statt. Heute ist Pausenkiosk» Der Junge mit dem Ball spielt immer noch. Die einen Kinder schwatzen. «So und nun singen wir noch «happy birthday». Zwei Kinder haben für dich noch einen Kuchen gebacken». «Also ich wünsche euch einen schönen Tag». Viele wünschen einen schönen Tag zurück. Alle verlassen das Foyer. Der Schulleiter geht noch auf einen S zu und sagt «Ich habe noch eine Dankeskarte für dich».</p>	

Unterricht:

Es sind nur zwei SuS im Schulzimmer. Andere Kinder sind im Werken oder organisieren den Pausenkiosk.

Die LP sagt zu den zwei SuS: «Ihr habt den Plan vor euch und dürft die Reihenfolge selbst wählen.»

Die Tür steht offen.

Die SuS laufen ein und aus. Der Schulleiter kommt ins Zimmer und spricht mit der LP. Bevor er das Zimmer verlässt, gibt er dem Kind eine kurze Rückmeldung.

Ein Junge sitzt mit Kopfhörer am Tisch. LP sagt: «Warum möchtest du nicht beim Pausenkiosk mitmachen?» Junge sagt nichts. LP sagt: «Besprecht doch kurz und sucht zusammen eine Lösung. Ihr könnt mir dann sagen, was ihr macht.»

Schülerin sitzt und arbeitet. LP geht auf sie zu. Schülerin sagt: «Gehen sie weg!» LP «Ich wollte nur schnell schauen, was du machst.»

Schülerin sagt: «Es ist so ruhig, dann kann ich mich gut konzentrieren.»

S betritt wieder das Zimmer. LP fragt: «Was habt ihr für eine Lösung gefunden.» «Für heute ok. Aber langfristig müssen wir eine gemeinsame Lösung finden.»

Eine Schülerin kommt mit einem «Käppli» auf dem Kopf ins Zimmer. LP: «Warum brauchst du denn im Innenraum ein Käppli?» Beide lachen.

Schulleiter spricht mit S: «Wir zwei gehen bald zusammen ins «Lädeli» und sprechen mit dieser Frau. Weisst du, dann hast du sie schon mal gesehen und dann kannst du dich dort vielleicht für eine Lehrstelle bewerben.» Die LP sagt, dass sie diesen Laden auch kennt.

LP geht zu S hin, spricht ruhig und sagt: «Machen wir zusammen Deutsch? Weisst du, warum du so schlecht geschlafen hast? Wegen dem Standortgespräch? Brauchst du hier noch Zeit, um dieses noch vorzubereiten? Ich rufe nachher in die WG an, dass du kommst.»

Zeig mal, was hast du da gemacht? Das hast du gut gemacht.»

LP sagt: «Siehst du, wenn du mal arbeitest, dann arbeitest du schnell. Weisst du was das heisst- dass du schlau bist.»

S sitzt im Gang und verweigert.

LP geht zu S hin, welcher im Gang sitzt und am Computer arbeitet. Ein anderer S liegt mit Kopfhörer auf dem Bänkchen.

LP sagt klar und deutlich: «Du kommst jetzt rein und arbeitest dort, damit sich (Name) ausruhen kann.»

S geht nach vier Min. ins Schulzimmer.

S. «Oh mann siiiiiieeee, ich möchte nicht»

LP «Später arbeiten wir dann zusammen. LP geht wieder ins Zimmer.

Im Zimmer erklärt LP zwei SuS Mathematik mit Hilfsmitteln. SuS rechnen etwas. LP: «Super macht ihr das.» Ein S unterbricht während der Erklärung. LP geht auf S ein. S unterbricht wieder. LP spricht einfach weiter. S hört jetzt zu.

Zivi kommt vorbei und fragt alle S, ob sie sich für das Atelier eintragen wollen.

LP zu S: «Letzten Freitag haben wir doch abgemacht, dass.....» S läuft weg. LP bleibt ruhig und sagt: «Ich möchte dies aber noch mit dir abschliessen. Was ist deine Idee, welches Projekt würdest du gerne machen.» LP hört Kind zu.

S, welcher vorher nicht arbeiten wollte, arbeitet nun neben LP an Bewerbung.

Pause:

Pausenkiosk drei SuS. stehen hinter dem Tresen auf dem Pausenplatz und verkaufen Znüni. Erwachsene und Kinder kaufen etwas.

Hausdienst sagt zu einem Kind: «Viel Glück beim ...(nicht verstanden).»

Es sind ca. vier Erwachsene in der Pause. Schulleitung und Gesamtleitung kaufen auch Znüni.

Die Erwachsenen sprechen mit den Kindern.

Ein Kind schaut die Uhr am Gebäude genau an (Uhrzeit wurde in der vergangenen Lektion thematisiert).

Nach ca. 10 Min, kommt ein anderer Erwachsener aus dem Gemeinschaftszimmer raus.

Drei SuS spielen auf dem Fussballplatz

Ein Erwachsener sitzt mit sechs Kindern um den Tisch, sie sprechen.

Langsam gehen alle wieder ins Schulgebäude. Ein grosser S sagt dem jüngeren S, dass die Schule wieder beginnt.

Datum: 13.05.22	Uhrzeit: 8.15 Uhr- 10.20 Uhr
Allgemeiner Eindruck/ Besonderheiten: Es ist Freitag, bald Wochenende Da es regnet, sind vor der Schule nicht viele Kinder auf dem Pausenplatz	
Beobachtungen: Tageseinstieg: Eine LP spaziert über den Pausenplatz. Zwei SuS schauen aus dem Wohngruppengebäude. Sie rufen «Guten Morgen Herr (Namen).» LP sagt: «Geht's euch gut? Seid ihr bereit für die Schule?» «Ja» rufen beide. 8.20 Uhr kommen zwei SuS auf den Pausenplatz. Ein S hat Pantoffeln in der Hand und tut so als würde er die anderen damit schlagen. Plötzlich schlägt er mit den Pantoffeln richtig zu. Eine S legt den Arm um die Schulter des anderen S und geht mit ihm weg. Es läutet. Alle gehen ins Foyer. Die Erwachsenen. stehen bereits dort und jeder wird mit Handschlag und Namen begrüsst. Eine LP legt die Hand auf die Schulter eines S und sagt ihm etwas. Während sich alle begrüßen, wirft der S die Pantoffeln auf andere SuS. Der Hauswart nimmt ihn raus und spricht mit ihm. Eine LP begrüsst alle Kinder: «Guten Morgen.», Die LP fragt, ob jemand noch eine Info für alle hat und sagt: «Dann wünschen wir euch einen guten Tag». Die einen gehen schon ins Zimmer, die einen pöbeln noch ein wenig. Eine LP sagt dem S mit den Pantoffeln. «Heute gehst du am besten zuerst ins Werken. Den Rest klären wir später.» Unterricht: SuS sitzen an ihrem Schreibtisch. Eine S kommt zu spät. LP setzt sich zu ihr hin und fragt leise: «Was ist los?» S erzählt. LP bezieht sich auf Vortag und sagt: «Ich verstehe dich, aber wie schaffen wir es, dass du nächste Woche mitmachst? Wie schaffst du es?» Sie besprechen etwas. (nicht verständlich) «Merke dir, nächstes Mal suchst du das Gespräch mit mir, dann können wir zusammen eine Lösung finden.» LP setzt sich zu anderen S, der nicht am Arbeiten ist. «Weisst du noch, was du wolltest? Du wolltest ins Werken. Ich möchte einfach, dass du heute Deutsch und Mathe machst. Du kannst entscheiden, ob du jetzt Deutsch und Mathe machst und dann ins Werken willst, oder lieber zuerst an einem Fach arbeitest, dann ins Werken gehst und dann auch wieder in den Unterricht.» S: «Ok, dann arbeite ich jetzt und gehe dazwischen ins Werken.» «Gut, dann informiere ich jetzt den Werklehrer.» LP geht auf S zu, welcher mit der Kapuze am Tisch sitzt, sie sagt: «Weisst du was mir gefällt, dass du gestern keine Kapuze anhattest.» S behält Kapuze an. Ein S schläft im Zwischenraum.	

LP setzt sich zu einem S und erklärt eine Matheaufgabe. Ein anderer S unterbricht fortwährend. LP bleibt ruhig und erklärt weiter. S ruft unterbricht wieder und verlässt das Schulzimmer. Die LP erklärt weiter. Die LP geht in den Gang und sagt dem S er solle wieder ins Schulzimmer kommen.

S kommt nach 2 Min. wieder ins Zimmer und unterbricht wiederum. Jetzt steht LP auf und geht zu S hin und sagt: «Du hast noch 5 Min Zeit für die Deutschaufgabe.» LP bleibt 3 Min. beim S stehen. S spricht nicht mehr. Er hört Musik, bleibt sitzen und löst die Aufgabe.

Nach einigen Minuten geht LP wieder zu S und sagt: «Du kannst es ja.»

Eine andere LP kommt ins Zimmer: «Weisst du, dass ein S draussen schläft?» «Ja, ja ich weiss... Schlafende Hunde soll man nicht wecken.»

LP geht zu S und sagt: «Gut gemacht.» S sagt: «Sehen sie, ich kann Mathe. Ich will einfach nicht.»

LP sagt: «Nächstes Mal schauen wir uns die Division an.» S sagt: «Och, nein, das kann ich nicht.» LP «Machen wir eine Wette um eine Glace, ich weiss du kannst das, aber stell dich nicht absichtlich dumm, damit du eine Glace bekommst.»

Ein S verlässt Schulzimmer.

Pause:

Vier Erwachsene in der Pause. Äpfel und Biber werden verteilt.

Eine LP spaziert umher. Eine andere LP spricht mit zwei Kindern.

Ein Erwachsener begleitet der Jungen, welcher Pantoffeln herumgeworfen hat.

Ein S wirft mit «Diabolo-Stecke» herum. LP nähert sich und bleibt dort stehen. S hört auf.

Ein S wirft Steine, schlägt Kinder und geht mit riesigen Stock auf Kinder los.

Eine LP holt andere LP. Zusammen bringen S auf die Wohngruppe. (Vorgeschichte).

Die LP ruft die Polizei an, um über den Vorfall zu berichten, nicht dass sie kommen (um Zeichen zu setzen). Zwei S fragen LP: «Was ist passiert? Haben sie Polizei angerufen?» LP sagt klar: «Gewalt akzeptieren wir nicht!» Wir haben nur angerufen, um darüber zu berichten.

III Narratives Interview: Leitfaden

Interview mit Schüler*innen der Schule Friedheim

Interviewform: narratives Interview

Fragestellung: Wie wird das Konzept der Neuen Autorität in der Schule Friedheim umgesetzt?

Vor dem Interview:

-Offene, vertrauensvolle Atmosphäre schaffen:

- geeigneter Raum
- Sitzordnung (auswählen lassen, wo Person sich hinsetzt)
- Getränke zur Verfügung stellen /evtl. Gummibärchen, Nüsse
- etwas haptisches zur Verfügung stellen: Knete, Bleistift, Kärtchen, Ball
- Kärtchen hinlegen

-Vorgängige Fakten klären

- Alter
- seit wann in der Schule Friedheim

-Ablauf erklären:

«Die Kärtchen geben dir Ideen, worüber du berichten könntest. Du darfst aber auch über andere Themen sprechen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Du darfst mir alles erzählen, was dir in den Sinn kommt. Ich werde dich nicht unterbrechen und dich einfach reden lassen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewohnt. Aber lass dich davon nicht irritieren. Lass dir Zeit, es ist auch nicht schlimm, wenn es ruhigere/ stille Momente gibt. Ich werde mir Notizen machen, was du sagst, als Gedankenstütze und unser Gespräch mit dem Handy aufnehmen»

Stimulusfrage:

Wenn der Schüler bzw. die Schülerin bereit ist, wird die Stimulusfrage gestellt.

Erzähl mir über den Alltag hier in der Schule Friedheim.

Wenn Schüler:innen nichts mehr von sich aus erzählen, geht das Interview in die nächste Phase.

Inmamentes Nachfragen:

Mögliche Ideen:

- Du hast über ... gesprochen. Kannst du mir noch genauer darüber berichten?
- Du hast...erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen?
- ...gefällt dir, warum?
- Was heisst?

Nach zu wichtigen Fragen nachgefragt wurde, geht das Interview in die nächste Phase.

Exmamentes Nachfragen:

Mögliche Fragen:

- Vergleich mit der öffentlichen Schule: Was ist hier anders als in anderen Schulen?
- Was passiert, wenn man die Regeln bricht?
- Wofür braucht man Regeln?
- Was passiert, wenn jemand gemobbt wird?
- Was machst du, wenn du mit jemandem streitest?
- Was passiert, wenn du etwas kaputt machst?
- Rastest du auch manchmal aus?
- Was machst du, um dich zu beruhigen?
- Wohin gehst du, wenn du ein Problem hast?
- Bekommst du mit, wenn andere etwas gemacht haben?
- Wie ist das Verhältnis zu den Erwachsenen/ Sozialpädagogen?
- Wie ist dein Verhältnis zu deiner Lehrperson?
- Was macht die LP, wenn man sie beleidigt?
- Was macht LP, wenn du nicht arbeiten möchtest?
- Wie zeigen dir die Lehrpersonen, dass sie dich ernst nehmen?
- Was macht die LP in der Pause?
- Arbeiten die Lehrpersonen, Sozialpädagogen, Praktikanten, Zivis zusammen?
- Wie frei fühlst du dich hier? Fühlst du dich kontrolliert?
- Wie würde deine Traumschule aussehen?

(vgl. Küsters, 2006)

IV Brief an die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen

HfH Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik

Schwerzenbach, 20.09.2021

Liebe Eltern

Zurzeit studiere ich an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich Schulische Heilpädagogik und schreibe meine Masterarbeit.

In meiner Forschungsarbeit möchte ich herausfinden, wie jugendliche Schüler:innen ihre Schule wahrnehmen und dies in Zusammenarbeit mit der Schule Friedheim.

Dazu werde ich dieses Schuljahr mit mehreren Schüler:innen der Schule Friedheim sprechen. Ihr Kind hat sich bereit erklärt, mit mir das Interview durchzuführen.

Die Inhalte unserer Gespräche werden vertraulich behandelt. Ich werde sie ausschliesslich anonymisiert oder pseudonymisiert und zu Forschungszwecken verwenden. Ihr Kind darf ein Interview jederzeit abbrechen, ohne dass es einen Grund angeben muss oder ein Nachteil für es entsteht. Auch können Sie nach den Gesprächen mitteilen, wenn die Antworten Ihres Kindes nicht in meine Untersuchung eingehen dürfen.

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir unter Tel. 078 840 36 55 oder christina.sonder@schule-schwerzenbach.ch.

Wenn Sie einverstanden sind, dass ich Ihr Kind darüber befrage, wie es seine Schule wahrnimmt, geben Sie diesen Brief (Einverständniserklärung) unterzeichnet zurück an die Klassenlehrperson.

Besten Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Christina Sonder

Einverständniserklärung

Ich _____ (Name) bin einverstanden, dass

_____ (Name des Kindes) von

Frau Christina Sonder zur Schule Friedheim befragt wird.

Ort, Datum _____ Unterschrift der Eltern: _____

V Transkribierte Interviews

1	Interview mit S1	Datum: 4.10.2021
2	I = Interviewerin	
3	S1 = Schüler*in 1	
4	I: Verzell miar über din Alltag do in dr Schual. Dia Kärtli könnt diar dabi Idea	
5	gä, über was du brichta möchtisch. Du muasch kei Reihafolg ihalta, dörsch vom	
6	einta Kärtli zum nögsta hüpf a oder eis Thema weglo oder au zu amana andera	
7	öpis sega.	
8	S1: Ähh, jo denn mache mer, fangemer mit dr Wohngruppe a. Ähm jede Jugendliche	
9	het halt an eigene Ritual. Jedi het die glich Regle. Ich stohn uf, meistens au	
10	vorem Wecker und denn machi mi halt parat und denn gits scho z Morgeesse. Denn	
11	esse mer alli zeme zMorge. Ähh, wer denn halt nit um die Zit döte uftaucht, het	
12	mä halt e halb Stund am Obig, dass mär a Halbstund in d'Sch..., id Zimmer goht.	
13	Das isch dafür do dänkt, wi.. damit dä Jugendlich eba nöd z spat isch und	
14	frühner ischloft aber mmmh mier müand denn eifach mmh in dem Zimmer sii und	
15	schlofe isch denn uf oiseri Entscheid.	
16	Ähmm dänn, nochem Zmorge gohni Zähputze und so witer, was mä halt am Morge macht.	
17	lacht. uuuund denn gits au scho bald Schuel und denn goht mär übere ind Schuel.	
18	und do gits a Morgeritual. Do wird dia neuste Sache gseit, hmm um alli uf dä	
19	neusti Stand z bringe also vo da Jugendliche. Es git paar Sache wo mier immer	
20	müand wüsse. schnauft... ähmm und denn gits au Schuel. Und jede Jugendliche hät	
21	sis eigene Klassezimmer. Zum Bispiel i bin in der andere. Gesamtklasse Süd, sie	
22	äh, sie hend oisi Klassene heissen jetzt so. Vorher hends anders gheisse.	
23	Dänn gits no z GTA. Das isch jedä Fritig nach där viertel ab, also nachem	
24	viertel ab 3 Schual. Mier sitzen alli Klasse zema. Und das isch Wucharückblick,	
25	was in derä Wuchä alles passiert isch. Jo as werden Fotis zeigt und so. Dr	

26	Schulleiter zeigt d Föteli.
27	Äääähmm ... oisi Lehrpersone, also ma het viel meh Zit, als dass ma in dr
28	Regelschuel het. Man muess jetzt nüme Husufgabe mache, man döfff.
29	Mmmh, oisi Lehrpersone sind (Pause) nett, man kann au, aber jede Mensch isch
30	halt nöd glich. Also mit dä Gfühl und alles, aber ticken nöd glich.
31	Ohhm (...) Man kann do schnell Fründschafte finde und isch schnell ufgno.
32	Deenn dr Pauseplatz, döt hemmer ää am Morge drü mol Pause. Diä meistä sind in
33	där Fünfminutepause dinnä, und in där Zähnipause müend mir usse.
34	Jaa, ähm, und denn müamer halt inne und machen witer Schuel.
35	Irgendwenn gits ZMittag, sind mir uf dr Wohngruppe. Es git z esse. Öpert het z
36	Tischämtli, Koche und denn am Morge, also am Mittag gits scho fürd Wohngruppe
37	kochet und am Obig müemer selber koche und denn hemmer Zimmerzit und denn könn
38	mir ois herunterfahren, sust was mache, schlofe. Denn gits halt wieder
39	Namittagsschuel, sgliche.
40	Ähm denn Freiziit, do kann jede Jugendliche selber entscheide, was mär machet.
41	Ähm mir mir müend au oisi Ämtlis mache für wenn mir oisi Handys wönd oder susch
42	irgendöpis. Äh joo, denn gits irgendwenn au Znacht und denn gits au wieder
43	Zimmerzit.
44	Ääähm, (gäähnt). Wegen dr Freizit ma chan auch in Usgang go, ma muess das
45	beaträge, uf oiseri WG jetzt. Ahm ma chan au mit dä andere Jugendliche öpis
46	mache(...) Man chan susch sich selber frei gstalte. also, jo (schweigt), Pause
47	Für mich wär das, was mier in Sinn chund.
48	I: Du hesch verzellt ähm vo dr Wohngruppa, vo da eigna Ritual.
49	S1: asoo
50	I: kasch do no meh verzella?
51	S1: Aso am Morga chan mär sich selber entscheide, wenn mär ufstoh wot, oder ob
52	mär go dusche wöt oder frisch mache oder sust was. Zmorge händ mir alli glich.
53	mmmmh, jo...jo.

54	I: mmmmh.
55	S1: Sust hend mir alli gliche Zmorge Zite und nochher äh, kann mär selber
56	entscheide, was mär machet. also mit dä Ritual.
57	I: mmh und was machsch du?
58	S1: Aso ich go nachem Zmorge go Zähputze und dänn tuen ich mis Zimmer ufrumä,
59	bettä und alles. und vorem Zmorge mach ich, wach ich uf, tues Gsicht wäsche und
60	denn spöter tuen ich mich alegä und gohn abä.
61	I: mmmh und was machen dia andera zum Bispiel?
62	S1: Also diä andere tüend sich zum Bispiel, wens verschlofe ufstöhnd, tüans
63	sich alegä und äh halt z Gsicht wäschä und so und denn chömeds abe. Meistens
64	müend diä andere Medi näh... ich muss Medi näh für Konzentration... jo
65	I: Ok, und denn hesch no gseit, dass wenn öpert spot kunnt, muass er dafür also
66	wenn öpert zum Bispiel a Halbstund spot kunnt, denn muass er nochher am Obig au
67	wieder a Halbstund.
68	S1: Jaa, ähm, ma muess denn zum Bispiel, ich han am 10i Zimmerzit, hätti jetzt a
69	Halbstund, muess ich am halbi 10ni is Zimmer.
70	I: und isch diar das au scho passiert?
71	S1: Ähm, ja aber das isch schu lang her, das ich das muess wieder mache.
72	I: mmh, mmh.. genau, verzell no abzli vom Morga, wenn du denn ind Schual kusch.
73	Du hesch gseit iar treffen eu?
74	S1: Jaa, im Foyer, una, wenn mär grad innegoht, isch mär a paar Minute grad döte.
75	Wegem Corona-konzept, ja miär müend alli Maske ha und denn später, wens fertig
76	isch, chan mär in Klass und Maske abzieh. Aso au scho vorher.
77	I: Wia muass i miar das vorstella, in dem Foyer?
78	S1: Aso...
79	I: Verzell mol ganz gnau..
80	S1: Aso mir chömäd inna und segend, tüend anstatt Hand gäh, Elleboge gä, will
81	das äh ja nit erlaubt isch, Hand gä... äh, denn bis alli dure sind, reden alli

82	chli und denn müemer warte bis alli still sind, aber es goht schnell, muess ma
83	nüme lang wartä. Dänn...ja gits Infos zum Bispiel öpert het Geburtstag cha, denn
84	singemer für diä Person und schusch gits anderi Infos oder meistens gits chei
85	Info nochher sägens schöne Namittag oder chömer ind Schuel go
86	I: Verzell no bizli meh...mmh über d Lehrpersona...
87	S1: Lееееehrpersone, also bi mir sind jetzt zwei Lehrpersone, zwei Lehrerinne,
88	ähh...
89	Dia andere kunnt am Zistig Morge, isch denn am Mittag und am Namittag ume und
90	dia anderi isch am Mäntig, Zistig, Mittwuch, also au am Namittag und dia anderi
91	Lehrperson isch am Donnstig und Fritig da, vom Morge bis am Namittag. Aah, ja ma
92	het Unterstützig bim Lerne, ma het au Unterstützig bi dä Bewerbige, man het sehr
93	viel Unterstützig, was ma schusch eigentlich nöd wird ha.
94	I: mmmh.
95	S1: mmmh
96	I: Und du hesch gseit, ma muass kei Husufgabe macha, wenn ma nit will.
97	S1: Ähh früahner isches so gsi, mir hend Husufgabe becho und mir hend damals
98	Ufgabezit cha uf dr WG, ahm, nachher vo im 2018, nei 2019 nach dä Herbstferie,
99	äh nach dä Früahligsferie hends denn gseit cha, vo dä wie heisst das, vo da
100	Schulischä Bundesrot oder so, het denn Schuel Friedheim oder so gseit, weiss es
101	nit ganz genau, will isch recht lang her, dass sie gseit hend ka, mier müand ab
102	hüt oder nächst Wuche nüme Husufgabe oi Gä, sisich uf oii Wille, aso isch für eu
103	Selbstverständig,.. äh, jo. Es git no a paar Jugendlich diä nähmend sich
104	Husufgabe und dia andere nehmend kei Husufgabe.
105	I: Du hesch gseit d Lehrer sind nett....
106	S1: Jaaa, sie sind nett, mmh, ma chan au sini schlechte Täg ha, wo ma eifach
107	nüme maag. Aber sie versuechens trotzdem nöd soo beleidige oder sust was,
108	sondern sie bliebed respektvoll..Will das het jede Mensch sini schlechti Täg und
109	gueti Täg..

110	I: Zu da Frundschafta hesch gseit, ma könni schnell Frundschafta knüpfa.
111	S1: mmmh, jaa, zum Bispiel öpert kunnt noi, ma weiss nüt und man kennt fast
112	niemert, man isch nervös, denn kunnt irgend öpert zu dia Person und seit, äh
113	frögt halt was di intressiert und alles. und ähh, ma nimmt dia Person recht
114	schnell uf, aso as isch niemert wo Usasiter isch oder sust. Do gits kei Mobbing,
115	will fast alli in dera Schuel hend schu amol dia Gschicht ka und sie wüssend
116	selber wies isch.... joooo... hmmm
117	I: schön. und verzell mol vor Pausa...
118	S1: lacht... vo dr Pausa... sie hends jo erlebt ka.... aber wer nonig do gsi
119	isch, chan das jo nit wüsse. Mier chönd üs d Pausa so gestaltä, wiä mir wönd. Di
120	einte spielen Basketball, Fuessball usw. spiele, Schach könnts spiele, Pingpong,
121	es git sehr viele Variante.... oder ma tuet eifach mit Kollege umesitze und redä.
122	..ähm, jaa.... mär kann für sich sii, wenn mär niemert grad wett...jaa, das
123	isch für jede Jugendliche frei, wie mas gstatte wett.
124	I: Äähmm du hesch no vo dr Freizit verzellt....
125	S1: Freizit, aso ma chan in Usgang zu da Elträ zu dä Chollega, also das chan ma
126	wie gseit gseit beträge mit dem Atrag. Denn muess ma abnara gwüsse Zit wieder
127	do sii, wenn ma zum Bispiel uswärts will übernachta, goht das über d Leitig und
128	alles... ja.. und..Freizit zum Bispiel ma chan sini Hobbies macha, ma chan abiz
129	chillä, umahängä, mit Kollegä was machä, isch halt wi ichs vorher gseit han.
130	I: Guat, jetzt hesch schu u viel verzellt... Jetzt han i au no as paar Froga,
131	ähm...nomol allgemein zum Thema Schual. Was isch anders do an dera Schual als in
132	anderna Schuala?
133	S1: Aso do isches so, wema so Regelschual und Internat vergleichend.. In ame
134	Internat isch mär halt äh, isch mär halt unter där Wuche do, ma tuet au uf dr WG
135	schlofe und isch mit da anderna Jugendliche zeme, aber mär het alli ä
136	Einzelzimmer... ähm. Mier hend halt Chlichlasse...aso ir Schuel Friedheim. Mär
137	händ jetzt neulich ä Tagesgruppe. Döt sind Tagesschüler diä chomäd vo Diheimä

138 und sind dr ganz Morge do, bis sie döffen go. Ähm.... In dä Chlassezimmer, wiä

139 schu gseit, Chlichlasse, d Lehrer hend meh Zit für einem, ma chan mehr aluege

140 als das mär eim erklärt bechund. Joo... uuunnd man... mir sind alli Chlasse

141 gmischt. Oberstufe isch vo 1 bis 3 gmischt. Unterstufe, ähm Mittelstufe isch vo

142 4i bis 6i und Unterstufe isch vo 1 bis 3. So sind dia Klasse gmischt und jede

143 het sin eignig Fahrplan.

144 **I: Also jedi Klass oder jedi Person?**

145 S1: Jedi Person het a eigene Fahrplan, vo där Oberstufeklass oder Mitterstufe.

146 **I: ääähm und weisch so, du bisch jo au scho an anderna Schuala gsii....**

147 S1: I bin bis jetzt nur in einera Regelklass gsi, wo vo 1 bis 6 ganga isch.

148 **I: Jo**

149 S1: Also 1 bis 6 isches ganga. I bin dr 5. inara Klinik gsi. Döt hemmer Schuel

150 cha, aber ma het chönna frei gsalte. Aso ma het nöd müesse per Plan schaffa.

151 **I: und was isch jetzt dr Unterschied vo dr andere Regelschuel wo gsi bisch und**

152 **do?**

153 S1: Dr Unterschied isch, man isch viel nöcher in dr Schuel, do im Friedheim

154 jetzt. Ich brüchti nit mol meh a Minute bis do ana zcho. Jo.. und in dä andere

155 Schuelä muess ma an Weg macha, villicht muess ma mitem Zug mache. Oder weiss i

156 was. Jo das isch einersits und z zweite, man gseht sich jede Tag, anderst als in

157 der Regelschuel.. Man isch jede Tag mit dä Jugendliche uf dr WG, also chund

158 drufa mit wem ma isch. Ma gseht sich halt...Jo, das isches halt.

159 **I: Du hesch schu u viel vo da Regla verzellt oder vo da Ritual au. Was gits no**

160 **für Ritual? Also du hesch vom Morga verzellt...**

161 S1: Also oisi Wohngruppe het au no ä Ritual, das isch vo dr Wohngruppe her so.

162 Mier händ all gradi Wuche am Mittwuch a Gruppeaktivität. Das isch am Nomittag,

163 denn tuat eba d Sozialpädagog entscheide, was ma machet. Und denn müend mier

164 halt mitmache. As isch kei freiwilligi Sach. Denn hend mier no Gruppeak...

165 Gruppewuchenend. Denn tuet ebä ds Team entscheide und denn sind paar Erwachseni,

- 166 so drü Erwachseni, denn isch ma vo Fritigobig bis Sunntigobig zema und ma chan
- 167 nögst Wuche also in zwei Wuche wieder Hei. Also chund uf dä Jugendlich a. Ahm...
- 168 Joo as chund immer drufa was für a Zit isch. Zum Bispiel jetzt isch Helloween,
- 169 do goht ma nit mit da Erwachsene usse, ma chan selber mache. Halt.. und
- 170 Wiehnachte, mier göhnd an dä Wiehnachtsfier, aso das isch nöd genau am 24. also
- 171 kurz vor dä Feriä. Also bi ois zum Bispiel gömmer ufen Hügel und tüend döt inere
- 172 Hütte fierä. Jooo, das wär so vo oisere WG.
- 173 **I: und in dr Schual, was hender döt für Ritual?**
- 174 S1: Ritual in dr Schuel, also, mier machend dä Fritig in da Museum, will miär
- 175 das planet het. Sust machet Erwachseni öpis mit ois. Ja, also Oberstufeklass
- 176 wird immer zemägwürflet und dänn machemer öpis mit dennä zwei Oberstufeklasse.
- 177 **I: Und weisch so Ritual, wo ma jeda Tag glich händ im Klassazimmer zum Bispiel?**
- 178 **Hender das au?**
- 179 S1: Äh nei...aso oisa Fahrplan isch immer anders. Mathe und Dütsch hemmer immer,
- 180 jede Tag. Aber es isch immer a anderi Lektioneiteilig.
- 181 **I: Und iar hend nit irgendwia so dass iar a Morgekreis-Start im Schualzimmer**
- 182 **hend?**
- 183 S1: Na a, jede chunt inne und weiss grad, was sie machend.
- 184 **I: Guat. Ähm...Was passiert, wenn Regla brocha werdend?**
- 185 S1: Aso, as git Konsequenzä, man wird nicht bestroft, sondern ma muess dänn
- 186 dafür öpis mache, also zum Bispiel segemer ma verschloft uf dr WG, ma chunt nöd
- 187 zum Zmorge oder mär isch nit ufem Zimmer, wenn mär sie sött, chan mär eifach a
- 188 Halbstund, wia schu gseit... Oder wenn ma jetzt anderi Sacha machä würd, oder
- 189 ich jetzt mis Ämtli nöd mache würd, bechämti jetzt mis Handy nöd, oder so, jooo
- 190 **I: Jo, und im Schualzimmer, wenn do d Regla nit ihaltisch, oder ufem Pausaplatz?**
- 191 S1: Ahhh, das han ich nia erlebt. Do chan ich nöd gross öpis dazue säge, aber
- 192 was ich weiss, wenn ma Schneebäll anara Person arüahrt, also döt wo mär nöd sött,
- 193 denn muess ma d Reglä abschriebe, aso jo. Denn muess mär aus d Pauseregla

194	abschriebe, au wenn mär dia ganz Pause dinna isch oder mär macht sust anderi
195	Sache.
196	I: mmmh
197	S1: Ähhh joooo...Aso das isch das, wo i bis jetzt weiss....Aber äs git no anderi
198	Sache, aber ich has nie erlebt.
199	I: Ähh, also ääh, hesch au nüt gseh und du selber hesch au nit gross Regla
200	brocha?
201	S1: Nei, na a..
202	I: Also, denn hesch au no nie öpis vo Akündigung kört?
203	S1: Aaakündigung, was denn an dem Tag passiert? Also zum Bispiel segemer dä
204	Fritig gömmer ins Museum und so, das isch vor zwei, nei letscht Wucha akündigt
205	worde, jo und das wüssemer jetzt.
206	I: Und das hilft diar?
207	S1: Ja, Akündigung isch immer guet, denn chan i mit guet iplane, was denn
208	passiert.
209	I: Du bisch jo au im Schüalerrot? oder wia segend iar dem?
210	S1: Schüelerorganisation. Ich bin Teil davo, das wird vo da beida
211	Oberstufeklasse wirds gwählt, wär, mär tuet so a Abstimmig mache und d Mehrheit
212	für dia, dä Jugendliche wird abgstumma. Das heisst zum Bispiel bi mier isch meh
213	gsi, als bi andernä, so wird das gwählt.
214	I: Lässig, was sind denn do dini gnaua Ufgabe?
215	S1: Also mini Ufgabe sind
216	(Gespräch wird unterbrochen; Ein Schüler platzt ins Zimmer)
217	S1: Mier sind dafür do für Jugendlich wenn sie villicht nöd grad öpis da
218	Erwachsene wennd sege, chönds es au ois segä. Oder mier sind au dafür do, wenns
219	Aliege hend und mier könnt das denn mit da Schualleiter bespreche und denn
220	ifühere. Jo, das chömär denn so machä.
221	I: Also, a wichtigi Ufgab, wo du do hesch.

222	S1: Joo (lacht)
223	I: Und, was machsch du, wenn du mit öpertem Stritt hesch?
224	S1: Also meistens, wettis versueche z klärä oder ich tues eifach die Person
225	ignoriere, wenns mich echt relativ nervt. Das isch das was ich mache. Also
226	meistens wot ichs versueche z kläre.. Jo.
227	I: Und wenns gar nit goht?
228	S1: Jo denn tuenis eifach ignoriere und machä mini Sachä, isch mier doch egal,
229	was die Person macht, sie git mier Ufmerksamkeit, aso sie wott villicht
230	Ufmerksamkeit vo mier, aber ich gibs dera Person nöd. Jo, so mach ich das.
231	I: Und wenn jetzt a grössere Stritt hättisch, hättisch denn z Gefühl du könntisch
232	au mol zu da Lehrer go?
233	S1: Jo, ganz klar, das chönti als ich, wenns a grössere Stritt wär, was heftig
234	isch, gohn ich zu dr Lehrperson oder zu da Sozialpädagoga, um das z klära.
235	I: Was meinsch, wer wär do nöcher?
236	S1: mmmmh, also wenns uf dr Schuel isch, also in dr Schuel denn Lehrperson. Uf
237	dr WG Sozialpädagoga.
238	I: Jo, jo...Rastisch au mängmol voll us?
239	S1: Also meistens chanis unter dr Kontrolle ha. Sust bin ich eifach am umezickä.
240	I: und was machsch denn zum di wieder beruhiga?
241	S1: Meistens wett ich eifach irgendwo in Rueh glo werde oder Musik hörä.... Jooo,
242	as brucht nöd lang bis ich wieder, aso as brucht nöd lang bis ich wieder
243	beruhigt bin.
244	I: und wenn du in dr Schual usrastisch?
245	S1: Das isch seltä passiert, aber sust isches, wenn denn a Ufgab, wo ich, mich
246	richtig hässig macht. Aber ich versuech sie trotzdem z macha.
247	I: Aha, aber chöntisch denn wenn in dr Schual usrastisch au aso ana ruhiga Ort
248	go?
249	S1: Äh...also d Lehrperson luegt mit dem Jugendliche a, was isch los und so..

250 Warum bisch du grad so am Ustrate oder sust gang mol achli ussä und beruhig dich.

251 Ja das gäbets au.

252 **I: Jetzt muass i no schnell luaga, was i nonig gfrogt han... Gits au Sit**

253 S1: Sit ins? Also so wia Klassastund, das gits. Also as git für 3. Oberstufe

254 Bruefektion drü und für 2. Oberstufe Bruefslektion zwei. Do isch mär mit dä

255 ganze zwei Oberstufe Bruefslektion zwei und in derä Bruefslektion drü isch ma

256 nur mit da 3. Oberstufe. und denn gits no Jugendphilosophie Jupi. Döt isch mär

257 mit dr 2. und 3. zemä und denn tuat ma as bestimmts Thema mol aluege oder suscht

258 was. Ähm sust gits Klassestund pro Klass, isch mär nur mit dennä und ma chans

259 ifüehra und so witer.

260 **I: Wia iführa?**

261 S1: Also mär chans mit dr Klass bespreche mit dr Lehrperson zemä und dä Schüler.

262 So tuet ma das aluega.

263 **I: und was gits do zum Bispiel für Themena?**

264 S1: Zum Bispiel segemär: Mier sind am Fritig dr ganz Tag unterwegs und denn

265 hemmer no GTA am Schluss und mier sind grad alli in Züri und mier hend grad alli

266 direkti Verbindigä chöntäd mier zum Bispiel säge, jo warum chömer nit grad vo

267 döt us go, und müend wieder do ana cho und denn wieder go... Das wär a Themä..

268 Äh das wär as Bispiel.

269 **I: Wer tuat das denn das so ähm azettla?**

270 S1: Äh..Momentan bin ich das so.

271 **I: Ah, will du?**

272 S1: Jo will i han a direkta Verbindig, will as macht kei Sinn, wenn ma a direkta

273 Verbindig het und no zu dera Zit dötä si. Also ma muess wieder zruck und denn

274 wieder parat mache... und denn wieder ufs WG und sini Sacha holä und denn wieder

275 go, das macht würllich kei Sinn.

276 **I: Und denn, wenn du so as Problem hesch, denn gohst du... wohi muasch denn go,**

277 **damit das denn.**

278 S1: Aso meistens gohts zu diä Person wos verastaltet het, denn muess ichs oder

279 diä Person wo an dä Zitpunkt, also mär muess immer, meistens frög ich, an wem

280 muess ich mich usrichtä. Also..Oder was es au no git sind StAO, also

281 Standortgesprächs.

282 **I: genau**

283 S1: Das isch vo dem Jugendliche. Döt chömed dia alli, wo dia Person können. Also

284 Biständ, Schuelpsycholog, wenn mär einä hend. Biständin, Elterä chömand, KP,

285 also d Koordinationsperson chunt döt ana.

286 **I: Wer isch das jetzt? Au eini vor Wohn... Wohngruppa?**

287 S1: Äs isch dr Sozialpädagog wo zuteilt isch zu dem Jugendliche. Wo achli

288 nöcher schafft als dia andere. Jo das wärs... und jooo no a Leiter...üsä

289 Schuelpsy..Schuelpädagogisch Leiter.

290 **I: Und das isch eimol im Jahr oder zweimol im Jahr?**

291 S1: Also bi mier isches eimol pro Jahr, aber suscht gits diä wos zweimol pro

292 Jahr händ. Also al halbs Jahr. Bi mier isches jetzt dä Dunnstig. Jo.

293 **I: Und wie fühlst du dich?**

294 S1: lacht....Achli nervös, aber ich weiss, was mini Themenä sind.

295 **I: Jo...Tuasch du dich do vorbereita?**

296 S1: Jooo, also ich bin momentan dra.

297 **I: Jo.**

298 S1: m-mh

299 **I: Denn hender doch au immer so Einzelgespräch, alli zwei Wucha mit dr ähm**

300 **Sozialpädagogin?**

301 S1: Also mit dä Lehrpersone und da Sozialpädagoge. Das isch ebe z Schuelziel,

302 das hät Abhang mit em StA, Schuelische Ziel und uf dr WG het ma au vom StAO Ziel,

303 wo ma sött machä...Jo..

304 **I: Und das Ziel tuesch du denn sel... amigs entscheida?**

305 S1: Äähm, also jo, aso sie wennd das dä Jugendliche das macha, wenn dr

306 Jugendlich kei hat, muess ich iverstande si. Sie machend nöd, eifach jo mier

307 machend jetzt das soo..und du hesch kei lbewilligung. Aso di Jugendliche

308 entscheidet, ob er iverstanda isch.

309 **I: Okay, spannend... Ähm... Jetzt will i nomol schnell ins Schualzimmer zu dr**

310 **Lehrperson..Wia isch dis Verhältnis zu dina Lehrpersona?**

311 S1: Also ich han ä gueti Verhältnis, so wenn ichs bruch, denn bruchis, wenn nöd,

312 denn nöd, aso ich bin zimlich selbständig.

313 **I: Und, aber wirsch wertschätzend behandelt?**

314 S1: Aso mol mit respektvoll behandelt.

315 **I: Was macht d Lehrperson, wenn du nit schaffa willsch?**

316 S1: Wenn ich nöd schaffä will. Sie versuechend mich z motivierä.

317 **I: Wia?**

318 S1: Ja, halt... mmmh,sie sitzt zu mir. meistens versuech ich a Fluchtmöglichkeit

319 zfindä, damit ich irgendwia drum umachumä und sust, ja wennis kei anderi

320 Möglichkeit git, denn muess ich mich halt dazue zwinga. Aber ja in dr Lehr muess

321 mär das machä.

322 **I: Aber d Lehrperson wird denn nit lut oder sauer und schimpft?**

323 S1: Jo irgendwann händs chei Lust meh, wenn ich immer verweigera, denn löhnt sie

324 mich eifach in Rueh.

325 **I: Und in dr öffentlicha Schual häscht döt z Gefühl ka, wenn döt kei Lust ka hesch,**

326 **denn sind d Lehrer vielleicht eher mol hässig worda?**

327 S1: Ja, also ich han gwusst ka, also ich weiss nümma gnau, isch scho länger her.

328 Jo frühahner in dr Schual, wenn mär das und das nit gmacht ka hät, hät mär grad

329 direkt a ltrag becho. Also mär isch glich motiviert worda, aber irgendwann wenn

330 du glich witergmacht hesch, häscht den direkt en ltrag übercho.

331 **I: Und was macht d Lehrperson, wenn du sie beleidigsch?**

332 S1: Jaaa, es wird denn eifach später agluagt.

333 **I: Und wie wirds denn agluagt?**

334 S1: Einfach mir Sozialpädagogin und Lehrperson.

335 **I: Und denn muasch no irgendöpis macha, oder seb nit?**

336 S1: Ja, also ich han das no nie gmacht. Oder so beleidigt, deswegä weiss ich das

337 nöt.

338 **I: Und was macht d Lehrperson in dr Pausa?**

339 S1: Sie sitzen im Gmeinschaftshuus und essend. Und dussa häts Pausaufsicht. Zwei

340 oder drü.

341 **I: Wenn jetzt, also nit du, wenn as anders Kind, öpis kaputt macht oder so. Was**

342 **passiart denn?**

343 S1: Aha, das wird mitem Jugendlichen agluagt und natürlich muess mär das abzahla.

344 Und also es chunnt drufa. Wenns er nöd extra gmacht hät, luegt mär ob das Chind

345 versicheret isch oder so. Denn macht das d Versicherig. Und wenn er das mit

346 Absicht macht...segämer, öpert schlisst das Fenster da. Das isch mega tür, wills

347 füürfest und alles isch, chunnt mär schnell uf 1000 Fr. oder so. Do muess mär

348 uswechslä, iwechslä, alles. Und das chan sich jä as Chind nöd leistä ussert d

349 Elträ mir chömmed und zahlend.

350 **I: Und wie isch dini Motiviation vom Lerna her? Also dini Lernmotivation?**

351 S1: Also momentan han ich recht a grossi Motiviation. äh will ich wett jetzt a

352 neui äääh a neui Bewerbigszügnis, wenn ich no kei Lehrstell han und ich möcht no

353 mini besti Note usehauä wo ich könnti möglichst erreichä, no in derä zwei Johr.

354 Also jetzt in zwei Semester.

355 **I: Also denn bisch topmotiviert. Ufara Skala vo 1 bis 10?**

356 S1: Vo 1 bis 10, bin ich as 8.

357 **I: Guuat. Und ähm, in wellna Situationa kasch du guat lerna und in wellna**

358 **Situation nit?**

359 S1: Meistens, wens ruhig isch, will ich kann zwor konzentiere durch Medi, aber

360 äs isch nöd guet, wens lut isch. Meistens..jo...kann ich mich nöd konzentiere

361 und denn sind mini Gedanke woanders.

362 **I: m-mh. Aso as hilft diar wennis ruhig und hilfts diar au, dass iar klini Klassa**

363 **sind?**

364 S1: Jo, zimlich, wennis zu viel während, denn gäbtis meh Grünsch, umso weniger,

365 umso weniger Grünsch.

366 **I: Also isch das au schwierig gsi in dr alta Schual?**

367 S1: Jo, ebä ich han döt kaum öpis gmacht ka. Ich han kaum könna konzentrierä und

368 alles...

369 **I: Hesch z Gfühl ka, dass du eba, das het damit z tua ka, wills a grossi Klass**

370 **gsi isch und wills au?**

371 S1: Also für mi isch das so gsi, wills amigs immer öpis gä het, wo ma kasch

372 zueluegä, immer öpis spannends.

373 **I: schmunzelt...spannender als das wo du muasch lerna?**

374 S1: jo

375 **I: und gits für di au Hilfsmittel, wo diar helfen zum besser lerne?**

376 S1: Ähm jo, as zum Bispiel, mä chan äs Konzentrationsmedi nä. Aber das isch, ma

377 muess immer ma muess öpis dafür erfülle, damit mär so öpis bechund, will das

378 isch ärztlich beschriebä und suscht gits eifach, du chumsch ganz stille Rum für

379 dich allei und denn meistens schaffet mär, das z machä, z lernä.

380 **I: Und gell, iar schaffen, do eigentlich im Schulzimmer?**

381 S1: Jo dia meista sind viel dussä, in som na chlina Rümli, drum ähm im

382 Schuelzimmer hemmer meistens lieslig und fast leer. Sust ähm was isch dia zweit

383 gsi?

384 **I: Also wo, i bin jo au scho ko go beobachta und denn hend iar, jeda a anders**

385 **Programm, findsch das guat, dass jeda so selbständig schaffa kann?**

386 S1: Äh jo, aso....äs isch an Vorteil, aber ich glaub für dia Lehrpersonä isches

387 achli a komisch, sicher, will jede Jugendliche schafft um das eine und denn

388 muend sie sich immer wieder uf öpis neus istiegä, aber i finds eigentlich so

389 guet. Denn muess ma nit immer abluenge, sondern mär muess uf sini eignig Sachä

390 durfcho, ma chan so besser lernä, will wenn mär abluengt lernt mär nüt.

391 **I: Jo, jetzt hesch miar schu u viel gseit...jetzt muass i schnell luege obi no**

392 **öpis wichtigs vergessa han...nei, i glauba du hesch miar alles könna beantworta.**

393 **Jetzt no dia letscht Frog: Wia müassti für di d Wunschschool si? Traumschool?**

394 S1: Wie das wär? Also am beste schu, a Lehrstell z ha. Das wär es. Und mär muess

395 nöd a Pflicht ha. Mär muess nit immer am Morge go sch.. äh go Schoel mache,

396 sondern achli spöter. Ich denka denn chönt mär uschlofä.

397 **I: Das wär diar wichtig.**

398 S1: Lacht... Jo.

399 **I: Und sust?**

400 S1: Sust ähm isches eigentlich guet, wies jetzt isch.

401 **I: Schön. Guat, denn dank i diar viel mol. Es isch sehr spannend gsi.**

402 S1: Bitte

403 **I: Alles Guati**

1	Interview mit S2	Datum 8.11.2021
2	I= Interviewerin	
3	S2= Schüler*in	
4	I: Also ähm, i stell diar nochher a Frog und as git kei falsch, du dörfsch	
5	eifach reda was diar in Sinn kunnt uuuund i werda di au nit unterbrecha, sondern	
6	i lohn di eifach mol reda, ohni dass i ständig Froga stella und du verzellsch	
7	miar eifach was diar in Sinn kunnt. Und villicht isches denn au mol a Minuta	
8	ruhig oder so, denn redisch eifach witer, wenn diar öpis in Sinn kunnt und i	
9	macha miar eifach Notiza, dass i das au no... dass i ufschriebe, was du so gseit	
10	hesch. Isch guat? Und nach dem du verzellt hesch, han i denn no as paar Froga.	
11	S2: Ja	
12	I: Also verzell amol vo dinem Alltag in dr Schual Friedheim und dia Kärtli könnt	
13	diar dabi helfa zum a Idee ha. Du kasch zu jedem Kärtli öpis verzell oder nur zu	
14	einem....	
15	S2: Also i muess eifach so verzellä? Sie stellen mir nöd Frogä?	
16	I: Genau, nochher denn stell i diar denn Froga, aber am Afang kasch eifach zu	
17	denna Kärtli verzella.	
18	S2: Dr Alltag bis zu dä Wohngruppa bis am Obig wo i go schlofa gohn.	
19	I: Jo, zum Bispiel.Was diar in Sinn kunnt.	
20	S2: Also wegem Alltag, isch halt normal Schuel, häsch wie immer Mathematik,	
21	Dütsch, Englisch, jetzt no Bewerbigä für mich in där dritta Oberstufä. Nach där	
22	Schuel gahts halt ufd WG, döt machsch Ämtlis, döt muesch Ämtli machä, bechusch	
23	denn dis Handy....Sind verschiedeni Ämtlis. Du machsch zum Bispiel äs dä Bodä	
24	und dä das WC, eifach so Sachä wod häsch, isch eifach alles iteilt bi ois. Und	
25	Freizeit häsch denn gnueng, segämer mal so, ich han bi äm halbi 10 Freizeit und	
26	denn gits ja no Znacht, Zvieri, Zmittag und dänn au no Zmorgä. Und wenn mär üs	
27	zum Bispiel zum Themä Reglä redet Handys, därf mär erst nach där Schuel ha, erst	
28	Viertel ab 3. Dänn in där Wohngruppä, natürlich äs git Reglä, zum Bispiel Ämtlis	
29	machä, bevor teil, Handy bechusch und alles. Hey Reglä schissen mich halt a. Ich	
30	glaub wiä jedes Chind. Äs git Reglä wo guet sind und äs git Reglä wo scheisse	
31	sind. Isch jedem sis be.. überloh. Und bi mir schisst mich au a, will ich bruch	
32	mis Handy für dä Alltag. Ich chan tele.. muess telefonierä, viel....und ja, ich	
33	han halt viel ztuä uf äm Handy...	

34	Diä Lehrpersonä. Äs git Lehrpersonä, wo dich ufregend, do im Heim...Aber äs git
35	au Lehrpersonä wo normal sind, chillig.. Ja...
36	Und weg dä Fründschaftä ischs halt so... Mit dä eintä verstoht mär sich, mit dä
37	eintä gar nöd... Ich verstahnd mich mit dää, mit dä meistä Jungs guet und paar
38	Meitlis und sust, ja und sust alli normal, normal, eifach hoi segä, villicht
39	eimal kurz redä, öpis kurz öpis fröga, aber sust niä so in där Freizit oder so,
40	telefoniarä, nur mit so wichtigä wo da sind.
41	Und jaa Pausäplatz wiä ganz normal. Mängisch gits Strit. Aber an sich isch recht
42	chillig. Mär hät schön Pausä ich glaubä wenn ich mich nöd tuschä 20 Min. Das
43	isch scho gnuég..
44	Will ha in dä Regelschuel normal, hät mär nöd so viel...und dänn hät mär no zum
45	Znüni, so richtig feinä, wens git. Und jaa...
46	Hm, und sust jaaaa... Ritual Religion und alles, Religion zällt alles. Ussert
47	bi mir jetzt bi dä Muslimä, ich chönnt fast, ich chönnt fast, aber ich findä das
48	isch ebä scheisse. Zum Bispil das Heim verbütet mir nach äm Zimmer oder so
49	bliebä, sie wännnd dass ich ufem Tisch blieb zum luegä wie sie essend, wenn ich
50	fastä... Ich find das eifach egoistisch gegenüber minarä Religion und ja, will
51	ich muess au däbi sie, wenn Wiahnachtä git, ich chan nöd eifach so Jokertäg näh,
52	wenn ich scho alli verbrucht han... Ich finds gegä, gegä d Religon würd ich
53	jetzt segä. Isch zwor, isch ebä nöd fair, weisch. Ich sitz detä und luegsch zue
54	wiä anderi essät und cha.. du dörsch nöd essä will dä... das find ich au nöd
55	korrekt vo dennä Lüt. Jaa....
56	Jetzt han ich fast alles gseit....
57	Oder Fründschaftä, äs git au Fründschaftä, da wo au Scheiss chasch machä, wo du
58	weisch, du verlohsch di uf sie, dass sie nüt sägend. Aso äs git Lüt diä sägend
59	eifach und nachher hassäd mär mi. Aber en Grossteil chan das andara, also das
60	altä Heim, wo anderi Lüt döt gsi sind viel, viel geiler gfundä, viel besser gsi..
61	.Huere lustig gsi, sie händ mitgmacht, da wär jetzt huerä lut gsi grad, da wär
62	nöd lieslig, während dä Interview und jaa und jetzt göhnd alli go schnupperä.
63	Mär weiss jetzt eifach jetzt chunnt d Lehr, du wirsch..anderi Welt, anderi Reglä,
64	anderi Ziel, als ir Schuel. Sust han ich grad nümm...
65	I: Alles gseit?
66	S2: m-h...

67	I: Ok, denn han i no a paar Froga zu denna Sacha wo du gseit hesch...Also du
68	hesch zu Regla gseit: Dia einta Regla sind guat und dia andara sind scheisse zum
69	Teil... Welli findisch guat? Und warum? Und welli findsch blöd?
70	S2: Also ich han gseit, für diä anderä wärs egal... Zum Beispiel bi mir isch so:
71	Ich find eifach fast alli Reglä scheisse. Will äs nervt, ständig bisem Viertel
72	ab 3 mis Handy erst denn ha mis Handy, dänn no das Ämtli isch guet. Du lernsch
73	und machsch mit dinarä Muetter, weisch du muesch das au chönnä im Lebä, mmh im
74	Alltag. So chochä gaht au, aber ich machs nöd gärn. So aber sust diä anderi
75	Reglä schisst mich a, so Bett-Zitä, will ich glaub, will sie sägend ois, zum
76	Bispiel Menschä weisch mir döffen nöd usem Zimmer gah oder so. Dänn dänk ich so:
77	Ja, iar in eurem Alltag händ safe au nöd wäg einerä Minutä...frühner häts..isch
78	so gsi, dass mär ois ä Halbstund Gä hät. Wänn mär 1 Minutä z spat gsi sind, dänn
79	han ich wellä dennä erchlärä: Aber du wo in dim Alltag gsi isch, häsch au nöd
80	müessä Dihai ei Minutä will zspat gsi bisch, Halbstund nächstä Tag is Bett..
81	Nachher händs gseit: Ja aber das isch öpis anders. Man was söll das, das isch
82	genau glich, will diä wänn ja, dass mir ois dragwöhnet. dänn machts halt där
83	Kühlschrank zuä und legend so öpis ussä wo mir nöd gärn händ...
84	I: Und du hesch z Gfühl, wenn du do nit würsch wohna, würsch dia Regla eh nit
85	macha?
86	S2: Aso, as chunnt schu drufa, will ich glaub mär gaht automatisch früh go
87	schlafä, wenn mär Dihai isch...Aber Dihai gaht mär au spat ga schlofä zum
88	Bispiel. Ich würd nöd segä, dass halbi 10 direkt so für 15 jährigi, ich glaub
89	scho so 11i oder so lang mär wüchlich Zit hät für diä. Diä machäd halt wiä so
90	strengi Reglä. Also jetzt hät sich alles veränderet....Frühner isch so gsi,
91	dass mär Basic cha und diä hand halt x weisch wänn du ä x becho häsch, dä wenn
92	zum Beispiel wenn ä Aforderigä. Wänn sie zum Bispiel öpis nöd gmacht händ, Ämtli
93	oder so, hät mär eifäch x becho und dänn hät mär z Handy nöd becho a halb Stund
94	nöd becho.
95	I: Und das häsch besser gfunda?
96	S2: Neii. Das isch no strenger gsi.
97	I: Ah ok. Und jetzt händ iar das nümma?
98	S2: Nei, dä händs entfernt... Das isch au besser so. Aber jetzt... Ich find
99	immer no, dia Reglä sind unnötig. Und frühner isch no dreckiger gsi, will das

100	han ich wellä wegnä. Jetzt ischs weg, aber irgendwiä stört mich, das immer no.
101	I: Was hesch z Gfühl, für was brucht ma denn Regla?
102	S2: Ja, Reglä äs brucht Reglä wo mär brucht im Lebä. Zum Bispiel Ämtli machä,
103	Kuchi,..... ma chan nöd immer där Frau irgendöpis lah, oder so... Will mär seit
104	ja. Äs git huere viel Frauä wo irgendwiä alles putzät oder so... Und ich find,
105	ja, ich mach villicht mängisch Gspässli so Frauä und so Frauä..(nicht
106	verstanden), ich würd selber d Kuchi putzä, wenn ich öpis chochä würd. Wenn sie
107	öpis chochä würd, dänn wänns sie zum Bispiel nümä mag, dänn würd ich scho putzä,
108	aber wänn sie mag und fit isch, dänn söll sie putzä, wänn sie chocht hät. Wänn
109	ich chochä, dänn choch ich für sie und putz au das...S chunnt drufa wiä, wär was
110	macht. Ja...
111	I: Ähm, zu da Lehrpersona häsch gseit: Dia einta Lehrpersona regend di uf und
112	dia andera nit. Warum?
113	S2: Will sie zviel Aforderigä gäbend. Zum Bispiel auch, sie segänd mach Mathi
114	und so und wänn nöd machsch, dänn gohsh go nahsitzä oder ga WG ga..... Und das
115	nervt.
116	I: Wia müasstens denn si?
117	S2: Ahh, mängsämal, wänn ich nöd wott, dass sie mir achli Zit löhnd bis ich mich
118	beruh...also ich mängisch am Morgä müäd, kaputt und dänn säg ich: Löhnd sie mich
119	achli Zit 5 Min. Sie löhnd mir, sie löhn mir nur 5 Min... Ich so: 10 oder so...
120	Neiiii... Aber ja, was wätsch machä, isch Lebä...
121	I: Und wia müassti denn für di a Lehrperson si? Wo cool isch, oder wo guat isch?
122	S2: hmmm..Eifach wo chillig druf isch, wo nöd so, direkt chunnt mit... So WG,
123	nachsitzä und so...Ich chan da so normal cho und wenn nöd wotsch, dänn lohn dir
124	achli Zit, mach öpis andersch, mach das was dir gfallt...Ich mein so, ja Dütsch,
125	Mathe oder so...Wänn nit mir zum Bispiel, wänn Dü..Mathi git, dänn wott ich zum
126	Bispiel Dütsch machä und wänn d Lehrer sägend, nei du dörsch nöd, dänn machsch
127	jetzt Mathe halt und sust machsch gar nüt. Sust gahsch ufd WG. Und nachher das
128	nervt mich...
129	I: Also dir würs meh Spass macha, wenn dr Lehrer würd sega: Hüt muasch aswenn
130	Mathe macha, hüt muasch aswenn zeichna, hüt muasch aswenn Dütsch macha, aber du
131	dörffsch selber entscheida, wenn?
132	S2: Jaa...das häsch bi dä einta Lehrerin müasstisch das bi allnä öpis machä. Zum

133	Bispiel bi däm eintä Lehrer wo jetzt da isch, döfftisch eifach machä, was,
134	welläs Fach ich wott.
135	I: Und das gfallt diar?
136	S2: Jaa.
137	I: Das isch besser, als wenn... und denn machsches au? Denn bisch au
138	motiviarter?
139	S2: (Schüttelt Kopf) Neeiiii...
140	I: Seb bisch sowieso nit?
141	S2: Neiiii.... Schuel....
142	I: Schual? Hesch nia gern Schual ka?
143	S2: (Schüttelt Kopf) zzzzz..Ich bin immer gegä Schuel gsi.
144	I: Au in dr 1. Klass scho? Wo kli gsi bisch?
145	S2: Nei 1.- 3., 4 Chlass han ich nur gschaffät, gschaffät, gschaffät, ja ich bin
146	sooo motiviert gsi....Will ich so a gueti, ich han so a chilligi, ich han
147	irgendwiä eifach so a chilligi Lehrerin cha. Min Lehrerin hät nöd gseit so dis
148	das und hät mich agschreit, will ich öpis falsch gmacht han...Dia hät gw..
149	chilliger gä. (nicht alles verstanden). Zum Bispiel wänn, as git ja Lehrer, wo
150	eifach so anderi, zum Bispiel schreien und so abä machen, dass nachher anderi
151	lachen, vor ihnä und so...Das hät sie nania gmacht... Sie isch immer, wänn än
152	Fehler cho isch, isch sie zu mir cho und hät gseit, dass gsi isch wäg em Teil,
153	wäg äm Ufstreckä und so... und jaa, das isch öpä das, das isch ebä z coolä dra
154	gsi.
155	I: Döt bisch no gerä in Schuel?
156	S2: Wänn ich jetzt da überi würd go schaffä oder irgendwo anders, wo än chilligä
157	isch, dänn ich würd scho schaffä....Äs chunnt eifach drufa, ob mär Motivation
158	hät.
159	I: Jo und wenn kunnt dia Motivation?
160	S2: Hmmm mängisch, wänn ich äs Lied glost han, wo mir gfallt, nachher fertig,
161	dänn bin ich irgendwiä motiviert und sust muess ich mich selber, sust eifach
162	irgendwänn ich weiss sälber nöd... Mängisch bin ich eifach unmotiviert, mängisch
163	bin ich motiviert. Äs chunnt immer drufa.
164	I: Und du hesch gseit, dia esta drei Jahr in där Schual sägen lässig gsi und
165	nochher? Wieso häsches denn nochher nümma lässig gfunda?

166 S2: Aso vier Johr, nachher irgendwänn isch dä Lehrer halt cho und dänn halt das
167 ganza Gamä.... Ja, das hät mich scho irgendwia weg brocht. Han ich immer, han
168 ich immer äh...han ich halt natürlich chillt. Nachher bin ich ind Schuel gangä,
169 aber han immer Husi vergessä machä. Husufgabä... Aber äs isch nöd weg däm, warum
170 ich is Heim cho bin. Ich han mini alti Lehrerin häts für mich gäh... und diä
171 isch halt so eini gsi, diä han ich immer ghasst. Dia hät jedi ghasst. Ich glaub
172 dia wär huerä nett, aber dänn... was ich jetzt glernt han isch: Nach minarä
173 Meinig, ich red eifach nöd gerä mit andernä Lehrer, über mis über mini Problem
174 und so, will ich weiss, aso, dass aso sie hät mini Problem gwusst, nöd vo
175 Familiä oder so, ich han chei Problem mit Familiä cha, han halt verzällt, was
176 ich in där Freizit mach, was so mini Problä gsi sind und sie hät halt irgendöpis
177 gseit, aso so find ichs, und ich weiss nöd, ich weiss genau, dass äs so gsi isch,
178 sie hät irgendwiä gseit, dass ich öpis wieder gmacht hät in där Schuel und so,
179 dass ich nöd guet schaffä, dass ich lern..unlernfähig bin, aso ich chan nöd
180 lernä, hät sie alles a dä Behördä gseit oder eifach so dä Gmeind, M.....isch
181 halt so, so und so, will ich mini Problem verzällt han. Und dia händ denn
182 beschlossä, dass ich ins Heim inächum. Aso, drum red ich eigentlich nüm mit
183 andernä Lehrer. Will hät ich NÜT gseit, vo minä Problem, wär ich glaub gar nöd
184 is Heim cho. Und zum Bispiel min chlini Brüeder dä hät, dä hät zum Bispiel da,
185 dä isch do und nachher und dä isch au cho, aber dä hüt nüt damit z tue cha. Min
186 Lehrerin hät ihn, na do mit innäzogä. Mini Lehrerin hät ihn no meh igloh. Drum
187 jetzt alli mini Kollegä und so sägend so: Ja chum mol i dä Sek und so, Oberstufä.
188 ..Ich so: Ich chan nöd, z Heim loht mich nöd...

189 I: Würsch dänn gerä wieder in dia öffentlich Schual?

190 S2: Maa ich chum wieder so wieder mit mehrerä Klassä, ich wott so in där Pausä
191 mit huerä vielnä Lüt wo sich verstoht... So Heim, ja ok, äs hät Lüt, wo du dich
192 sehr guet verstohsch, aber äs isch nöd so das glichä, wie du Kollegä vo Chind us
193 kennsch.

194 I: Und do, do kennend di jo eigentlich au alli?

195 S2: Klar, kennänd mich alli, ja..

196 I: Bisch bekannt?

197 M: neei.... Aber ich mein, äs isch eifach anders, will... ja.. Isch eifach nöd
198 so das glichä, will do häsch so chlini Klass.. Und ich ha so, ich vermissäs so

199	mit dä grossä Klass mit so vielnä... und so irgend ä Usflug gah. Nachher häsch
200	überall Kollegä, wo du redä chasch... Zum Beispiel dä dötä isch allei, chasch mit
201	ihm redä, so achli. Umälaufä so, eifach so dia Sachä fehlend mir...
202	I: Gits au öpis wo du lässig findisch do?
203	S2: Lässig sind diä Aktivitätä wos immer do machen.
204	I: Zum Beispiel?
205	S2: Sind, du gohst Gruppäwuchänend gahsch mal Säntis, paar Skillspark,
206	womöglich äs Skilager. Ich finds zwar toll, das Hotel, will ich bin eigentlich
207	na niä am Meer gsi oder so. Und döt häts keis Meer, aber ich mein ich bin na nia
208	so im Hotel gsi, so richtig.
209	I: Ja, das würsch gärä?
210	S2: Ja... Ich bin au no niä am Meer gsi. Drum...
211	I: Villicht irgendwann...
212	S2: Ja, das...dä Summer wo chunnt, gahn ich uf Antalya
213	I: Hesch das schu plant.
214	S2: Min Vater häts plant. Ich hoffä as klappt au
215	I: Gell wega Corona...
216	I: Und sust, was gfallt diar no an dera Schual? Was fallt diar uf, was isch sust
217	no lässig?
218	S2: Mä chan mehr Sachä machä...
219	I: Was?
220	S2: Ja im Heim alles. Ja chli. Du häsch än eigenä Club.
221	I: Club?
222	S2: Ja, aso Inte..Internatsclub, wo eifach Heimgruppä
223	I: Aso d Wohngruppä?
224	S2: Ja, aber ir Wohngruppä stressen mich au ä paar Erwachseni..
225	I: Und wieso? Was machends?
226	S2: Diä nerven eifach jedes Mal. Erstens scho där eint, hät mich scho gnervt,
227	aber ich sägs ihm niä, warum er mich nervt. Sondern ich säg eifach nur will, wäg
228	dä Reli.. will er scho gseit hät, wäg där Religion ich sött am Tisch sitzä. Aso
229	ich find scho respektlos gegäüber mir, will ich bin Muslem und ich chan nüt
230	dargegä machä, wänn mini Religion das so empfiehlt, das heisst, wänn ich scho im
231	Heim bin, dänn döff ich villicht au achli mini Religion unterstütza und au dabi

232	si. Will ich halt Moslem bin, Christ oder irgendso a Teil.. will ich muess au an
233	Wiehnacht dabi si, ich muess au zum Bispiel jetzt an Osterä all diä Sachä muess
234	ich au machä im Heim do, mit machä und so, obwohl ich kei Osterä fier, kei
235	Wiehnachta fier.
236	I: Ok...Ähm, und was isch do sust no anders, als in andera Schuala?
237	S2: hm, was isch anders?
238	I: Ussert dass klineri Klassa sind, was isch sust no anders?
239	S2: Dass mär längeri Pausä hät, glaub ich. Dass mär eifach nümä Hei chan. Mär
240	wohnt do, weisch, du weisch, du gsehsch, aso für mich ischs eifach so, natürlich
241	bi 3 Jahr, ich han mini Elterä scho mehrmals gseh, meh als 3 Jahr. Ich mein so,
242	du verbringsch dänn 3 Jahr mit däm, dass du da alles gsehsch. Erwachseni
243	mehrmals gsehsch und soo. Statt mit dinä Elterä Dihei. Das isch so...Wänn ich
244	mir das so überlega, isch es so trurig. Will isch egal welli Zit, ich find mär
245	sött jedi Sekundä oder jedä Tag mit dä Elterä gnüssä, bevor sie göhnd. Und ich
246	bin scho 3 Jahr do und äs isch krass z gseh, will 3 Jahr sind scho viel. und ich
247	wott ja, dass mini Elterä mich gsehn und so. Mini Muetter weint mängisch, oft...
248	I: Will sie di vermisst?
249	S2: Ja...Aber äs isch halt äs Heim. Ich finds eifach chli schlimm, eifach
250	ungerecht... Ich wett eifach nöd so da si, dia ganz Zit. Ich bin jetzt fäng gli
251	4 Jahr, wänn ich na bis am Summer do bin. Ja... und ich finds schu chli trurig,
252	wänn mär sini Elterä eifach nöd drü.. natürlich...mir gsehns...
253	I: Am Wuchanend...
254	S2: Ja am Wuchänend. Natürlich, aber äs isch eifach nü.. nümä das glichä. Du
255	gahsch Hei, gsehsch din Vater, gsehsch dini Muetter... und ja für mich isch halt
256	frühner isch Muetter und Vater gsi und du weisch, sie sind ja eifach dötä, wänn
257	du schlafsch und so... Und jetzt da, isch eifach öpis anders. Du schlafsch, du
258	weisch, das sind anderi Erwachseni. Dennä muesch du chönnä vertrauä oder du
259	bisch....gsi.
260	I: Und vertrausch ihna?
261	S2: Nöd immer... Nöd allnä.
262	I: Nit allnä... Und denn, wiä müend dia Personä sie, wo du diar, wo du
263	vertrausch?
264	S2: Jaa, eifach normal, diä müend eifach, öpis für sich bhaltä und ich cha scho

265	viel, so wie sichs kört bi Erwachseni, in somnä "E-case" (Programm), das nennt
266	mär E-Case, händs halt scho ufgschriebä, was Chinder gseit händ und so. Was
267	machend anderi besser als sie...
268	I: Aha und das stresst di?
269	S2: Ja, ussert das isch so, das isch so Selbstmordgedankä und so... So Sachä
270	schriebsch scho uf, weisch...isch.. so. Aber ich ha no nie Selbstmordgedankä
271	oder irgendöpis ka...Ich han eifach normal zum Bispiel äso, wänn ich halt äs
272	Problem ka han, dussä und so mit Kollegä, sobald ich das öpertem verzäll, dänn
273	dörf ers nöd witer segä. .
274	I:lar treffen eu jo eigentlich jeda Morga eigentlich do dunna in dr Halla oder
275	vorussa alli zäma.
276	S2: Ich nöd
277	I: Wieso nit?
278	S2: Ich gahn erst ind Therapie.
279	I: Ah ok. Aber wia findsches, dass mär sich zerst döt trifft?
280	S2: Mängisch scheisse, wills eifach huerä chalt isch und mängisch äh guet.
281	I: Aber warum machend iar das eigentlich?
282	S2: Puuh, weisses nöd. Äs interessiert mich eigentlich gar nöd... Ich bin nöd do.
283	I: Interessiert di nid...
284	S2: Nei, äs chömmäd eifach Informationä, wo du nachher in där Wuchä söttisch
285	wüssä, was passiert isch und so
286	I: Wenn Regla brocha werden, was passiar?
287	S2: Äs chunnt drufa, wänn du dis Handy schmugglich, dänn bechusch du, bechusch
288	du glaub zwei Mönat Verbot oder weniger.. Und ja sust, wänn du Reglä brichsch
289	eifach ganz normal...also jetzt, jetzt isch normal, also jetzt wänn du öpis nöd
290	machs, denn passiert nüt. Du muesch eifach nögstä Tag machä oder... Will vieli
291	Erwachseni sägend mir so halt, zum Bispiel wänn ich öpis allei, ich machs jetzt
292	au nöd, ja nochher muesch mit dä Konsequenzä rechnä (nicht ganz alles verstanden).
293	Ich so: Isch das jetzt ä Drohig gsi. Nachher sie so: Nei. Ich finds eifach
294	Erwachseni wo sie sägend, wieso wänn zum Bispiel Chinder öpis sägend, dänn ischs
295	direkt so a Drohig oder so, also das nur mini Meinig...As isch, as isch au
296	aso!!! Und nachher, wänn mir öpis amnä Erwachseni genau z glichä sägend, was mir
297	gseit händ, eifach andersch interpretiert, machs für mich kei Sinn, will äs isch

298	genau glich ä Drohig, wiä wänn du as Chind seit. Wänn äs Chind seit, dänn
299	heisst direkt Drohig...
300	I: Aha, aber du häsch z Gfühl, wenn dia Erwachsänä glich öpis, öpis glich sägend,
301	denn dörfens das segä?
302	S2: m-h.
303	I: Und denn isches kei Drohig?
304	S2: Gsehsch dä.... dä wo ganz Vornä laufft?
305	I: jo...
306	S2: Dä isch sehr schlau, dä nimmt wänn er wott, Erwachseni, chan sie mundtod
307	machä... Denn... Will er kennt nüt...Er bleibt lieslig und luegt eifach
308	Erwachseni a, tuet chli nochdenkä, er muess nöd ei Sekundä denkä, er weiss immer
309	etwas zum segä. Er weisses, er weiss direkt, was zum Erwachseni falsch gmacht
310	hät und so...Will er hät scho vieles gseit/gseh (?). Zum Beispiel so und so und
311	wenn mir äs mached dänn isches so so, gell? Und mir so, vo wo weisch du das? Er
312	isch schlau, aber ja... Das isch jedem sin eigenä Ding, muess er machä.
313	I: Und löhnd sich d Lehrer amgis provoziara vo eu?
314	S2: Ja, normal.... Ja mich hät mal dä dr eint Sozialpädagog wo döt schafft, hät
315	mich mal eifach Hei gschickt, will ich ihn so ufgregt han.. Will ich ok, ich han
316	Familiä beleidigt...Aber ich han nöd extra. Und denn hät er sich so ufgregt,
317	eigentlich regt er sich gar nöd uf, aber mir Erwachseni dia regend sich uf und
318	machend Türä zuä und bliebed im Büro. Will ich eifach nöd bi dä Diskussionä ich
319	hör nöd uf, ich mach witer. Ja, bis öpert ufhört und denn beleidig ich... und
320	dänn kassier ich Konsequenzä. Dänn lütet er mim Vater a... ja...dä schreit mich
321	a und jaaa..
322	I: Und das hilft denn?
323	S2: Neiii....Das hilft meh als sust
324	I: Und was macht d Lehrperson, wenn du sie beleidigsch?
325	S2: Denn muesch z Gspräch suechä mit innä. Mit dr Lehrperson.
326	I: Denn?
327	S2: Ja denn redisch und denn isch alles klärt.
328	I: Und denn..? .
329	I: Was macht d Lehrperson, wenn du nit schaffa willsch?
330	S2: Nochsitza.

331	I: Nochsitza muesch. Denn seit d Lehrperson, guat du machsch jetzt nüt, du
332	muasch jetzt länger do blieba?
333	S2: Ja.
334	I: Und was no?
335	S2: Nüt no. Es git eifach nur nochsitza.
336	I: Und denn machsches nochher nüma?
337	S2: Ja doch, aber ja, es git sicher amigs Fäll wo du usrastisch, aber das
338	verstöhnd dia Lehrpersonä. Sust nei.
339	I: Und rastend Lehrer au mängmol voll us?
340	S2: Ähm nei.
341	I: Und was macht d Lehrpersona in dr Pausa?
342	S2: Ähm nüt. Pausaufsicht oder go essa.
343	I: Sinds denn dinna oder eher dussa?
344	S2: As git Schichta. So Pausaschichta und denn weiss nöd, denn isch wieder ein
345	Lehrer dinnä und irgendwann wieder dussä.
346	I: Und, wenn öpert öpis kaputt macht? Was passiert denn?
347	S2: Zahlä...
348	I: Dänn muess ma zahla?
349	S2: Ja äs git ei Schüeler, dä hät sini höchsti Teil isch glaub 14'000 gsi.
350	I: Puuh, will er öpis kaputt gmacht hät?
351	S2: Nei..mehreri Sacha.
352	I: Und müand denn eu au entschuldiga oder an Briaf schriebe, oder.
353	S2: Entschuldigung schriebä und denn muesch irgendwann abzählä.
354	I: Und wia machsch das mit där Entschuldigung, mit där Wiederguatmachig?
355	S2: Eifach a Briaf und nachher schriebsch dä.
356	I: Wem?
357	S2: Ähm an där WG.
358	I: Jo, muasch dä Briaf denn vorlesa?
359	S2: Nei...
360	I: Und wia findsch das?
361	S2: Äh nei, ich find, er muess nöd mir gä, sondern am Sozialpädagog. Aber ich
362	find, ich wett nüt schlimms segä. Ich würd eifach segä warum machsch du, warum
363	bisch du so dumm und so. Aber ebä ich mein, das chört halt, mir sind Chind, mir

364	chönd au nüt Aggressionä im Griff bhaltä. Zum Bispil ich han bis jetzt no niä
365	öpis kaputt gmacht oder, no nia än Mensch gschlagä... Aso äs git Lüt do, diä
366	fetzen Stei und so, ich weiss no..äs hät mal än heftigä Strit gä. Dä eint hät
367	wellä mitem Stock, där anderi schloh und so.. Das isch dä Schüeler wo 14'000 hät.
368	Dä isch mit Stock, Stei alles cho, was er gseht... (nicht verstanden).... du
369	hättsch müessä wegennä. Er schlaht wüekli, er isch dumm. Aber gäg mich hät er
370	kei Chance, will er weiss, er hät keinä hätt mich bis jetzt usrastä gseh oder
371	einä schlah... Aber er weiss...Er weiss, ich bin stärker als er. Er muess eifach
372	ufpassä.
373	I: Und was macht ma do in dr Schual, wenn öpert mit öpertem stritet?
374	S2: Ja, das isch nöd oisi Sach, mir müend weg goh. Das isch denn dä Erwachseni
375	ihri Sach. Dia muend klärä da, sicher mär chan Chinder schu usanand setzä und so.
376	.Ich chan usanand tue und so... aber denn machsch das und nachher muesch grad
377	weggah, will dia anderä Chinder, dia Erwachsenä schicken dich weg.
378	I: Warum machens das?
379	S2: Ja, damit sie sich nöd witer strität. Damit nüt passiert. nöd dass no a Hand
380	blüetet. Das wott keinä.
381	I: Und was passiert eigentlich wenn öpert, also wenn gmobbt wird?
382	S2: Entweder er seits an där Leitig. Aber im Heim isches halt nöd so, as isch so.
383	.. Jedä macht sis eigenä Ding. Jedä redet mit derä Person, wo er gärn hät.
384	I: Also gits überhaupt Mobbing?
385	S2: Das häts scho au amol gä.
386	I: Jo und nochher was passiert?
387	S2: Nüt. Sie entschuldigen sich alli und ja...sich eifach entschuldigä... und
388	dänn redet keinä meh mit keinem.Ja.
389	I: Denn trifft ma sich nit, wenn so öpis passiert zum Bispil in dr Turnhalla.
390	S2: Doch aber, as passiert nüt... Du spielsch eifach, lachsch, redisch trotzdem..
391	.Aber äs...ja...
392	I: Äs passiert nüt?
393	S2: Neii...
394	S2: Sust na a Frag?
395	I: Jo gell, du willsch langsam go.. Wart no zwei, no 3 Froga.
396	S2: Han grad dacht, sie sägend no 100. (lacht)

397	I: Was no 100...? Nomal zum Verhältnis zu da Lehrer. Merksch, du dass eigentlich
398	alli Lehrpersona di bim Nama kennen und di begrüassend?
399	S2: Also mim Namä? Ja.
400	I: Also inara andera Schual isch das jo nit so, oder?
401	S2: Wie?
402	I: Dass jeda din Nama kennt.. in dinara alta Schual
403	S2: Döt hät jedä min Namä kennt. Aso döt schu. Döt hät jedä min Namä kennt...
404	Will ich bin da zu, äh... Ich bin eifach dä gsi, wo immer Stress agfangä hät und
405	so. Sust händ alli min Namä kennt will ich halt mal vor allnä, vor 100 Lüt oder
406	so gsungä han.
407	I: Aha, darum. Darum händs din Nama kennt.
408	S2: Aber sie kennend mich eifach so... ja...Mini Schuel, wo ich gsi bin, isch
409	nöd so gross gsi...500 Lüt
410	I: Jo...Jo, aber isch scho no gross. Und wora merksch du, dass du a guati
411	Bezüchig zu da Lehrpersona oder zu das Sozialpädagoga hesch?
412	S2: Puuh, wenn ich mich guet verstahn. Wänn sie dä Humor händ, wo ich han..
413	isch eigentlich na guet. Zum Bispiel dä Herr Knie, dr Frederik oder wia er au
414	immer heisst, dä isch ä richtigä chilligä Siech... Dä hät min Humor verstandä,
415	er isch richtig lustig, dä redet, so wiä ich redä, zum Bispiel. Er hät mich gseh,
416	ich bin nebä ihm, dät hinnä gsi bim Bild, nachher er so: Bisch mal ruhig du red.
417	..lueg mal führä...Er so, so...ähh..Ehrä-Ma...Er hät extra so gredet, will ich
418	immer so redä.
419	I: Und das findsch cool?
420	S2: Ja und er hät extra gmacht. Er hät nöd so ernst gemeint... so bis jetzt mal
421	ruhig und luag führä und so...er hät nöd "bis ruhig" gseit...Er so "jetzt muesch
422	ruhig si, jetzt muesch fürah luegä" oder so... So hät ers kört. Er häts halt nöd
423	so gemeint, wiä so zum Bispiel: "jetzt bis mal ruhig und lueg jetzt fürah oder
424	so". So aggressiv, eifach chillig, save det hinnä... mach eifach so...Will ich
425	hat Albaner bin. Ja... Will ich halt wiä än Usländer red. Ich red huerä komisch.
426	I: Und dä und du häsch z Gefühl, wennd Lehrer au so wärend, dänn würsch di ernst
427	gefühlter fühla?
428	S2: m-h...
429	I: Joo.... Ok. Ähm...Merksch du, dass d Lehrer, d Sozialpädagogä und Praktikanta

430	und so und d Zivis, dass dia alli zema schaffen?
431	S2: m-h.
432	I: Wia merksch das?
433	S2: Mär gseht ja, wiä sie sich unterstützän. Sie unterstützend dennä meh als ois
434	Chinder.
435	I: Meinsch?
436	S2: Ja, as isch so.
437	I: Wieso meinsch das?
438	S2: Nei, äs isch so. Ich han eimal, han eimal Wohrheit gsprochä, wo würklich,
439	was würklich so isch, was Tat isch... und ja und dänn hät där eint Erwachseni
440	sie halt gschickt und hät gseit: "Nei äs isch nöd so, du bisch respektlos gwordä
441	und so. Jetzt gahsch grad is Zimmer." Ich so: "Han nur Wahrheit gseit". Und denn
442	alli Kollegä so: "Äs stimmt".. Aber ja...
443	I: Also no dia letscht Frog. Wenn du a Traumschual döfftisch macha, wia müassti
444	dia usgseh? Wenn du dörsch wähla, wia d Schual usgseht, also nit usgseh muass,
445	aso nit usgseh muass, jo wia dia isch...
446	S2: Highschool. Wia in Amerika. Das isch weisch wiä geil.
447	I: Wieso?
448	S2: Du häsch Spint...Alles...
449	I: Ah wegem Spint, das findisch cool.
450	S2: Nei, du häsch, huerä viel Chiller. Irgendwiä 1000 oder so. Du häsch din
451	eigenä Rum Chemie, häsch dät, dis das...das isch normal... Das isch Realität hüt
452	zu Tags...Und dätä..häsch Fuessball wenn du wotsch, häsch Teil, dies das häsch.
453	Und du häsch gnueg Lüt wo du dich afründä kasch, wo eifach normal sind und äs
454	git Lüt villicht, wo Gangster sind und namal, oder sind huere Club (?) irgendiä
455	huerä chillig. Du häsch huerä viel Lüt, wo du weisch, du chasch dich mit jedem
456	afründä, wänns goht. Du häsch eifach so Kollegä wo zum Bispiel... Du laufsch
457	döt umä, du häsch kein Kolleg... du fründisch di au a mit dennä a und mit dennä
458	und dennä und hängsch eifach diä ganz Zit mit dennä. In där Freizit, so richtig
459	geil wiä in Amerika in denä Film...Sisch so geil.
460	I: so söttis do au si.
461	S2: Ja normal.
462	I: Und nochher würsch denn liaber lerna?

463	S2: Hmm...Neiii! Dänn chönnt ich mit minä Kollegä Scheiss machä.
464	I: Was willsch du eigentlich werda?
465	S2: Was ich werdä will?
466	I: Was bisch go schnuppera?
467	S2: Fuessballer...Ja, aber ähm nei... Klikindererzieher.
468	I: Jo?
469	S2: Ja, Detailhander Elektronik.
470	I: Also denn wünsch i diar viel Glück und dankä viel mol. Isch sehr spannend gsi.

1	Interview mit S3	Datum: 30.11. 2021
2	I = Interviewerin	
3	S3= Schüler*in	
4	I: Verzell mir über din Alltag do in dr Schual. Dia Kärtli könnt diar dabi Idea	
5	gä, überwas du brichta möchtisch. Du muasch kei Reihafolg ihalta, dörsch vom	
6	einta Kärtli zum nögsta hüpfa oder eis Thema weglo oder au zu amana andera	
7	öpis sega.	
8	S3: Also, mir, ich stohn, wenn i am halbi 9 Schuel han, stohn ich am halbi 8 uf.	
9	Ähm ich han Wecker am halbi 8ti, nochher am 35 und nochher eine am 40 und am 45	
10	muess ich dunne si. Und ääh, nochher am 45 gang ich denn go zmorga essa. Bi ois	
11	gits am Mäntig gits Müesli, mir hend so Täg wo jeda Tag git öpis speziells. Am	
12	Mäntig gits Müesli, am Zistig gits äähm Ei, am Mittwuch gits Fleisch, so halt	
13	Salami und so Sacha.. am Donnstig gits wieder Ei und am Fritig gits so Smooties,	
14	so Früchtesalat, so öpis, und äähm und so Saft, also Orangasaft,	
15	Multivitaminsaft und denn.... jo gohn ich meistens nachem Zmorge go dusche und	
16	denn mach ich halt das wo ich immer mach. Zähputze halt und mich parat mache und	
17	nochher chum ich ind Schuel überi. Denn gönd mier immer ins Foyer und denn	
18	nochher seit je nach dem a Lehrerin irgendöpis und nochher gönd mier in oisi	
19	Klasse. Jede goht in sini Klass und ähm denn fangend mier a mit em Schuelstoff.	
20	Aso, Mathi, Dütsch, halt was halt ufem Stundepan stoht. und ähm ab und zue,	
21	chann ma do in dr Schuel Friedheim chan mar au mol säge, wenn zum Bispiel am	
22	vorhärige Tag Fuessball gsi isch, chan mär sega ich lueg Highlights oder Match,	
23	will ich zum Bispiel nit han chönne luege, oder so, jooo....	
24	Jo und denn am 10 vor 12 isch Schuelgspröch, wenn öpert as Gspräch het und döt	
25	bespricht mär eifach Sache halt, was mär döt in der Schuel könnt besser mache,	
26	ähm denn gits so Ziel und so, wo du dra Arbeite chönntisch. Das goht immer vom	
27	einte Schuelgspröch zum andere Schuelgspröch.	

28	Und jooo nachem Schuelgspröch oder halt wenn du kei Schuelgspröch hesch gohsch
29	ufd WG und denn gits meistens Zmittag essa. Bi ois uf dr WG isch so, dass mär
30	dass dä wo chocht hät am Obig, will am Mittag chan mär esse vom Koch und dä wo
31	chocht het am Obig, muess am Mittag eifach dr Tisch decke und zum Bispiel, wenn
32	ich uf dr Wohngruppe choche, nochher muess ich au go Tisch decke go und denn
33	tuet mär tische und denn gits so meistens so am 10 ab 12 zesse oder so.
34	Und nochher isst mer halt, und bi ois isch so, jede, dä wenn dä gegenüber vo
35	dier zesse het, chasch au esse und au immer die zwei wo zäme ufgrueft werden,
36	zum Bispiel wenn du jetzt zum Bispiel vor mier sitzisch, denn seit dr
37	Sozialpädagog, jo ihr zwei chönnt grad cho, denn göhnd mier zwei z Esse go hole
38	und nochher hend mier au grad zemme z Essa go hole und denn hend mier au grad
39	zemä z Essa und chönd grad au mitand esse.
40	Mmmmh, jo nachem Esse isch meistens so halbi 1 oder viertel vor. Nochher hend
41	mier eigentlich Zimmerzit, ussert am Zistig, denn hesch nur bisem 1 Zimmerzit
42	und nochher hets bi ois uf dr WG halt ähm Huusversammlig, nochher bespricht mär
43	halt, was uf dr WG so lauft und äh, was alles no so astoht zum Bispiel jetzt,
44	das mitem Wiahnachtsfenster oder so, beschm.. bespricht ma das halt alles
45	Und denn am halbi 2 isch denn wieder Schuel. Denn müend mier alli ind Schuel
46	überä und nochher am halbi Schuelstoff oder je nachdem Sport
47	Ähm hüt hend zum Bispiel d 2. Oberstüfler hend hüt am Zistig äh in der Schuel
48	aso no BL 2 und mier 3. Sekler hends am Morge ka, BL 3 und 2. Sekler hends hüt
49	am viertel, am 20 ab 3 bis am 4i
50	Und ähm, jo, nach dr Schuel gohsch denn ind WG, issisch z Vieri, denn äh machsch
51	dis Ämtli und wenn zum Bispiel choche hesch, denn äh machsch halt das und äh
52	denn chasch dis Handy hole, je nach dem wie lang du es hesch und jo nochher
53	chasch, hesch halt wie Freizit, so zega, as chunnt drufa, wenn du no Sache mache
54	muesch, wie zum Bispiel öpertem alüta oder so, wo mit der WG abgsproche wird. Du
55	muesch eifach alles zerst gmacht ha, wo du muesch mache, bevor du dis Handy

56	nimmsch oder ind Freizit chasch go, und jo oder gamä wotsch oder so
57	Und denn...ähmmm, jo nochher am 6 gits wieder Znacht und denn ebe chocht eine bi
58	ois uf dr WG äh, zum Bispiel gester han ich au Training ka und nochher het öpert
59	anders müessa choche, also oder öpert anders hets Team chocht, hmmm jo. Und
60	nochher chocht öpert und denn gits so am 6i zNacht und ma luegt so zwüschet 6i
61	und halb 7, um 6 uma so. Und denn jo äm, jo theoretisch chönnt am so am 7i
62	wieder usse go, aso us dr Wohngruppe also wieder do ufs Friedheim-Areal, aaaber
63	ich gohn also eigentlich nie, aso am Obig nöd jetzt, will es isch eifach mega
64	chalt... jo jetzt grad ebe nöd, aber eigentlich wär ich, jo nur ein Obig do und
65	döt het ich Zimmerobig. Und Zimmerobig isch so, do han ich so, au am Zistig, äh,
66	das isch eifach so, wenn du dini Basics erreicht hesch, chasch am viertel vor
67	8ti ins Zimmerobig go. Und das finden mega viele scheisse, aber ich finde das
68	eigentlich voll chillig, will eifach chli chilla im Zimmer, aso und ääh...
69	Jo, wenn du dini basics nöd erreicht hesch, hesch am viertel ab 7i scho
70	Zimmerobig. und denn ähm, die 12 jährige müend glaub am 9i is Zimmer und am
71	halbi 10i Liechter lösche, die 14 jährige müend am halbi 10i ins Zimmer und am
72	10ni Liecht lösche oder jo Liecht lösche luegends eigentlich nöd so und äh dia
73	16 jöhrige müend am 10 ins Zimmer und chönd entscheide wenn sie Liecht lösche
74	wennd.
75	Und joo.
76	Zur Lehrperson, ich persönlich finde, ich bin jo au lang in dr Regelschuel gsi,
77	aso isch nöd so, dass ich do, scho sit ich ääh 1. Klass, do im Heim bin, ich
78	bin erst so in dr 6. Klass cho und ääh, aso ich han gmerkt, d Lehrpersone sind
79	viel chilliger, will isch jo a Sonderschuel und äh mier hend do zum Bispiel kei
80	Ufzgis.
81	Und jo und zum Bispiel, wenn du grad a Krise hesch oder soo und oder di öpert
82	mega ufregt, denn chasch au säge ich gohn 10min usse oder so, a Rundi go laufe,
83	ich bruch Zit für mich oder so, kei ahnig. Mmmh..

84	Ufem Pauseplatz isch eifach so, du hesch eifach Pla...Pause. Es git immer en
85	Znüni und jetzt am Zistig gits immer en spezielle Znüni, wo zwei Schülerinne
86	machet, halt.. und am Donnstig gits Pausekiosk, aber ähm, chömed au paar Schüler,
87	göhnd ume und frögend, in jedem Huus wer was wet, und denn gits so a Liste wo
88	jede Name druf isch und nachher chan mär akrüzla, was wer wott, nochher bereitet
89	sie es zue und nochher in dr Pause chan mär das go hole go, also ma muess au
90	zahle dafür und äh denn gits döt au so Schoggiriegel, Bountys, Snickers und so
91	Twix und so Sache und ähhh Getränk zum Bispiel, Gummibärli.... Aso Pausekiosk
92	isch scho, also isch scho cool, guet. Ich finds scho guet, dasses dä Pausekiosk
93	git...
94	mmmmh....jooo... mmmm, Regle, was söll ich über Regle säge, as git as git vieli
95	Regle do.. schnauft.... Respektvolle Umgang, do alles was halt klar isch,
96	Respekt, Umgang, ähm, jo, halt... das isch halt alles, as kört nit meh dazue....
97	alles was halt au zu dä Regle kört, kört au in Respekt inne.
98	uuund, Fründschaftha mmmhh....Ich säg ehrlich, so do im Friedheim han ich nit
99	würklich Fründschaftha, klar, es git scho es paar geili Sieche do wo chillig sind,
100	aber ähm....(Pause 3 Sek.)... so richtigi Fründschaftha han ich do nöd, aso wie
101	han ich do nöd so, das isch wie so für mich en Platz jo guet, ich bin do bis zur
102	3. Sek und nochher gohn ich weg und so..mini Kollege sind alli in Züri und jooo..
103	Und Freizit au, du chasch, wenn du es Hobby hesch, zum Bispiel wie ich Fuessball
104	und du das wettisch nöd willsch ufgä oder so, mier hend do au en Fuessballclub
105	do, FuFa, aber ähhhhhm döt gohn ich ab und zue, gohn ich au, aber ähh, mier isch
106	eifach wichtig gsi, wo ich itreta bin, dass ich nöd ufhöra wott mit Fuessball...
107	uuund äh, nochher äh ischs au... also du döffsch es Hobby ha, es isch nöd so,
108	dass sie segend nei du dörfsch nöd as Hobby ha, du muesch do bliebe und so.
109	Ähmmm, ich döff jo 3x ir Wuche is Training go und so... und ich chum au ab und
110	zue spöter Hei. Isch au scho vorcho, dass ich am 10i erst Hei cho bin. So, oder
111	viertel ab 10, sogar. Ja

112	(Pause) Git nüt meh, oder?
113	Also do in dr Schuel isch es halt viel chilliger. Zum Bispiel wänn, wänn jetzt
114	mis Lieblingsfach, mis Lieblingsfach isch zum Bispiel Sport und wänn zum Bispiel
115	d Mittelstufe Sport hät, denn chan ich au mol dr Lehrer fröga, jo chan ich in d
116	Mittelstufe go Sport mache, und nochher äh, aso bi mier isch jetzt no nie Nei
117	gseit worde. Also isch viel chilliger als in dr Regelschuel... do.
118	(Schaut mich an)
119	I: Also super, du hesch jetzt scho mega viel verzellt. Isch u spannend gsi.
120	I: Ähm, i frog di jetzt a paar Sacha nöchher, wo du vorher verzellt hesch.
121	Du hesch gseit im Foyer treffender eu amigs, oder? Verzell do no biz meh.
122	S3: Finds guet, aso wennis öpis zum säge git, wo wetsches susch, irgendwo anders
123	säge. Wetsch überall ins Klassezimmer, das go säge go.. Lieber seisches denn
124	eimol und denn hesch halt das Foyer.
125	Und ähm, zum Bispiel mier hend au so Klötzli. Wenn die Wuche nüt kaputt goht,
126	oder wenn.... aso es chan schu öpis kaputt go, aber wenn mier wüssend wer kaputt
127	gmacht het und er au, für das, ähh, für das wie wiederguet macht.. bechömemer
128	trotzdem es Klötzli. Ich glaub das Klötzli isch im Wert vo 62.50 Fr. oder so und
129	jo....
130	I: Und denn sammlender dia Klötzli?
131	S3: Jo
132	I: pro Klass oder wie?
133	S3: Nei, nei, es het so a Stange, nochher chan mer döt immer die Klötzlis inne
134	und die händ so Löchli und nochher chasch so inne tue und eis Klötzli isch 62.50
135	und nochher baut sich das Geld halt immer uf und irgendwann wirds glaub ich
136	verteilt, ind Klasse oder so.
137	I: oder ier chönd mol zema öpis mache?
138	S3: oder so öpis, jo genau.

139	I: Also quasi, wenn nüt kaputt ganga isch, dia ganz Wucha, oder wenn öpert öpis
140	kaputt gmacht het, dass er a Wiederguatmachig gmacht het.
141	S3: Jo schon, jo
142	I: Verzell mol, vo dera Wiederguatmachig. Wia goht das?
143	S3: So Wiederguatmachig, eher das wo das kaputt gmacht hesch, wenn du zum
144	Bispiel ähh, en Stuehl kaputt gmacht hesch, dass dä wie wieder in Ordng
145	bringsch, sozega.... So, dass du villicht en Stuehl im Werke machsch oder so
146	öpis. Weiss au nöd ganz genau. oder wenn du irgendwie grad randaliart hesch,
147	alles liegt ume, alles isch verwüeschtet, Blueme sind am Bode und so, dass das
148	wieder ufrumsch und so Sache. Halt...ja.
149	I: Und denn gits as Klötzli...
150	S3: Denn gits es Klötzli, genau... und immer, mär seit so, jo dr Schualleiter
151	wählt denn immer us, wer das chan anatue, innatue und jo
152	I: Wenn machender das amigs? Am Fritig?
153	S3: Mäntig..
154	I: Immer am Mäntig...
155	S3: Oder jo meistens am Mäntig.
156	I: Spannend. Du hesch vo dem Schualgspröch verzellt, wo all zwei Wuche
157	stattfindet. Oder?
158	S3: Jo genau.
159	I: Verzell amol, wia das funktioniert.
160	S3: Jo es chund immer eine vo dr WG, ähm am beste isch, wennd KP chunnt. KP isch
161	d Koordinationsperson. Das isch die Person, wo für dich zueständig isch. Isch am
162	beste, wenn die grad chunnt und wenn sie halt grad chei Dienst het oder so,
163	chunt halt öpert anders vo dr WG. Und nochher bespricht mär halt so Sache, wie
164	ääh Ziel und so, wo du chasch dra arbeite und so... Was dini Schwäche so sind in

165	dr Schuel oder noch chli arbeite muesch. Was dini Stärche sind und was du guet
166	machsch eifach...Was zum Bispiel jetzt die zwei Wuche guet glofa isch.
167	I: m-h... Was isch dis Ziel jetzt grad in Moment?
168	S3: mmh, weiss grad nöd.
169	I: und denn hesch no vo denna Husversammliga verzellt. Wie funktioniert das?
170	S3: Jo alli vo üsna Wohngruppe isch obligatorisch, mär muess cho.
171	I: Isches eimol pro Wucha?
172	L: Eimol pro Wuche, immer am Zistig am 1. und den chömmed alli und äh, nochher
173	gits so Themenä an dr Wandtafle döt gschriebä. Und denn besprechemer denn die
174	Themenä wie zum Bispiel jetzt Adventsfenster, han ich schu gseit...
175	I: Machender zema a Adventsfenster?
176	S3: Jo, das find i so unnötig.
177	I: Wieso?
178	S3: Jo keine vo üsere WG wett das Adventsfenster, nur die Erwachseni.
179	I: Aha (schmunzelt). Döffender bi dera, bi dera Husversammlig aber sust au
180	Sacha wähla, wo?
181	S3: Jo, jo... Mer chan au eigni Thema...
182	I: Zum Bispiel?
183	S3: Sooo, wenn du grad as Thema hesch, wie zum Bispiel jo, eimol isch au dri
184	brocht worde, dass mer am Zmorge zum Bispiel äh, Caotina mit em Löffel nimmt.
185	Und alles mitem Löffel nimmt und nöd mit em Messer weg em Butter und so...und
186	denn isches au zum Bispiel berücksichtigt worde, nochher chan mär fröge ind
187	Rundi, jo, wer isch alles dafür, nochher streckend villicht d Hälfti uf, und
188	oder meh als d Hälfti uf und nochher seit mär, jo guet, das wird igfüert..
189	Probieremer amol. Und nochher wenss funktioniert isch guet, wenss mol nit
190	funktioniert, denn luegemer alli wieder.
191	I: m-h. Und zu dä Regla hesch no gseit, äähm, quasi wenn du d Basics erreicht
192	hesch, denn dörsch nochher ins Zimmer oder so...

193	S3: Jo spöter....
194	I: Oder wie funktioniert das?
195	S3: Also, ich glaub ich muess zuerst erkläre, was Basics sind, überhaupt. Basics
196	sind so, d Wuche-Basics halt. Die verteilen immer d Erwachseni. Nochher gits ei
197	Punkt am Sunntigobig, wenn du kunnsch und nochher gits immer am Morge eine, und
198	am Mittag eine und am Obig zwei. Will Obig und Nomittag kört so wie zemä und
199	nochher chasch du insgesamt wie 21 Basics-Pünkt erreiche.
200	I: Pro Schüler?
201	S3: Jo, es isch so a Liste wo stoht... (Name), dä, dä, dä... und nochher chan,
202	stoht döte eis, eis, zwei.. eis, eis, zwei oder wenn du mol 0 hesch 0 und so,
203	nachher am Schluss vo dr Wuche wird das alles usgrechnet. Wie viel Prozent und
204	21 Pünkt sind halt 100 Prozent und wenn du jetzt zum Bispiel ähh nur... also 75
205	Prozent muesch du ha, sust hesch du dini Basics nöd erreicht. Und äh, wenn halt
206	über 75 Prozent hesch, juckts halt keine und wenn du unter 75 Prozent hesch,
207	hesch eifach d Basics nöd erreicht. Hesch halt schlechti Wuche ka.
208	I: Und w.. aber was, also was sind denn zum Bispiel Basics? Weisch was isch
209	jetzt?
210	S3: Wie du dich verhalte hesch... Wenn du zum Bispiel am Mittag äh nur über äh
211	so zum Bispiel, bi, ich ha au scho Basics äh Pünkt verlore will ich öpis se..
212	sexischtis.... sexistischi Sache gredet han oder so ähnl... und nochher,
213	nochher weisch wenn das furd Sozialpädagoge wie nüme so, wie seit mär dem, huere
214	schwierig zum erkläre.... Nüme so... sies nöd so respektvoll gfunde, wie ich
215	gredet han oder so, gebends sie dir halt kei Basics-Punkt. Ja..
216	I: Denn hesch au no öpis spannends gseit. Du hesch gseit, du segsch jo früah- ner
217	au in der Regelschuel gsi und so. Und Lehrer do segend viel chilliger. Du hesch
218	gseit iar müand kei Husufgaba macha, wenn iar nit wend, und du döffsch zum
219	Bispiel ussa go renna, wens diar z viel isch. Warum sinds au no chilliger?

220	S3: Jo will halt a Sonderschual isch. Und lieber seit där Lehrer mol gohn mol
221	chli go abefahre 10 Min, nochher chusch wieder und machsch wieder Schuel,
222	anstatt dasses eine, eine usrastet. Also glaub ich, ich weiss nöd ganz genau
223	wieso. Aber glaub scho au weg dem. Das isch z einzige logische wo ich so denk.
224	I: Ok. Also jetzt han i do no as paar Froga. Magsch no?
225	S3: Jo. Ich han au no öpis. Es git no so es Ziel, so uf dr Wohngruppe. Zum
226	Bispiel mis Ziel isch jetzt, dass ich selber lern wäsche. (Lacht) Also ich chan
227	eigentlich wäsche. Ich han eifach nie do im Friedheim gwäsche und jetzt han ich
228	am Sunntig zerstamol gwäsche, do im Friedheim. (schmunzelt)
229	I: Und isch guat ganga? Oder isch alles iganga?
230	S3: Das scho, das nöd...Aber jetzt muass ich alles zemälegä..Das isch so en
231	Scheiss man... (beide lachen) Sust het das immer mini Muetter für mich gmacht.
232	Ich han immer, han nur müesse träge die ganz Zit. Ds einzig wo ich gmacht han,
233	isch träge, gwöscht het si. Nochher han ichs wieder zruckgä.
234	I: Du heschs Hei gno zur Mama?
235	S3: Jo ich has ind Tasche tue, Hei gno, Tasche Diheime hera to und nochher hät
236	sie gwäsche und denn sind mini Kleider gwäsche gsi, ich han chei Sorge ka, jetzt
237	muess ich immer luege, ou nei wenn ich vergiss, ganz Wuche kei Kleiderscheiss
238	I: (lacht) Jo gsehsh, so gohts üs immer. Miar müand immer selber wäscha.
239	S3: mmmh, jooo. Wenn ich mol ä Fründin han, seg ich minere Fründin...
240	I: Neiii, macht das nit. (beide lachen)
241	S3: Sie muess wäschä..
242	I: Weisch wie freud, sie het freud, wenn du das selber kasch.
243	S3: Jo i chans jo, aber im Notfall mach ichs scho, aber, suscht.
244	I: Ah, das isch dis Ziel und wenn denn as neus Ziel hesch, also wenn das kasch,
245	kasch denn kasch nochher as neus Ziel setza?
246	S3: Jo scho, as Ziel goht immer vo dä eintä Feriä zu dä andera Feriä.
247	I: Also jetzt hani no a paar Froga. Ähm du hesch eba schu abiz verzellt, was do,

248	was bi da Lehrer anders isch, als bi da andera Schuala und was isch sust do in
249	dr Schual no anders, als in dr Regelschual? Was fällt diar no uf?
250	S3: Jo mär chan sich viel meh erlauba, so zum Bispiel in dr Klass chasch au mol
251	öpert beleidiga so... So zum Bispiel wenn du in dr Regelschuel, in dä
252	Regelschuel öpert beleidigsch oder sssoo, in där Klass mol nit zuelosisch und
253	umeschreisch oder so irgendwie, dänn wirsch grad vor Türe gschickt. Klar das
254	wirsch do au, aber äs isch viel, also du chasch, d Grenzä isch viel witer, so..
255	Du chasch immer witer, witer.... Scho klar, irgendwann testisch denn d Grenzä
256	schu au us, aber du chasch viel witer go, in dr Regelschuel, eifach du du
257	redisch eimol dri, bisch vor dr Tür fertig.
258	I: Warum hesch z Gefühl döff ma do witergo?
259	S3: Jo, will mär halt a Sonderschuel sind, do häts Lüt ähh, also do häts halt
260	anderi Chind wo ebä, äh us dem Grund sinds jo do..Zum öpis lernä. Und äh, klar,
261	halt ich weiss nöd öp mär so genau lernt, ich weiss nöd, aber as isch halt
262	eifach so. Mär, bi ois isch halt eifach so, mär wird viel, oder es isch mier
263	halt ufgfallä, dass mär viel weniger, vor Tür gst....., ich bin villicht eimol,
264	zweimol vor Türe gschickt wordä. Pause.. und nochher (lacht) nach 5 Min wieder
265	innegangä und bin in där Regelschuel 1 Stund bin ich do dussä am Wartä gsi, jo
266	das isch so...(lacht)
267	I: Denn bisch meh duss als dinna gsi.
268	S3: Jo, ich han nit mol gwusst, was diä anderä gmacht händ. Alli anderä schu
269	viel witer als ich.
270	I: Und was fällt diar ufem Pausaplatz uf? Isch do au öpis anders als in dr
271	Regelschuel?
272	S3: Jo guet, in dr Rege...in dr Regelschuel, nei eigentlich nöd, also mier sind
273	halt viel weniger Schüeler und äh in dr Regelschuel hät mär immer so Matchlis
274	gspielt, mit Fuessball, das machemer do halt nöd, will, ich weiss au nöd, will
275	mär halt viel z wenig Schüeler sind und miär hend immer so Klass gegä Klass

276	gmacht, in dr Regelschuel. So zum Bispiel 6. gegä 5. und so... Isch mega geil
277	gsi... Nochher äh, das macht mär do nöd, mier händ huere chlini Klasse.. und das
278	würd gar nöd, das wür sich nöd mol lohnä.
279	I: Und fällt diar uf, dass eigentlich do, jeda jeda Lehrer und jeda
280	Sozialpädagog din Nama kennt?
281	S3: Jo, aso villicht am Afang weisch, wo mär do itretä isch, hät, händ nit alli
282	din Namä kennt. Villicht einä wo du no niä gseh häsch, du häsch au nöd sin Namä
283	kennt, nochher hät er gfrögt, jo wie heissisch du jo S3, ich bin jetzt neu...
284	und nochher äh jo, aber suscht han ich eigentlich mit jedem Sozialpädagog guet
285	und mit jedä Lehrer, Lehrer eigentlich au.
286	I: Also, uund vo da Regla hesch du au schu viel verzellt. Wia findisch du
287	eigentlich Regla? Allgemein?
288	S3: Ich findä mär brucht Reglä sust würd do, würdämer zum Bispiel oises Handy in
289	där Schuel lo, würd niemert meh Schuel machä, sondern alli am Handy chillä und
290	jo, ich weiss nöd öp mär denn öpis lernt so d sägä.
291	I: Verzell nomol abizli meh, was passiert wenn mär d Reglä bricht?
292	S3: Was, also wenn mär zum Bispiel eimol d Reglä bricht, wie zum Bispiel mär
293	macht sis Ämtli nöd, denn bechusch halt kei Handy, äs wird wie... Vieles uf dr
294	Wohngruppe hät mit äm Handy ztue oder mit was du gern machsch, so... So zum
295	Bispiel dörfsch denn nit gamä, oder wenn du zum Bispiel bim gamä, häsch au ä
296	Ziit, du dörfsch 1 Std 15 Min z zweitä gamä und nur 1 Std. wenn du alleigä bisch.
297	Und wenn du alleigä bisch und nochher 1 Std 15 Min spielsch, denn dörfsch wie
298	ei Wuchä lang, hesch kei Mediä.. Und denn bhaltisch grad au so, wenn du zum
299	Bispiel mit gamä d Reglä hesch brochä, denn wird diär das wie so, dasses lernsch,
300	dass z nögsta Mol wieder nach 1 Std abgisch, nöd nach 1 Std 15 Min.
301	I: Also quasi, wenn du z langsich gamsch, denn dörfsch, denn wirs diar dafür
302	amol gstricha. Oder?
303	S3: Jo aso, denn wirs dier a Wuchä glaub.. Ich wär mol sicher, ich game nöd so

304	viel und ich gib eigentlich mini Sachä immer rechtzeitig ab. Ähm ich glaub äs
305	isch eifach so, dass äh denn ei Wuchä kei Mediä hesch, oder so. Oder ei Wuchä
306	kei gamä nöd gamä dörfesch.
307	I: Jo und wenn ähm weisch öpis anders machsch, zum Bispiel as Fenster kaputt
308	oder so? Denn wirsch, isch nochher au d Strof, dass nit kasch gama oder was
309	muasch denn macha, wenn as Fenster kaputt gmacht hesch.
310	S3: Aso, mär macht jo nöd eifach so äs Fenster kaputt, mär het scho Aggressionä,
311	wenn mär än Stei gegä z Fenster schüsst. und äh du muesch eifach für dä Schadä
312	ufcho. (Pause) Das isch halt so än Materielle Schadä halt... dafür zahlst du
313	aber. So ich weiss jetzt nöd, ich han no nie irgend äs Fenster kaputt gmacht.
314	I: Also du zahlst denn wohrschindlich z Material. Muasch denn sust mol no
315	öpis macha?
316	S3: Ich glaub nöd. Aso villicht di go entschuldigä, wenn du.. ich glaub nöd, nei
317	muesch glaub ich nüt machä. Ich weiss nur, wenn du, wenn du öpert massiv
318	beleidigsch, wenn du und das grad öpert mitbechunnt, denn gits so äs
319	Entschuldigungsblatt oder wenn du öpert schlosch, denn gits as Vorfallprotokoll
320	und denn müend beidi das usfüllä, nochher sitzemär an Tisch mitem Erwachsene und
321	klärt mär das und so...
322	I: jo und denn was muass döt alles usfülla?
323	S3: Jo so zum Bispiel: wie war die Situation aus deiner Sicht? Nochher seisch
324	zum Bispiel, er hät mier Hueresohn gseit und nochher äh, han ich ihn gschlage
325	oder so, ich weiss au nöd und jo nochher stoht so, jo warum habt ihr miteinander
326	geschlägelt oder so... oder warum ist es zum Konflikt gekommen und jo das...
327	Sust weiss ich nöd. Es git au anders zum Bispiel uf Kurve gohsh unerlaubt, vom
328	Friedheim-Areal, denn gits au so äs Kurveprotokoll.
329	I: Was heisst denn Kurve?
330	S3: jo ebä. Unerlaubt vom Areal go, nöd zum Bispiel eifach seisch, wenn du

331	eigentlich gar nöd döffsch ussä go, wenn du gar nöd döffsch weg vom Areal und
332	denn eifach Hei gohst zum Bispiel, das isch a Kurvä und nochher gits so äs
333	Kurve- Protokoll, dä muesch so usfüllä. Ja, hast du etwas zu dir genommen, als
334	du in Kurve warst. Mit dem zu-dir-genommen isch zum Bispiel Droge oder halt
335	Alkohol oder sust öpis gmeint. Döt stoht au: Was hast gemacht in dieser Zeit? Ja.
336	I: und nochher wird das au besprocha.
337	S3: Ja, du bechusch denn eifach 3 Täg begleiteti Freizit, das heisst, du
338	dörffsch au do im Friedheim-Areal nur begleitet usse miteme Erwachsene. Und ja.
339	I: Isch diar das schu amol passiert?
340	S3: Ja, eimal.
341	I: Eimal bisch abghaua?
342	S3: Neiii, bin glaub zwei drümol abghaue, aber nur eimol häts, händs mi
343	verwütscht, so z segä.
344	I: Aah, ok. Und denn hesch das eba so müassa macha, so drei Täg begleitet?
345	S3: 3 Täg begleitet und denn han ich no müesse es paar Stundä noholä, nöd mol so
346	viel, nei, nöd mol so viel, ich han eifach müesse ähm go weiss grad nüm, isch
347	scho huere lang her. Ich glaub ich han müesse go Öpfel pflückä oder so
348	I: Und ähm, kriagsch du mit, wenn anderi än Seich machend?
349	S3: Jo. Aber äs stoht nöd eine anä... obwohl ab und zue im Foyer seit dr
350	Schuelleiter scho, gester isch än Seich passiert. Ähm unterstützemer jetzt die
351	Jugendliche zum wieder in d Schuel cho, zum wieder Aschluss findä und so... Seit
352	das dr Schuelleiterscho, aber äh eigentlich, mär seit nöd so jo, d Polizei isch
353	do gsi wegä dem und dem Chind, diä hend wieder Scheiss gmacht jo, isch würllich
354	immer z glichä, mär luegt scho, dass mas, nöd so seit.
355	I: Sondern eher dass ma sich hilft. Und muass denn amigs Polizei au ko, zum
356	Teil?
357	S3: D Polizei muess au amigs cho.
358	I: Wenn iar was machend?

359	S3: Wenn zum Bispiel äs Feister kaputt gange isch und äh, denn gits ja au en
360	Azeig. Also wenn mär usversehe z Feister kaputt macht, weiss ich nöd, öbs än
361	Azeig git, aber wenn du en Stei gegä z Feister schüssisch, das isch ja gföhrlich,
362	wenn öpert hinterem Feister stoht, denn chönnti dä Sterbä oder so.
363	I: Und denn seit dr Schualleiter au: Ou jetzt isch gester d Polizei ko, miar
364	müend probiara das Kind unterstütza, dasses das nüma macht?
365	S3: Ja er seit nöd, dass jetzt Polizei cho isch, gester, aber er seit eifach: Ja
366	gester isch en Vorfall gsi, ich glaub ier händs alli mitbecho und äh jetzt
367	unterstützemer halt dä Jugendlich.
368	I: Und würsch di traua zum zuagä, wenn du irgend an Scheiss gmacht hettisch?
369	S3: Asooo, wennis würklich offensichtlich isch, dass ich es zu 100% gsi bin, denn
370	würd ich nöd segä, nei siiicher nöd bin ich das gsi. Aber wennis, wennis zum
371	Bispiel so, kei Ahnig, wenn wenn jetzt niemert es checkt hät oder so, ich weiss
372	es hät niemert checkt, nochher frögt mich äh bisches du gsi oder so.... Nochher
373	seg ich natürlich nei. Ich mein wenn ich so en grosse Scheiss gmacht han... Aber
374	ich wür mich scho trauä zums zuegä. Trauä isch cheis Problem.
375	I: Will du weisch, dass do nit so Ärger kriagsch? oder warum? Oder will du
376	Vertraua hesch, in dia Lüt do?
377	S3: Ja nei. Min Vater hät immer gseit, wenn du än Seich machsch, oder du mol
378	verwütscht wirsch vo Billettkontrolleur, muesch nöd wegrennä oder so. Klar, ich
379	bin au scho weggrennt vom Billettkontrolleur aber (lacht). Das isch chli äs
380	komischä Bispiel, aber halt, was wänd sie diär machä, jo klar du bechummsch ä
381	Straf, aber was wänd sie diär machä? Sie chönd di nöd schlo? Sie chönd di nöd
382	fesslä und sägä du bischs gsi. Chum gib zue, gib zue, gib zue. Das chönds jo nöd
383	machä.
384	I: Und was passiert bi Mobbing bi eu?
385	S3: Bi Mobbing was passiert? Was passiert bi Mobbing? Aso ich glaub, bi ois isch
386	Mobbing nöd so usbreitet.

387	I: m-h. Warum?
388	S3: Ja, will miär halt alli vo ois, händ ihra Rucksack und das weiss glaub au
389	jedä und klar äs git so Schüeler wo ab und zue chli agriffä werden und so a
390	agmobbt werden. Aber so äs richtigs Mobbing wie zum Bispiel in dr Regelschuel
391	mit so Mobbingchreisä und so Sachä, han ich früahner au erlebt. Aso ich bin
392	selber früehner nöd gmobbt wordä zum Glück, aber äh ich han gseh wie anderi
393	gmobbt wordä sind und das isch han ich do no nie gseh. Aso M-M-Mobbing chan mär
394	sega im Friedheim gits nöd. Also glaub ich, ich weiss nöd, was genau dr Grund
395	isch. Aber das chönt ich miär vorstellä.
396	I: Guat, gömmer no abizli zu Strit. Was machsch du, wenn du mit öpertem Strit
397	hesch?
398	S3: Ja, ich schlah ihn. (lacht) Neiii, wenn ich mit öpertem Strit han, aso bi
399	miär isch halt so. Zum Bispiel, bi miär isch so, ich bin so einä, ich bin än
400	ruhigä Mensch. Ich bin so einä, wo so vieles in mich innäfrisst, wenn ich
401	provoziert bin, oder zum Bispiel, wänn ich mich provoziert föhl, ignoriert ich
402	zum Bispiel erst mol. Nochher säg ich: Ja, provozier nöd diä ganz Zit so!!! Und
403	ähm aber im Friedheim han ich na nie öpert richtig gschlagä....Aso usserhalb
404	halt scho, aber äh döt gseht mich halt niemert. Und ähm do im Friedheim Strit,
405	Strit gits immer, was wotsch machä. Mär chlärts denn eifach dänn. Nochher isch
406	denn au wieder guet.
407	I: Also iahr klärends allei oder mit da Sozialpädagoga oder mit da Lehrpersona?
408	S3: Ja, wents alleigä goht, chlärtsch äs natürlich allei, aber wents halt nöd
409	alleigä goht, denn chlärtsch halt nöd allei.
410	I: Was machsch du zum di beruhiga? Also weisch, wenn du fast usrastisch?
411	S3: Kei Ahnig... Chli "Wuza" machä (beide lachen). Nei ich han nüt zum mich
412	beruhigä. Villicht mol ins Küssi inäschlah oder so. Türä schletzä. Aber Türä
413	gschletzt han ich schu lang nümä. Ich beruhig mich bim Fuessball spielä. Denn
414	bholzi eifach uf dä Ball. (lacht)

415	I: Guat, jetzt göhnd miar nomol zu da Lehrpersona.
416	S3: Jo.
417	I: Ähm, du hesch scho verzellt, dass sie do chilliger sind. In dem Fall, wia
418	isch z Verhältnis zu dina Lehrpersona?
419	S3: Aso ich verstohn mich mit allne Sozialpädagoge und mit allne Lehrpersonä
420	guet.I: m-h. Und föhlsch di ernst gno vo ihna?
421	S3: Jo.
422	I: Vertrausch ihna?
423	S3: äh ja. Aso eigentlich, ich vertrau ihnä scho, aber ich würd ihnä zum Bispiel
424	wenn ich am Wuchenend äh, einä umbrocht hätti oder so, denn würd ich, das isch
425	öpis wo...He sägs niamertem, ich han am Wuchenend einä umbrocht. Oder so. Aber
426	natürlich, mär bringt jo au niamert um. Aber wenn du zum Bispiel, wo ich zerstä
427	Mol an Joint graucht han oder so, han ich au gseit: ja ich, han jetzt eimal
428	probiert und so. Ja, meh chönds ja au nöd machä. Sie chönd höchstens minä Elträ
429	segä. Mini Elträ wüssend, dass ich nöd so einä bin, wo so in denä Sachä
430	verwicklet isch, mit so Joints oder so Gras oder so. Ich han eimol probiert und
431	ja. Mär muess au sini eigeni Erfahriga äh sammlä. Klar dini Elträ chönd dier
432	segä, das isch nüt guets für dich, und so, aber du muesch zerst selber gseh,
433	dass en Scheiss isch.
434	I: m-h. Und wenn, aso wia zeigen diar d Lehrpersona, dass sie di ernst nehmend?
435	S3: Ja, du kasch, wenn du zum Bispiel, wenn du äs Problem häsch, ähm chasch zu
436	ihnä go. Si..., Si segä ja, ich han ächli äs Problem und so, dies das...
437	Nochher helfen sie diär. Oder, wenn du zum Bispiel ähh, in Mathi, isch bi miär
438	oft so, denn bruch ich Hilf und nochher isch immer einä eigentlich bi miär, oder
439	einä bi miär, do chan ich säge, Herr XY chömäd sie miär gschnell go helfä und
440	nochher chunnt er go helfä.
441	I: und hends Geduld und blieband ruhig?

442	S3: Ja. Soo eigentlich scho.
443	I: Und hesch du Respekt vor da Lehrpersona?
444	S3: Aso, ich han scho Respekt vor dä Lehrpersonä, sie sind jetzt für mich nöd
445	irgendwiä, min Vater oder so, puuuh, oder so öpert, wo ich viel mehr Respekt han
446	oder so. Aber klar, sind au erwachseni Personä und klar ich han Respekt vo ihnä.
447	Aber zu dä Erwachsenä chan mär scho äs Witzli machä oder so. So: ja, du bisch
448	niamert, oder so, weisch so... Das verstöhnds jo au. Und vorallem dr Lehrer X.Dä
449	isch än ganz lustigä. Mit ihm chasch würlklich guet witzli machä.
450	I: Was macht d Lehrperson, wenn du nit schaffa möchtisch?
451	S3: Ja, sie versucht dich zum motivierä.
452	I: Also wia?
453	S3: Also, wenn du jetzt würlklich kei Luscht hesch zum Mathe machä und du häsch
454	zum Bispiel grad a Mathelektion. Denn chasch zum Bispiel dini Lehrperson frögä
455	ob du anstatt Mathe, Dütsch machä döffsch und nachher Mathe. Oder anstatt Mathe
456	macha, Englisch mit Musik. Oder was au no viel isch. Mär macht so än Istieg. Zum
457	Bispiel zerst a Dokumentation luagä. I han jetzt au min Istieg do. Bin abizli am
458	liegä. Do, jaa.
459	I: Ok. Aber wird sie nit verruckt, wenn du nit schaffsch?
460	S3: Nei.
461	I: Und was macht d Lehrperson, wenn du sie beleidigsch?
462	S3: Also, wenn du a Lehrperson beleidigsch, also ich han au scho a Lehrperson
463	beleidigt... Denn hät sie eifach nüt gmacht, sondern uf diä liechti Schulterä
464	gno und nüt gseit. Villicht im schlimmsta Fall, wenn du hart beleidigsch, denn
465	muesch äs Sprochkulturblatt machä, in dem du erklärsch, was diä Beleidigung
466	heisst und alles. Aber ähm suscht, sie sind halt, kei Ahnig....Mir sind ja do a
467	Sonderschuel...und du halt en schlechtä Tag hesch, chunnt halt schnell mal äs
468	falsches Wörtli ussä. Das passiert schnell mal. Und eigentlich will mäs gar nöd,
469	aber äs passiert eifach so.

470	I: Denn aber eba, wenna mehreri mol passiert, denn müsstisch so as Protokoll
471	usfülla?
472	S3: Ja mehreri mal. Also uf dr WG, wenn du amna Leiterin oder irgendöpertem,
473	Hueresohn seisch zum Bispiel, denn muesch a Sprochkulturblatt machä, muesch
474	eifach usfüllä.
475	I: Und was macht d Lehrperson eigentlich in där Pausä?
476	S3: Kaffi trinkä. Nei ich glaub zwei Lehrpersonä händ Pausaufsicht. Und dr Rest
477	goht ins Gmeinschaftshus go öpis essa. Und as paar göhnd no villicht eis go
478	rauchä. Jo.
479	I: Ähm, und wie isch z Verhältnis zu da Sozialpädagoga? Oder zu da Bezugspersona
480	in da Wohngruppe?
481	S3: Au mit allnä guet. Ja klar, mä hät mol, sini Meinigsverschiedaheit. Wenn zum
482	Bispiel, eimol sind mir mini Finkä izogä wordä, nochher han ich, bin ich au chli
483	beleidigt gsi und so..han so gseit, jo han öpert beleidigt. Am nögstä Tag isch
484	wieder guet gsi. Machschn schnell än Entschuldigung. Fertig.
485	I: Und wie zeigend dia diar, dass du di uf sie verloh kasch?
486	S3: Weiss doch nöd (lacht).
487	I: Isch a schwierigi Frog, gell?
488	S3: Mo, äs isch eh komisch. Du chusch do inäs Heim, du kennsch keinä und diä
489	söttend diär denn helfä. Das isch sowieso komisch. Aso, ich han au diä erstä
490	paar Wuchä, wo ich do gsi bin, han ich mega Problem... aso mega Problem, ich han
491	eifach diä ganz Zit wellä Hei und so. Isch nöd geil gsi. Aber jetzt mittlerwilä
492	gwöhnt mär sich halt dra. Klar, du wotsch immer no Hei zu dinä Kollegä und zu
493	dinerä Familiä und du freusch dich au, wenn Fritig isch und chasch Hei am
494	Wuchanend. Und du bisch au halt au wieder trurig, wenn wieder Sunntig isch und
495	du weisch, ja jetzt muess ich wieder Hei go. Zum Bispiel letschtä Sunntig isch
496	au Züri Match cha und ich han gwüsst, nachem Züri Match gömmer no öpis go essä

497	und nochher gohn ich Hei. Und nochher gohn ich ins Heim do. Ja. Isch halt so.
498	Aber, mär macht au viel Fortschritt do...Also ich, han zumindest viel
499	Fortschritt gmacht.
500	I: Schön, wia merksch das?
501	S3: Wo ich do anä cho bin, han ich in Mathi zum Bispiel, han ich nüt gmacht. Ich
502	bin do anä cho und han villicht in dr Wuchä eis Blatt Mathi gmacht. Sust han ich
503	nüt gmacht. Bin bim Trampolin am chilla gsi und han nüt gmacht. Und ä, jetzt bin
504	ich im offizielle Lehrmittel, wo... vo Mathi und au im Dütsch. Im Englisch au.
505	I: Wow das isch jo mega guat.
506	S3: Und Französisch han ich abgwählt.
507	I: Und das hesch z Gefühl, das hättisch inara andara Schual nit gschafft?
508	S3: Klar hättis gschafft, wenn ich dra blieba wär. Aber d Frog isch halt ebä, ob
509	ich in derä anderä Schuel mit so viel Ufzgi, mit soviel Druck mit äh, nochher
510	mach ich Ufzgis und nochher müesst ich eigentli no für dä Test lernä oder so,
511	zum Bispiel und dr Kolleg weiss scho alles vom Test und denn seit er, ja chum
512	usä und nochher gohn ich usä, anstatt für dä Test lernä. As isch... So Sachä,
513	halt.
514	I: Jo, also weniger Druck, gell?
515	S3: Ja, viel weniger. Du häsch kei Ufzgis, du häsch...was wotsch no meh..I
516	I: Und wia merksch du, dass Sozialpädagoga, d Lehrer, d Praktikanta und so
517	zemäschaffend?
518	S3: Ja, sie unterhalten sich halt mitenand. Zum Bispiel, wenn öpis in dr Schuel
519	gloffa isch, denn chunnt au mol d Lehrerin ufd Wohngruppä und seit dis und das
520	isch gloffa und denn luegt mär das halt mitanand a.
521	I: Und wia findisch das?
522	S3: Ja, guet. Aso, in dem Moment nervts mich halt. Aber suscht isch scho guet.
523	I: Wieso nervts di denn?
524	S3: Jaaaaa, nochher muesch wieder Zit vergüdä, zum mit denä Lehrer das äh

525	aluegä alles.
526	I: Also fühlst du denn, also es nervt dich, wenn sie mitanand reden, über dich?
527	S3: Ja nervä? Äs juckt mich ehrlich gseit nöd, was sie über mich redet. Aber
528	wenn ich dabi si muen, denn nervts mich.
529	I: Fühlst du von da Lehrperson und von da Betreuer kontrolliert?
530	S3: Neiii, ich fühl mich von niemertem kontrolliert. Nöd amol von minä Elterä. Sie
531	chömmer jo nöd segä, wenn ich will gohn ich eifach von do, so klar, ich muess do
532	bliebä sust fesslermer dich oder so. Ich gohn eifach wenn ich will. Ich weiss ich
533	han Konsequenzä denn...Aber ich muess denn mit dä Konsequenzä lebä.
534	I: M-h. Und äh, dürfen ich doch vieles frei wähle?
535	S3: Wie frei wählä?
536	I: Jo weisst du, oder ich frage anders. Wie frei fühlst du dich, uferä Skala von 1 bis
537	10?
538	S3: Jo gnueg frei, ich han mis eigenä Zimmer und chan in minem Zimmer
539	telefonierä, wenn ich will. Ich han Internet von do... Und jä...Klar ich chönnti,
540	ich chönnti, Dahei chönnt ich mich viel freier wohlä, wohlfühlä. Ich chönnti
541	segä, jo ich gohn noch chli usä fertig, bin dussä und nochher bin ich irgendwo,
542	wo mol nöd so z Areal, wenn ich ein Schritt döt inä machä und weg lauf, denn
543	Kurvä grad. Döt chan ich eifach überall, wenn ich will chan ich grad uf Züri goh,
544	oder ich wohnä in Züri. Chan au ind Stadt go, oder schnell. Kei Ahnig... Wenn
545	Fuessball isch säg ich, äh ich gohn an Match. Wenn än Match under där Wuchä isch.
546	.Ja.
547	I: Äh, jetzt han ich noch a allerletschti Frage und nochher hemmers geschafft. Wie
548	würde ich denn, deine Traumschule aussehen?
549	S3: Kei Ufzgis.
550	I: Hesch du doch.
551	S3: Und äh. Diheima schlafä. Und Schuel erst am 10 am Morgä, oder am 12 oder so.
552	Und äh. Und am 5 us, chasch direkt Hei go, ohni irgendwelchi Ämtlis, vorher.

553	Und jo... Aso wenn jetzt, än Regel...einä wo ind Regelschuel würd öpä genau z
554	glich segä. Ja. Das wär öpä mini Traumschuel. Und äh, villicht no, chei Ahnig...
555	so än Snackschrank. Wenn mär so Schuel hät, wo mär so Snacks chan holä. So Fanta
556	oder so, schnell usänäh. (Beide lachen)
557	I: Ok, mega spannend gsi. Danka viel mol für ds Gspröch und dini Zit.
558	S3: Bitte.

1	Interview mit S4	Datum: 1.12.2021
2	I= Interviewerin	
3	S4 =Schüler*in	
4	Also dia erst Frog vo miar isch: Verzell miar über da Alltag do ir Schual	
5	Friedheim und dia Kärtli könnt diar helfa und Idee gä, was du möchtisch verzella,	
6	aber du muasch nit zu jedem Kärtli öpis verzella, eifach wenn du möchtisch.	
7	Isch guat?	
8	S4: Jo isch guat.. Also am Morgä fröh stohn ich ganz normal uf, äs chunnt	
9	drufa, was es für en Tag isch und so... Manchmal am Mittwoch muess ich scho am	
10	6i ufstoh, also jetzt halbi 7 uuund sust diä anderä Täg stohn ich am viertel ab	
11	7i uf. Ähm uf dr Wohngruppä gits meistens am viertel vor 8 Zmorgä. Denn tuen ich	
12	Zmorgä essä mit minä Kamerada also mit mini Wohngruppä, denn noch äm Essä gohn	
13	ich go Zäh putzä, diä anderä au und mach mich parat, mach mis Zimmer parat, halt	
14	ordentlich und so. Denn um halbi öpa, also Halbi 9 sogseit, gömmer ussa und	
15	machänd ä Rundi, wegä dä neuä Nachrichtä und so, was dr Schuelleiter ois wott	
16	ois verzellä. Spöter, denn gömmer ind Schuel. I dä Schuel sind mär meistens mit	
17	(Namen) und (Namen). Das sind mini zwei Lehrpersonä. Bi dä anderä isch (Namen)	
18	und där (Namen). Ähm äs isch unterschiedlich, wenn sie do arbeitet. (Namen) isch	
19	manchmal, isch zum Beispiel am Fritig nöd do und dafür (Namen) und so, manchmal	
20	schaffens au zämä, manchmal isch au nur ei Person do. Was ich au ganz cool findä,	
21	dass ich nöd nur ei Person han, also Lehrperson, sondern zwei. Ähm, meistens	
22	tuen isch halt machä, was sie mir sägend... Aber äs git au manchmal Zitä, wo ich	
23	mit minerä Kolleginnä dunnä sind, und nochher chli äh tüen zemä redä über Buaba	
24	und soooo (schmunzelt) oder was grad ablaufft und so, was au normal isch bi ois	
25	in dr Schuel. Denn um 10i gits Pausä, grossi Pausä. Miär göhnd meistens ussä,	
26	unter Dach wens chalt isch, tüend Znüni essä und noch chli redä bis am 25, als	
27	bis äm 11, äh nei, 10.25, denn isch wieder Schuel bis äm 12i, alli g... und am...	
28	wens Schuelgspröch het, göhnd mär am Viertel vor 12 scho ind Wohngruppä, will	

29 äs git denn Schuelgspröch und denn döffen miär halt nümä innä und ussä go. Denn
30 am 12i, Punkt 12 gits meistens z-z-z halt öpis zum Essa halt Zmittag und so und
31 nach dem mär gessä het, gönd mär halt öp..halt am Halbi 1 ins Zimmär, dass mär
32 Zimmärruah hend bis öpä am halbi 2 und am halbi 2 döffemer ussä go. Und denn
33 isch Schuel eigentlich scho. Denn gömmer ind Schuel, denn hemmer bis am viertel
34 ab 3 Schuel. Meistens gahn ich am Mäntig no abizli go schaffä für Geld verdiana
35 und so. Und am Zistig zum Beispiel, han ich Pferdeprojekt cha am Morgä, was ich
36 au cool gfounda han, nächstes Jahr wirds witer go und so, aber äh, jo.. As isch
37 cool, jetzt isch aber fertig. Ich mach aber erst nächstes Jahr witer, denn äs
38 isch jetzt Winter, d Tiere händ kalt, mier hend kalt und so, das goht denn nöd...
39 Reglä häts natürlich, klar in Wohngruppä und do in där Schuel, was miär au
40 befolgä müend. Meistens gits au Täg, wo ichs manchmal nöd machä, diä Re.. also
41 diä Reglä, nöd tuan ver..befolgä und so. Zum Beispiel in där Pausä eifach inä go,
42 dörf mär nöd, meistens mach ichs halt, wills chalt isch und so, das mach ich
43 meistens mit Kolleginnä, denn segämer meistens, mir müend ufs WC göhnd, aber
44 dänn simmer öpe so 10 Min. döt ufem Wc und machend Meitligspröch und so. Ähm mit
45 Fründschafte ischs halt so, do hät jedä sin Klassekamerad oder Kolleginna und
46 Kollegä. Ich han zum Beispiel mmmm... 3 gueti Kolleginnä, wo ich au Privat oft
47 treffä oder übernachtä, wo ich au alles vertrauä und so. Aber äs git au
48 Schuelkollegä und normali Kollegä. Was isch halt normal isch im Lebä. Mär wird
49 au nöd gmobbt und so, man wird akzeptiert, wia mär isch. Das find ich au toll.
50 Will wo ich cho bin go schnupperä, han ich halt chli schiss cha, dass sie mich
51 mobben, aber wo ich do herä cho bin, han ich gseh, dass sie alli netti Meitlis
52 und Buebä sind und miär unterstützt händ, was ich au sehr cool gfoundä han.
53 Uf dä Pausaplatz gits halt Grenzenä, wo mär nöd döff überä go und so, zum
54 Beispiel im Werkhus hinä drä, dörf mär nöd durelaufä, will sust müemer viel
55 Gschirr waschä oder en Strafarbeit machä, was gar nöd cool isch, natürlich...
56 Aber das befolgend dia meistä Chinder, denn miär sind meistens in de nöchi vom

57	Essä. Wenns än zweitä rundi git, wo mär sofort chan näh...Und sust gits, tüend
58	diä chlini Chinder oft Fuessball spielä, do vornä, also do vor där Schuel. Und
59	paar Chinder göhnd go laufä, paar Chinder tüend nebädra sitzä, essä, alles, es
60	git alles eigentlich. Äs git viel Spiel..., also Spielmöglichkeitä mit Fuessball
61	und alles. Diä meistä chlini Chinder händ Spass und so, das isch au schön. Au
62	diä tuen, aber au Reglä nit befolgä, meistens. (schmunzelt) Aber das isch au
63	normal, diä müends no lernä und so. Und Freitzit, jedä vo üserä Schuel, also vo
64	dä Chinder vo där Wohngruppä händ än Hobby. Ich suech zuerst no min Hobby. Ich
65	gang jetzt halt ins Rita und ins Kickboxä jetzt denn. Dia meistä Chinder vo ois
66	göhnd ins Fuessball, Volleyball und so, denn göhnd immer nach dr Schuel, tüends
67	Zvieri essä, machend sich parat und göhnd zu sin Hobby. Ich zum Beispiel han wie
68	gseit han Kickboxä, Ritä und denn ischs bi miär halt unterschiedlich. Will
69	Kickboxä isch bi miär am Zistig und Ritä am am Dunstig. Jetzt simmer das halt no
70	wiä am Planä, dass is wüerklich döff machä, will ich ritä halt sit 10 Jahr und so
71	und ich wöt min Hobby jetzt nöt stoh loh, will ich has halt gärn so. Das isch au
72	cool, üsi Schuel unterstützt das, üsi Wohngruppä, was ich au cool findä..
73	Bi derä Wohngruppä, dä, diä erwachsnä Personä find ich, diä sind halt au cool
74	und so. Machend diä avertrauä, wenn mär wott. Aso wenn mär ei Person brucht zum
75	redä, man hä..., jedä hät sin KP, das heisst ähm än Bezugsperson, aber halt, diä
76	sägends anders, kei Ahnig wieso, aber egal. Ähm mit derä Person tuend am meistä
77	Sachä machä: Usflüg machä, aso dä Person wo für dich do isch und jo, das find
78	ich halt cool. Am Mittwoch zum Beispiel, uf üserä Wohngruppä tuend jedä zweitä
79	Wuchä Gruppeaktivität machä. Also morn hend mär zum Beispiel Unihockey-Termi..
80	-Turnier. Was ich eigentlich nöd so cool findä, aber ich meinä halt, denn han
81	ich öpis gmacht, achli Sport und so, was ich au cool findä. Ähm jo, und das
82	Gueti isch ja, diä Erwachseni man dörf sie avertrauä, wenn si...also wenn man,
83	wenns schwierig isch für dera Person und so. Mit derä Person chan mär Spieli
84	spielä, wenns langwilig isch, mär chan mit dera Person viieles machä und und

85	und, aber diä Personä sind wirklich cool, was ich au sehr schätzä. Und ja, ich
86	han au ei Lieblingsbetreuerin, aber ich säg dr Namä nöd so, isch chli peinlich
87	so....Ähm...jo ich bin au sehr dankbar, dass ich dö...,dass sie mich uf dära
88	Schuel agnoh händ, will ich han dacht, wirklich das isch än Schuel, wo sie mich
89	jetzt wüchlich mobben werden und so, aber neii ich han gseh, alli unterstützen
90	sich egal ob dick, dünn, brun, aso, dunkel- oder hellhütig, diä akzeptierend
91	dich so wie du bisch und das find ich au schön.... Ja und, diä meistä es gaht,
92	es sind meistens Chind vo 13 bis 16, 17. Ab 13 dörff mär dä Handy nach där
93	Schuel ha. Aaalso mit 13 hät mär 3 Std Handy, 14 4 Std, 15 5 Std und mit 16 hät
94	mär ohni Limit. Aber diä Elterä müend halt unterschriebä und so, mär macht en
95	Handyvertrag und so....Was ich au cool findä, will in minerä altä Schuel han ich
96	zerst nur a halbs Stund Handy cha, nachher han ich 3 Std Handy cha, was ich au...
97	.ich han do länger Handyzit als bi mir Dihei. Bi mir Dihei han ich nur zwei Std.
98	Uuuund jedä hät sin eignä Zimmer, das isch au guet. Mier, also jo...Äs hät mol
99	Chinder gä, zwei Meitlis, wo Zimmer teilt händ uf üserä Wohngruppä, aber diä
100	händ sich jetzt wieder ufglöst, jedä hät sis eigenä Zimmer. Will diä händ sich
101	nöd so guet vertrage und so... Und sust händ jedä sind eigenä Zimmer und chan
102	selber dekorierä und so, was ich au sehr cool findä, denn ich han min eigenä
103	Zimmer jetzt gstatet. Und jedä hät sini Privatsphärä und diä Betreuer, wenn si
104	wänd zu denä Chinder ins Zimmer goh, denn tüen sie zerst chlopfä, und frogend,
105	ob sie innä döffend. Was ich au guet findä, wiiiiiii Privatphärä isch öpis
106	wichtigs momentan für diä Jugend. Und jooo....(Pause)
107	Chei Ahnig, han glaub nüt mehr zum Segä...weiss nöd... Reglä und Ritualä...
108	Reglä häts überall uf där Wohngruppä. Muess jedä sin eigenä sind eignä Ämtli
109	machä. Jedä hät sind Ämtli. Ich han zum Beispiel z Gschirr und Kompost. Das
110	heisst ich muess am Mittag und so immer Gschirr und so machä und Kompost leerä.
111	Es git aber... und am Mittwoch muess mär meh machä, das heisst zerst bi dä OG,
112	also där Obergeschoss muess putzä, muess mär am Mittwoch au diä Treppä putzä und

113	nass machä, staubsugä, alles drum und dra...Also Mittwoch isch halt chli
114	strenger, was jedä au scheisse findet. Aber das isch ganz ok, das muess mär halt,
115	willl Hygienä und so isch würllich wichtig. Ich zum Beispiel diä Wuchä muess
116	ich Bad putzä uf da Meitlis. Jedä...Döt sind miar halt, sozegä nägst Wuchä het
117	mini ander Kollgin putzä, also sie muess denn WC putzä, denn muess mär in där
118	Wuchä zweimal WC putzä, aso ganz Bad immer am Zistig und Dunnstig, wills au
119	würllich wichtig isch, wills sust recht chli unhygienisch isch, vor allem in där
120	Corona- Zit und so... isch das guet. Ähm...jo, alli händ Ämtli und so. Wenn mär
121	aber in dä Zimmer würdi Rauchä, ohni Rauchervertrag und so, oder halt irgendwo
122	in dä Huus dinnä, muess mär alli Ämtli vo allnä Personä überneh, am Mittwoch,
123	dass es extra so schlimm isch... und Raucherstundä näh...das isch döt wo du
124	glaubi ufklärt wird, wegem Rauchä oder sust öpis... ich weiss es nöd so genau...
125	Sust, äs hät 3 WGs, also 4 ehrlichseit, a Tagesschuel WG und 3 wo mär au dötä
126	tuet schlofä, dr ganz unter där Wuchä, was ich au sehr cool findä. Denn ich han
127	Friedheim meh gern als bi miär Daheimä. Ich föhl mich viel wohler als do bi mir
128	Dihei. Das isch für mich wiä äs zweits Dahei, eigentlich..Und mä chan jedes Mol,
129	aso wenn mär wott, chan mär am Wuchanend au do bliebä, wenn zum Beispiel ä
130	Notsituation isch... oder mär wott, oder äs hät Grund oder so... Denn chan mär
131	gärn do schlofä, denn goht mär uf dä Wohngruppä, uf dä Säntis go schlofä... Jo,
132	döt föhl ich mich au wohl, äs isch luschtig und so. Vor allem händ mir denn ei
133	Stund länger Handy, das isch au cool. Denn 4 Stundä Handy am Wuchänend, das isch
134	sehr cool. Isch genau diä Hälfti vo mir Diheimä. Jo... und sust, also äs git
135	halt dä Wohngruppä Bachtel, Wohngruppä Speer, Wohngruppä Pfannestiel und dä
136	Tagesschuel Wohngruppä Säntis. Dä Säntis isch halt für Tagesschüeler, wo Meitlis
137	und Buebä gmischt sind, wo aber nach där Schuel Hei brocht wärdend mit äm Taxi
138	oder so. Uf äm Bachtel bin ich zum Beispiel, dötä sind Buebä und Meitlis gmischt
139	und das sind eher so diä ruhigerä Wohngruppä und diä sportlichä Wohngruppä,
140	obwohl ich nöd sportlich bin... bin ich trotzdem do herä cho.. Där Speer....

141 Aber ich bin au seeehr froh, will ich Bachtel han ich gärn, vor allem dia

142 Betreuer und soo, isch wirklich cool. Ähm uf em Speer, dötä sind nur Buebä, also

143 Buebä-Wohngruppä so gseit. Aber sind au Betreuerin natürlich eini, oder zwei,

144 nei zwei Betreuerinnä, uf där Speer sind Buebä aber sie sind eher diä lü... also

145 eini vo dä lutä und diä Buebä, wo eher Scheisse baued, was aber normal isch,

146 denk ich in där Jugendzit halt.. Denn gits dä Pfannestiel. Där Pfannestiel isch

147 Meitli und Buebä zemägmischt. Isch diä lütischtä Wohngruppä, wo ich jemals chört

148 und gseh han, heeey.

149 Aber isch lustig dötä, döt sind mini alli mini Kolleginä, wo ich halt sehr gerä

150 han. Diä 3 bestä Kolleginna sogseit sind uf dä Pfannestiel. Man chan, wenn mär

151 frögt uf dä Mittag oder, also bim Mittagessä oder bim Abigessä bi dä anderä

152 Person go, go Zmittag oder Obigessä, wens gfrögt isch, oder man chunnt a Person

153 zum Zvieri überä und denn gömmer zemä abhängä oder so... Will jetzt momentan

154 wott glaub ich niamert ussä go wills so chalt isch. Das chan mär au verstoh,

155 wills isch würklich arschchalt.

156 Ähm, jo Pfannestiel isch halt eher diä wo nöd so sportlich sind, wiä Bachtel,

157 vor allem jedä Wohngruppä hät anderi Reglä, will das isch achli besser so, will

158 sust ischs denn so, wär irgendiä voll langwilig, denk ich. Vorallem äs sind

159 alli anderi Chinder döt uf Wohgruppä und das wär nöt so, zz....

160 Ufem Pfannestiel händ sie jetzt zum Bispiel gluagt, dass sie jetzt jedä Tag

161 immer Handy döffen, jetzt händs Probezit zwei Wuchä, wos jedä Tag Handy händ

162 über d Nacht au und so, was au sehr cool isch. Was miär leider nit, ufäm Bachtel

163 händ, aber mär chan än ltrag schriebä, wenn mär öpis neus wott machä oder so,

164 zum Beispiel, wie Chinder wo wänd frühner Kaffi ha, will ab 16 dörf mär Kaffi

165 trinkä mit Erwachsenä und so und wänn mär zum Beispiel ich 15 bin, und ich wott

166 Kaffi trinkä, will ich Kaffi liebä und so, chan ich än Atrag schriebä, dass ich

167 Kaffi wott trinkä, also halt au Kaffi döff ha. Nachher tüend si das bim Team,

168 halt jedä Zistig besprechä mit dä Herr..., also mit üser Schuelleiter und so,

169	obs erlaubt isch und so, obses akzeptierend und denn gits denn nach äs paar Tag
170	äs jo oder nei.... Jaaa....Sust was gits no....
171	Aja. Jedä hät no sin eigenä Velo vo där Wohngruppä. So wie gmietet. Jedä Hus
172	isch halt anders dekoriert oder anäto halt so gseit. Uf dä Pfannestiel, Speer
173	und Bachtel händ alli än Chillrum unädra. Mir händ zum Beispiel än Sofa und än
174	Fernseh und Pfannestiel hät das glaub au. Und Speer weiss ich nöt. Man chan döt
175	au go gamä go, äs git, man dörf 1 1/2 Stund meistens go gamä, wenn mär wött. Das
176	gilt nöd als Handyzit, zum Glück, was sehr cool isch. Ich zum Beispiel game nur
177	mit äm eintä Kolleg ab und zue, aber jooo. Jetzt momentan eigentlich nümä, will
178	wänd gamisch, also ich han frühner halt sehr oft gamät Deheimä und ich han chli
179	müessä Abstand machä, will ich bin so Gamersüchtig wordä, das wott ich jetzt ebä
180	nümä. Ich muess mich konzentrierä uf Schuel, will ich han jetzt nur no 3 Johr no
181	zum Studiärä und also halt ind Schuel go. Nachher... äs goht jetzt um mini
182	Zuekunft und so, will ich wott nöd irgend ä Sek C oder so machä und nachher han
183	ich a schlechtä Job. Ja, deswegä bin ich, also miär händ kei Husufgabä, aber uf
184	Wunsch chan mär Husufgabä ha, wänn märs bespreched. Will äs git jedä zweitä
185	Wuchä än Sitzig, denn döff mär wie gseit am Viertelvor 12 scho go, diä Chinder.
186	Denn chunnt dä Bezugsperson, mit dä Chind do herä ind Schuel mit dä Lehrerin.
187	Nachher tüend sie z Drittä halt redä, was sie wennd für ä also ä Be...Förderig
188	wänd machä. Ja meistens sinds halt Sachä wo furd Schuel, aber au furd WG.. Zum
189	Bispiel äs git ein Bueb vo üs in där WG, wo au Husufgabä macht. Ich han au
190	Husufgabä wellä, aber ich bin halt no neu, sozsegä erst 3 Mönat do und äs wär au
191	chli zviel. Zerst wott ich mich halt chli ilebä und so, dass ich achli besser
192	kenn oder so und dass ich ä guets Gefühl han.
193	Und ja, äs git äs paar Chinder wo Medikamentä müend näh. Das bechomends am Morgä
194	überä, also über, vo dä Betreuer, was au guet isch und so... Zum Beispiel ich
195	nimm keinä, aber villicht muess ich näh, aber ich denk eher nöd. hmmmmm (atmet

196	tief ein) ähm jaaaa...
197	Ähm jedä Wohngruppä hät än eignä Gartä, döt tuet mär manchmal villicht chillä
198	und so. Mit där Schuel macht mär halt vieles eigentlich. Mir göhnd villicht...
199	jetzt tüend mir villicht planä zum go Schlittschueh fahrä, was au sehr cool isch,
200	will ich liebä Schlittschueh fahrä. I där Winterzit vor allem. Und jaaa....Ou
201	jaaa (schmunzelt) , manchmal jedä Wuchä gits Meitlitreff. Döt tüend sich halt
202	alli Meitlis vo dä Wohngruppenä sich treffenä mit zwei Betreuerinnä, wo halt,
203	wie planed alles und so. Denn machämer an dem Tag öpis. Das isch am Dunnstig.
204	Denn Meitli halt mit dennä zwei Betreuerinnä halt zemä öpis machä...Miär sind
205	jetzt letscht ir "Blindä Kuh" ganga go essä, was au sehr cool gsi isch, aber ich
206	vermissä immer no mini Chicken Nuggets (lacht laut)... Was sie mier chlaut händ..
207	. irgendöpert, ich weiss nöd wär, aber ich vermiss mini Chicken Nuggets würllich.
208	...
209	Hmmm.... (Pause)
210	I: Du häsch jetzt scho ganz viel Sachä verzellt. Jetzt frog i no biz gnauer no..
211	Isch guat?
212	S4: Jo safe.
213	I: Du hesch gseit, du föhlisch di do viel wohler als Dahai.
214	S4: Ja.
215	I: Warum?
216	S4: Äs hät halt Jugendlich, wo ich mich halt verstohn. Daheimä bin ich halt mit
217	mim Onkel, mit minerä Tantä und mit minerä chlini Cousinä wo 3 isch. Und dötä
218	bin ich halt mit Jugendlichä wo mich verstöhnd und so und ich han halt mehr
219	Spass. Min Hobby han ich meh. Äs isch viel cooler ebä do. Find ich..
220	I: Und du hesch no gseit, du könnisch do, da Betreuer könntisch di avertraua.
221	Wia merksch das?
222	S4: mmm.
223	I: Verzell do no meh abiz drüber.

224 S4: Also sie händ selber gseit, wenn öpis isch, chan mär gärn zu dennä cho go

225 redä. Sie nähmend gerä Zit für da Chinder. Zum Bispiel ich vertrauä einer

226 Betreuerin sehr, was ich halt sehr schätzä, dass sies nöd witererzählt oder so.

227 Ähm, wenn mär halt derä Person seit: "Bitte erzälls nöd witer", denn segends, ja

228 solangs nüt schlimmers isch, dänn chan ichs für mich bhaltä. Das isch wie, sie

229 sind wiä für dich Psychologä eigentlich. Oder wiä Kolleginä, was ich halt sehr

230 schätzä und würklich au dankä dennä.

231 **I: Du häsch gseit ähm, do werdi eigentlich nit gmobbt.**

232 S4: m-h..Also...füahner bin ich halt immer gmobbt wordä und ich han halt immer

233 Angst ka, dass sie mich mobbend und so. Uuuund... nachher han ich halt gseh,

234 dass niamert sich schläglet und so... Villicht gits mal Aggressionä und so, das

235 isch normal zwüschet zwei Chinder. Aber das gaht nach einem Tag wieder meistens

236 halt wieder weg oder so... Gmobbt werdä, wirsch du do halt nöd werdä zum Glück.

237 Vor allem ja ich han halt schlechtä Erfahrigä mit Mobbä und so. Ich bin selber

238 gmobbt wordä. Wo ich do herä cho bin, han ich halt richtig Angst ka, dass mich

239 öpert mobbt. Ich bin zerst gar nöd cho und nochher händ sie wieder än

240 Schnuppertag gmacht, denn bin ich cho, aber ich han richtig Angst ka und so.

241 Aber grad am erstä Tag han ich mit minerä besta Kollegin mich scho verwöhnt,

242 also verwöhnt versöhnt, besser gseit, sorry. Also miär sind halt besti Kollegin

243 scho an där alta Schuel halt gwordä, miar händ üs sofort verstandä und händ

244 Nummerä ustuscht und so, was ich halt cool gfundä han.

245 **I:Mmmh, also wo du verzellt hesch, wia din Tagesablauf lauft, hesch gseit: Am**

246 **Morga machender immer a Rundi do dunna. Verzell do mol no gnauer?**

247 S4: Also jedä Chinder, jedä Chind göhnd halt innä, tüend die ganz lüt halt

248 begrüessä...und ähm wänn mir begrüessst händ, tuand diä Erwachsenä halt diä

249 Lehrer immer Mitteiligä gä zum Bispiel wänn ä Chind krank isch, oder nümä chunnt,

250 oder dia neuä Sachä, was passiert oder Situationä und so, was au guet isch,

251 denn weiss mär au dä neusti Stand. Meistens tüen mier denn säga, dia Erwachsenä,

252	wa gnau halt los isch und alles und denn dörfemer ufä ind Schuel. Äs goht
253	meistens nur 5 bis 10 Min.
254	I: Und wie findisch das?
255	S4: Ja, isch guet, denn simmer au ufem neusta Stand. S isch nett und au guet so,
256	will.
257	I: Uuuunddd dänn hesch gseit, cool seg, dass du meh als ei Lehrperson hesch.
258	S4: Ja, will in minarä altä zwei Schuelä han ich nur ei Lehrerin cha und das
259	isch halt blöd gsi. Und jetzt sinds halt zwei Lehrerinnä und beidi sind
260	verschiedä und das find ich cool, will beidi sind halt anderst druf und so. Und
261	ja das isch irgendiä schöner und besser..
262	I: Dia eint aso und dia eint aso und denn hesch beides.
263	S4: Ja.
264	I: Ok. Und denn hesch no gseit, öpa dia gits Regla, wo du nit befolgsch.
265	S4: Also ab und zua....(Lacht)... Ja, ja, das isch zum Beispiel bim Handy ab...
266	Also in där Wohngruppä isch zum Beispiel Handy abgä, denn manchmal paarmal ä paar
267	Minutä später abgä, will ich lieb min Handy über alles und so. Aber nei, das
268	isch aber nur ab und zue und sogar seltä. Was ich manchmal nöd befolgä isch über
269	d Grenzenä... Ich gahn ab und zue über d Grenzenä, also Schuelhof, wenn mär ussä
270	göhnd am Obig und ja und das mach.. as git halt sehr viel Reglä, was ich am
271	Anfang nöt befolga, aber as sind ganz chlini Sachä.
272	I: Und warum machsch das?
273	S4: (Lacht) Wills miär nöd gfallt, dia Reglä.. Dia Reglä sind eifach blöd.
274	(lacht wieder)
275	I: Miar kömmend nochher nomol zu Regla. (lacht) Ähm, was du au gseit hesch, dass
276	dia Klina oft d Regla nit befolgend ufem Pausaplatz und nochher hesch gseit aber
277	sie müand halt no lerna.
278	S4: Jaa.

279 **I: Wia meinsch das?**

280 S4: Ich meinä als chlini Chinder muess mär sich ustoba und jaa... Dia Chlinä

281 wönt halt wiä gseit ustobä, diä sind halt wild und so. Sie händ viel Energie und

282 so, villicht sind sie dänn so ufdreht und so, das isch normal. Aber als chlises

283 Chind han ich au nöd alles befolgt. Mir war Reglä scheissegal, ich han au alle

284 gmacht, was ich han wellä. As chlises Chind isch mär halt stur und so und das

285 werdäns scho eines Tages lernä, wenn sie in üsem Alter chömmäd, das isch au guet

286 so, will Reglä sind scho wichtig für üsar Lebä.

287 **I: Warum?**

288 S4: Ja sust gits so Sachä, zum Beispiel Reglä sind do, dass mär zum Beispiel ähh

289 (lacht), dass mär as bessers Lebä hät (flüsternd), kei Ahnig (lacht). Nei äs

290 isch aber guet gits as git, aso zum Beispiel, Menschä tötä isch ja au nit

291 erlaubt, aso das isch ja au, do chönnt mär ja in Gefängnis, will do bechunnt mär

292 a St...Bestrofig über und lernt us dä Fehler. Das isch au guet, will us Reglä,

293 wenn mär äs nit befolgt oder so lernt mär do drus, denn hät mär Strof und mär

294 lernt do drus. Das isch au guet so, will denn sind Fehler gmacht und weisses

295 furd Zuekunft.

296 **I: M-h...Ähm denn häsch no mega gstrahlt wo du verzellt hesch, dass d Personä in**

297 **dinarä Wohngruppä so cool sind und dass du a Liablingsbetreuerin hesch. Und**

298 **warum isch genau sie dini Liablingsbetreuerin? Was macht sie us? Warum genau**

299 **sie?**

300 S4: Sie isch halt so. Äs sind immer wiblich Personä, will männlich Personä sie

301 vertraut bi mir nit so, nei nid so gern. Aber sie vertrau ich irgendwie will ich

302 so, irgendwie föhl ich mich bi ihrä so wohl, sie chan für sich Sacha bhalta, was

303 ich au schön findä... Ich chan mit ihrä redä, sie isch für mich do. Das sind

304 eigentlich jedä Betreuerinnä und alli Betreuer. Aber trotzdem han ich sie meh

305 gärn als anderi. Es git halt, das isch normal mär het nit Menschä uf glich Stand

306 gern. Es git paari wo mär weniger gärn hät und meh gärn hät. Und sie isch eini

307 wo ich meh gärn han. Und was ich macht, kei Ahnig, sie bringt mich halt meistens

308 zum Lacha oder so und das isch au schön... vor allem ja, irgendwia han ich so

309 föhl mich so, jo wie gseit wohl und mit ihrä chan ich halt redä, was ich sehr

310 schön findä und dankbar bin.

311 **I: So schön, das freut mi. Also jetzt han i no anderi Froga. Du seisch eifach**

312 **wenn du nüma magsch.**

313 S4: m-m, das mach ich.

314 **I: As isch so spannend was du verzellsch. Also ähm zu da Ritual möchti no öpis**

315 **froga. Du bisch jo eigentlich erst neu do... Was isch anders do, als in andera**

316 **Schuala. Was sind dia Sacha wo diar am meista uffallend?**

317 S4: Do isches lebendiger, was ich au sehr schön findä. Aber äs wird chli

318 Ähnlichkeit als bi min altä Schuel. Äs sind au immer so Chinder gsi wo Schiebä

319 kaputt gmacht händ und so, das isch bi minä alt Schuel au so gsi, aber äs isch

320 lebendiger do. Man macht mehr als in minä altä Schuel, aso mär tuet mehr Sachä

321 bastlä für dä Sessions und so. Ähm, ja do isch es halt kinderfründlicher als in

322 minarä alta Schuel.

323 **I: Wia meinsch das?**

324 S4: Ja, do händ mär halt mehr Chinder so chlini. In min altä Schuel händ miar au

325 chlini cha, aber nöd so. Dia sind halt eher aständiger gsi als do. Do machens,

326 do händs au weniger Reglä, wie in minarä alta Schuel, aso do händs scho, aber

327 nit so strengi wie dia alt Schuel. Do chan mär locker Schuel machä ohni dass mär

328 gstresst wird und so, was ich au schön findä.

329 **I: Also weniger Druck?**

330 S4: m-h... In dr alta Schuel wirsch du halt gm... und diä Lehrerinnä hilfen diär

331 au, wenn du Frogä häsch, dia sind für dich meistens do und hilfen dir bim

332 Arbeitä. In minarä alta Schuel häts das au gä, aber mir händ nur ei Lehrerin

333 chan, für da ganz Klass. Denn isch halt schwieriger gsi.

334 **I: Grösseri Klasse halt..**

335 S4: Ja, vor allem. Sie isch meistens so 10, 20 Minutä sie hät würlklich Zit für

336 dich oder so, aber das isch au guet, das find ich nett und guet vo denä, will so

337 han ich Unterstützig. Dia Lehrer unterstützen dich sehr eigentlich.

338 **I: Und so weisch so Ritual? Was fällt diar do uf? Weisch was as Ritual isch?**

339 **Öpis wo, gell das isch a schwierigs Wort. Also öpis wo iar jeda Tag machen,**

340 **immer glich.**

341 S4: Puuh, Ja, dass miar üs versammlen und so, das isch zum Beispiel öpis neus

342 für mich gsi, will mini alt Schuel hets das nöd gä, mier sind eifach ins

343 Schuelzimmer gangä und händ gwartet bis d Lehrerin cho isch.

344 **I: Und findsches guat mit dera Versammlig?**

345 S4: Jaaa, wenn ich ufem Sofa bin, ischs chillig aber wenn ich stoh muess, will

346 ich eifach nur ufä. (lacht).

347 **I: Aber findisch wichtig dia Informationa, wo mär am Morgä kriagt?**

348 S4: Ja, das find ich guet so und das isch würlklich wichtig. Denn bin ich ufem

349 neustä Stand, chan no chli zuelosä und denn bin nanig an mim Pult und grad scho

350 afah schaffä, sondern denn chan ich langsam langsam ind Schuel innä.

351 **I: Und findischs au guet, wenn du alli gsehsch?**

352 S4: Jaaa, eigentlich scho für diä meistä. Für mich ischs eigentlich egal,

353 hauptsach Schuel, aber äs isch schön, nei äs isch manchmal würlklich schön, wenn

354 du diä Lüt wieder gsehsch so zum Beispiel am Mäntig, freu ich mich huere oft um

355 ind Schuel go, will ich diä Lüt wieder gsehn.

356 **I: So schön. Und weisch, ähm, wia söll i das frogä... Isch ufem Pausaplatz**

357 **villicht anders als in dr alta Schual?**

358 S4: mmmh. In minara alta Schuel hets eigentlich au immer Znüni ka vo detä. Was

359 anders isch, isch eigentlich nüt gsi, isch eigentlich fast glich, eifach anders

360 baut und so. Vor allem ir Pausä häts genau dia gliche Reglä mit dä Schneeäll...

361 In minärä alt Schuel häts eigentlich, häts eigentlich, isch eigentlich fast

362 glich viel wie do, isch eigentlich nit viel anders.

363	I: Und gell, dass wo vorher passiert isch, mit da Schneebäll.
364	S4: Das isch oft so, das isch normal.
365	I: Ja, das isch ja logisch, aber i mein so wie, dass iahr grossa eu nit
366	provoziaren löhnd, das häsch z Gfühl das wär in dr anderä Schuel anders gsi?
367	S4: Ja, das scho, denn alli... ich glaubä, äs wär sogar ä Schlägerei agfangä bi
368	minarä alta Schuel, wie ich diä Chinder kennä.
369	I: Warum denksch, isch hüt jetzt kei Schlägerei passiert?
370	S4: Will diä Grossä halt wüssend, was sie müend machä und da mär älter sind und
371	erfahrener, löhmmmer üs halt nöd provozierä. Und tuend dia entweder ignorierä und
372	hilfen denn dass sie nümä anderi Menschä zieläd.
373	I: Und hesches guat gfunda, dass dr Schulleiter nochher ko isch, jetzt zum nomol
374	go sega, dass iars guat gmacht hend?
375	S4: Aso, mier ischs eigentlich egal, ob er üs belohnt oder nöd, hauptsach, dass
376	ich nöd agschossä wird und dass er, ä Chind au nid uf anderi abschüss. Ich bin
377	au scho stolz, wenn ich das gsehn und körä, dass dä Chind nüm uf anderi tuet ab,
378	aso abschüssä.
379	I: Jo, dass isch au weg diar, will du as Vorbild bisch. Kasch au stolz uf di si.
380	Nit nur uf dia andera. Und merksch, dass do in dera Schual in dr Pausa meh
381	Lehrer in dr Pausa sind, als in dr andera Schual?
382	S4: Do hets eifach Pauseufsicht. Das händ mir au in dr altä Schuel au ka. Denn
383	händs eifach gwechslet, jedä 15 Minutä.
384	I: Und merksch das do jedä Lehrer di mit Nama kennt?
385	S4: Also mier die oder sie mini?
386	I: Sie din?
387	S4: Ja.
388	I: Und findsch das schön?
389	S4: Ja, das isch schön, aber das müend sie au, das wär doch achli peinlich, wenn
390	sie müesstend Chind ufrüefe, aber sie wüssend nit Namä.

391	I: Jo aso i meina nit in dr Klass, sondern alli Lehrer kennend di jo. Meinsch
392	hend in dinara alta Schual alli Lehrer di per Nama kennt?
393	S4: m-h
394	I: Scho?
395	S4: Ja...
396	I: Also i meina dia wo nüt mit diar z tua ka hend?
397	S4: Ja, also ich han eigentlich mit allnä öpis ztua cha (lacht)
398	I: Ok... Also, ähm, d Regla hesch miar eigentlich schu verzellt, welli Regla
399	hender ir Schual und welli hender uf dr Wohngruppa. Das vor Wohngruppa hesch
400	miar eigentlich schu gnau verzellt. Und in dr Schual, in dr Klass? Was händ iar
401	döt für Regla?
402	S4: Hmm, miar müand eigentlich mit Finka ind Schuel cho und üseri Schueh ind dä
403	chlinä Fächli innä tue. Was diä meistä aber nöd machen, wie ich zum Beispiel,
404	denn tuen ich meistens mini Schueh ussedra, aso wenn ich Finkä alegä, denn tuen
405	ich mini Schueh eifach bim lgang anä. Oder ich gang eifach mit Schueh meistens
406	(lacht). Ähm no a Reglä sind halt, also jetzt... chei Ahnig, was gits no für
407	Reglä in där Schuel. Mär döffend halt Kleiderordnig isch halt au wichtig.
408	I: Was isch d Kleiderordnig?
409	S4: Ja.
410	I: Kei Trainerhosa?
411	S4: Doch das döffemer. Aber mir döffend kei buchfrei, kei Militärsachä, wegä
412	Gwalt und so, ähm kei Hotpants und so, ähm was gits no, äh kei Kappänä und so,
413	Kopfbedeckig. Aber so än Kopftuech und so isch erlaubt.
414	I: Und vo wem hesch du dia Regla bi... aso.. Wer hät diar dia Regla bibrocht? Du
415	bisch jo erst sit 3 Mönet do.
416	S4: Mini Sch.. Klassekameradä, mini Kollegä halt und Lehrer ab und zue. Wenn
417	ichs eimol körä, merk ich mir so öpis.
418	I: Aber as isch nit so gsi, dass am Afang sie alli Regla erklärt hend, sondern

419	du hesch wia so gfrogt oder gse?
420	S4: Dooch, wo ich itretä bin, händs mir alli Reglä ufzällt. Döt han ichs halt
421	nummä gwusst und mini Kollegä sägend mir amigs eifach, wenn ich Fehler gmacht
422	han, weiss ichs fürs nögstä Mal.
423	I: Und gits sust no Regla in dr Schual?
424	S4: Ähm... Müesst ich no schnell studierä. Ähm, puh... Ich bin grad unsicher. Ah
425	ja...Bi dä Laptop zum Beispiel. Jedä hät sin eigeni Laptop, aso Tablet
426	ehrligseit. Aso wenn märs wott, muess mär zerst nahfrogä und wenn mär nöd
427	nahfroget, hät mär ei Wuchä sust kei Tablet.
428	I: Ou, isch diar das scho amol passiert?
429	S4: Nei... Aso doch eimol scho, ich bin halt oft in min Tablet eifach innä gangä
430	und mini Lehrerin hät mich eifach so wiä än Warnig Gä.
431	I: Was denksch, werden Reglä brocha do?
432	S4: Ja (lacht)
433	I: Jo? (lacht) Wia zum Beispiel?
434	S4: Mit dä Schueh zum Beispiel, mit em Tablet zum Beispiel, mit där
435	Kleiderordnig.Äs git viele Chinder, Meitlis wo halt Buebä, wo halt buchfrei
436	tuend trägä. Schminkä isch zum Beispiel erlaubt, zum Glück. Ja mär döff
437	eigentlich halt alles alegä, hauptsach nöd, dass es achli knackig, also nei
438	achli z viel Hut gsehn, will das isch verbotä, weg dä Buebä und so...(lacht)
439	I: Sust lenkender sie ab (beide lachen). Und was passiert, wenn iar Regla
440	brechend?
441	S4: Entweder Be..bechömemer ä Bestrafig über oder än Verwarnig.
442	I: Wia?
443	S4:Ähm, Bestrafig halt zum Beispiel, puuh, was gits. Bestrofig han ich no niä
444	öpis, han ich no niä öpis kört eigentlich. Ähm villicht, äs goht drufa. Zum
445	Beispiel mit dä Schueh müend mär villicht mol z Klassäzimmer putzä oder so...
446	I: Hender mol müassa?

447	S4: Nei...aber as isch, han ich mol kört ebä vo einem Chind. Ähm welli Bestrafig
448	weiss ich nöd so. Aso üsi Lehrer und Lehrerinnä sind halt chillig, diä gebend
449	halt oft a Vorwarnig und so. Bestrafig han ich zum Beispiel niä müessä.
450	I: Und in dr Wohngruppä, wenn iar döt Regla brechend?
451	S4: A Halbstund, denn hend mir a Halbstund früahner ins Zimmer.
452	I: Zum Bispiel wenn du was machsch?
453	S4: Zum Beispiel wenn ich am Morgä nöd ufstohn und so. Und wenn ich würd jetzt
454	beleidigä oder so, denn bechunnt mär ein Basicpunkt weniger über. Das heisst:
455	Jedä Tag bechunnt mär am Morgä, Mittag bechunnt mär ei Punkt über und ähm spöt...
456	also am Abig, bechunnt mär zwei Pükt über. Und jedä Tag wenn märs guet machen,
457	bechunnt mär ei, aso ei Punkt über. Wenn märs nöd guet machen, denn händ mir ei
458	Punkt weniger immer. Zum Beispiel öpert beleidigä, oder Chinder schloh oder öpis
459	kaputt macht, denn chunnt mär eis weniger über.
460	I: M-h..Also wenn du seisch, am Morga kriagender ein Basicpunkt. Für was zum
461	Bispiel, dass iar ufgstanda sind, dass iar Zmorga gessa hend...?
462	S4: Ja, Zimmer schön gmacht händ, ordned händ, respektvoll gsi sind und so ja..
463	I: Denn gits ei Punkt. Und isch diar wichtig, dass du alli Pükt kriagsch?
464	S4: Ja, will äs chan si, dass du entweder din Handy nit häsch für ei Wuchä oder
465	dass du dings ähm, dass du später ussä döffsch cho. Aso mir müend immer am halbi
466	2 ussä go, aber wenn du Basics- Punkt erreicht hesch, für eis oder zwei Wuchä,
467	bis du uf 100 cho bisch oder 70 %, dänn dörf mär ussä go, also 15 Min sogar
468	frühner ussä. Ja aber sust gits ebä au na ä Reglä mit dä Husfinkä. Mär döff nid
469	mit dä Husfinkä ussä, wenn mär ussä göhnd müend mär diä ganz Wohnig putzä.
470	I: Und was passiert, wenn ma zum Bispiel abhaut?
471	S4: Oh, das nennt mär Kurvägang. Denn muess mär, solang mär weggoht, also abhaut,
472	also zum Bispiel ich chau, hau 30 Min ab und denn muess, denn tüends, denn
473	muess ich am Wuchenend, aso am Fritig 30 Min nachholä. Zum Bispiel wenn ich
474	jetzt übernachtä bi öpertem, in dr Nacht, also weg gohn vo da, mit übernachtig,

475	denn muesch ich aso ei Übernchtig do machä, am Wuchanend. Ähm und du muesch denn
476	Kurvägang-Protokoll usfülla warum und denn bechusch en Strof über. Du seisch
477	denn selber was wotsch machä. Gschirr abwisch... abwaschä und so. Hm, und wenn
478	mär abem 11 am Obig nümä zruckchömmed, denn tüens glaub ich dr Polizei alütä
479	oder informierä.
480	I: Und bisch scho amol abghauä?
481	S4: Fast... Aso ich bin ufem Weg gsi und denn hät mich an Betreuer wieder gholt.
482	I: Und warum, häsch eifach kei Bock meh ka?
483	S4: Neiii, äs isch für mich z viel gsi.
484	I: Hesch Ruah brucht.
485	S4: m-h..
486	I: Jo... Jo gell, mängmol brucht ma, halt abizli... isches eim zviel. Und ähm,
487	was passiert, wenn öper öpis kaputt macht, a Schieba oder so?
488	S4: Muess mär bezahlä. Also dä Fenster muesch mär bezahlä. Döt bim Tisch, zum
489	Beispiel bim Esstisch än Fleck oder so machänd müend mir wegschließä oder
490	bezahlä. Ir Wohngruppä, tüend drüber redä oder wie ächli irgendwo wo du allei
491	bisch, zum die Wuat usseloh. Und denn mueschs bezahlä zahla, also dini Eltern
492	und du muesch ä Wiederguetmachig machä.
493	I: Wia goht das?
494	S4: Äs goht so: Äs chunnt drufa. Wenn du jetzt Tür gschlissä hesch muesch, denn
495	muesch das zema wieder go anä machä, oder du muesch es neu kaufä. Wenn mär do
496	kaputt macht, muesch mär zahlä.
497	I: Und wenn nit as Möbel kaputt machsch, sondern du as anders Kind schlosch,
498	beleidigsch oder so.
499	S4: Denn muesch mär glaub äs Gewaltprotokoll usfülla in där Wohngruppä denn. Will
500	do akzeptierens kei Gewalt oder so. Was au guet sich, und au Mobbing oder so. Ähm
501	man wird, das Chind wird sicher zu da Erwachsänä go und segä und denn tüens zemä

502	luegä und dich dänn druf asprecha. Will ja, ma chan nit segä ja ok, jetzt häts
503	drigschlagä, will diä Person isch grad wüetig. Und ma versuecht das Chind wo
504	gschlagä wordä isch und das Chind wo gschlagä hät, wieder zemä versöhnä.
505	I: Und das klappt denn meistens?
506	S4: Mmmmh meistens jo.
507	I: Und sust no, muass ma no a Entschuldigung schriebea?
508	S4: Neiii, hauptsach du häsches gseit.
509	I: m-h...ok. Ähm und kriagsch du mit, wenn öpert a Blödsinn oder an Seich gmacht
510	hät?
511	S4: Wänn zum Bispiel öpert abhaut oder so, sägend sie ois, denn sägends sie,
512	Nathalie zum Beispiel, ich säg eifach ä Namä, (Name) isch ufd Kurvägang. Und
513	denn wüssemers. Mir erfahrens uf dä Wohngruppä, will das goht üs jo au achli
514	öpis a, wenn öpert weg isch und so, weg äm kochä und so. Also wenn zum Bispiel
515	Pfanni, also ufem Pfanni oder Speeri oder ander weg go würdi, a Chind abhauä,
516	würs das ois ja nöd segä, will das goht ois ja nüt a. Aber dä Grund erzählts nie.
517	Das isch au guet so. Das isch chli privat und so, das isch guet.
518	I: Oder wenn öpert a Schieba oder so kaputt macht?
519	S4: Das gseht mär ja. (lacht)
520	I: Oder ischs denn au so, weisch, dass iar zum Bispiel, jo wenn eba jetzt öpis
521	passiart, wia Schieba ischloh oder Mobbing oder so, dass iar eu denn au alli
522	treffen und as wird drüber gredet oder isch das weniger dr Fall?
523	S4: h-m- das isch nöd so. Wenn Fenster kaputt isch göhnd miar halt weg eifach vo
524	derä Person, wo das kaputt gmacht und so. Mär tuet eifach ushaltä...drushaltä,
525	will mär sust gits, wird mär nur innäzogä und so, das wänd miär nöd. Und
526	meistens tuends halt dr Polizei alütä, bim, wenn öpis kaputt goht, will dia
527	meistä Chind sind, werden aggressiv und so, denn tüends d Polizei ischaltä. I:
528	Und wirsch di traua zum a Tat zue gä?

529	S4: Ja ich machs immer, ich bin eini, wenn sie mich verwütschend oder so, sägis
530	sofort, will ich han immer Angst, dass es no schlimmer wird. Ich mach immer so...
531	I: Über Mobbing händ miar schu abiz gredet. Gell? Was passiert, wenn do Mobbing
532	passiert? Weisch du das?
533	S4: Man wird... also üsä Schuelleiter wird das unedra denn allnä erzählä, aso
534	denn segends allnä so: Ja mir, ich finds nöd ok, dass zum Beispiel dä Person dä
535	Person gmob...hät oder dä ander Person agstiftet hät und so. Das sägens, dass dä
536	Person so wie achli sich schämt und so und nachher sei..seit er: Ja äs isch guet,
537	dass es ufkört hät und so. Dänn tuet er au gueti Sachä segä, aber meistens in
538	dä Treffpunkt am Morgä oder wenn öpert gmobbt wird, helfen diä meistä, dia
539	grossä Chinder und diä Erwachsenä diä Persona.
540	I: Ok. Was machsch du, wenn du mit öpertem Strit häsch?
541	S4: Ich? Wenn ich Strit han, denn tuen halt dä Person en..entweder verängstlichä
542	oder achli oder ich gahn vo derä Person us dä Weg. Aber wenn ich jetzt so
543	erinnerä, was ich frühner gmacht han - bin ich voll das Schläglimitli gsi,
544	will ich han jedä Chind abgschlagä, ich han sogar mini Betreuer mal gschlagä, vo
545	dem han ich au diä Wundä.
546	I: Also in dr alta Schual? Ou jo (zeigt Wunde).
547	S4: Ich han jedä Chind und jedä Erwachsenä und so gschlagä.
548	I: Wieso?
549	S4: Ich bin aggressiv früehnär gsi. Wenn öpert mich achliiii provoziert hät,
550	bin ich aggressiv gwordä. Deswegä hät jedä vo mir frühner Respekt ka... Aber
551	ich wott nümä so werdä.
552	I: Und wieso machsches jetzt nümä?
553	S4: Will ich versuechä a besseri Zuakunft z ha. Und niämert kennt mich vo
554	frühner, das heisst, ich han ä neuä Chance, ä neuä Lebä, neuä Ziel azfanga und
555	so. Das isch ebä das guetä.

556	I: Bisch do jetzt nia meh so aggressiv worda, oder gits denn Moment wo du fascht
557	aggressiv wirsch?
558	S4: Ja, oh mein Gott. Aber ich zieh mich entweder zruck, und ignoriert dä Person.
559	Aber ich hän einmal ä Chind halt eifach an da Wand druckt und gseit er söll
560	ufhörä, will er hät mich mit amä Stei wellä aschüssä. Dänn han ich ihn eifach
561	druckt, dass wiä er eigentlich, dass er nöd witer schüsst und han ihm gseit: Hör
562	uf und so...Ja... Aber wütig und aggressiv chan ich scho werdä, immer no. Ich
563	schlahn kei Menschä. As tuet irgendwie weh. Ich chan kei Menschä meh schloh, ich
564	chan irgendwiä nöd. Neiii, das goht nöd.
565	I: Und was hilft diar denn zum di abreagiara, zum di beruhiga?
566	S4: Schoggi essä...(lacht)
567	I: (lacht) Schoggi essa? Ah das isch no a guati Idee.
568	S4: Oder, oder halt i irgendwie mit öpertem darüber redä, Schoggi essä oder halt
569	dings ähm ähm in öpis innäschloh, in dä Wand zum Beispiel. Ich han oft in dä
570	Wand innäschlagä.
571	I: Kasch, döffsch das jetzt do? Oder?
572	S4: Neiiiiii, isch hohl do alles... Ich kör sogar, wenn Lüt telefonieräd...Mini
573	Nachbarin, ja immer so: öh.
574	I: Aber hesch z Gefühl, eba du hesch glernt zum nüma so aggressiv z si, sit du do
575	bisch?
576	S4: Eifach aggressiv chan ich scho werdä, wie gseit, ich han glernt kei Menschä
577	meh z schlo. Und lebä besser, han kei Bock zum Menschä verletzä.
578	I:Mega schön, das isch guat. Ähm, wia isch z Verhältnis zu dina Lehrpersona?
579	S4: Jaa, also sie isch halt mini Lehrerin, sie und ich händ, sie sind ich wird
580	Lieblingschind säg ich immer (lacht).
581	I: Wieso meinsch das?
582	S4: Als Spass, als Spass, dass ich mich achli ischliimä chan (lacht). Ähm nei,
583	sie isch mini Lehrerin ich bin ihri Schüelerin. Das isch normali Beziehig

584	sogseit. Do gits nit, oh mein Gott ich han dich so gärn, mein Gott und so. Ich
585	han aso, ich han diä eifach gärn als Lehrerinnä und nit irgendwiä no.
586	I: Tuasch ihna nit so priviati Sacha verzella?
587	S4: Ja, ja eifach so als Lehrerin, ich gsehn sie nur so als Lehrerin. Isch
588	besser so. Zzz.
589	I: Aber sind d Lehrpersona do nöcher als in dr alta Schual?
590	S4: mmmmmmmmmh.... Öpä glich.
591	I: Hesch z Gefühl dini Lehrperson nimmt di ernst?
592	S4: Ja.
593	I: Wia merksch das?
594	S4: Sie wird au ernst und frogt mi denn genau was los isch.
595	I: m-h. Also sie beobachtet di und kennt di und weiss: Hä hüt stimmt villicht
596	irgendöpis nit.
597	S4: Ja genau.
598	I: Und das schätzisch?
599	S4: Ja, also mir ischs egal. Dia Lehrerinnä sind do zum Lernä und irgendwiä no,
600	no irgendwiä über Gefühl redä und so...
601	I: Das machsch eher uf dr Wohngruppe?
602	S4: Ja, eigentlich niä gärä mit öpertem redä, aber mit där einti do isches achli
603	Usnahm. Ich vertrau eigentlich voll seltä. Sie isch diä Einzig, wo ich vertrauä
604	und mini Kollegin diä einti..2 Lüt in minem Lebä.
605	I: Und was muass öpert ha, dass dera Person vertrausch? Muass sie diar wia zerst
606	bewiesa?
607	S4: Na-a. Äs isch halt. Ich föhl mich zu derä Person so wiä azogä. Ich weiss wär
608	ich vertrauä chan, denn ich han äs guets Gefühl. Aber ich bin nöd einä wo sofort
609	vertrauä grad am erstä Tag. Ich wartä zerst und luegä zerst wiä dä Person so
610	isch und erst dänn vertrau ich. Äs isch halt so, kei Ahnig. Ich vertrau sogar

611	mini eignig Familiä nöd mol richtig.
612	I: Muasses so wia uf där glichä Wellalängi si?
613	S4: m-h...Das isch, kei Ahnig minerä Familiä trau ich nöd und mini Tier vertrau
614	ich sogar. Will dia sind au Fremdi, diä chönnt ja jetzt nöd in mini Familiä, das
615	isch öpis anders.
616	I: Denn....Bald hemmer gschafft...(beide lachen). Ähm genau, das hesch scho abiz
617	gseit, i stell d Frog jetzt glich nomol. Jetzt wenn mir and Wohngruppa nomol
618	denken, fühlsch di döt au ernst gno? Hesch jo jetzt eba grad gseit. Und wia
619	zeigen sie diar, dass du du di uf sie verloh kasch?
620	S4: Sie sprechen dich a und frögend was los isch und so. Und jo, wenn sie öpis
621	versprechend und so, denn halten sie meistens i. Sehr oft.
622	I: Denn kasch ihna vertraua?
623	S4: Aber nöd alli, aso i gsehn halt alli als Betreuer und Betreuerinnä, das isch
624	normal, aber äs git au ei Betreuerin und Betreuer wo ich halt weniger gärn han.
625	Wiä bi da Lehrerinnä und Lehrer.
626	I: Was macht die Lehrperson, wenn du nit schaffa möchtisch?
627	S4: Was sie machäd? Sie versuechet dir en Möglichkeit z Gä, irgendwas liechters
628	zmachä. Zum Beispiel sägends ja äh du äh, also sie segend nöd, du muesch du
629	muesch. Will sie wönt di nöd stressä. und dass du in Druck kusch. Sie segend
630	eifach. Jo guet ok, denn tuesch eifach mol lesä zum istiegä oder denn tuesch
631	zerst zeichnä. Sie hilft ihna halt, wenn zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel
632	Mathe nümä chönnt, segend sie, also zum Beispiel. Ich mag eifach nümä und denn
633	frög ich sie nach Hilf. Denn hilft sie mir gern. Oder ja, denn isch halt das mit
634	Lesä oder Zeichnä, was ich cool find. Und denn händ mir halt Duo-Lingo, denn
635	machend mir das zemä ab und zue.
636	I: Aber sie wird nit hässig und seit: "Du muasch jetzt schaffa!!!"
637	S4: Nei, gar nit. Das isch au guet eigentlich. Zum Bispiel au nöd. Wenn mär aber
638	a Lehrperson hät wo zu chillig isch, denn macht mär, isch mär automatisch

639	bequemer und macht halt weniger. Mini alt Lehrerin isch sie schnell wütend gsi
640	und denn han ich halt sofort halt muessä schaffa. Es isch guet aber au nöd guet.
641	Will wänd du wötsch schaffä, denn bruchsch ä strengi Lehrperson.
642	I: Und was macht d Lehrperson, wenn du sie beleidigsch?
643	S4: Aso as chunnt drufa, also ich han sie no nie richtig beleidigt, aber sie
644	ignorierts eifach oder frögt dich eifach warum du sie beleidigt hesch. Zerst
645	loht sie dich in Rueh, will sie denkt du bisch wütig und so. Ähm sie wirts en
646	dr Wohngruppä mitteilt, dass sie mit üs halt redet mit dä Chinder. Oder sie seit
647	eifach, dasses so nöd got. Eigentlich loht sie üs in Rueh und ignorierts.
648	I: Und was macht d Lehrperson in dr Pausa?
649	S4: In dr Pausa, also was meined sie für a Pausa. Die 5 Min Pausä oder diä
650	gross?
651	I: Dia gross.
652	S4: Ä chunnt drufa. Meistens göhnds go Kaffi trinkä. Ab und zue händ sie ebä
653	Ufsicht. Wenn sie Ufsicht händ, stöhnd sie umä, reden mit üs, oder laufen umä.
654	Wenn sie kei Ufsicht händ, denn göhnd sie in dä Gmeinschaftsrum und trinken
655	Kaffi.
656	I: Und hesch z Gefühl as git viel Strit und so ufem Pausplatz?
657	S4: Äh nei, äs goht so eigentlich. Wenn öpert Strit hät, tuet mär meistens nit
658	anderi inazüchä. Äs git aber scho oft Strit. Aber nöd grad so Stritt, dass mär
659	sich grad abschlot. Eher beleidiga und verarscha.
660	I: Isch jo klar. Und alli zwei Wucha händ iar dia Einzelgespröch, häsch verzällt.
661	Wie heissen diä?
662	S4: Sitzig, vo Lehrer, Lehrerin, dä Schüelerin und ä Sozialpädagog.
663	I: Wo iar Ziel setzen? Verzell miar do no mol?
664	S4: Schuelgespröch. Ja man macht jedä zweitä Wuchä än Förderig, aso än Ziel. Zum
665	Bispiel ich han grad am Afang wännnd Schuel afangt, tuen ich 20 Min für mich
666	allei zerst dussä schaffä und denn gang ich in min Schuelzimmer in. Mär macht

667	immer so, mär redet, was guet isch und was schlecht isch in där Schuel und denn
668	macht mär halt än Ziel und denn nach zwei Wuchä trifft mär sich halt wieder und
669	seit mär wieder ob guet oder schlecht gangä isch.
670	I: Ok und merksch dass d Lehrpersona, d Sozialpädagoga und d Praktikanta alli so
671	zema schaffen?
672	S4: Ja-a-a. Dia lütend sich oft a.
673	I: Und wie findisch das, dass sie zema schaffen?
674	S4: Äs isch eigentlich guet, will denn chan dr Sozi au derä Person, halt au
675	Informatinä ustuschä und das isch au guet und so. Aber nei, das isch eigentlich
676	no guet.
677	I: Oder föhlsch di denn eher kontrolliert oder verrotä oder so?
678	S4: Neiii, verrotä achli. Nei aber äs isch würllich guet, guet ja. Als Lehrerin
679	würd ich au gerä frögä warum as Chind uf eimal so ander isch, so a chli
680	depressiv oder so, chei Ahnig. So achli mmmh, wüetig oder so... Denn würd ich au
681	gärn wüssä, dänn chan där Sozi sägä was passiert isch und so. Und ja...
682	I: Also aber du föhlsch di nit äh kontrolliert und vo dä Lehrpersonä und so...
683	Denn han i no zwei Froga. Ähm, findsch, dass iar viel Freiheit do händ?
684	S4: Ja, sehr sogar...
685	I: Zum Beispiel?
686	S4: Ja ähm, man döff halt viel mehr machä als in där anderä Schuel. Da döff mär
687	zum Bispiel Musik losä uf Youtube, was mär au uf där anderä Schuel nöd händ,
688	dörff. Man, wenn mär villicht nöd so guet goht, dörf mär, villicht churz ussä go
689	laufä go, was sehr nett isch und so. Mär döff sehr viel Sachä alleiga entscheidä,
690	natürlich. Das muess mär au ab där erstä Sekundarschuel...Ähm... Mär chan mit
691	dä Lehrer über..., diä sind sehr offä, was eigentlich au guet isch und mir
692	Chinder au....Mir döffen Fragä stellä, mär macht sehr viel Usflug, will nägst
693	Wuchä machemer au wieder än Usflug in dia ganzi Schwiz.

694	I: Wirklich? Also ein Tag?
695	S4: Ja ei Tag, meh würd ich nöd machä.
696	I: Aso wohi göhnder denn?
697	S4: Aso mir luegend jetzt, will ich döff jetzt villicht mit minarä eintä
698	Schuelkameradin ähm entscheidä, aber ich glaub ich sägä Lugano.
699	I: Ah cool, denn döffsch du allei go, also mit dinarä Kollegin go? Oder göhnd
700	iar als ganzi Schual?
701	S4: Als ganzi Klass, wo wöhnd. Aber ich wott halt.
702	I: Also iar döffen entscheida?
703	S4: Ja, aso ich wott in Lugano und will dings machä, Bern oder so. Mal luegä.
704	I: Cool, weisch wia lässig. Also ufara Skala vo 1 bis 10 wia frei föhlsch di?
705	S4: (überlegt) 8.
706	I: Und jetzt am Schluss no, dia Schlussfrog. Wia müassti für di a Traumschual
707	usgseh?
708	S4: Traumschuel? (lacht)
709	I: Also nit vom Usgseh vo dussa, Also doch... Wia müessti d Traumschual si?
710	S4: Min Traumschuel sött so richtig gross si, so wie jetzt. Sehr viel WGs.
711	Meitlis und Buebä gmischt, aber inära Villa, jedä hät sin eigenä Familiähus
712	(lacht), innarä WG. Ähm diä Bodä sind so glatt und so Marmor, oh mein Gott. Und
713	in där Schuel au, immer so schöni Treppä mit Gold und Schwarz und Wiss. Ja, so
714	Reglä her, isches öpä wie Friedheim, also a chli chillig, au Lehrer wo au chli
715	streng sind, will streng muess mär si. Das isch au guet so, so chunnt mär au
716	witer im Lebä.
717	I: Und was muass au no si ir Schual?
718	S4: Dass mär Hustier döff ha do. Schlangä
719	I: Schlanga?
720	S4: Jaaa, ich han ä Schlangä Dihei.
721	I: Und was müasstis sust no ha?

722 S4: Schöni Lehrpersonä und schöni Buebä

723 **I: (beidi lachen) Meinsch könntisch di denn no konzentriara?**

724 S4: Ja, jaja, und villicht, dass mär müesstet Schuelchleider aleggä. Das fänd

725 ich aso irgendwie mag ich so Uniformä azlegä...Aber so isch es au cool. Aber

726 Uniformä sind au cool. So viel chan so viel am Fritig und Donnstig dörf mär so

727 chiller Sachä alegä aber so in där WG dörf mär aber do villicht Uniforms, sehr

728 cool.

729 **I: So, das isches gsi. Danka viel viel mol für dini Geduld und dia spannenda**

730 **Sacha wo du verzellt hesch. I wünscha diar alles Guati.**

VI Kategoriensystem

Kategorie	Inhaltliche Beschreibung	Anwendung der Kategorie	Ankerbeispiel
Präsenz und wachsame Sorge	Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, die das Verhalten bezüglich Anwesenheit und wachsame Sorge der Pädagog*innen aufzeigen.	Präsenz und wachsame Sorge wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Begrüßung -Foyertreffen -Aufsicht Lehrpersonen -Unterstützung -Vertrauen -Interesse zeigen -Reaktion auf Verhaltensänderung	«Sie sprechen dich an und fragen, was los ist und so. Und wenn sie etwas versprechen und so, dann halten sie es meistens ein, sehr oft» (Int. 4, Z. 620-621) «Ja, du bekommst dann einfach drei Tage begleitete Freizeit, das heisst du darfst auch hier im Friedheim-Areal nur begleitet raus, mit einem Erwachsenen» (Int. 3, Z. 332-333).
Haltung Entscheidung Werte	Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, welche die Haltung der Pädagog*innen gegenüber den Schüler*innen aufzeigen und wie die Schüler:innen die Pädagog:innen wahrnehmen.	Wird codiert, wenn folgende Aspekte vorkommen: -sich Zeit für die Jugendlichen nehmen -Nach Lösungen suchen -Druck wegnehmen -klare Regeln, Anforderungen -Verständnis -Humor -auf Bedürfnisse eingehen.	«Ja, sie (die LP) sind nett. Man kann auch seine schlechten Tage haben, an denen man einfach nicht mehr kann. Aber sie versuchen dich trotzdem nicht zu beleidigen oder so, sondern sie bleiben respektvoll. Weil jeder Mensch hat ja seine schlechten Tage» (Int. 1, Z. 106-109)
Deeskalation Selbstkontrolle Eskalationsvorbeugung	Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, die aufzeigen, wie die Pädagog*innen auf	Wird codiert, wenn folgende Aspekte vorkommen: -Intervention bei Beleidigungen	«Zuerst lässt sie dir noch Zeit, weil sie denkt, dass du wütend bist. Sie wird es der Wohngruppe mitteilen,

	<p>Verweigerungen und Störungen reagieren. Zudem umfasst es alle Aussagen, die aufzeigen, wie die Jugendlichen auf Streitigkeiten, usw. reagieren.</p>	<p>-Eskalationskreislauf verlassen -Auf Störungen nicht unmittelbar reagieren -Darauf zurückkommen. -Streitigkeiten, Konflikte</p>	<p><i>dass sie mit uns spricht. Oder sie sagt, dass es so nicht geht». (Int. 4, Z. 644-647).</i></p>
<p>Transparenz Öffentlichkeit</p>	<p>Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, welche das transparente und öffentliche Vorgehen bei unerwünschtem Verhalten aufzeigen.</p>	<p>Wird codiert, wenn folgende Aspekte vorkommen: -Regelverstößen usw. werden mitgeteilt -Vorgehen wird offenkommuniziert -Verhalten wird benannt -Kommunikation weiterer Massnahmen</p>	<p><i>«Ja, aber es steht nicht einer hin, obwohl ab und zu im Foyer sagt der Schulleiter schon: «Gestern ist ein Blödsinn passiert. Unterstützen wir jetzt den Jugendlichen, um wieder in die Schule zu kommen, damit er Anschluss findet» (Int. 3, Z. 349-354).</i></p>
<p>Unterstützung, Netzwerke</p>	<p>Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, die aufzeigen, dass die Teammitglieder miteinander im Austausch sind und zusammenarbeiten.</p>	<p>Wird codiert, wenn folgende Aspekte vorkommen: -Austausch mit anderen -Beobachtungen dokumentieren -Ziele mit Kindern festlegen -Austausch mit Eltern -Austausch mit Fachpersonen</p>	<p><i>«Ja sie unterhalten sich miteinander. Zum Beispiel, wenn etwas in der Schule passiert ist, dann kommt auch mal die Lehrperson auf die Wohngruppe und sagt, das und das ist gelaufen. Und dann schaut man dies miteinander an» (Int. 3, Z. 518-520).</i></p>
<p>Protest, Gegenüber, Widerstand</p>	<p>Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, welche aufzeigen, wie mit Regelverstößen, Gewalt, Mobbing umgegangen wird.</p>	<p>Wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Klare Benennung gegen Gewalt -Ankündigung -Gewaltprotokoll</p>	<p><i>«Dann muss man glaube ich ein Gewaltprotokoll ausfüllen in der Wohngruppe. Weil da akzeptieren sie keine Gewalt oder so. Was auch gut ist und auch Mobbing oder</i></p>

		-Weiterer Schritte ankündigen	so» (Int. 4, Z. 499-504).
Gesten der Beziehung und Versöhnung und Wiedergutmachung	Umfasst alle Aussagen der Jugendlichen, welche aufzeigen, wie der Prozess der Wiedergutmachung funktioniert.	Wird codiert, wenn folgende Aspekte vorkommen: -Wiedergutmachung -Alternative zur Bestrafung -Unterstützung der LP	«So eine Wiedergutmachung, das was du kaputt gemacht hast. Also zum Beispiel, wenn du einen Stuhl kaputt gemacht hast, dass du ihn wieder in Ordnung machst. Im Werken» (Int. 3, Z. 143-148).

(Vgl. Mayring, 2016)

VII Mail-Austausch über die NA mit der Schulleitung und der Gesamtleitung

Martin Jany:

Was hat das Schulheim Friedheim bewogen, das Konzept der Neuen Autorität einzuführen und danach zu arbeiten?

- Das geschah durch die neue Gesamtleitung: Walter Uehli.
- Er kannte das Konzept bereits und hat zuvor in anderen Heimen danach gearbeitet.

Was gibt es zum Prozess der Einführung dieses Konzeptes zu sagen: Wichtigste Schritte der Einführung

- Walter Uehli diskutierte die Idee zuerst im Leitungsteam. Dort stellte er das Konzept vor.
- Nachdem wir den Weg als spannend angesehen haben, schenkte er allen Mitarbeitenden das Buch «Stärke statt Macht»-
- Danach gab es eine interne Weiterbildung durch externe Fachpersonen. Hier waren auch die Vertretungen der Vereinsleitung anwesend

Beginn und Dauer der Einführung?

- Ca. 2015 Start (Vorstellen in der Leitung)
- Das dauerte sicher zwei Jahre – und geht weiter...

Was macht ihr nach der Einführung, um das Konzept «lebendig» zu halten?

- In der Schule begannen wir mit dem «Foyer». Das ist das gemeinsame Treffen im Vorraum der Schule.
- Daraus entstand die Pin-Wand: Newsboard auf der gelungene Eindrücke (per Fotos) aus der Woche aufgehängt wurden.
- Daraus entstand das Newsbook: da werden die Bilder abgelegt und allen stets – im Sinne von positiver Geschichte – zugänglich gemacht. Das wird täglich von den SuS genützt!
- Daraus entstand der Wochenabschluss: GTA (gemeinsam treffen austauschen). Dort werden Bilder und Filme aus der Woche gezeigt: > Idee aus Marte Meo (Maria von Arts)
- Daraus entstand ein «Foyer» an allen Tagen (auch Nachmittags) > durch die SuS selbst entwickelt
- Daraus entstand das Chlötzigeld: eine Visualisierung von gelungenen Wochen (an denen nichts kaputt gemacht wurde)
- Daraus entstand (in diesem Jahr) das Zeigen der letzten Woche via Bildschirm

Welches ist nach Deiner Meinung der grösste Nutzen/Profit, verbunden mit der Einführung dieses Konzeptes?

- wir alle haben ein pädagogisches Konzept, einen Leitfaden, nachdem alle Erwachsenen arbeiten (und lesen und sich weiterbilden) können. Das schafft eine gemeinsame Haltung – und auch Diskussionsebene-
- Die SuS beginnen sich selbst nach NA zu verhalten und Verantwortung zu übernehmen.
- keine Konsequenzen und Strafen.

Was scheint Dir zusätzlich wichtig zu erwähnen?

- Der Weg ist nie zu Ende. Auch mit den Erwachsenen muss ich stets weiter in diese Richtung denken. Was wir haben, bleibt nicht einfach bestehen... Daher: Weiterbildungen, ...

Walter Uehli

Was hat das Schulheim Friedheim bewogen, das Konzept der Neuen Autorität einzuführen und danach zu arbeiten?

- Ich habe die Gesamtleitung des Friedheims 2015 übernommen und kannte das Konzept bereits. Das Friedheim arbeitete zuvor mit dem Lösungsorientierten / Systemischen Ansatz, welcher ideal zu Neuer Autorität passt. Als pädagogische Haltung war dies aber in den Konzepten nicht sichtbar.

Was gibt es zum Prozess der Einführung dieses Konzeptes zu sagen:
Wichtigste Schritte der Einführung?

- Weihnachtsgeschenk «Stärke statt Macht» an alle MA, Diskussion im Leitungsgremium im Januar, Beschluss das Konzept einzuführen, Startveranstaltung mit externen Referenten im März und November.

Beginn und Dauer der Einführung?

- März 2016 Start – Dauer: läuft noch. Die Umsetzung des Konzepts ist ein fortlaufender Prozess, der nicht oder nie wirklich abgeschlossen ist.

Was macht ihr nach der Einführung, um das Konzept «lebendig» zu halten?

- Grundsätzlich Weiterbildungen im Themenkreis Neue Autorität, 2 tägige Einführung für neue MA jeweils im Herbst, Rückfluss aus Weiterbildungen in Kurzinputs an alle MA, regelmässiges Traktandum in allen Teamsitzungen, aktives aufeinander zugehen und ansprechen im Alltag.

Welches ist nach Deiner Meinung der grösste Nutzen/Profit, verbunden mit der Einführung dieses Konzeptes?

- Grösster Nutzen aus meiner Sicht: Ich bin nicht alleine, der handeln muss, ich habe ein ganzes «Dorf» zur Verfügung, das mich unterstützt. Ich muss nicht «gewinnen» und kann auch nicht «verlieren».

Was scheint Dir zusätzlich wichtig zu erwähnen?

- Wichtig: Neue Autorität ist nicht institutionalisiert, wenn alle eine Weiterbildung besuchen oder ein Buch oder eine Anleitung gelesen haben -> Neue Autorität ist dann institutionalisiert, wenn immer wieder darüber gesprochen, ausgetauscht, diskutiert, hinterfragt, widersprochen, ... wird.

Und: Bin ich richtig in der Annahme, dass ihr eine der ersten schulischen Institutionen in der Schweiz seid, die dieses Konzept eingeführt hat und danach arbeitet?

- Nein, das sind wir nicht. Ich kenne die Situation im Kanton Zürich «ein wenig» und würde sagen, dass die Stiftung Buechweid wohl ziemlich zu den ersten gehören (ob in der Schweiz oder in ZH, weiss ich aber nicht) und dann kommen die heutigen Schulinternaethal und Redlikon (ehemals Villa RA) und dann wahrscheinlich wir....